

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

LIVRO DE RESUMOS

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO MINHO

29 · 30 · 31

JANEIRO DE 2026

LIVRO DE RESUMOS DO

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EDUCAÇÃO HISTÓRICA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

ORGANIZADORES

MARÍLIA GAGO

FILIFE OLIVEIRA

ELOÁ LAMIN DA GAMA

*INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO MINHO - CAMPUS DE GUALTAR
4710-057 BRAGA
WWW.IE.UMINHO.PT*

DOI

10.5281/ZENODO.18380828

ESTA OBRA ESTÁ LICENCIADA SOB A LICENÇA CREATIVE COMMONS ATRIBUIÇÃO 4.0 INTERNACIONAL.

ÍNDICE

NOTA DE ABERTURA

COMISSÃO CIENTÍFICA

PROGRAMA CIENTÍFICO

APRESENTAÇÃO - COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS

MEMÓRIA E HISTÓRIA

A MEMÓRIA RETROTÓPICA E O ENSINO DE HISTÓRIA: CONSCIÊNCIA HISTÓRICA COMO PRÁXIS CRÍTICA NO DIAGNÓSTICO DO TEMPO PRESENTE

ARTHUR HENRIQUE LUX 55

RESISTIR A PARTIR DA MEMÓRIA: EDUCAÇÃO A ESCALA HUMANA PARA O RESGATE DA HISTÓRIA LOCAL

IVÁN IBARRA VALLEJOS 57

LUGARES DE MEMÓRIA E DE PEDAGOGIA: SÍTIOS CLANDESTINOS DE DETENÇÃO E TORTURA EM ALAGOAS, BRASIL, NO PERÍODO DA DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-1985)

ANDERSON DA SILVA ALMEIDA 60

A AVENTUROSA VIAGEM DO PÁTRIA (1924): PATRIMÓNIO, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO HISTÓRICA ENTRE PORTUGAL E MACAU

FILIPA INÉS DE BRITO PAIS FALCÃO 63

A ANCESTRALIDADE NOS SERTÕES DO SERIDÓ/BRASIL A PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE DEMOGRAFIA HISTÓRICA E HISTÓRIA ORAL: UM ESTUDO DE CASO

GRACINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 66

GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO

LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LA AGENDA NEOLIBERAL DURANTE LAS PRESIDENCIAS DE RONALD REAGAN Y GEORGE H. W. BUSH (1981-1993)

JOSÉ ANTONIO ABREU COLOMBRI 69

LOS “OTROS” EN EL CURRÍCULO DE HISTORIA DE SECUNDARIA: HACIA EL CAMBIO POR UNA JUSTICIA CURRICULAR

JUAN PABLO HERREZUELO-ORTEGA / MARÍA DOLORES JIMÉNEZ MARTÍNEZ / ESTHER LÓPEZ TORRES / DIEGO MIGUEL-REVILLA 73

O SUCESSO ESCOLAR NAS PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE HISTÓRIA A DO ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS (DE 2010 A 2025)

BRUNO MOURA / LUÍS GROSSO CORREIA 75

ANÁLISE DO CURRÍCULO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA DO ESTADO DO PARANÁ

VIVIAN MARIA KORB / MARIA CECÍLIA SANTOS DE FIGUEIREDO SILVA 78

O CONCEITO SUBSTANTIVO DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-1985): ANÁLISE CURRICULAR, MEMÓRIAS E NARRATIVAS NAS CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM APUCARANA-PR BRASIL

JULIANA APARECIDA PAULINO MARTINS / MARLENE ROSA CAINELLI 80

PROJETO CNE/UNESCO, IBGE E ANDAMENTO DA TEMÁTICA INDÍGENA NO ENSINO SUPERIOR: A ANÁLISE DOS DADOS COM A PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA-GENÉTICA

JONATHAN VIEIRA DA SILVA 83

CURRÍCULO, GÊNERO E RAÇA: MONICA RAMBEAU NA APLICAÇÃO DA LEI N° 14.986/2024

JOANA D'ARC SILVA DE LIMA 85

POR UMA PEDAGOGIA DECOLONIAL: O DECRETO Nº 458/2023 E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UM ENSINO DE HISTÓRIA ANIRRACISTA

BRENDA FIGUEIROA DE SANTANA 87

A INTERSECÇÃO ENTRE A INTERCULTURALIDADE CRÍTICA E A DIDÁTICA HUMANISTA DE RUSEN: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE HISTÓRIA AO ESTADO DE RORAIMA

RENATA MADUREIRA PAVAN/MARLENE CAINELLI 89

O DIREITO À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA HISTÓRIA E O ENSINO DE HISTÓRIA

ROSANGELA GEHRKE 92

MANUAIS ESCOLARES: PERSPETIVAS

MULHERES DE PODER EM PERSPETIVA NA HISTÓRIA E NOS MANUAIS ESCOLARES

CLÁUDIA SILVA 94

A VIOLÊNCIA DA “MISSÃO CIVILIZADORA” NOS MANUAIS DE HISTÓRIA A DO 11.º ANO

BRUNO RICARDO RODRIGUES PEREIRA 97

RAÇA E COLONIALISMO ESPANHOL: REPRESENTAÇÕES DO IMAGINÁRIO DA PUREZA DE SANGUE NOS LIVROS DIDÁTICOS

*MÁRCIO RYAN COELHO DE SOUZA / JÚLIA SILVEIRA MATOS / RAFAELA LIMA DE OLIVEIRA
GUARDALÚPI* 99

MANUAIS ESCOLARES DE HISTÓRIA E DESASSOSSEGO: REPRESENTAÇÕES E SILÊNCIOS EM TEMPO DE MUDANÇA

CLARA ISABEL SERRANO / SÉRGIO NETO 103

JORNADAS DE JUNHO DE 2013 NOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2026-2029: QUESTÕES DO PRESENTE EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

DENISE OLIVEIRA GONÇALVES DE AZEVEDO CUNHA / TONY HONORATO 106

**A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA NOS PROGRAMAS E NOS MANUAIS ESCOLARES DE
ENSINO SECUNDÁRIO (1975 ATÉ HOJE)**

JOÃO MOREIRA / LUÍS GROSSO CORREIA / JOSÉ PEDRO AMORIM 109

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONALIDADE

**MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES DO PROFHISTÓRIA UFG E AS ARTICULAÇÕES COM A
EDUCAÇÃO HISTÓRICA (2022-2025)**

CRISTIANO NICOLINI 112

**FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES**

LUÍSA TEIXEIRA ANDRADE 114

**O PROFESSOR COMO INVESTIGADOR SOCIAL: REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA E CUL TURA
AFRO-BRASILEIRA**

HÉLISSON PINHEIRO / GLÓRIA SOLÉ 117

**DIDÁTICA DA HISTÓRIA, FICÇÃO HISTÓRICA, FORMAÇÃO DOCENTE E EPISTEMOLOGIA
HISTÓRICA: NARRATIVAS DE FUTUROS PROFESSORES EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO**

CRISTINA ELENA TABORDA RIBAS / GERALDO BECKER / SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO 119

**DIDÁTICA DA HISTÓRIA EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES/AS DE
HISTÓRIA**

LARISSA KLOSOWSKI DE PAULA / MARLENE ROSA CAINELLI 122

**ALQUIMIA DO ENSINO: OBSERVAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA E PLATAFORMIZAÇÃO NO PÓS-
PANDEMIA**

PAULA OTERO DOS SANTOS 125

O MODELO HISTOESE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EDUCAÇÃO HISTÓRICA E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

GONÇALO MAIA MARQUES / RAQUEL DE OLIVEIRA MARTINS 127

A RECEPÇÃO DA OBRA DE JÖRN RÜSEN NO PPGH-FURG E A CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DO LAPEDHI PARA O DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO HISTÓRICA E DIDÁTICA DA HISTÓRIA

JÚLIA SILVEIRA MATOS / DARCYLENE P. DOMINGUES / GILVÂNIA L. VILLAR / MAYTÊ S. S. LARÓCA / MICAEL W. C. PEREIRA / LUCIO ANTÔNIO FELIPE / RAFAELA L. O. GUARDALUPI .. 130

COMO ENSINAM OS PROFESSORES DE HISTÓRIA NA PERIFERIA DE FORTALEZA?

GEOVANO CARLOS BEZERRA RODRIGUES 132

PERSPECTIVAS DOCENTES E A INFLUÊNCIA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS: IDENTIDADES E FOMRAÇÃO DE PROFESSORES

ADRIANA CÉLIA ALVES / DANIELE ARAÚJO FERREIRA 135

ENTRE BRASIL E PORTUGAL: UMA HISTÓRIA COMPARADA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE (SÉCULO XX-XXI)

JULIA PEREIRA DE SOUZA 138

HISTÓRIA DIGITAL E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE HISTÓRIA NO BRASIL EM TEMPOS DE INCERTEZAS

ALVANIR IVANEIDE ALVES DA SILVA 141

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID): UMA DISCUSSÃO

LUCAS MATEUS VIEIRA DE GODOY STRINGUETTI 143

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN TESTIMONIOS PARA ABORDAR TEMAS CONTROVERTIDOS EN LA FORMACIÓN DOCENTE

UNAI NABASKUES / ALEX IBÁÑEZ-ETXEBERRIA / LEIRE ALBAS / URSULA LUNA 145

***PASSADOS DOLOROSOS, HISTÓRIAS DIFÍCEIS E QUESTÕES
SOCIALMENTE VIVAS***

**HISTÓRIAS ÚNICAS EM NARRATIVAS REGIONAIS: REPRESENTAÇÕES DA BRANQUITUDE E
DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NA REGIÃO SUL DO BRASIL**

CARLOS EDUARDO STRÖHER / MAGNA LIMA MAGALHÃES 148

**PESQUISA-AÇÃO POR MEIO DA AULA HISTÓRICA: REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A
FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA**

LÍDIA BAUMGARTEN 151

EDUCAÇÃO HISTÓRICA, DESCOLONIZAÇÃO E MEMÓRIA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

NUNO BAPTISTA 154

**EX-COMBATENTES PORTUGUESES EM ANGOLA: EDUCAÇÃO HISTÓRICA E MUL
TIPERSPETIVIDADE EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO**

ARTUR JOAQUIM NUNES CAFÉ ALVES 156

**FORMACIÓN DOCENTE Y ENSEÑANZA DE PASADOS CONTROVERSIALES: MEMORIA,
HISTORIA RECIENTE Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN HISTÓRICA CHILENA**

MARIA DOLORES JIMÉNEZ MARTINEZ / GRACIELA RUBIO SOTO 158

**ABORDAGENS MULTIPERSPETIVADAS DA GUERRA CIVIL ANGOLANA: UM ESTUDO COM
ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO PRIMÁRIO NA PROVÍNCIA DO BONGO**

FRANCISCO SALOMÉ TOMÁS ANTÓNIO / GLÓRIA SOLE 161

**DO ARQUIVO À SALA DE AULA: A RESISTÊNCIA INTRÍNSECA NO COTIDIANO ESCRAVISTA NO
OITOCENTOS PERNAMBUCANO**

ISMAELENE MARIA SOUZA DOS SANTOS 164

**PASSADOS DOLOROSOS: O DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA HISTÓRICA ATRAVÉS DO
ESTUDO DO HOLOCAUSTO**

MARCELO FILIPE ALVES MAGALHÃES / GLÓRIA SOLÉ 166

**EDUCAÇÃO HISTÓRICA E HISTÓRIA ATLÂNTICA: ARTICULAÇÕES E POSSIBILIDADES
TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA**

ELOÁ LAMIN DA GAMA 169

**PROPUESTA DE HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE NARRATIVAS EM RELACIÓN CON EL
ABORDAJE DE CONFLICTOS**

NEKANE ARISTONDO / NÉSTOR BANDERAS- NAVARRO / NAIARA VICENT / IRATXE GILLATE . 172

**A INVISIBILIDADE DO RACISMO E O PACTO DA BRANQUITUDE NA CONSTITUIÇÃO DAS
DESIGUALDADES SOCIAIS**

CRISTIANE FEITOZA DANTAS / MARIZETE LUCINI 174

**ENSEÑAR UNA HISTORIA DÍFICIL EN LA ERA DE LA POSVERDAD. PRINCIPIOS TEÓRICOS Y
METODOLÓGICOS DE UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO**

*NILEN ANDREA MARTÍNEZ ROBAYO / JUAN RAMÓN MORENO-VERA / PEDRO MIRALLES-
MARTÍNEZ / NILSON JAVIER IBAGÓN* 176

**BASES DE RESISTÊNCIA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA: O POTENCIAL PEDAGÓGICO DAS
LIDERANÇAS FEMININAS NEGRAS EM MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS RURAIS NO INTERIOR
BAIANO**

ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA 179

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESINFORMAÇÃO

**HOW CAN GEN AI INFLUENCE ON HIGHER EDUCATION STUDENTS' PERCEPTIONS OF
MISINFORMATION AND DEEP FAKES? A CASE STUDY IN SPAIN**

PEDRO MIRALLES SÁNCHEZ / JOSÉ MARÍA CAMPILLO FERRER 181

**DESINFORMACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA DE HISTORIA DE BACHILLERATO:
PROPUESTAS PARA UNA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA INFORMACIONAL**

*ILÀRIA BELLATTI / CONCHA FUENTS-MORENO / CAROLINA MARTÍN-PIÑOL / TÀNIA MARTÍNEZ-
GIL / ISIDORA SÁEZ-ROSENKRANZ / SERGIO VILLANUEVA-BASELGA 183*

EDUCAÇÃO HISTÓRICA EM TEMPOS DE (DES)INFORMAÇÃO

RUI DAMACENO / MARÍLIA GAGO 187

**ENSINAR HISTÓRIA EM TEMPOS DE ALGORITMOS: LETRAMENTO HISTÓRICO DIGITAL,
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E FORMAÇÃO DOCENTE**

ROBERTA DUARTE DA SILVA 190

**DE LA MEDIACIÓN DIALÓGICA A LA SIMULACIÓN INMERSIVA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
FORMACIÓN DE MAESTROS DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA**

EDWIN GONZALO VARGAS- CASTRO / NILSON JAVIER IBAGÓN 192

**PERSPETIVANDO TRÊS CENÁRIOS EDUCATIVOS PARA UM FUTURO MARCADO PELA IA NO
ÂMBITO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA**

DUARTE NUNO DUARTE /LUÍS GROSSO CORREIA 195

PRÁTICAS EDUCATIVAS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA

**ENTENDER O PASSADO COM EMPATIA HISTÓRICA EM TEMPOS DE INCERTEZA: UM ESTUDO
COM PROFESSORES E ALUNOS DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**

SOFIA MARQUES / GLÓRIA SOLÉ 198

**“ARMAR” PARA A PAZ E DEMOCRACIA: O DESAFIO DO CAMINHO - DESENHO,
IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA**

*ANA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES / CRISTINA MARIA MORAIS CORREIA / DALILA
CARMINDA PEREIRA PIRES 201*

**PENSAR HISTORICAMENTE OS REGIMES TOTALITÁRIOS: UMA ABORDAGEM MUL
TIPERSPETIVADA EM CONTEXTO DE AULA-OFICINA**

PEDRO ADRIANO CASTRO CRUZ 204

EXPLICAR O PASSADO: IDEIAS DOS ESTUDANTES SOBRE AS RELAÇÕES FEUDO-VASSÁLICAS

MARIANA PEREIRA CABRAL 207

**QUADROS DE MUDANÇA: A GEOPOLÍTICA DO SÉCULO XX EM ANÁLISE POR JOVENS A
TERMINAR O ENSINO SECUNDÁRIO**

PAULA CRISTINA DA SILVA DIAS 209

**ENTRE FONTES E ALGORITMOS: O ENSINO DA HISTÓRIA NA ERA DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

ARMINDA MARIA GONÇALVES DA COSTA / MARIA DA GRAÇA GOMES BARBOSA CASTRO 213

**ENSINAR HISTÓRIA COM EMOÇÃO COMO CAMINHO PARA A EMPATIA HISTÓRICA NO 2.º
CICLO DA ENSINO BÁSICO**

CRISTINA MAIA / MARIA INÊS REBELO 216

**DISRUPÇÃO E LEGADO: UMA EXPLORAÇÃO DO CONCEITO DE TEMPO E MUDANÇA EM
ESTUDANTES DE 10.º ANO DE ESCOLARIDADE**

JORGE MIGUEL SOARES 219

DIALOGAR PARA APRENDER: COMO SE CONSTRÓI FEEDBACK NO ENSINO DA HISTÓRIA?

BIANCA FERNANDES 221

**COMPREENDERMO-NOS DO PASSADO AO PRESENTE: IDEIAS DE ESTUDANTES DO 10º ANO
DE ESCOLARIDADE ACERCA DA EMPATIA HISTÓRICA**

VÍTOR JOSÉ CARVALHO DA COSTA 224

**VIVER A DEMOCRACIA PARA A PROTEGER EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO - UM ESTUDO
COM ESTUDANTES DO 11.º ANO DE ESCOLARIDADE**

INÊS MARINHO ALVES / MARÍLIA GAGO 227

DA FONTE AO SENTIDO: COGNIÇÃO HISTÓRICA SITUADA E CONSTRUÇÃO DA EVIDÊNCIA

JOÃO PEDRO BARBOSA TORRES / LUÍS GROSSO CORREIA / PAULO JORGE SANTOS 230

EMPATIA PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO HISTÓRICA: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ENSINO DO PASSADO

ANILTON DIOGO DOS SANTOS / MARLENE ROSA CAINELLI 233

A IMPLANTAÇÃO DO LIBERALISMO EM PORTUGAL EXPLICADA A ESTUDANTES DO 11.º ANO DE ESCOLARIDADE

RICARDO ISMAEL GONÇALVES CASTRO 235

DISCUSSING THE DICTATORSHIP AND DEMOCRACY PERIODS IN GREEK AND PORTUGUESE HISTORY CLASSROOMS

ELENI APOSTOLIDOU / GLÓRIA SOLÉ 237

MULTIPERSPETIVA NA II GUERRA MUNDIAL: IDEIAS DOS ALUNOS DE 9.º ANO

DMITRI NAGOVITSIN PINTO 240

A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES PARA O ESTUDO DA EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA: UMA EXPERIÊNCIA

VÂNIA GRAÇA 242

OS “ESTRANHOS” DO PASSADO: AS IDEIAS DE ESTUDANTES DO 10.º ANO DE ESCOLARIDADE ACERCA DA EMPATIA HISTÓRICA

SAMUEL ANDRÉ FERNANDES MAIO 245

“CADA DETALHE PODE TER UM SIGNIFICADO”: APRENDER A PARTIR DA ANÁLISE DE FONTES MATERIAIS

LEONEL CATARINO JORGE 248

O PROCESSO REVOLUCIONÁRIO PORTUGUÊS NO CONTEXTO DA IMPLANTAÇÃO DO LIBERALISMO E A EXPLICAÇÃO HISTÓRICA: ESTUDO COM ESTUDANTES DO 11.º ANO

ANDRÉ CRUZ NEVES 250

COMO TRABALHAR A ARTE ROMÂNICA E A ARTE GÓTICA DE FORMA CONSTRUTIVA E DIVERTIDA? ATRAVÉS DE UMA CAIXA

MARIA MANUELA FERREIRA DA CUNHA 253

CAMINHOS DA ARTE NO MODERNISMO PORTUGUÊS: A NARRATIVA HISTÓRICA COMO SENTIDO DA APROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE

RAQUEL BROCHADO TEIXEIRA / MARÍLIA GAGO 256

NARRATIVA HISTÓRICA COMO ESPELHO DA IDENTIDADE E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: IDEIAS DE ESTUDANTES BRASILEIROS E PORTUGUESES DO 7.º ANO DE ESCOLARIDADE

ÂNGELA CATARINA RODRIGUES MACHADO 258

ENTRE A ECONOMIA, A SOCIEDADE E O PODER POLÍTICO NOS SÉCULOS XII A XIV: O CONCEITO DE MUDANÇA EM HISTÓRIA NO 7.º ANO DE ESCOLARIDADE

ARMANDA GOMES 261

HISTÓRIA PÚBLICA, PATRIMÓNIO E MUSEUS

EXPERIENCIAS PERSONALES CON MUSEOS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN FORMACIÓN INICIAL

LUCÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ / MARÍA DEL MAR FELICES DE LA FUENTE / ÁLVARO CHAPARRO SAINZ 263

CONCEPÇÕES DOS FUTUROS DOCENTES SOBRE PENSAMENTO HISTÓRICO, PATRIMÔNIO CIENTÍFICO E MUSEUS: UMA COMPARATIVA ENTRE CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

LUCIANA ANDRADE TOSTES / RAMÓN MÉNDEZ ANDRÉS / SIMONNE TEIXEIRA 266

ENSEÑAR SABERES HISTÓRICOS CON MONUMENTOS PÚBLICOS: ¿UM RECURSO PATRIMONIAL INVISIBLE?

SEDDAR BOUTAINA / ÁLVARO CHAPARRO SAINZ 269

O PATRIMÓNIO MEDIEVAL DE BRAGA VISTO ATRAVÉS DE UM ROTEIRO DIGITAL – EDUCAÇÃO HISTÓRICA, EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E NOVAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO CIDADÃ

ANA CAROLINA VIANA GUIMARÃES / GLÓRIA SOLÉ 272

OS MUSEUS CIENTÍFICOS COMO MEDIADORES ENTRE A EDUCAÇÃO HISTÓRICA E A CULTURA CIENTÍFICA

RÚBEN JOSÉ TORRES MARTINS / MARIA LUÍSA BRANCO / KELLY O'HARA 275

DA SALA DE AULA AO TERRITÓRIO: CONSTRUIR IDENTIDADES PATRIMONIAIS ATRAVÉS DO ENSINO DA HISTÓRIA

SANDRA SOFIA LOPES PEREIRA 268

CASA DA CHICA DA SIL VA: REFLEXÕES SOBRE PATRIMÔNIO E GÊNERO NAS REPRESENTAÇÕES DAS MEMÓRIAS DAS MULHERES NEGRAS

LIANE CAMPOS BONZOUOMET 280

QUE MEMÓRIAS IMPORTAM? PATRIMÓNIO COLONIAL E DEBATES ATUAIS

ISABEL MACEDO / ROSA CABECINHAS 282

CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO LEON DE ROSMITHAL

ORLANDO MIGUEL FONSECA FERNANDES 285

O CASTELO DE LANHOSO NO JORNAL MARIA DA FONTE, DE 1886 A 2019

JOSÉ GONÇALVES LOPES 287

INFÂNCIA, MOEDAS E MEMÓRIA: O LETRAMENTO NUMISMÁTICO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

CARLOS CAMPOS / DHEMY DE BRITO / FERNANDA MAGALHÃES / JOSÉ GABRIEL ANDRADE 289

NARRATIVA HISTÓRICA E OUTRAS NARRATIVAS

O PLANEJAMENTO DOCENTE E A PRODUÇÃO DE UM LIVRO DE CONTOS: UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

ELENARA DE OLIVEIRA FRIZZO / JOCELI CARGNELUTTI 293

ANÁLISE DE NARRATIVAS SOBRE APRENDIZAGENS A PARTIR DO USO COMO FONTE DA CARTA DAS MULHERES BRASILEIRAS AOS CONSTITUINTES

ÁLVARO RIBEIRO REGIANI / KÊNIA ÉRICA GUSMÃO MEDEIROS 295

MODIFYING HISTORY EDUCATION TO ADAPT TO THE CHALLENGES OF OUR TIMES: TOWARDS A TAXONOMY OF 'GOOD' AND 'BAD' HISTORY

TERRY HAYDN 299

CANTAR EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO: A MÚSICA COMO MEDIADORA DA APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL

ANDERSON ARAÚJO-OLIVEIRA / GUILHERME MOERBECK / NATHAN LAMPRON 301

MULTIPERSPECTIVIDADE E APRENDIZAGEM HISTÓRICA: POSSIBILIDADES PARA A DIDÁTICA DA HISTÓRICA

LORENA MARQUES DAGOSTIN 304

EDUCAÇÃO HISTÓRICA E LUGARES DE PEDAGOGIA: NARRATIVAS HISTÓRICAS DE CURITIBA E A CONSTITUIÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA

ROSI TEREZINHA FERRARINI GEVAERD 306

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS BIOGRÁFICAS E AUTOBIOGRÁFICAS: CONSTRUÇÃO DA EMPATIA HISTÓRICA

GIOVANA MARIA CARVALHO MARTINS / MARLENE ROSA CAINELLI 309

A DIDÁTICA DA HISTÓRIA DESCONSTRUTIVISTA E RECONSTRUTIVISTA: FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

MAX LANIO MARTINS PINA 311

CONSTRUÇÃO DE SENTIDO(S) E ORIENTAÇÃO TEMPORAL

APRENDER COM A HISTÓRIA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO: ATUALISMO E EDUCAÇÃO HISTÓRICA

BRENO MENDES 313

ENTRE A ANTIGUIDADE E O OLHAR PARA PRESENTE: A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EMPÁTICA NO ENSINO DA HISTÓRIA ANTIGA

GUILHERME MOERBECK / ANDERSON ARAÚJO-OLIVEIRA 315

RELIGIOSIDADE E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EM ESTUDANTES DE APUCARANA/PR, BRASIL

JOÃO AUGUSTO MARTIN NANTES DOS SANTOS / MARLENE ROSA CAINELLI 318

¿POR QUÉ INTRODUCIR LA COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA? CONTRIBUCIONES TEÓRICAS DESDE LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA

CECILIA BAYO 321

MIGRAÇÕES E CULTURA HISTÓRICA: CAMINHO(S) EM REDE(S) DE SENTIDO(S) PARTILHADO(S)

FILIFE OLIVEIRA 324

O PAPEL DO HISTORIADOR NA EDUCAÇÃO HISTÓRICA: POSSIBILIDADES, DESAFIOS E DIÁLOGOS

CLÁUDIA NOVAIS 327

A FUNÇÃO PRÁTICA DO PENSAMENTO HISTÓRICO: PARA QUE SERVE A HISTÓRIA?

SARA OLIVEIRA 330

DIREITOS HUMANOS E O ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA DO NOVO HUMANISMO

CLAUDIO APARECIDO DE SOUZA 332

APRESENTAÇÃO

O Congresso Internacional das Jornadas em Educação Histórica, criado no ano 2000 na Universidade do Minho, afirma-se, ao longo de vinte e cinco anos, como um espaço de referência para o debate científico, a investigação empírica e a reflexão crítica no domínio da Educação Histórica. Desde a sua origem, o Congresso tem reunido investigadores e investigadoras de reconhecimento internacional, provenientes de diferentes contextos académicos e tradições científicas, consolidando-se como um fórum privilegiado de diálogo entre a teoria, a investigação e as práticas educativas.

A trajetória deste evento evidencia um compromisso continuado com a construção de conhecimento acerca do desenvolvimento de aprendizagem histórica na orientação da ação individual e coletiva. A progressiva internacionalização das Jornadas, com edições realizadas em Portugal, Brasil, Espanha e Colômbia, permitiu ampliar o diálogo e fortalecer redes de cooperação científica num espaço alargado, em diálogo com a diversidade de contextos educativos, sociais e culturais.

Na sua vigésima quinta edição, o Congresso regressa ao local da sua fundação, Braga, reafirmando a Universidade do Minho como espaço de encontro, debate e inovação científica. Sob o mote Educação Histórica em Tempos de Desassossego, esta edição propõe uma reflexão aprofundada sobre os desafios contemporâneos que atravessam o ensino e a aprendizagem da História, num mundo marcado por incertezas, tensões, conflitos, transformações tecnológicas aceleradas e desafios na validação de informação/narrativas.

As linhas temáticas que estruturam o Congresso refletem a amplitude e a complexidade do campo da Educação Histórica e organizam-se nos seguintes eixos:

- *MEMÓRIA E HISTÓRIA*
- *GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO*
- *FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONALIDADE*
- *MANUAIS ESCOLARES: PERSPETIVAS*

- *PASSADOS DOLOROSOS, HISTÓRIAS DIFÍCEIS E QUESTÕES SOCIALMENTE VIVAS*
- *INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESINFORMAÇÃO*
- *PRÁTICAS EDUCATIVAS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA*
- *HISTÓRIA PÚBLICA, PATRIMÓNIO E MUSEUS*
- *NARRATIVA HISTÓRICA E OUTRAS NARRATIVAS*
- *CONSTRUÇÃO DE SENTIDO(S) E ORIENTAÇÃO TEMPORAL*

Este Livro de Resumos reúne um conjunto expressivo e diversificado de contributos que espelham a vitalidade do campo da Educação Histórica e o envolvimento de estudantes, professores e investigadores.

A todos os autores e autoras que contribuíram para esta edição, às instituições envolvidas e às comunidades educativas que se associaram a este encontro, a Comissão Organizadora expressa o seu profundo reconhecimento. Que os trabalhos aqui reunidos inspirem novos estudos de investigação, práticas educativas fundamentadas e um renovado compromisso com uma Educação Histórica humanista e socialmente plural.

COMISSÃO CIENTÍFICA

Luís Alberto Alves, *Faculdade de Letras da Universidade do Porto*

Isabel Barca, *Universidade do Minho*

Lídia Baumgarten, *Universidade Federal de Alagoas*

Geraldo Becker, *Instituto Federal do Paraná*

João Bertolini, *Universidade Federal do Paraná*

Marlene Cainelli, *Universidade Estadual de Londrina*

Claudia Caramenz, *Secretaria da Educação do Paraná*

Cosme Jesús Carrasco, *Universidade de Múrcia*

Thiago Divardim, *Instituto Federal do Paraná*

Belén Fernández, *Universidade de Santiago de Compostela*

Concha Fuentes, *Universidade de Barcelona*

Marcelo Fronza, *Universidade Federal do Mato Grosso*

Marília Gago, *Universidade do Minho*

Rosi Gevaerd, *Faculdade Unina*

Rosangela Gehrke, *Universidade Federal do Paraná*

Geyso Germinari, *Unicentro*

Raquel Henriques, *Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa*

Mariana Lagarto, *Faculdade de Letras da Universidade do Porto*

Ramón López Facal, *Universidade de Santiago de Compostela*

Cristina Ribas, *Universidade Federal do Paraná*

Lidiane Lourençato, *Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná*

Olga Magalhães, *Universidade de Évora*

Pedro Miralles Martínez, *Universidade de Múrcia*

Ana Isabel Moreira, *Instituto Piaget*

Cristiano Nicolini, *Universidade Federal de Goiás*

Helena Pinto, *Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra*

Tiago Sanches, *Universidade Federal da Integração Latino-Americana*

Maria Auxiliadora Schmidt, *Universidade Federal do Paraná*

Maria da Conceição Silva, *Universidade Federal de Goiás*

Solange Nascimento, *Universidade Federal do Paraná*

Glória Solé, *Universidade do Minho*

Adriane Sobanski, *Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná*

Sara Trindade, *Faculdade de Letras da Universidade do Porto*

Ana Claudia Urban, *Universidade Federal do Paraná*

Luciano de Azambuja, *Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina*

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

PROGRAMA CIENTÍFICO

PROGRAMA CIENTÍFICO

29 DE JANEIRO

QUINTA-FEIRA

08H45

RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES E ENTREGA DE MATERIAIS

09H30

SESSÃO DE ABERTURA

- **Marília Gago**
- **Isabel Barca & Maria Auxiliadora Schmidt**
- Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso - Vereadora da Educação: **Fátima Moreira**
- Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão - Vereador da Educação: **Pedro Oliveira**
- Vice - Presidente da Associação de Professores de História : **Marta Torres**
- Presidente do Instituto de Educação: **Maria Assunção Flores**

10H30

COFFEE BREAK

11H00

CONFERÊNCIA

A HISTÓRIA NA ERA DA MEDIATIZAÇÃO PROFUNDA

Luís Trindade - Universidade NOVA de Lisboa
Presidente do Instituto de História Contemporânea

MODERAÇÃO: LUÍS ALBERTO MARQUES ALVES

12H00

MESA-REDONDA: PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E DE INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA

- **Helena Pinto** - Universidade de Coimbra
- **Juan Moreno** - Universidade de Múrcia
- **Júlia Silveira Matos** - Universidade Federal do Rio Grande
- **Marília Gago** - Universidade do Minho
- **Ramón Facal** - Universidade de Santiago de Compostela
- **Ronaldo Alves** - Universidade Estadual Paulista
- **Rosi Terezinha Gevaerd** - Faculdade Unina

MODERAÇÃO: NILSON JAVIER IBAGÓN-MARTÍN

14H30

PAINÉIS DE COMUNICAÇÃO: SESSÕES PARALELAS

17H00

COFFEE BREAK

17H30

HOMENAGEM E LANÇAMENTO DE LIVROS

18H00

CONFERÊNCIA

HISTORISCHE BILDUNG - THAT NOBLE GAME

Wolfgang Hasberg - University of Cologne
Professor de Didática em História, Departamento de História, Faculdade de Artes e Humanidades.

MODERAÇÃO: RUI DAMACENO E FILIPE OLIVEIRA

19H00

VERDE DE HONRA

PROGRAMA CIENTÍFICO

30 DE JANEIRO

SEXTA-FEIRA

CONFERÊNCIA

09H30

'FOR GOD'S SAKE, DON'T USE THAT WORD': HISTORICAL EMPATHY AND EDUCATION

Lukas Perikleous - Cyprus Pedagogical Institute
History Curriculum Officer

MODERAÇÃO: RUI DAMACENO E SARA OLIVEIRA

10H30

COFFEE BREAK

11H00
12H30

MESA-REDONDA: DESAFIOS DE REFORMULAÇÕES CURRICULARES: DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES ÀS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

- **Eulália Alexandre** - Vice-Presidente do EduQA, IP
- **Marta Torres** - Vice-Presidente da Associação de Professores de História
- **Ana Isabel Ribeiro** - Universidade de Coimbra
- **Marília Gago** - Universidade do Minho
- **Raquel Pereira Henriques** - Universidade Nova de Lisboa
- **Sara Dias Trindade** - Universidade do Porto

MODERAÇÃO: MARIANA LAGARTO

14H00

PAINÉIS DE COMUNICAÇÃO: SESSÕES PARALELAS

16H30

COFFEE BREAK

17H00

MESA-REDONDA: REDES DE INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA

- **Arthur Chapman** - History Educators International Research Network (HEIRNET)
- **Denise Bentrovato** - International Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE)
- **Maria Auxiliadora Schmidt** - Associação Internacional de Pesquisadores de Educação Histórica
- **Yuliya Kochneva** - Observatory on History Teaching in Europe

MODERAÇÃO: MARTA TORRES

CONFERÊNCIA

18H00

MAKING VISIBLE THE INVISIBLE: THE HISTORICAL ENQUIRY FRAMEWORK AND THE NATURE OF HISTORICAL KNOWLEDGE

Caitriona Ni Cassaithe - Dublin City University

Professora em Educação Histórica, Escola de Educação STEM, Inovação e Estudos Globais.

MODERAÇÃO: RUI DAMACENO E FILIPE OLIVEIRA

20H00

JANTAR SOCIAL

PROGRAMA CIENTÍFICO

31 DE JANEIRO

SÁBADO

09H00

MESA-REDONDA: IMPACTO(S) DAS JORNADAS INTERNACIONAIS DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA

- **Concha Fuentes** - Universidade de Barcelona
- **Cristiano Niccolini** - Universidade Federal de Goiás
- **Lídia Baumgarten** - Universidade Federal de Alagoas
- **Marcelo Fronza** - Universidade Federal do Mato Grosso
- **Marlene Cainelli** - Universidade Estadual de Londrina
- **Nilson Javier Ibagón-Martín** - Universidad del Valle
- **Tiago Sanches** - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

MODERAÇÃO: REGINA PARENTE

10H30

COFFEE BREAK

CONFERÊNCIA

*SCHOOL HISTORY, UNIVERSITY HISTORY AND PUBLIC HISTORY:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES*

Arthur Chapman - University College London

Diretor do Departamento de Currículo, Pedagogia e Avaliação.

11H00

Vice-Presidente do Conselho Científico Consultivo do Observatório do Ensino de História na Europa - Conselho da Europa

MODERAÇÃO: RUI DAMACENO E SARA OLIVEIRA

12H00

NO HORIZONTE DE EXPECTATIVA
Isabel Barca & Maria Auxiliadora Schmidt

MODERAÇÃO: MARÍLIA GAGO

13H30

ALMOÇO

15H00
17H30

TARDE CULTURAL:
VISITA AO MUSEU D. DIOGO DE SOUSA

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

PROGRAMA CIENTÍFICO SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO MINHO

29 · 30 · 31

JANEIRO DE 2026

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

29 DE JANEIRO

14H30

29 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: MEMÓRIA E HISTÓRIA

SALA 1

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
ARTHUR HENRIQUE LUX	A MEMÓRIA RETROTÓPICA E O ENSINO DE HISTÓRIA: CONSCIÊNCIA HISTÓRICA COMO PRÁXIS CRÍTICA NO DIAGNÓSTICO DO TEMPO PRESENTE	ONLINE
IVÁN IBARRA VALLEJOS	RESISTIR A PARTIR DA MEMÓRIA: EDUCAÇÃO A ESCALA HUMANA PARA O RESGATE DA HISTÓRIA LOCAL	ONLINE
FILIPA INÊS DE BRITO PAIS FALCÃO	A AVENTUROSA VIAGEM DO PÁTRIA (1924): PATRIMÓNIO, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO HISTÓRICA ENTRE PORTUGAL E MACAU	PRESENCIAL
GRACINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	A ANCESTRALIDADE NOS SERTÕES DO SERIDÓ/BRASIL A PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE DEMOGRAFIA HISTÓRICA E HISTÓRIA ORAL: UM ESTUDO DE CASO	PRESENCIAL
ANDERSON DA SILVA ALMEIDA	LUGARES DE MEMÓRIA E DE PEDAGOGIA: SÍTIOS CLANDESTINOS DE DETENÇÃO E TORTURA EM ALAGOAS, BRASIL, NO PERÍODO DA DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-1985)	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: CLÁUDIA NOVAIS

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO

SALA 2

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
JOSÉ ANTONIO ABREU COLOMBRI	LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LA AGENDA NEOLIBERAL DURANTE LAS PRESIDENCIAS DE RONALD REAGAN Y GEORGE H. W. BUSH (1981-1993)	PRESENCIAL
VIVIAN MARIA KORB / MARIA CECÍLIA SANTOS DE FIGUEIREDO SILVA	ANÁLISE DO CURRÍCULO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA DO ESTADO DO PARANÁ	PRESENCIAL
JULIANA APARECIDA PAULINO MARTINS / MARLENE ROSA CAINELLI	O CONCEITO SUBSTANTIVO DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-1985): ANÁLISE CURRICULAR, MEMÓRIAS E NARRATIVAS NAS CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM APUCARANA-PR BRASIL	ONLINE

29 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO

SALA 2

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
JONATHAN VIEIRA DA SILVA	PROJETO CNE/UNESCO, IBGE E ANDAMENTO DA TEMÁTICA INDÍGENA NO ENSINO SUPERIOR: A ANÁLISE DOS DADOS COM A PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA-GENÉTICA	PRESENCIAL
JUAN PABLO HERREZUELO-ORTEGA / MARÍA DOLORES JIMÉNEZ MARTÍNEZ / ESTHER LÓPEZ-TORRES / DIEGO MIGUEL-REVILLA	LOS "OTROS" EN EL CURRÍCULO DE HISTORIA DE SECUNDARIA: HACIA EL CAMBIO POR UNA JUSTICIA CURRICULAR	PRESENCIAL
RENATA MADUREIRA PAVAN/MARLENE CAINELLI	A INTERSECÇÃO ENTRE A INTERCULTURALIDADE CRÍTICA E A DIDÁTICA HUMANISTA DE RUSEN: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE HISTÓRIA AO ESTADO DE RORAIMA	ONLINE

MODERAÇÃO: VIVIAN MARIA KORB

EIXO TEMÁTICO: MANUAIS ESCOLARES: PERSPETIVAS

SALA 3

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
CLÁUDIA SILVA	MULHERES DE PODER EM PERSPETIVA NA HISTÓRIA E NOS MANUAIS ESCOLARES	PRESENCIAL
CLARA ISABEL SERRANO / SÉRGIO NETO	MANUAIS ESCOLARES DE HISTÓRIA E DESASSOSSEGO: REPRESENTAÇÕES E SILÊNCIOS EM TEMPO DE MUDANÇA	ONLINE
MÁRCIO RYAN COELHO DE SOUZA / JÚLIA SILVEIRA MATOS / RAFAELA LIMA DE OLIVEIRA GUARDALÚPI	RAÇA E COLONIALISMO ESPANHOL: REPRESENTAÇÕES DO IMAGINÁRIO DA PUREZA DE SANGUE NOS LIVROS DIDÁTICOS	PRESENCIAL
DENISE OLIVEIRA GONÇALVES DE AZEVEDO CUNHA / TONY HONORATO	JORNADAS DE JUNHO DE 2013 NOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2026-2029: QUESTÕES DO PRESENTE EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO	ONLINE

29 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: **MANUAIS ESCOLARES: PERSPETIVAS**

SALA 3

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
BRUNO RICARDO RODRIGUES PEREIRA	A VIOLÊNCIA DA "MISSÃO CIVILIZADORA" NOS MANUAIS DE HISTÓRIA A DO 11.º ANO	PRESENCIAL
JOÃO MOREIRA / LUÍS GROSSO CORREIA / JOSÉ PEDRO AMORIM	A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA NOS PROGRAMAS E NOS MANUAIS ESCOLARES DE ENSINO SECUNDÁRIO (1975 ATÉ HOJE)	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: SARA OLIVEIRA

EIXO TEMÁTICO: **FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONALIDADE**

SALA 4

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
LUÍSA TEIXEIRA ANDRADE	FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES	PRESENCIAL
CRISTINA ELENA TABORDA RIBAS / GERALDO BECKER / SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO	DIDÁTICA DA HISTÓRIA, FICÇÃO HISTÓRICA, FORMAÇÃO DOCENTE E EPISTEMOLOGIA HISTÓRICA: NARRATIVAS DE FUTUROS PROFESSORES EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO	ONLINE
HÉLISSON PINHEIRO / GLÓRIA SOLÉ	O PROFESSOR COMO INVESTIGADOR SOCIAL: REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA	PRESENCIAL
PAULA OTERO DOS SANTOS	ALQUIMIA DO ENSINO: OBSERVAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA E PLATAFORMIZAÇÃO NO PÓS-PANDEMIA	PRESENCIAL

29 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: **FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONALIDADE**

SALA 4

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
GEOVANO CARLOS BEZERRA RODRIGUES	COMO ENSINAM OS PROFESSORES DE HISTÓRIA NA PERIFERIA DE FORTALEZA?	ONLINE
ADRIANA CÉLIA ALVES / DANIELE ARAÚJO FERREIRA	PERSPECTIVAS DOCENTES E A INFLUÊNCIA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS: IDENTIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES	PRESENCIAL
JULIA PEREIRA DE SOUZA	ENTRE BRASIL E PORTUGAL: UMA HISTÓRIA COMPARADA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE (SÉCULO XX-XXI)	PRESENCIAL
LUCAS MATEUS VIEIRA DE GODOY STRINGUETTI	ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID): UMA DISCUSSÃO	ONLINE

MODERAÇÃO: ANA ISABEL MOREIRA

EIXO TEMÁTICO: **PASSADOS DOLOROSOS, HISTÓRIAS DIFÍCEIS E QUESTÕES SOCIALMENTE VIVAS**

SALA 5

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
CARLOS EDUARDO STRÖHER / MAGNA LIMA MAGALHÃES	HISTÓRIAS ÚNICAS EM NARRATIVAS REGIONAIS: REPRESENTAÇÕES DA BRANQUITUDE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NA REGIÃO SUL DO BRASIL	PRESENCIAL
NUNO BAPTISTA	EDUCAÇÃO HISTÓRICA, DESCOLONIZAÇÃO E MEMÓRIA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO	ONLINE
MARIA DOLORES JIMÉNEZ MARTINEZ / GRACIELA RUBIO SOTO	FORMACIÓN DOCENTE Y ENSEÑANZA DE PASADOS CONTROVERSIALES: MEMORIA, HISTORIA RECIENTE Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN HISTÓRICA CHILENA	PRESENCIAL

29 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: *PASSADOS DOLOROSOS, HISTÓRIAS DIFÍCEIS E QUESTÕES SOCIALMENTE VIVAS*

SALA 5

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
LÍDIA BAUMGARTEN	PESQUISA-AÇÃO POR MEIO DA AULA HISTÓRICA: REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA	PRESENCIAL
FRANCISCO SALOMÉ TOMÁS ANTÓNIO / GLÓRIA SOLE	ABORDAGENS MULTIPERSPETIVADAS DA GUERRA CIVIL ANGOLANA: UM ESTUDO COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO PRIMÁRIO NA PROVÍNCIA DO BENGU	PRESENCIAL
ISMAELENE MARIA SOUZA DOS SANTOS	DO ARQUIVO À SALA DE AULA: A RESISTÊNCIA INTRÍNSECA NO COTIDIANO ESCRAVISTA NO OITOCENTOS PERNAMBUCANO	ONLINE

MODERAÇÃO: LÍDIA BAUMGARTEN

EIXO TEMÁTICO: *INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESINFORMAÇÃO*

SALA 6

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
PEDRO MIRALLES SÁNCHEZ / JOSÉ MARÍA CAMPILLO FERRER	HOW CAN GEN AI INFLUENCE ON HIGHER EDUCATION STUDENTS' PERCEPTIONS OF MISINFORMATION AND DEEP FAKES? A CASE STUDY IN SPAIN	PRESENCIAL
ILÀRIA BELLATTI / CONCHA FUENTES-MORENO / CAROLINA MARTÍN-PIÑOL / TÀNIA MARTÍNEZ-GIL / ISIDORA SÁEZ-ROSENKRANZ / SERGIO VILLANUEVA-BASELGA	DESINFORMACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA DE HISTORIA DE BACHILLERATO: PROPUESTAS PARA UNA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA INFORMACIONAL	PRESENCIAL
RUI DAMACENO / MARÍLIA GAGO	EDUCAÇÃO HISTÓRICA EM TEMPOS DE (DES)INFORMAÇÃO	PRESENCIAL

29 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESINFORMAÇÃO

SALA 6

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
EDWIN GONZALO VARGAS-CASTRO / NILSON JAVIER IBAGÓN	DE LA MEDIACIÓN DIALÓGICA A LA SIMULACIÓN INMERSIVA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y FORMACIÓN DE MAESTROS DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA	PRESENCIAL
DUARTE NUNO DUARTE / LUÍS GROSSO CORREIA	PERSPETIVANDO TRÊS CENÁRIOS EDUCATIVOS PARA UM FUTURO MERCADO PELA IA NO ÂMBITO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA	PRESENCIAL
ROBERTA DUARTE DA SILVA	ENSINAR HISTÓRIA EM TEMPOS DE ALGORITMOS: LETRAMENTO HISTÓRICO DIGITAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E FORMAÇÃO DOCENTE	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: RUI DAMACENO

EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS EDUCATIVAS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA

SALA 7

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
SOFIA MARQUES / GLÓRIA SOLÉ	ENTENDER O PASSADO COM EMPATIA HISTÓRICA EM TEMPOS DE INCERTEZA: UM ESTUDO COM PROFESSORES E ALUNOS DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	PRESENCIAL
PEDRO ADRIANO CASTRO CRUZ	PENSAR HISTORICAMENTE OS REGIMES TOTALITÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIPERSPETIVADA EM CONTEXTO DE AULA-OFCINA	PRESENCIAL
MARIANA PEREIRA CABRAL	EXPLICAR O PASSADO: IDEIAS DOS ESTUDANTES SOBRE AS RELAÇÕES FEUDO-VASSÁLICAS	PRESENCIAL
CRISTINA MAIA / MARIA INÊS REBELO	ENSINAR HISTÓRIA COM EMOÇÃO COMO CAMINHO PARA A EMPATIA HISTÓRICA NO 2.º CICLO DA ENSINO BÁSICO	ONLINE

29 DE JANEIRO

14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS EDUCATIVAS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA

SALA 7

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
VÍTOR JOSÉ CARVALHO DA COSTA	COMPREENDERMO-NOS DO PASSADO AO PRESENTE: IDEIAS DE ESTUDANTES DO 10º ANO DE ESCOLARIDADE ACERCA DA EMPATIA HISTÓRICA	PRESENCIAL
ANILTON DIOGO DOS SANTOS / MARLENE ROSA CAINELLI	EMPATIA PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO HISTÓRICA: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ENSINO DO PASSADO	PRESENCIAL
BIANCA FERNANDES	DIALOGAR PARA APRENDER: COMO SE CONSTRÓI FEEDBACK NO ENSINO DA HISTÓRIA?	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: ANILTON DIOGO DOS SANTOS

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA PÚBLICA, PATRIMÓNIO E MUSEUS

SALA 8

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
SEDDAR BOUTAINA / ÁLVARO CHAPARRO SAINZ	ENSEÑAR SABERES HISTÓRICOS CON MONUMENTOS PÚBLICOS: ¿UN RECURSO PATRIMONIAL INVISIBLE?	ONLINE
ANA CAROLINA VIANA GUIMARÃES / GLÓRIA SOLÉ	O PATRIMÓNIO MEDIEVAL DE BRAGA VISTO ATRAVÉS DE UM ROTEIRO DIGITAL - EDUCAÇÃO HISTÓRICA, EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E NOVAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO CIDADÃ	PRESENCIAL
RÚBEN JOSÉ TORRES MARTINS / MARIA LUÍSA BRANCO / KELLY O'HARA	OS MUSEUS CIENTÍFICOS COMO MEDIADORES ENTRE A EDUCAÇÃO HISTÓRICA E A CULTURA CIENTÍFICA	PRESENCIAL
CARLOS CAMPOS / DHEMY DE BRITO / FERNANDA MAGALHÃES / JOSÉ GABRIEL ANDRADE	INFÂNCIA, MOEDAS E MEMÓRIA: O LETRAMENTO NUMISMÁTICO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	PRESENCIAL
LUCÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ / MARÍA DEL MAR FELICES DE LA FUENTE / ÁLVARO CHAPARRO SAINZ	EXPERIENCIAS PERSONALES CON MUSEOS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN FORMACIÓN INICIAL	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: ANDRÉ CRUZ NEVES

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

30 DE JANEIRO

14H30

30 DE JANEIRO
14H

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: **GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO**

SALA 1

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
BRUNO MOURA / LUÍS GROSSO CORREIA	O SUCESSO ESCOLAR NAS PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE HISTÓRIA A DO ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS (DE 2010 A 2025)	PRESENCIAL
BRENDA FIGUEIROA DE SANTANA	POR UMA PEDAGOGIA DECOLONIAL: O DECRETO Nº 458/2023 E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UM ENSINO DE HISTÓRIA ANIRRACISTA	PRESENCIAL
ROSANGELA GEHRKE	O DIREITO À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O ENSINO DE HISTÓRIA	PRESENCIAL
JOANA D'ARC SILVA DE LIMA	CURRÍCULO, GÊNERO E RAÇA: MONICA RAMBEAU NA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.986/2024	ONLINE

MODERAÇÃO: MARLENE CAINELLI

EIXO TEMÁTICO: **FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONALIDADE**

SALA 2

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
LARISSA KLOSOWSKI DE PAULA / MARLENE ROSA CAINELLI	DIDÁTICA DA HISTÓRIA EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES/AS DE HISTÓRIA	ONLINE
GONÇALO MAIA MARQUES / RAQUEL DE OLIVEIRA MARTINS	O MODELO HISTOESE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EDUCAÇÃO HISTÓRICA E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS	PRESENCIAL

30 DE JANEIRO

14H

PROGRAMA CIENTÍFICO

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: *FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONALIDADE*

SALA 2

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
JÚLIA SILVEIRA MATOS /DARCYLENE P. DOMINGUES / GILVÂNIA L. VILLAR / MAYTÊ S. S. LARÓCA / MICAEL W. C. PEREIRA / LUCIO ANTÔNIO FELIPE / RAFAELA L. O. GUARDALUPI	A RECEPÇÃO DA OBRA DE JÖRN RÜSEN NO PPGH-FURG E A CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DO LAPEDHI PARA O DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO HISTÓRICA E DIDÁTICA DA HISTÓRIA	PRESENCIAL
ALVANIR IVANEIDE ALVES DA SILVA	HISTÓRIA DIGITAL E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE HISTÓRIA NO BRASIL EM TEMPOS DE INCERTEZAS	PRESENCIAL
UNAI NABASKUES / ALEX IBÁÑEZ-ETXEBERRIA / LEIRE ALBAS / URSULA LUNA	ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN TESTIMONIOS PARA ABORDAR TEMAS CONTROVERTIDOS EN LA FORMACIÓN DOCENTE	PRESENCIAL
CRISTIANO NICOLINI	MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES DO PROFHISTÓRIA UFG E AS ARTICULAÇÕES COM A EDUCAÇÃO HISTÓRICA (2022-2025)	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: CRISTIANO NICOLINI

EIXO TEMÁTICO: *PASSADOS DOLOROSOS, HISTÓRIAS DIFÍCEIS E QUESTÕES SOCIALMENTE VIVAS*

SALA 3

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
ARTUR JOAQUIM NUNES CAFÉ ALVES	EX-COMBATENTES PORTUGUESES EM ANGOLA: EDUCAÇÃO HISTÓRICA E MULTIPERSPETIVIDADE EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO	ONLINE
MARCELO FILIPE ALVES MAGALHÃES / GLÓRIA SOLÉ	PASSADOS DOLOROSOS: O DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA HISTÓRICA ATRAVÉS DO ESTUDO DO HOLOCAUSTO	ONLINE
ELOÁ LAMIN DA GAMA	EDUCAÇÃO HISTÓRICA E HISTÓRIA ATLÂNTICA: ARTICULAÇÕES E POSSIBILIDADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA	PRESENCIAL

30 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: *PASSADOS DOLOROSOS, HISTÓRIAS DIFÍCEIS E QUESTÕES SOCIALMENTE VIVAS*

SALA 3

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
NEKANE ARISTONDO / NÉSTOR BANDERAS-NAVARRO / NAIARA VICENT / IRATXE GILLATE	PROPUESTA DE HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE NARRATIVAS EN RELACIÓN CON EL ABORDAJE DE CONFLICTOS	PRESENCIAL
CRISTIANE FEITOZA DANTAS / MARIZETE LUCINI	A INVISIBILIDADE DO RACISMO E O PACTO DA BRANQUITUDE NA CONSTITUIÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	PRESENCIAL
NILEN ANDREA MARTÍNEZ ROBAYO / JUAN RAMÓN MORENO-VERA / PEDRO MIRALLES-MARTÍNEZ / NILSON JAVIER IBAGÓN	ENSEÑAR UNA HISTORIA DÍFICIL EN LA ERA DE LA POSVERDAD. PRINCIPIOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO	PRESENCIAL
ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA	BASES DE RESISTÊNCIA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA: O POTENCIAL PEDAGÓGICO DAS LIDERANÇAS FEMININAS NEGRAS EM MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS RURAIS NO INTERIOR BAIANO	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: ELOÁ LAMIN DA GAMA

EIXO TEMÁTICO: *PRÁTICAS EDUCATIVAS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA*

SALA 4

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
ANA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES / DALILA CARMÍNDIA PEREIRA PIRES / CRISTINA MARIA MORAIS CORREIA	“ARMAR” PARA A PAZ E DEMOCRACIA: O DESAFIO DO CAMINHO - DESENHO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA	PRESENCIAL
PAULA CRISTINA DA SILVA DIAS	QUADROS DE MUDANÇA: A GEOPOLÍTICA DO SÉCULO XX EM ANÁLISE POR JOVENS A TERMINAR O ENSINO SECUNDÁRIO	PRESENCIAL

30 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS EDUCATIVAS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA

SALA 4

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
ARMINDA MARIA GONÇALVES DA COSTA / MARIA DA GRAÇA GOMES BARBOSA CASTRO	ENTRE FONTES E ALGORITMOS: O ENSINO DA HISTÓRIA NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	PRESENCIAL
JORGE MIGUEL SOARES	DISRUPÇÃO E LEGADO: UMA EXPLORAÇÃO DO CONCEITO DE TEMPO E MUDANÇA EM ESTUDANTES DE 10.º ANO DE ESCOLARIDADE	PRESENCIAL
INÊS MARINHO ALVES / MARÍLIA GAGO	VIVER A DEMOCRACIA PARA A PROTEGER EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO - UM ESTUDO COM ESTUDANTES DO 11.º ANO DE ESCOLARIDADE	PRESENCIAL
ELENI APOSTOLIDOU / GLÓRIA SOLÉ	DISCUSSING THE DICTATORSHIP AND DEMOCRACY PERIODS IN GREEK AND PORTUGUESE HISTORY CLASSROOMS	ONLINE
DMITRI NAGOVITSIN PINTO	MULTIPERSPETIVA NA II GUERRA MUNDIAL IDEIAS DE ALUNOS DO 9º ANO	PRESENCIAL
RICARDO ISMAEL GONÇALVES CASTRO	A IMPLANTAÇÃO DO LIBERALISMO EM PORTUGAL EXPLICADA A ESTUDANTES DO 11.º ANO DE ESCOLARIDADE	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: PAULA DIAS

30 DE JANEIRO
14H30

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: **PRÁTICAS EDUCATIVAS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA**

SALA 5

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
JOÃO PEDRO BARBOSA TORRES / LUÍS GROSSO CORREIA / PAULO JORGE SANTOS	DA FONTE AO SENTIDO: COGNIÇÃO HISTÓRICA SITUADA E CONSTRUÇÃO DA EVIDÊNCIA	ONLINE
VÂNIA GRAÇA	A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES PARA O ESTUDO DA EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA: UMA EXPERIÊNCIA	PRESENCIAL
LEONEL CATARINO JORGE	“CADA DETALHE PODE TER UM SIGNIFICADO”: APRENDER A PARTIR DA ANÁLISE DE FONTES MATERIAIS	ONLINE
ANDRÉ CRUZ NEVES	O PROCESSO REVOLUCIONÁRIO PORTUGUÊS NO CONTEXTO DA IMPLANTAÇÃO DO LIBERALISMO E A EXPLICAÇÃO HISTÓRICA: ESTUDO COM ESTUDANTES DO 11.º ANO	PRESENCIAL
MARIA MANUELA FERREIRA DA CUNHA	COMO TRABALHAR A ARTE ROMÂNICA E A ARTE GÓTICA DE FORMA CONSTRUTIVA E DIVERTIDA? ATRAVÉS DE UMA CAIXA	PRESENCIAL
RAQUEL BROCHADO TEIXEIRA / MARÍLIA GAGO	CAMINHOS DA ARTE NO MODERNISMO PORTUGUÊS: A NARRATIVA HISTÓRICA COMO SENTIDO DA APROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE	PRESENCIAL
SAMUEL ANDRÉ FERNANDES MAIO	OS “ESTRANHOS” DO PASSADO: AS IDEIAS DE ESTUDANTES DO 10.º ANO DE ESCOLARIDADE ACERCA DA EMPATIA HISTÓRICA	PRESENCIAL
ÂNGELA CATARINA RODRIGUES MACHADO	NARRATIVA HISTÓRICA COMO ESPELHO DA IDENTIDADE E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: IDEIAS DE ESTUDANTES BRASILEIROS E PORTUGUESES DO 7.º ANO DE ESCOLARIDADE	PRESENCIAL
ARMANDA GOMES	ENTRE A ECONOMIA, A SOCIEDADE E O PODER POLÍTICO NOS SÉCULOS XII A XIV: O CONCEITO DE MUDANÇA EM HISTÓRIA NO 7.º ANO DE ESCOLARIDADE	PRESENCIAL

MODERAÇÃO: VÂNIA GRAÇA

30 DE JANEIRO 14H

PROGRAMA CIENTÍFICO SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA PÚBLICA, PATRIMÓNIO E MUSEUS

SALA 6

Table with 3 columns: AUTORIA, COMUNICAÇÃO, MODALIDADE. Rows include Sandra Sofia Lopes Pereira, Liane Campos Bonzoumet, Isabel Macedo / Rosa Cabecinhas, Orlando Miguel Fonseca Fernandes, José Gonçalves Lopes, Luciana Andrade Tostes / Ramón Méndez Andrés / Simonne Teixeira.

MODERAÇÃO: OLGA MAGALHÃES

EIXO TEMÁTICO: NARRATIVA HISTÓRICA E OUTRAS NARRATIVAS

SALA 7

Table with 3 columns: AUTORIA, COMUNICAÇÃO, MODALIDADE. Rows include Elenara de Oliveira Frizzo / Joceli Cargnelutti, Álvaro Ribeiro Regiani / Kênia Érica Gusmão Medeiros.

30 DE JANEIRO
14H

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: NARRATIVA HISTÓRICA E OUTRAS NARRATIVAS

SALA 7

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
TERRY HAYDN	MODIFYING HISTORY EDUCATION TO ADAPT TO THE CHALLENGES OF OUR TIMES: TOWARDS A TAXONOMY OF 'GOOD' AND 'BAD' HISTORY	PRESENCIAL
ANDERSON ARAÚJO-OLIVEIRA / GUILHERME MOERBECK / NATHAN LAMPRON	CANTAR EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO: A MÚSICA COMO MEDIADORA DA APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ONLINE
LORENA MARQUES DAGOSTIN	MULTIPERSPECTIVIDADE E APRENDIZAGEM HISTÓRICA: POSSIBILIDADES PARA A DIDÁTICA DA HISTÓRICA	ONLINE
ROSI TEREZINHA FERRARINI GEVAERD	EDUCAÇÃO HISTÓRICA E LUGARES DE PEDAGOGIA: NARRATIVAS HISTÓRICAS DE CURITIBA E A CONSTITUIÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA	PRESENCIAL
GIOVANA MARIA CARVALHO MARTINS / MARLENE ROSA CAINELLI	HISTÓRIAS EM QUADRINHOS BIOGRÁFICAS E AUTOBIOGRÁFICAS: CONSTRUÇÃO DA EMPATIA HISTÓRICA	ONLINE
MAX LANIO MARTINS PINA	A DIDÁTICA DA HISTÓRIA DESCONSTRUTIVISTA E RECONSTRUTIVISTA: FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO	ONLINE

MODERAÇÃO: MARIANA LAGARTO

30 DE JANEIRO
14H

PROGRAMA CIENTÍFICO
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARALELAS

EIXO TEMÁTICO: CONSTRUÇÃO DE SENTIDO(S) E ORIENTAÇÃO TEMPORAL

SALA 8

AUTORIA	COMUNICAÇÃO	MODALIDADE
BRENO MENDES	APRENDER COM A HISTÓRIA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO: ATUALISMO E EDUCAÇÃO HISTÓRICA	PRESENCIAL
GUILHERME MOERBECK / ANDERSON ARAÚJO-OLIVEIRA	ENTRE A ANTIGUIDADE E O OLHAR PARA PRESENTE: A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EMPÁTICA NO ENSINO DA HISTÓRIA ANTIGA	PRESENCIAL
JOÃO AUGUSTO MARTIN NANTES DOS SANTOS / MARLENE ROSA CAINELLI	RELIGIOSIDADE E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EM ESTUDANTES DE APUCARANA/PR, BRASIL	ONLINE
CECILIA BAYO	¿POR QUÉ INTRODUCIR LA COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA? CONTRIBUCIONES TEÓRICAS DESDE LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA	ONLINE
CLÁUDIA NOVAIS	O PAPEL DO HISTORIADOR NA EDUCAÇÃO HISTÓRICA: POSSIBILIDADES, DESAFIOS E DIÁLOGOS	PRESENCIAL
SARA OLIVEIRA	A FUNÇÃO PRÁTICA DO PENSAMENTO HISTÓRICO: PARA QUE SERVE A HISTÓRIA?	PRESENCIAL
FILIPE OLIVEIRA	MIGRAÇÕES E CULTURA HISTÓRICA: CAMINHO(S) EM REDE(S) DE SENTIDO(S) PARTILHADO(S)	PRESENCIAL
CLAUDIO APARECIDO DE SOUZA	DIREITOS HUMANOS E O ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA DO NOVO HUMANISMO	ONLINE

MODERAÇÃO: FILIPE OLIVEIRA

APRESENTAÇÃO SUMÁRIA

Este volume reúne os resumos das comunicações apresentadas no XXV Congresso Internacional das Jornadas em Educação Histórica, realizado entre 29 e 31 de janeiro de 2026, no Instituto de Educação da Universidade do Minho.

Organizado por eixos temáticos, integra contributos de investigação empírica, reflexões de natureza teórica e relatos de práticas educativas, refletindo o compromisso coletivo de aprofundar o debate e de continuar a inspirar a Educação Histórica em Tempos de Desassossego.

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO

MEMÓRIA E HISTÓRIA

A MEMÓRIA RETROTÓPICA E O ENSINO DE HISTÓRIA: CONSCIÊNCIA HISTÓRICA COMO PRÁXIS CRÍTICA NO DIAGNÓSTICO DO TEMPO PRESENTE

Arthur Henrique Lux

UNINASSAU – Recife/PE

RESUMO

Este trabalho propõe um diagnóstico do tempo presente brasileiro (2013–2019), problematizando a ascensão da memória retrotópica e seu impacto na democracia e no Ensino de História. A partir da reconfiguração do horizonte de expectativas (Koselleck, 2006) e do avanço da nova direita, observa-se o uso estratégico de narrativas do passado para projetar um futuro idealizado e conservador, fenômeno nomeado como retrotopia (Bauman, 2017). Esse processo, sustentado pela "máquina mitológica" das redes sociais e pela lógica do capitalismo discursivo, favorece o negacionismo histórico e a crise da verdade factual.

O artigo defende que o Ensino de História, ancorado na consciência histórica (Rüsen, 2007), é uma ferramenta crítica essencial para resistir à manipulação temporal e promover a formação cidadã. Metodologicamente, articula análises da História do Tempo Presente, da História Pública e da Educação Patrimonial, com foco na crítica à monumentalidade e no uso pedagógico de fontes históricas. Também destaca a relevância da cultura histórica no enfrentamento das narrativas simplificadoras difundidas nas plataformas digitais.

Como principais contributos, o texto aponta caminhos para a renovação da prática docente: a problematização do legado autoritário da Ditadura Militar no currículo escolar; o uso crítico de documentos e fontes históricas em sala de aula; e a abordagem dos espaços de memória como "arquivos a céu aberto", capazes de promover debates democráticos sobre o passado. Por fim, sublinha a importância de uma ontologia crítica de nós mesmos (Foucault, 1994) como atitude ética frente à crise das democracias e à manipulação da memória.

A relevância do estudo se ancora na urgência de consolidar práticas educativas que combatam o negacionismo, fortaleçam a consciência crítica e reivindiquem o papel transformador do Ensino de História diante das ameaças contemporâneas à memória democrática.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História; Memória Retrotópica; Consciência Histórica

REFERÊNCIAS

Bauman, Z. (2017). *Retrotopia*. Zahar.

Foucault, M. (1994). *Dits et écrits*. Gallimard.

Koselleck, R. (2006). *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Contraponto.

Lux, A. H. (2024). *Um diagnóstico do tempo: política e sociedade no Brasil contemporâneo (2013–2019)* [Tese de doutorado, Universidade Federal do Paraná].

Rüsen, J. (2007). Para que serve a história? Reflexões sobre a função da consciência histórica na educação. *Educação*, 32(2), 203–223.

Traverso, E. (2021). *As novas faces do fascismo: Populismo e a extrema direita*. Âyiné.

NOTA BIOGRÁFICA

Arthur Henrique Lux é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atua na área de História do Tempo Presente, com ênfase em ensino de História, memória, consciência histórica e teoria da história.

RESISTIR A PARTIR DA MEMÓRIA: EDUCAÇÃO A ESCALA HUMANA PARA O RESGATE DA HISTÓRIA LOCAL

Iván Ibarra Vallejos

Universidad de Valencia, España

RESUMO

A Educação à Escala Humana (EEH) coloca-se como uma práxis situada que se nutre dos princípios teóricos e metodológicos do Desenvolvimento à Escala Humana (Max-Neef et al., 1994) para desenvolver propostas educativas endógenas capazes de reforçar a identidade, a autodependência e os vínculos território-cultura em tempos de crise sistémica (Gómez & Ibarra, 2020; Ibarra et al., 2022). Nesse sentido, e em tensão com currículos padronizados e lógicas homogeneizadoras, a EEH dialoga também com as pedagogias críticas para compreender a educação histórica como prática de reconhecimento, continuidade e resistência (Freire, 2005), bem como com a crítica à hegemonia epistémica (De Sousa Santos, 2013) e a interculturalidade (Walsh, 2017), que convergem em ler os ofícios, artefactos e ritualidades como repertórios de transmissão cultural e agência comunitária. Neste quadro, as nossas investigações anteriores mostram como São Gonçalo Beira Rio (Brasil) e Trawun-Panguipulli (Chile) enfrentaram descontinuidades geracionais e fragilidade institucional, embora também revelem potências pedagógicas para reconstruir pertenças e memórias coletivas por meio de artes e ofícios locais. Considerando estes elementos, para efeitos desta apresentação propõe-se o objetivo de apresentar a EEH como enfoque operativo para fortalecer a história local, a identidade e o património mediante práticas formativas situadas que atuem igualmente como vetores de transmissão cultural e resistência, a partir dos exemplos de São Gonçalo Beira Rio (Brasil) e Trawun-Panguipulli (Chile). Do mesmo modo, busca-se derivar critérios de desenho para experiências de educação histórica baseadas na Matriz de Necessidades Humanas Fundamentais.

A partir do trabalho de campo e da sistematização de resultados, elaborou-se uma matriz qualitativa comparada a partir das experiências de São Gonçalo Beira Rio e Trawun-Panguipulli,

na qual se definiram eixos vinculados à EEH e ao ensino de história (identidade; história local como fontes vivas; memória; agentes; riscos; satisfatores; dispositivos; indicadores).

Em termos de resultados, justamente, oferece-se uma síntese operativa que vincula EEH–história local–patrimônio mediante uma matriz qualitativa transferível, com critérios de desenho didático para planejar sequências centradas em fontes vivas (ofícios, objetos, relatos, lugares de memória); indicadores de pensamento histórico (evidência, continuidade/mudança, causalidade, perspectiva, significação) articulados à continuidade cultural (participação intergeracional, reprodução técnica/ritual, apropriação de relatos); dispositivos pedagógicos replicáveis (arquivo comunitário escolar, itinerários patrimoniais, micromuseus de aula, glossários locais); e linhas-guia para microsistemas educativos que fortaleçam identidade e autodependência comunitária.

Em termos de contribuição, e considerando estes tempos de desassossego, esta proposta mostra como a educação histórica pode resgatar, organizar e transmitir repertórios vivos, convertendo a comunidade em arquivo, o território em sala de aula e os ofícios em fontes. Ao integrar a EEH com práticas de história local, oferece-se um caminho concreto para preservar a memória coletiva, reforçar a identidade e o patrimônio e sustentar resistências perante a homogeneização, contribuindo com instrumentos pedagógicos e de avaliação aplicáveis em diversos contextos escolares ou territoriais.

PALAVRAS-CHAVE: Educación; Desarrollo a Escala Humana; Historia Local.

REFERÊNCIAS

De Sousa Santos, B. (2013). *Epistemologías del Sur*. Madrid: Akal.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (30.ª ed.). Siglo XXI.

Gómez, L., & Ibarra, I. (2020). Educación a Escala Humana desde artes, oficios y saberes locales en São Gonçalo Beira Rio Sao (Brasil) y el programa Trawun (Chile). *Polis, Revista Latinoamericana*, n°56, 54-71. <http://dx.doi.org/10.32735/S0718-6568/2020-N56-1522>.

Ibarra, I., Alcântara, L., & Henríquez, C. (2022). Artes, oficios y saberes locales: Desarrollo a Escala Humana y Buen Vivir para un microsistema educativo en São Gonçalo Beira Rio,

Brasil. *Revista Portuguesa de Educação*, 35(1), 331-360.

<https://doi.org/10.21814/rpe.20837>.

Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1994). *Desarrollo a Escala Humana*. Editorial Icaria

Walsh, C. (2017). *Pedagogías decoloniales II*. Abya Yala.

NOTA BIOGRÁFICA

Professor de História e Geografia e doutorando no Programa de Desenvolvimento Local e Cooperação Internacional da Universidade de Valência. Com mais de 20 anos de docência, sua pesquisa foca na criação de sistemas educacionais endógenos com participação comunitária, orientados pelo Desenvolvimento em Escala Humana.

LUGARES DE MEMÓRIA E DE PEDAGOGIA: SÍTIOS CLANDESTINOS DE DETENÇÃO E TORTURA EM ALAGOAS, BRASIL, NO PERÍODO DA DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-1985)

Anderson da Silva Almeida

Universidade Federal de Alagoas

RESUMO

A ditadura civil-militar no Brasil durou mais de duas décadas (1964-1985) e suas consequências ecoam no tempo presente. Inúmeros são os lugares de memória, de consciência e de pedagogia - topográficos ou não -, que fazem alusão ao período. Em uma coletânea recente lançada no Brasil, Lídia Baumgarten e Jonathan Vieira da Silva publicaram sobre “lugares de pedagogia” e “narrativas mestras” sobre a ditadura civil-militar no estado de Alagoas, Nordeste brasileiro (Baumgarten, Silva, 2024). Trata-se de um conhecido espaço geográfico projetado a partir do Quilombo dos Palmares (séc. XVII e XVIII), mas também pelo epíteto de “terra dos marechais”, pelo fato de ser o lugar onde nasceram alguns generais que participaram ativamente, de forma violenta, da política republicana brasileira, a exemplo de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Pedro Aurélio de Góis Monteiro, nos períodos conhecidos como Primeira República (1889-1930) e Era Vargas (1930-1945). Entretanto, não são apenas esses militares que recebem homenagens em prédios e espaços públicos do estado de Alagoas. Mesmo não figurando nenhum militar alagoano entre os generais-presidentes que governaram o Brasil a partir do golpe de 1964, ainda perduram na região homenagens a ditadores em escolas públicas e outros sítios, como indicam Lídia Baumgarten e Jonathan Silva (2024). A partir dessa constatação, a comunicação pretende ampliar – para além das escolas e praças – o mapeamento de outros espaços nos quais as categorias *sítios [lugares] de memória* (Nora, 1993) e *sítios [lugares] de pedagogia* (Anderson, 2017) possam ser aplicados, especialmente onde foram comprovadas prisões e torturas perpetradas pelo Estado ditatorial. A metodologia será a análise de conteúdo qualitativa (bibliografia, oralidades e outro códigos semióticos) a partir de Laurence Bardin (1977). Espera-se, como resultado, a atualização dos estudos sobre a ditadura na região do

Nordeste brasileiro a partir do diálogo com as categorias e autores já indicados (Baumgarten, Silva, 2024; Anderson, 2017) em diálogo sobre as interconexões entre ensino, aprendizagem e pesquisa sobre regimes autoritários e espaços de memória no Brasil do tempo presente. Em tempos de “desassossegos” e ataques à democracia em amplitude global, entendo que a proposta dialoga com a temática do congresso na medida em que tanto Portugal quanto o Brasil passaram por longas ditaduras no século XX e a consciência política, a cultura histórica e a educação histórica (Freire, 1970; Rusen, 2022) são categorias chaves para esse enfrentamento.

PALAVRAS-CHAVE: Lugares de memória; Lugares de pedagogia; Ditadura civil-militar no Brasil.

REFERÊNCIAS

- Anderson, S. (2017). The stories nations tell: sites of pedagogy, historical consciousness, and national narratives. *Canadian Journal of Education*, 1 (40), 1-38.
- Bardin, L. (2009). *Análise de conteúdo* (6. Ed). Edições 70.
- Baumgarten, L. (2022). Consciência histórica: reflexões acerca das percepções dos (as) estudantes sobre a História e as suas relações com a vida prática. In Bezerra, A. A & Medeiros, W. S. (orgs.). *Formação de professores e combates pelo ensino de história*. CRV.
- Baumgarten, L. & Silva, J. V. (2024). Lugares de pedagogia e narrativas mestras sobre a ditadura civil-militar em Alagoas: o papel da aprendizagem-histórica para a formação da consciência histórica. In Almeida, A.S & Tavares, M.G. (orgs.). *Pacto de silêncio: o golpe de 1964, a ditadura e a transição em Alagoas* (vol. 2, pp. 304-324). Edufal.
- Freire, P. (1970). *Pedagogia do oprimido*. Paz e Terra.
- Rusen, J. (2022). *Cultura histórica, formação e identidade: sobre os fundamentos da didática da história*. WAS Editora.

NOTA BIOGRÁFICA

Anderson da Silva Almeida é graduado em História pela Universidade Católica do Salvador (BA), com especialização, mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atualmente é professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), onde lidera o Viramundo:

coletivo de pesquisadores/as em História, Ditaduras, Transições e Arte engajada, cadastrado no CNPq.)

“A AVENTUROSA VIAGEM DO PÁTRIA (1924): PATRIMÓNIO, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO HISTÓRICA ENTRE PORTUGAL E MACAU”

Filipa Inês de Brito Pais

Agrupamento de Escolas José Saramago

RESUMO

A viagem aérea entre Portugal e Macau, realizada em 1924 pelos aviadores Brito Pais, Sarmento de Beires e Manuel Gouveia a bordo do avião Pátria, representa um dos momentos mais audaciosos da história da aviação portuguesa e um símbolo duradouro da ligação entre Portugal e o Oriente. Este feito, que cruzou mais de 16 000 quilómetros em condições adversas, foi descrito por Sarmento de Beires como “um extraordinário feito de engenharia aeronáutica e de aviação pioneira” (Beires, 1925/2019, p. 42).

Num contexto contemporâneo de incerteza e transformação — “tempos de desassossego”, como propõe o tema deste congresso — visitar esta epopeia aérea torna-se um gesto de educação histórica e patrimonial, que permite repensar o modo como as novas gerações se relacionam com o passado.

A partir do livro “A Aventura da Viagem do Pátria”, da minha autoria, demonstro como é possível trabalhar diversos conteúdos transdisciplinares, aliando à história do nosso país e aos nossos heróis, motivando os alunos a não desistirem dos sonhos e a quererem sempre voar mais alto.

A edição científica coordenada pela Dr^a Isabel Morujão, De Portugal a Macau: A Viagem do Pátria, “a reedição adquiriu antecipadamente um sentido celebrativo, ao mesmo tempo que relembra uma história que o tempo e as pessoas foram deixando cair no esquecimento” (Morujão, 2020, p.9). Este esquecimento coletivo justifica o esforço de recontextualizar a viagem de 1924 como património histórico e afetivo, aproximando-a dos alunos e das comunidades de língua portuguesa.

Henriques Mateus no estudo *75 Anos de Pátria*, “aquela aventura foi o voo de toda uma Pátria” (Mateus, 1999, p. 17), evocando um sentimento de unidade nacional e orgulho coletivo que se renova pela via educativa. Como nos recorda o artigo da Seara Nova, “a opinião pública era

bastante recetiva a estas aventuras, pois tratava-se da prova de que a humanidade era capaz de responder a todos os desafios que a natureza e a distância lhe impunham” (Milhano, 2020, p. 54).

A apresentação proposta combina investigação documental, consulta de arquivos e diários de bordo com práticas pedagógicas testadas em escolas, bibliotecas e universidades, tanto em Portugal como em Macau e Hong Kong. A utilização de novas tecnologias e inteligência artificial permite recriar visual e sonoramente partes da viagem, através de projeções, registos fotográficos reais e simulações digitais.

Procurarei demonstrar que a integração de narrativas pessoais, fontes históricas e inovação tecnológica pode renovar a educação histórica, tornando-a mais empática, crítica e emocionalmente significativa. Assim, pretende-se contribuir para o desenvolvimento de uma pedagogia ativa que valorize o património e a identidade através da arte e da imaginação.

Em “tempos de desassossego”, a *Aventurosa Viagem do Pátria* propõe-se como exemplo concreto de interseção entre memória, identidade e criatividade, mostrando como o ensino da História pode ser um espaço de reconciliação entre passado e futuro, entre conhecimento e imaginação.

PALAVRAS-CHAVE: Educação histórica; Memória e património; Aviação portuguesa.

REFERÊNCIAS

- Beires, J. M. S. de. (2019). *De Portugal a Macau: A Viagem do Pátria* (I. Morujão, Coord.). Edições Afrontamento. (Obra original publicada em 1925)
- Mateus, H. (1999). *75 Anos de Pátria: A Primeira Viagem Aérea Portugal–Macau (1924–1999)*. Academia da Marinha.
- Silva, C. (2023, 31 de janeiro). *A Seara, a Censura e os Jornalistas*. *Seara Nova*. Consultado em 11 de novembro de 2026 <https://searanova.publ.pt/2023/01/31/a-seara-a-censura-e-os-jornalistas/>
- Morujão, I. (2020). Prefácio. Em J. M. S. de Beires, *De Portugal a Macau: A Viagem do Pátria* (pp. 7–10). Edições Afrontamento.

NOTA BIOGRÁFICA

Filipa Brito Pais, professora de 1º ciclo, escritora, investigadora e mediadora cultural. Autora do livro *A Aventurosa Viagem do Pátria, de Portugal a Macau em avião (1924)* (2024), edição em português e edição em chinês (2025), obra inspirada na epopeia aérea de 1924 que ligou Portugal a Macau. Dedicar-se à valorização da memória histórica e à promoção da educação patrimonial junto de diversos públicos, principalmente os escolares e intergeracionais.

Sobrinha-neta do aviador António Brito Pais, tem desenvolvido um trabalho de investigação e divulgação sobre esta viagem, tendo realizado palestras e sessões educativas em escolas, universidades, bibliotecas municipais em Portugal, bem como em Hong Kong e várias instituições de Macau. Convidada para encontros internacionais entre a China e Portugal, tanto empresariais como governamentais, convidada para o festival literário de Macau 2025, para o encontro de leitura da Camara Municipal de Palmela 2025, Fundação Casa Macau, Fundação Oriente, CTT, etc.

A ANCESTRALIDADE NOS SERTÕES DO SERIDÓ/BRASIL A PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE DEMOGRAFIA HISTÓRICA E HISTÓRIA ORAL: UM ESTUDO DE CASO

Gracineide Pereira dos Santos Oliveira

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Programa de Pós-graduação em
História dos Sertões

RESUMO

Em tempos de desassossego e inteligência artificial, tornam-se cada vez mais necessários fortalecer os estudos de identidade e de ancestralidade entre os estudantes dos cursos de licenciatura em História, oferecendo-lhes um espaço de reflexão e produção de fontes históricas. A ancestralidade nos sertões brasileiros é guardiã de experiências de resistência, herança cultural e social que, em muitos casos, permanecem silenciadas. Desse modo, torna-se essencial produzir, recuperar, interpretar e ensinar sobre essas memórias em um cenário de acelerados avanços tecnológicos, unindo tradição e inovação e promovendo diálogos interdisciplinares entre História, Demografia, Educação e Oralidade. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo demonstrar como a Demografia Histórica e a História Oral podem contribuir para a construção de memórias ancestrais e para o mapeamento da identidade da população dos sertões, na era da inteligência artificial e no ambiente da sala de aula. As fontes dessa investigação incluem os livros eclesiásticos das paróquias do Seridó potiguar e paraibano e das 39 entrevistas realizadas pelos discentes da componente curricular *Oficina de ensino e pesquisa em fontes Históricas*, ministrada por mim em colaboração com outros colegas professores no segundo semestre de 2023, para o curso de licenciatura em História, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sendo parte das atividades de ensino vinculadas ao estágio de pós-doutorado. A metodologia envolve a análise qualitativa do material produzido na componente curricular combinado com estudo dos registros eclesiásticos e das entrevistas, buscando, em cada uma destas fontes, elementos que expressam a identidade e a ancestralidade das populações sertanejas, observando traços de memórias individuais e coletivas. O estudo fundamenta-se em referências da Demografia Histórica (Henry, 1988; Marcílio, 1977; Nadalin, 2004), da História Oral (Assmann, 2021; Thompson, 2002) e em autores que refletem sobre

educação, memória, práticas culturais, simbólicas, do cotidiano e do saber histórico (Le Goff, 2000; Certeau, 2005, 2006; Eliade, 2002; Hooks, 2020; Freire & Faundez, 1985). Embora em andamento, a investigação aponta expectativas significativas: a produção de uma cartilha com o passo a passo para constituição de um mosaico plural de memórias, arquivos fotográficos das famílias, a valorização de sujeitos historicamente marginalizados e a formulação de estratégias criativas para o ensino de História. As análises das fontes demonstram a relevância do contato dos discentes com fontes demográficas, permitindo-lhes reconhecer seus antepassados nos documentos históricos. Enquanto, as entrevistas, por sua vez, revelam elementos culturais, migratórios, simbólicos e históricos vinculados às trajetórias dos alunos e seus familiares, norteando a produção desta ponte entre a Demografia Histórica e a História Oral.

A partir do exposto, esta investigação pode contribuir com o *XXV Congresso Internacional das Jornadas em Educação Histórica*, ao evidenciar como o estudo da identidade e ancestralidade nos sertões brasileiros, por meio de fontes primárias e entrevistas, constitui uma alternativa inspiradora para renovar a prática pedagógica e a produção de fontes históricas. Tal abordagem fortalece o sentimento de pertencimento e o protagonismo dos discentes e seus familiares como agentes históricos, reconfigurando o espaço acadêmico como lugar de produção do saber, construção de memórias e diálogos entre gerações.

PALAVRAS-CHAVE: Ancestralidade dos Sertões; Ensino; História.

REFERÊNCIAS

- Assmann, A. (2021). *Espaços da recordação: formas e transformação da memória cultural*. Campinas, SP: Editora da Unicamp.
- Certeau, M. de. (2005). *A invenção do Cotidiano: 1. Artes de fazer*. Petrópolis, RJ: Editora Vozes.
- Certeau, M. de. (2006). *A escrita da História*. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Eliade, M. (2002). *Imagens e símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso*. São Paulo: Martins Fontes.
- Freire, P. (1985). *Por uma Pedagogia da Pergunta*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Henry, L. (1988). *Técnicas de Análise em Demografia Histórica*. Lisboa: Gradativa.

Hooks, B. (2020). *Ensinando Pensamento Crítico – Sabedoria na Prática*. São Paulo: Editora Elefante.

Le Goff, J. (2000). *História e Memória: Memória (Volume II)*. Lisboa: Edições 70.

Marcílio, M. L. (org). (1977). *Demografia Histórica*. São Paulo: Livraria Pioneira.

Nadalin, S. O. (2004). *História e Demografia: Elementos para um diálogo*. Campinas: Associação Brasileira de Estudos Populacionais-ABEP.

Thompson, P. (2002). *A voz do passado: História Oral*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

NOTA BIOGRÁFICA

Historiadora, demógrafa e jornalista. Doutora em História pela Universidade do Minho. Mestre em Demografia. Licenciatura e bacharelado em História e bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Atualmente, estagiária de Pós-Doutorado na Pós-graduação em História dos Sertões (UFRN) e bolsista da CAPES. Pesquisadora do SERCOL - Sociedade e Cultura em Sertões Coloniais: História e Historiografia (UFRN), do Núcleo de Pesquisas em História Econômica e Demográfica - NPHEd, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Núcleo de Pesquisa Maria Firmina dos Reis da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO
**GESTÃO, CURRÍCULO E
AVALIAÇÃO**

LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LA AGENDA NEOLIBERAL DURANTE LAS PRESIDENCIAS DE RONALD REAGAN Y GEORGE H. W. BUSH (1981-1993)

José Antonio Abreu Colombri

Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Alcalá, España

RESUMEN

En 1979, la administración Carter aprobó las reformas necesarias para fundar el Departamento de Educación y atender a una de las demandas históricas de los colectivos profesionales de la educación primaria y secundaria en los Estados Unidos. A pesar de que esta reestructuración departamental tuvo unas claras motivaciones electoralistas y unos criterios jurídicos basados en informes técnicos, desató una gran alarma entre todos los colectivos activistas de la “América” conservadora. De tal manera, los debates legislativos y políticos durante el periodo finisecular gravitaron sobre la eficacia de los gestores de centros y el profesorado, el role de las instituciones federales y estatales, y el componente tradicional en los libros de texto. En parte, un debate muy antiguo, que emergió de nuevo con mucha fuerza en la década de 1980 durante los primeros meses de la administración Reagan. La mayoría de los referentes teóricos de esta propuesta de ponencia son multidisciplinares, ya que la realidad educativa es muy diversa y tienen una impregnación teórica de muchos campos de especialización de las ciencias sociales y las humanidades. El objetivo principal de la investigación se centra en el dominio ideológico de la agenda neoliberal sobre las instituciones públicas, el análisis de los discursos políticos en materia educacional y el impacto de los discursos sobre la construcción de un sistema educativo basado en valores tradicionales. Básicamente, los criterios metodológicos serían el cualitativo (para tratar de arrojar luz sobre los problemas históricos derivados del diseño curricular y de los libros de texto) y el comparativo (para intentar generar una secuencia lógica de los discursos teórico-político sobre la educación). La temática es muy relevante, ya que el modelo neoliberal estadounidense se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas leyes educativas en Europa y América del Sur durante las últimas tres décadas.

PALABRAS CLAVE: Educación; neoliberalismo; legislación; Ronald Reagan; George H. W. Bush.

REFERENCIAS

- Ahluquist, R., Gorski, P. C., & Montañó, T. (Eds.). (2011). *Assault on kids: How hyper accountability, corporatization, deficit ideologies, and Ruby Payne are destroying our schools*. Peter Lang.
- Apple, M. W. (1996). *Cultural politics and education*. Open University Press.
- Davies, G. (2007). *See government grow: Education politics from Johnson to Reagan*. University Press of Kansas.
- Nord, W. A. (1995). *Religion and American education: Rethinking a national dilemma*. University of North Carolina Press.
- Winer, L., & Crimm, N. (2015). *God, schools, and government funding: First Amendment conundrums*. Ashgate.
- Zimmerman, J. (2002). *Whose America? Culture wars in the public schools*. Harvard University Press.

NOTA BIOGRÁFICA

Concluiu a licenciatura em História (Universidade Complutense de Madrid) e Jornalismo (Universidade Rey Juan Carlos). Posteriormente, concluiu a pós-graduação e o doutoramento no programa de Estudos Norte-Americanos e Ciências Sociais e Jurídicas da Universidade de Alcalá. Nos últimos anos, realizou estágios de investigação em diversas universidades no México, Portugal e Itália.

LOS “OTROS” EN EL CURRÍCULO DE HISTORIA DE SECUNDARIA: HACIA EL CAMBIO POR UNA JUSTICIA CURRICULAR

Juan Pablo Herrezuelo-Ortega

Esther López-Torres

Diego Miguel-Revilla

Universidad de Valladolid (Valladolid, España)

María Dolores Jiménez Martínez

Universidad de Almería (Almería, España)

RESUMEN

Ante una realidad social como la actual, cambiante, diversa e incierta, se precisa cada vez más una conciencia educativa institucional que otorgue voz y voto a las minorías emergentes que reclaman su equidad social y ciudadana. El currículo educativo de Historia tiene la responsabilidad social de incluir a estos nuevos protagonistas y su forma de representación del pasado en su concreción y posterior desarrollo. Sin embargo, bien es sabido que en la normativa curricular predomina un discurso único y eurocéntrico en que las minorías actúan como un agente histórico limitado y complementario. Ante esta problemática, nos planteemos observar si en el currículo nacional, de Castilla y León, y de Andalucía las minorías son un mero ornamento para conseguir una adaptación meramente superficial a la realidad o, por el contrario, este instrumento permite educar históricamente en la equidad.

El objetivo principal de esta investigación, vinculada a la tesis doctoral en curso de Juan Pablo Herrezuelo Ortega sobre la multiperspectiva en la enseñanza de la Historia, es explorar y analizar la presencia de los “otros” como agentes históricos y su finalidad en los currículos de Historia tanto a nivel nacional como autonómico, siendo en este último caso Andalucía y Castilla y León las comunidades autónomas seleccionadas. En términos generales, el propósito planteado pretende dar un mayor reconocimiento curricular de la diversidad sociocultural existente en el panorama nacional y autonómico para avanzar hacia una justicia curricular en estos tiempos de incertidumbre.

La metodología de investigación es de carácter mixto, cuantitativa y cualitativa, combinando tablas de frecuencias con interpretaciones cualitativas. Se utiliza la técnica de análisis de contenido documental del currículo de Historia en la etapa de Secundaria (12-16 años). El análisis documental se realiza mediante códigos predefinidos y emergentes a través del software ATLAS.ti.

Del análisis de las categorías se espera observar qué presencia tienen los “otros” y la diversidad sociocultural en el discurso de Historia predominante en los diferentes currículos, dejando ver el peso de los “otros” como agentes históricos y las semejanzas/similitudes existentes entre las normativas curriculares. La forma en cómo se presenta esa “otredad” también nos ofrece pistas para su desarrollo, manifestando de forma explícita o implícita qué finalidades educativas presenta la historia enseñada en las aulas de secundaria, donde la multiperspectiva se presta como una herramienta educativa que visibiliza a todos estos agentes históricos olvidados en los discursos históricos.

La aportación presentada aborda una problemática actual como consecuencia de la realidad diversa y multicultural que se vive en hoy en día, la cual erosiona los derechos y las libertades sociales de la ciudadanía. También contempla el reconocimiento de los “otros” en el currículo educativo de Historia con objeto de que la Educación Histórica se convierta en una herramienta de transformación y cambio social destinada a la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con el cambio. No obstante, el análisis realizado deja constancia de la necesidad de revisar las políticas educativas en aras de una mayor justicia social y curricular, y de una Educación Histórica más inclusiva.

PALABRAS CLAVE: justicia curricular; diversidad sociocultural; educación histórica.

REFERENCIAS

- Connell, R. (2009). La justicia curricular. *Laboratorio de Políticas Públicas*, 6(27), 1–10.
- Gómez Carrasco, C., & Chapman, A. (2016). Pensamiento histórico y evaluación de competencias en el currículo de Inglaterra y España. Un estudio comparativo. En R. López Facal (Ed.), *VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano. Ciencias sociales, educación y futuro. Investigación en didáctica de las Ciencias Sociales* (pp. 432–445). Red 14-Universidad de Santiago de Compostela.

- Pagés, J. (2019). Ciudadanía global y enseñanza de las Ciencias Sociales: retos y posibilidades para el futuro. *REIDICS: revista de investigación en didáctica de las ciencias sociales*, 5, 5-22.
- Parra, D. (2017). Educación histórica e identidad nacional. *Íber. Didáctica de Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 89, 7–11.
- Plá, S. (2016). Currículo, historia y justicia social. Estudio comparativo en América Latina. *Revista Colombiana de Educación*, 1(71), 53–77.
<https://doi.org/10.17227/01203916.71rce53.77>
- Plá, S. (2017). Pensamiento histórico y justicia curricular: una reflexión teórica. En S. Plá & S. P. Rodríguez Ávila (Eds.), *Saberes sociales para la justicia social: educación y escuela en América Latina* (pp. 19–44). Universidad Pedagógica Nacional.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Juan Pablo Herrezuelo-Ortega: Investigador predoctoral de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Valladolid (España). Pertenece al Grupo de Investigación VaDHis. Sus líneas actuales de investigación son: multiperspectiva histórica, interculturalidad e identidades.

María Dolores Jiménez Martínez: Profesora Titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Almería (España). Pertenece al Grupo de Investigación ARCIS. Didáctica de las Ciencias Sociales, de la Historia y del Patrimonio cultural. Sus líneas actuales de investigación son: Educación Histórica, Enseñanza de la Historia reciente y Memoria, Educación ciudadanía global y Formación del profesorado.

Esther López-Torres: Docente e investigadora del área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Valladolid (España) y miembro del Grupo de Investigación VADHIS. Sus líneas de investigación actuales son: desarrollo del pensamiento histórico y empleo de metodologías de enseñanza activa para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales en diferentes etapas educativas.

Diego Miguel-Revilla: Profesor Titular de Universidad del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática de la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación actuales son: desarrollo del pensamiento histórico, análisis de la conciencia

histórica y uso de la tecnología educativa tanto en la educación obligatoria como en la formación inicial del profesorado.

O SUCESSO ESCOLAR NAS PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE HISTÓRIA A DO ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS (DE 2010 A 2025)

Bruno Moura

Luís Grosso Correia

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal

RESUMO

A avaliação sumativa externa, vulgo exame nacional, constitui um instrumento fundamental na regulação e certificação do subsistema escolar português, assumindo particular relevância no ensino secundário. O exame nacional de História A, disciplina trienal do ensino secundário, representa um dos momentos avaliativos mais significativos para os alunos que concluem a área de estudos do curso científico-humanístico Línguas e Humanidades. Em Portugal, a avaliação sumativa externa é utilizada não apenas para classificar e certificar, mas também para proceder à seriação dos candidatos ao ensino superior. Esta dupla condição confere às provas de avaliação externa uma centralidade inegável nas trajetórias escolares dos alunos e nas estratégias pedagógicas das instituições educativas.

Nos últimos quinze anos, as políticas curriculares que compreendem a avaliação sumativa externa, consolidaram os mecanismos centrais de controlo e o condicionamento dos processos de ensino-aprendizagem. Neste período verificaram-se transformações significativas na finalidade e estrutura das provas de avaliação externa, nos respetivos critérios de classificação e na própria conceção do que constitui a qualidade e o desempenho escolares em História. A análise da evolução do (in)sucesso escolar registado nos exames nacionais de História A revela um panorama relativamente desolador, com médias de classificação predominantemente baixas, quando comparadas com outras disciplinas trienais (Português, Matemática A ou Desenho), ou mesmo negativas. Estas evidências sublinham a necessidade de investigar este fenómeno, especialmente no contexto em que a avaliação externa se tornou num componente obrigatório do subsistema escolar português. Como tal, esta comunicação incidirá na análise da avaliação sumativa externa da disciplina de História A, apresentando uma abordagem

multidimensional que contempla, entre outros, a conceção de avaliação preconizada pelos diferentes programas curriculares em vigor no período em referência, a análise da estrutura e dos temas visados pelas diferentes provas, a conceção técnica das respetivas provas (incluindo os critérios de classificação) e os resultados quantitativos médios obtidos pelos alunos/candidatos. Para melhor exemplificar os resultados e os argumentos da pesquisa alcançados, iremos centrar a nossa atenção sobre três casos diferenciados, nomeadamente a introdução de conteúdos curriculares dos três anos curriculares da disciplina, as alterações mais significativas nas provas de avaliação externa e a reestruturação das provas (e das respetivas cotações dos diferentes itens) no contexto da pandemia do SARs-Cov-2. Esta perspetiva permitirá compreender como a avaliação sumativa externa influencia as práticas pedagógicas e os processos de ensino-aprendizagem da disciplina de História A.

Para além de analisar a forma como as políticas de avaliação moldam e, por vezes, condicionam a inovação em termos de prática pedagógica e de aprofundamento do pensamento histórico, o presente estudo visa igualmente refletir sobre a aprendizagem de História em *tempos de desassossego*, tendo por referência os desafios contemporâneos que a educação histórica crítica enfrenta.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino secundário, Portugal, História A, Exame Nacional.

REFERÊNCIAS

- Correia, Luís Grosso (2017). Aprender História em democracia. In David Justino (org.), Lei de Bases do Sistema Educativo: balanço e prospetiva, vol. I, Lisboa: Conselho Nacional de Educação.
- Dominguez Castillo, Jesús (2015). Pensamiento histórico y evaluación de competencias, Barcelona: Graó.
- Epstein, Terrie & Peck, Carla (2019). Teaching and learning difficult histories in international context. New York: Routledge.
- Ercikan, Kadriye & Seixas, Peter (ed.) (2015). New directions in assessing historical thinking. New York: Routledge.

Lagarto, M.; Pinto, Helena (2022). Mudanças, continuidades e as vicissitudes do ensino de história em Portugal no século XXI. Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 18 n. 49, 2022. DOI: 10.22481/praxisedu.v18i49.10875

Seixas, Peter & Morton, Tom (2013). The Big Six. Historical Thinking Concepts, Nelson College Indigenous.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Bruno Moura: licenciado em História (2016) e Mestre em Ensino de História do 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2018) pela *Faculdade de Letras da Universidade do Porto*. Atualmente frequenta o Doutoramento em História na *FLUP*.

Luis Grosso Correia: Professor Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Investigador Integrado do CIIE - Centro de Investigação e Intervenção Educativas, albergado pela FPCEUP, e Diretor do Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da FLUP.

ANÁLISE DO CURRÍCULO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA DO ESTADO DO PARANÁ

Vivian Maria Korb

Maria Cecília Santos de Figueiredo Silva

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o currículo dos cursos de formação inicial de professores de História do estado do Paraná, buscando compreender como esses programas estão organizados em relação aos saberes de formação específica, docente e prática. Para tanto, realizou-se uma pesquisa documental a partir das matrizes curriculares de dezenove cursos presenciais de Licenciatura em História ofertados por Instituições de Ensino Superior do estado. Os dados obtidos foram sistematizados, permitindo identificar a distribuição da carga horária entre as disciplinas conforme a área do conhecimento, as subdisciplinas da História e os domínios dos saberes formativos que compõem a estrutura curricular. Os resultados indicam a existência de diferentes perfis curriculares, embora predomine um modelo tradicional, centrado na formação específica e conteudista, com menor integração entre os saberes docentes e práticos. Observa-se que a maior parte da carga horária dos cursos concentra-se nas disciplinas de formação específica, evidenciando o peso atribuído a esse domínio. A formação prática apresenta participação reduzida e distribuição relativamente equilibrada entre as instituições, sendo representada principalmente pelo componente de estágio supervisionado. Já a formação docente varia conforme o curso, tanto na quantidade de disciplinas quanto no foco, seja privilegiando áreas gerais da Educação, seja o ensino específico da História. Os achados reforçam a necessidade de repensar a formação inicial do professor de História, visando articular teoria e prática, bem como ensino e pesquisa, superando o distanciamento entre o campo específico da História e o da docência. Nesse sentido, os contributos da Educação Histórica mostram-se fundamentais, ao promover o diálogo teórico-epistemológico entre a ciência histórica e as práticas de ensino e aprendizagem. Esta pesquisa busca contribuir para o avanço dos

debates sobre a formação inicial, oferecendo evidências empíricas que problematizam o predomínio de modelos tradicionais e apontam caminhos para currículos que promovam uma formação integrada e integral dos futuros professores de História.

PALAVRAS-CHAVE: Formação docente. Licenciatura em História. Currículo.

REFERÊNCIAS

- Caimi, F. E. (2015). O que precisa saber um professor de história? *História & Ensino*, 21(2), 105. <https://doi.org/10.5433/2238-3018.2015v21n2p105>
- Cavalcanti, E. V. (2020). O que deve aprender o professor de História? Reflexões sobre aprendizagem, ensino e formação docente inicial. *Roteiro*, 45, 1–22. <https://doi.org/10.18593/r.v45i0.21829>
- Nascimento, T. R. (2014). A formação do professor de História no Brasil: Percurso histórico e periodização. *Revista História Hoje*, 2(4), 265–304. <https://doi.org/10.20949/rhj.v2i4.98>
- Pina, M. C. D. (2024). Formação inicial do professor de história e os desafios em torno da aprendizagem histórica. Em *Educação Histórica: Confrontações com a História e a Educação* (1ª ed., p. 285–308). WAS Edições.
- Sanches, T. C. (2024, setembro, 25-27). *Educação Histórica e Formação Docente* [Congresso]. In XXIII Congresso Internacional das Jornadas de Educação Histórica, Goiânia.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Vivian Maria Korb: Doutoranda e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Graduada em Licenciatura em História pela PUCPR. Certificada Student Trainer no software de análise de dados qualitativos ATLAS.ti.

Maria Cecília Santos de Figueiredo Silva: Cursa Licenciatura em História na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Participa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Realiza estágio no núcleo educativo do Museu Paranaense.

**O CONCEITO SUBSTANTIVO DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-1985):
ANÁLISE CURRICULAR, MEMÓRIAS E NARRATIVAS NAS CONCEPÇÕES DE
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM APUCARANA-PR BRASIL**

Juliana Aparecida Paulino Martins

Marlene Rosa Cainelli

Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Brasil

RESUMO

Este texto busca apresentar o percurso de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina (PPEDU/UEL), em que propomos investigar as interpretações e compreensões de estudantes do 3º ano do Novo Ensino Médio (NEM) em Apucarana-PR a respeito do conteúdo substantivo Ditadura Civil-Militar brasileira (1964–1985), articulando elementos da história local, memória e o conceito de História Difícil. Utilizaremos como instrumento um questionário aplicado em uma roda de conversa, buscando compreender como os estudantes constroem sentido histórico a partir de suas experiências, do currículo disponível e da história pública e local. O estudo se ancora na perspectiva da Educação Histórica, considerando contribuições de autores como Rüsen (2010) e Lee (2001), perspectivando o conceito de consciência histórica e da literacia histórica. A relevância da problematização do conhecimento histórico pelos estudantes e a necessidade de pensar um ensino significativo de História são enfatizadas, corroborando a importância de se abordar eventos traumáticos e documentos sensíveis (Fico, 2012). Von Borries (2016) amplia esse debate ao abordar a História Difícil como um campo de tensão entre emoções, identidades e interpretações do passado, ressaltando a importância de desenvolver competências para lidar com memórias traumáticas de modo significativo. A análise do currículo será realizada com base nas Diretrizes Curriculares de História do Paraná (2008) e no Referencial Curricular do Ensino Médio (2021), bem como nas mudanças que estão sendo implementadas a partir da Lei nº 14.945/2024, sancionada em 31 de julho de 2024, que reestrutura a etapa de ensino e começa a vigorar a partir de 2026. Utilizaremos a Análise de Conteúdo de Bardin (2011) para identificar

unidades de sentido, relações entre objetivos de aprendizagem e a abordagem do conceito substantivo Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-1985) nesses documentos. A metodologia empregada para análise das respostas do questionário será a Grounded Theory (Charmaz, 2009), permitindo a identificação de categorias e múltiplas interpretações dos estudantes, assegurando a articulação entre dados empíricos e documentais. Aspectos da história local e do filme *Ainda Estou Aqui* serão incorporados para reflexão sobre memória, narrativa e História Pública. Assim, a pesquisa visa analisar como estudantes concebem e tecem suas perspectivas a respeito da Ditadura Civil-Militar (1964-1985), bem como problematizar o currículo, sua construção e sua influência na formação de narrativas e no pensamento histórico, reforçando concepções da Educação Histórica. A relevância desta reflexão para o XXV Congresso das Jornadas Internacionais de Educação Histórica e eventos associados reside na contribuição para o debate sobre História Difícil no desenvolvimento do conhecimento histórico e do ensino da História.

PALAVRAS-CHAVE: Ditadura Civil-militar (1964-1985), currículo, história difícil.

REFERÊNCIAS

- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo* (L. A. Reto & A. Pinheiro, Trad.). Edições 70.
- Charmaz, K. (2009). A construção da teoria fundamentada: Guia prático para análise qualitativa. Bookman; Artmed.
- Fico, C. (2012). História do Tempo Presente, eventos traumáticos e documentos sensíveis. *Varia História*, 28(47), 437–459.
- Lee, P. (2001). Progressão da compreensão dos alunos em história. In I. Barca (Org.), *Perspectivas em educação histórica: Actas das Primeiras Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 13–27). Centro de Estudos em Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
- Rüsen, J. (2010). E o Ensino De História. In M. A. Schmidt, I. Barca, & E. R. Martins (Orgs.), *E o Ensino de História*. Ed. UFPR.
- Von Borries, B. (2016). *Jovens e consciência histórica* (M. A. Schmidt, M. Fronza, & L. P. Nechi, Orgs. e Trads.). W. A. Editores.

NOTA BIOGRÁFICA

Juliana Aparecida Paulino Martins: professora de História da Secretária Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR) Brasil. Mestre e doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Integra o Grupo de Pesquisa História e Ensino (UEL).

Marlene Rosa Cainelli: Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Londrina (1987), Mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná (1994) e Doutorado em História Social pela Universidade Federal do Paraná (2003). Atualmente é Professora Sênior da Universidade Estadual de Londrina.

**PROJETO CNE/UNESCO, IBGE E ANDAMENTO DA TEMÁTICA INDÍGENA NO
ENSINO SUPERIOR: A ANÁLISE DOS DADOS COM A PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO
DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA-GENÉTICA**

Jonathan Vieira da Silva

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – Brasil

RESUMO

O presente trabalho apresenta uma reflexão teórico-metodológica sobre a implementação da Lei 11.645/2008 no ensino superior brasileiro, a partir da análise do Parecer CNE/CP nº 14/2015 e dos dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). A investigação ancora-se na Educação Histórica, especialmente na dimensão cognitiva da cultura histórica e na noção de consciência histórico-crítica-genética proposta por Jörn Rüsen, articulando essas categorias à formação de professores de História. O estudo parte da problematização sobre como as políticas educacionais e os dados estatísticos expressam — ou silenciam — as presenças indígenas no currículo e na prática formativa docente.

Metodologicamente, realiza-se uma análise documental e comparativa, com abordagem qualitativa e caráter exploratório, voltada à sistematização e leitura crítica de fontes institucionais de abrangência nacional. Foram filtrados dados referentes à região Nordeste e ao estado de Alagoas, com o intuito de compreender de que modo as diretrizes do Parecer e os resultados censitários dialogam com as realidades locais de formação docente. Essa metodologia busca evidenciar como os documentos normativos e estatísticos compõem a cultura histórica da sociedade e refletem processos de disputa narrativa e epistêmica em torno da temática indígena. Os resultados esperados apontam para a identificação de lacunas e avanços na efetivação da Lei 11.645/2008 no contexto da formação inicial de professores de História, contribuindo para o fortalecimento de uma perspectiva educativa antirracista e intercultural. Pretende-se, assim, destacar a importância da Educação Histórica como campo teórico capaz de promover uma compreensão crítica da relação entre memória, identidade e ensino da história indígena no Brasil contemporâneo.

A relevância deste estudo para o congresso reside na possibilidade de dialogar com debates sobre educação histórica, políticas curriculares e interculturalidade no espaço ibero-americano, contribuindo para uma reflexão comparada sobre as práticas formativas e o reconhecimento da diversidade cultural no ensino de História.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Formação de Professores; Temática Indígena.

REFERÊNCIAS

- Conselho Nacional de Educação. (2015). Parecer CNE/CEB nº 14/2015.
- Gago, M. (2018). Consciência histórica e narrativa na aula de História. FLUP/CITCEM.
- Körber, A. (2023). Formando a consciência histórica em direção a uma aprendizagem histórica transcultural: das abordagens conceituais à constituição das competências históricas. WAS Edições.
- Rüsen, J. (2010). Jörn Rüsen e o ensino de História. WAS Edições.
- Rüsen, J. (2022). Cultura histórica, formação e identidade: sobre os fundamentos da didática da história (Vol. 1). WAS Edições.
- Schmidt, M. A., & Oliveira, T. A. D. (2023). Paulo Freire e o ensino de História (Vol. 1). WAS Edições.

NOTA BIOGRÁFICA

Jonathan Vieira da Silva é doutorando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), sob orientação do professor Dr. Edson Hely Silva. Desenvolve pesquisas sobre formação de professores de História, Lei 11.645/2008 e interculturalidade, fundamentadas nas perspectivas da Educação Histórica.

CURRÍCULO, GÊNERO E RAÇA: MONICA RAMBEAU NA APLICAÇÃO DA LEI N° 14.986/2024

Joana D'arc Silva de Lima

Universidade Católica de Pernambuco (Brasil)

RESUMO

Esta pesquisa propõe utilizar a Monica Rambeau, a primeira heroína a adotar o título de Capitã Marvel (Marvel Comics), para estabelecê-la como um recurso pedagógico estratégico na implementação da Lei Federal n° 14.986/2024 no Brasil. A legislação exige a inclusão de perspectivas femininas no currículo, campo onde a personagem, enquanto mulher negra e líder, possui inegável relevância histórica e sociopolítica. Monica Rambeau, introduzida em *The Amazing Spider-Man* n° 16 (1982) como Tenente da Marinha, funciona como uma fonte rica para o ensino de conceitos cruciais como interseccionalidade, identidade e racismo estrutural. Sua jornada é examinada em fases: Tenente da Marinha (busca por igualdade no trabalho), membro dos Vingadores (subestimação por ser negra em um título masculino) e líder dos Vingadores (enfrentando desqualificação e críticas, táticas comuns de deslegitimação contra mulheres em poder). Os objetivos centrais da investigação são: propor o uso das histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica crítica, fomentar reflexões sobre representatividade e identidade, e demonstrar como a trajetória de Monica Rambeau pode enriquecer o ensino das relações étnico-raciais e de gênero. Metodologicamente, o trabalho adota uma abordagem qualitativa, concebendo os quadrinhos como artefatos históricos e culturais que manifestam discursos e ideologias sociais. No âmbito educacional, a pesquisa incorpora as diretrizes analítico-pedagógicas de Waldomiro Vergueiro, visando capacitar o professor a otimizar a utilização dos quadrinhos e auxiliar o aluno a decodificar suas múltiplas mensagens. A fundamentação teórica é solidificada pelas reflexões de autoras essenciais ao debate racial e de gênero, como Bell Hooks, Angela Davis, Grada Kilomba e Lélia Gonzalez. A apresentação desta pesquisa no evento contribui significativamente para a valorização e ampliação dos debates sobre representatividade, identidade e equidade no ensino de História. Constitui-se, assim, como

uma oportunidade para discutir os desafios pedagógicos contemporâneos diante das tensões e transformações sociais que marcam o tempo presente.

PALAVRAS-CHAVE: Super-Heroína; Interseccionalidade; Lei 14.986/2024.

REFERÊNCIAS

- Chico, M. R. T. (2020). Uma proposta de metodologia para a análise de histórias em quadrinhos. *Cadernos UniFOA*, 15(43), 119–130. <https://doi.org/10.47385/cadunifoa.v15.n43.3304>.
- Davis, A. (2016). *Mulheres, raça e classe*. (1ª ed.). Boitempo.
- Gonzalez, L. (2020). *Por um feminismo afro-latino-americano*. (1ª ed.). Companhia das Letras.
- Hooks, b. (2018). *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. (1ª ed.). Rosa dos Tempos.
- Kilomba, G. (2019). *Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano*. (1ª ed.). Cobogó.
- Rama, A., & Vergueiro, W. (Orgs.). (2005). *Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula*. (1ª ed.). Contexto.

NOTA BIOGRÁFICA

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco e atualmente é Mestranda no Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em História da Universidade Católica de Pernambuco, na qual pesquisa sobre a relação do Ensino de História e as Histórias em Quadrinhos.

POR UMA PEDAGOGIA DECOLONIAL: O DECRETO Nº 458/2023 E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UM ENSINO DE HISTÓRIA ANIRRACISTA

Brenda Figueiroa de Santana

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto

RESUMO

O presente trabalho propõe uma reflexão acerca das potencialidades do Decreto nº 458/2023 do Estado de Sergipe no Brasil, que institui o Selo Escola Antirracista Professora Maria Beatriz Nascimento, como instrumento de promoção de uma pedagogia decolonial e de fortalecimento de práticas educativas comprometidas com o ensino de História antirracista. O ponto de partida é a compreensão de que o campo da Educação Histórica, ao lidar com a formação de consciências históricas críticas, precisa enfrentar as heranças coloniais que estruturam o currículo, a memória e as narrativas escolares.

Do ponto de vista teórico, o estudo apoia-se em autoras como Beatriz Nascimento (2021) e Nilma Lino Gomes (2012), que defendem a urgência de novas práticas educacionais interseccionais e racializadas. Nessa perspectiva, o Decreto é interpretado como uma ação pública decolonial, por reconhecer a centralidade da luta antirracista no cotidiano escolar e por propor critérios de avaliação e reconhecimento das escolas que incorporam a equidade racial como princípio pedagógico e institucional.

A pesquisa adota uma metodologia qualitativa, de caráter documental e analítico, fundamentada na análise do texto legal e em revisão bibliográfica sobre decolonialidade, educação antirracista e políticas públicas de educação. Pretende-se examinar os dispositivos do decreto, suas diretrizes formativas e a articulação entre política, currículo e identidade.

Como resultados esperados, busca-se evidenciar como o Selo Beatriz Nascimento contribui para a consolidação de um paradigma educativo que reconhece a pluralidade de vozes e experiências históricas, ao mesmo tempo em que tensiona os silêncios e apagamentos impostos pelo colonialismo epistêmico. A proposta é compreender o decreto não apenas como norma, mas como dispositivo pedagógico de resistência e reexistência, capaz de inspirar outras experiências no Brasil e em contextos internacionais.

A relevância deste estudo para o tema do congresso reside na defesa de uma Educação Histórica em tempos de desassossego, capaz de promover o diálogo entre memória e práticas educativas libertadoras. Assim, o Decreto nº 458/2023 é tomado como um exemplo concreto de como políticas locais podem gerar movimentos de transformação epistemológica e curricular com alcance global.

PALAVRAS-CHAVE: Educação antirracista; Ensino de História; Pedagogia Decolonial

REFERÊNCIAS

- Adichie, C. N. (2019). *O perigo de uma história única*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Battestin, C., Guedes Dariva, B., & Huffel de Lima, B. (2023). Percursos metodológicos decoloniais: Rompendo lógicas epistêmicas coloniais. *Revista de Educação Interterritórios*, 9(18).
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/intertorios/article/view/258959>
- Candau, V. M. (2020). Diferenças, educação intercultural e decolonialidade: Temas insurgentes. *Revista Espaço do Currículo*, 13(Especial), 678–686.
<https://doi.org/10.22478/ufpb.1983-1579.2020v13nEspecial.54949>
- Cellard, A. (2008). A análise documental. In J. Poupart et al. (Orgs.), *A pesquisa qualitativa: Enfoques epistemológicos e metodológicos* (pp. 295–316). Petrópolis, RJ: Vozes.
- Gomes, N. L. (2012). Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. *Currículo sem Fronteiras*, 12(1), 98–109.
<https://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.pdf>
- Nascimento, B. (2021). Uma história feita por mãos negras: Relações raciais, quilombos e movimentos. Rio de Janeiro: Zahar.

NOTA BIOGRÁFICA

Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe no Brasil. Mestranda em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe no Brasil. Mestranda sanduiche pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto em Portugal através do Programa Abdias Nascimento.

**A INTERSECÇÃO ENTRE A INTERCULTURALIDADE CRÍTICA E A DIDÁTICA
HUMANISTA DE RUSEN: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE HISTÓRIA AO ESTADO
DE RORAIMA**

Renata Madureira Pavan

Marlene Rosa Cainelli

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

RESUMO

O presente resumo traz as possibilidades de se pensar o ensino de História, das escolas urbanas, de ensino médio, de Roraima a partir da interlocução entre os campos teóricos da interculturalidade crítica e decolonial e da Didática da História humanista de Jorn Rösen (Rösen, 2015), ao considerar a cultura histórica do estado onde se encontra a maior população indígena em números relativos do Brasil, em que relações de poder assimétricas entre os diferentes grupos sociais foram construídas desde os tempos coloniais até os dias de hoje. Intenta-se construir uma proposta de ensino de História, com novos caminhos à Didática da História, conforme Borges (2018), no desnudamento da construção da modernidade pelos europeus, implementada a partir da colonialidade, buscando lançar luz a outras formas e possibilidades de cognição, não necessariamente científicas, a partir da viabilização de uma comunicação intepistêmica (Pereira, 2023) entre os postulados da interculturalidade com a racionalidade científica moderna europeia ocidental representada pelo Novo Humanismo presente na Didática da História ruseniana. É preciso romper com a prática intelectual do “falar por” quem é subalternizado e oprimido, por meio de uma práxis política que combata a hegemonia monocultural e monoracional, como frisa Walsh (2018), com estratégias do empoderamento epistêmico (Candau, 2012) de racionalidades não científicas, como as indígenas, sem perder de vista as contribuições da razão moderna europeia, a partir de entendimento não excludente proposto pelos pensamentos transmoderno e fronteiriço (Borges, 2018). Perspectiva-se um alargamento de horizontes, para um ensino de História que proponha uma aprendizagem histórica além dos quadros universalmente aceitos de formação da consciência histórica – pautados na racionalidade europeia ocidental – e de um entendimento monolítico da

humanidade, interseccionando os quadros epistêmicos através das vozes indígenas, por meio de suas literaturas e da institucionalização dos mestres de notório saber nas universidades (Carvalho, 2021). Propõem-se novas categorias de pensamento que esgarçam a perspectiva ruseniana sobre a aprendizagem histórica com base na formação da consciência histórica como um universal antropológico – em um contexto de passado colonial como o do Brasil e de um estado brasileiro como maior população indígena do país como o de Roraima –, na construção de conhecimentos outros, de modos outros de vida, inclusive, de uma sociedade outra com base em suas subjetividades.

PALAVRAS-CHAVE: Didática da História ruseniana; Interculturalidade crítica; Ensino de História.

REFERÊNCIAS

- Borges, R. G. (2019). *Decolonizar a cognição histórica: Em busca de outras epistememes para o ensino de História*. *Revista Escritas*, 10(2), 35–57. <https://doi.org/10.20873/vol10n2pp35-57>
- Candau, V. M. (2012). *Diferenças culturais, interculturalidade e educação em direitos humanos*. *Educação & Sociedade*, 33, 235–250. <https://www.scielo.br/j/es/a/QL9nWpmbbhP8B4QdN8yt5xg>
- Carvalho, J. J. de. (2021). *Notório saber para os mestres e mestras dos povos e comunidades tradicionais: Uma revolução no mundo acadêmico brasileiro*. *Revista da UFMG*, 28(1), 54–77. <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/29103>
- Pereira, A. C. B. (2023). *Redimensionando: Uma forma de leitura crítica aplicada à Historik de Jörn Rüsen*. *História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography*, 16(41), 1–28. <https://historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/2000>
- Rüsen, J. (2015). *Teoria da história: Uma teoria da história como ciência*. UFPR.
- Walsh, C., Oliveira, L. F., & Candau, V. M. (2018). *Colonialidade e pedagogia decolonial: Para pensar uma educação outra*. *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*, 26(83). <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/3874/2102>

NOTAS BIOGRÁFICAS

Renata Madureira Pavan: doutoranda Educação pela Universidade Estadual de Londrina, orientada pela professora Dra. Marlene Cainelli, integrante do grupo de pesquisa História e Ensino, da Universidade Estadual de Londrina e professora do quadro efetivo da rede básica do estado de Roraima.

Marlene Rosa Cainelli: professora Sênior da Universidade Estadual de Londrina, do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação e do Mestrado em História, líder do grupo de pesquisa História e Ensino desde 1994 e vice- Presidente da AIPEDH- Associação Internacional de Pesquisadores em Educação Histórica(2023-2025).

O DIREITO À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O ENSINO DE HISTÓRIA

Rosangela Gehrke

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade da Universidade Federal do Paraná (UFPR) -
Brasil

RESUMO

O direito à educação da pessoa com deficiência constitui-se como um direito humano fundamental, amplamente reconhecido em documentos legais nacionais e internacionais. No Brasil, esse direito é assegurado pela Constituição Federal de 1988, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico com status constitucional, e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que reafirma a educação inclusiva como princípio orientador dos sistemas educacionais. Nesse cenário, o ensino de História desempenha papel estratégico na formação cidadã, ao possibilitar a compreensão crítica dos processos históricos, das desigualdades sociais e da luta pela garantia de direitos, incluindo os direitos das pessoas com deficiência. Neste sentido o objetivo é analisar o direito à educação da pessoa com deficiência no contexto do ensino de História, discutindo os desafios e as potencialidades da construção de práticas pedagógicas inclusivas nessa área do conhecimento. Busca-se refletir sobre como o ensino de História pode contribuir para o reconhecimento da pessoa com deficiência como sujeito histórico, rompendo com abordagens excludentes e com a invisibilização desse grupo nos currículos e nos materiais didáticos. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental de legislações, políticas públicas e diretrizes educacionais voltadas à educação inclusiva. Foram examinados estudos acadêmicos que discutem inclusão escolar, formação docente e ensino de História, com vistas a identificar limites e possibilidades para a efetivação do direito à educação da pessoa com deficiência. Os resultados evidenciam que, apesar dos avanços legais, a efetivação da educação inclusiva no ensino de História ainda enfrenta obstáculos significativos, tais como a insuficiente formação inicial e continuada das e dos professores, a carência de materiais didáticos acessíveis, a rigidez curricular e as dificuldades na adaptação de metodologias que contemplem diferentes formas

de aprendizagem. Por outro lado, o ensino de História apresenta grande potencial para promover práticas inclusivas, ao favorecer abordagens interdisciplinares, o uso de múltiplas linguagens e a problematização histórica da deficiência enquanto construção social. Conclui-se que a garantia do direito à educação da pessoa com deficiência exige não apenas o cumprimento das normas legais, mas também o compromisso com práticas pedagógicas inclusivas no ensino de História, capazes de valorizar a diversidade humana e contribuir para a construção de uma educação pautada na equidade, na democracia e na justiça social.

PALAVRAS-CHAVE: Direito à educação; Pessoa com deficiência; Ensino de História.

REFERÊNCIAS

- Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União.
- Brasil. (2015). Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União.
- Carvalho, R. E. (2016). Educação inclusiva: Com os pingos nos “is” (10ª ed.). Mediação.
- Fonseca, S. G. (2018). Didática e prática de ensino de História: Experiências, reflexões e aprendizados. Papirus.
- Mantoan, M. T. E. (2015). Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? Summus.
- Schmidt, M. A., & Cainelli, M. (2019). Ensino de História: Fundamentos e métodos (3ª ed.). Cortez.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Rosângela Gehrke possui Formação de Fonoaudiologia e Pedagogia. Mestre em Educação e Doutora em Educação pela UFPR. Servidora da Universidade Federal do Paraná, desde 1995 até o presente momento, realizando atividades na Pró - Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade - PROAFE, na Coordenadoria de Acessibilidade - CAS. Experiência na área da Educação, com ênfase em Educação Especial na perspectiva inclusiva.

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO

**MANUAIS ESCOLARES:
PERSPETIVAS**

MULHERES DE PODER EM PERSPETIVA NA HISTÓRIA E NOS MANUAIS ESCOLARES

Cláudia Silva

Agrupamento de Escolas de Cister, Alcobaça, Portugal

A História das Mulheres esteve condicionada durante séculos, tal como o seu papel na sociedade. Na atualidade, os estereótipos de género continuam a ser combatidos pelas mulheres, o que implica uma nova visão do passado.

O género das figuras históricas condicionou a forma como a Historiografia as expôs, as julgou ou enalteceu. A mulher foi vista ao longo dos séculos como incapaz de governar, pois assumia-se que eram demasiado emocionais e que tinham intelecto inferior, o que as incapacitava de ter voz política.

A História teimou a atribuir um papel relevante a várias mulheres que se destacaram; outras atravessaram séculos sem dignas representações e, por fim, temos as que a História imortalizou como mulheres modelo. Esta comunicação procura analisar os casos da Condessa-Rainha, D. Teresa e de três rainhas da Época Medieval portuguesa: a Rainha Santa Isabel, Leonor Teles e Filipa Lencastre por serem casos especiais na forma como exerceram o poder em Portugal.

Na segunda parte desta comunicação será analisada a representação destas figuras históricas nos manuais escolares de História do Ensino Secundário e as condicionantes das aprendizagens essenciais no Ensino de História. Foram analisados três manuais escolares com o intuito de perceber a necessidade de alterações na forma como a História das Mulheres é apresentada. Nesta análise, conclui-se que a representação de D. Teresa é quase insignificante, sendo remetida ao papel de esposa do Conde D. Henrique e mãe de Afonso Henriques, sendo eclipsada pela figura do filho. No caso da Rainha Santa Isabel, tem várias representações, principalmente hagiográficas e é-lhe atribuído um papel de mediadora de conflitos, no entanto, nunca de diplomata.

Leonor Teles apareceu representada durante muitos anos nos manuais escolares apenas pelas palavras de Fernão Lopes, que a considerava *aleivosa* e a quem atribuiu sempre uma conotação negativa que atravessou a historiografia durante vários séculos. Isabel de Pina Baleiras,

desconstruiu esta narrativa e apresentou uma nova visão de Leonor Teles (Baleiras, 2014) . No entanto, até a crónica lopesiana desapareceu dos manuais escolares de História e a Crise de 1383-1385 e a figura de Leonor Teles são praticamente excluídas das aprendizagens. Filipa de Lencastre foi, tal como a Rainha Santa, remetida para o papel de mãe e a ênfase nos manuais escolares é dada apenas à sua Íncrita Geração.

Irene Vaquinhas abordou as questões da documentação restrita, e considerou que a História avaliou as mulheres importantes pela conduta que considerava correta nessa altura. Essa documentação conseguiu ocultá-las ou atribuir-lhes o papel que consideravam pertinente (Vaquinhas, 1995)ⁱⁱ. No ensino de História e nos manuais escolares estas questões são muito evidentes, perpetua-se a desvalorização da História das Mulheres, pois, todas estas mulheres e tantas outras tiveram poder político (Rodrigues, 2008)ⁱⁱⁱ e exerceram-no. Torna-se, assim, necessário atualizar a didática da História e as fontes.

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; Rainhas; Poder;

REFERÊNCIAS

- Baleiras, Isabel de Pina. (2014). Leonor Teles: o mito da mulher má e a história da mulher política. Representações do Mito na História da Literatura, 73-90.
https://www.academia.edu/29910796/Leonor_Teles_o_mito_da_mulher_m%C3%A1_e_a_hist%C3%B3ria_da_mulher_pol%C3%ADtica_pdf
- Rodrigues, Ana Maria S. A. (2008). Rainhas medievais de Portugal: Funções, patrimónios, poderes. Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, 139-153.
<https://repositorio.ulisboa.pt/entities/publication/9781121d-48af-437a-91da-93c10b912757>
- Vaquinhas, Irene. (1995). Breves palavras a propósito da invisibilidade das mulheres nos programas de História dos Ensinos Básicos e Secundário. Em busca de uma pedagogia da igualdade: actas da Universidade de Verão, 93-104.
<https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/35420>

NOTA BIOGRÁFICA

Cláudia Silva é licenciada e Mestre em Ensino de História pela Universidade de Coimbra. Docente no Agrupamento de Escolas de Cister, leciona há 8 anos e tem interesse na História das Mulheres, U. Ibérica e recursos de aprendizagem. Artigo: Dinastia Filipina em *Pluri*, v.5, n.1: Ensino de História: Percursos Temáticos de Aprendizagem, 2022.

A VIOLÊNCIA DA “MISSÃO CIVILIZADORA” NOS MANUAIS DE HISTÓRIA A DO 11.º ANO

Bruno Ricardo Rodrigues Pereira

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

RESUMO

Propõe-se uma reflexão crítica sobre as representações da violência colonial nos manuais escolares de História A do 11.º ano, analisando de que modo persistem narrativas que minimizam ou silenciam as dimensões violentas do colonialismo português. Partindo do pressuposto de que o manual escolar é simultaneamente instrumento pedagógico e um dispositivo ideológico, procura-se compreender como a retórica da “missão civilizadora”, associada a um discurso de progresso e benevolência, continua a estruturar representações do passado imperial que desvalorizam as múltiplas formas de coerção, dominação e resistência.

A análise insere-se num enquadramento qualitativo e recorre a uma grelha de leitura construída para avaliar criticamente textos, imagens e dispositivos discursivos presentes nos manuais publicados entre 2004 e 2022, abrangendo todas as editoras com títulos aprovados pelo Ministério da Educação. Essa grelha permitiu identificar padrões de representação e omissão relativos a três eixos centrais: a violência económica e laboral associada às continuidades pós-abolicionistas; a violência simbólica expressa na retórica “civilizadora”; e a violência militar e política subjacente às campanhas de “pacificação”.

Os resultados da análise evidenciam uma persistente atenuação da violência colonial e uma tendência para reproduzir uma memória imperial harmonizadora, que apresenta o colonialismo português como excecional, humanista e moderado. As imagens e textos observados revelam, na maioria dos casos, uma leitura moralizante e pouco problematizadora do império, que contrasta com os avanços da historiografia contemporânea. Ainda que alguns manuais revelem sinais de atualização e incorporação de novos enquadramentos, o conjunto analisado demonstra que as representações da violência permanecem marginais, fragmentadas ou subordinadas à ideia de progresso civilizacional.

Esta comunicação inscreve-se, assim, no debate sobre a descolonização do ensino da História e sobre a necessidade de revisitar criticamente os materiais escolares à luz da historiografia recente. Ao destacar os mecanismos de silenciamento e normalização da violência, pretende contribuir para uma reflexão mais ampla sobre o papel da escola na formação de uma consciência histórica plural, crítica e democrática.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da História, Manuais Escolares, Violência Colonial

REFERÊNCIAS

- Amado, J., & Freire, I. (2014). Estudo de caso na investigação em educação. In Amado, J. (Coord.), *Manual de investigação qualitativa em educação* (pp. 121–143). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- Araújo, M., & Rodríguez Maeso, S. (2012). A institucionalização do silêncio: a escravatura nos manuais de história portugueses. *Revista Ensino Superior – Revista do SNESup*, 39, 32–39. <https://hdl.handle.net/10316/42622>
- GÉRARD, F. & ROEGIERS, X. (1998). *Conceber e Avaliar Manuais Escolares*. Porto: Porto Editora.
- Jerónimo, M. B. (2010). *Livros brancos, almas negras: A “missão civilizadora” do colonialismo português (c. 1870–1930)*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.
- Henriques, I. C. (2019). *De escravos a indígenas: O longo processo de instrumentalização dos africanos (séculos XV–XX)*. Lisboa: Caleidoscópio.
- Walter, D. (2017). *Colonial violence: European empires and the use of force*. London: Hurst.

NOTA BIOGRÁFICA

Bruno Ricardo Rodrigues Pereira é Licenciado em História e Mestre em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Desenvolve investigação sobre o colonialismo português e as representações da violência nos manuais escolares de História.

RAÇA E COLONIALISMO ESPANHOL: REPRESENTAÇÕES DO IMAGINÁRIO DA PUREZA DE SANGUE NOS LIVROS DIDÁTICOS

Márcio Ryan Coelho de Souza

Júlia Silveira Matos

Rafaela Lima de Oliveira Guardalúpi

Universidade Federal do Rio Grande - Instituto de Ciências Humanas e da Informação

RESUMO

O presente trabalho analisa as dez coleções de livros didáticos do 7º ano do ensino fundamental aprovados pelo Projeto Nacional do Livro Didático (2024-2027), com foco nas representações de raça e nos estatutos da pureza de sangue na América Espanhola. A pesquisa visa compreender de que modo o tema é abordado no contexto da expansão colonial espanhola e se há permanências no pensamento dogmático medieval na construção do sistema de castas.

Foram contempladas as habilidades (EF07HI01)¹, (EF07HI02)², (EF07HI08)³ da Base Nacional Comum Curricular em nossa investigação. A investigação fundamenta-se na história dos conceitos de Reinhart Koselleck (2006) e na semiótica decolonial de Walter Mignolo, articulando, em conjunto, a Hermenêutica de Profundidade de John Thompson (2011) para a análise textual. Na secção 1.2 (“abordagens sobre raça e o imaginário da pureza de sangue nos livros didáticos”), primeira tabela, resumimos nosso levantamento sobre a presença e ausência, nas coleções de livros didáticos, acerca das discussões raciais na América Espanhola. Para a análise de conteúdo, ainda na secção 1.2, utilizamos Laurence Bardin (2011) visando sistematizar as ocorrências do conceito de pureza de sangue na América colonial. Dos dez livros analisados,

¹ Habilidade EF07HI01: Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia.

² Habilidade EF07HI07: descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política.

³ Habilidade EF07HI08: descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.

90% apresentam, de alguma forma, tais discussões, com ausência do estabelecimento de uma continuidade do pensamento medieval na construção do imaginário segregacionista.

Partindo do pressuposto de que um dos objetivos da educação histórica é servir de auxílio para que os estudantes entendam a conexão entre eventos do passado e as mudanças no presente (Barca, 2004), a crença na existência de um perfilamento étnico-racial que explique a divisão socioeconômica e a posição social que o indivíduo deve ocupar na sociedade, com base em segregações, ainda permanece viva no pensamento atual. Sendo o Ensino de História um campo de produção de saberes (Matos, 2017), o livro didático é um dos meios em que a reflexão e a crítica se tornam matéria de análise das disputas historiográficas.

PALAVRAS-CHAVE: pureza; castas; colonialismo.

REFERÊNCIAS

- Bardin, L (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.
- Barca, I (2004). *Para uma educação histórica de qualidade*. Centro de investigação em educação (CIEEd). Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
- Koselleck, R (2006). *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos* (W.P. Maas, C.A. Pereira, Trad.,; Benjamin, Rev). Contraponto; PUC-Rio.
- Mignolo, W. (2003). *Histórias locais / Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Editora UFMG.
- Matos, J.S (2017). Ensino de História e aprendizagem histórica: diálogos com Paulo Freire. *Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental*, especial XIX Fórum de Estudos: Leituras de Paulo Freire, 214-224.
- Thompson, J.B (2011). *Ideologia e cultura Moderna: teoria Social crítica na era dos meios de comunicação* (9ª ed). Petrópolis, RJ: Vozes. (Tradução do Grupo de Estudos sobre Ideologia, Comunicação e Representações Sociais da Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da PUC-RS).

NOTAS BIOGRÁFICAS

Márcio Ryan Coelho de Souza: graduando em História Bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Associado ao laboratório de Pesquisa e Ensino em Didática da História

(LAPEDHI). Membro do grupo *Caminhos para- Uma Educação-Histórico Ambiental Antirracista* e integrante do projeto *A Era dos Direitos*. Pesquisa sobre temas relacionados à História Intelectual americana e Ensino de História.

Júlia Silveira Matos: Professora de História da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Ensino em Didática da História - LAPEDHI, formada em História Licenciatura pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2002), possui especialização em Teologia com habilitação para Ensino Religioso, mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005) e doutorado pelo Programa de Pós-graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2008).

MANUAIS ESCOLARES DE HISTÓRIA E DESASSOSSEGO: REPRESENTAÇÕES E SILÊNCIOS EM TEMPO DE MUDANÇA

Clara Isabel Serrano

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IE-Ulisboa) | CEIS20

Sérgio Neto

Faculdade de Letras da Uniniversidade do Porto | CITCEM

RESUMO

Entre 2000 e 2025, os manuais escolares de História em Portugal atravessaram um período marcado por tensões curriculares, mutações políticas e disputas públicas sobre o passado. Este contexto de crescente “desassossego” (político, social e pedagógico) constitui o ponto de partida desta comunicação, que analisa criticamente as representações históricas inscritas nos manuais adotados nos 8.º e 9.º anos de escolaridade. Partindo do entendimento dos manuais como artefactos de cultura histórica (Choppin, 1992), esta comunicação procura perceber como estes mediam, filtram ou silenciam memórias coletivas em disputa, nomeadamente no que respeita ao colonialismo, ao autoritarismo e às transições democráticas.

O enquadramento teórico articula contributos da Educação Histórica (Rüsen, 1994; Wineburg, 2001), dos estudos de memória (Assmann, 2011; Winter, 2010; Nora, 1984; e Ricœur 1983) e da historiografia recente sobre o Império e o Estado Novo (Valentim, 1993; Castelo, 1998; Cardina, 2017; e Rosas, 2013). A partir desta triangulação conceptual, problematizaremos a forma como a Escola constrói e difunde narrativas estabilizadoras que, muitas vezes, evitam o confronto com a História ou com a ambivalência moral do passado.

Metodologicamente, apresentaremos uma análise qualitativa de manuais publicados entre 2000 e 2025, com enfoque em três eixos: (1) representações da expansão e do império, (2) memórias da ditadura e da Revolução de Abril, e (3) figurações do “outro” e processos pós-coloniais. A análise incide sobre o texto, a iconografia e os dispositivos pedagógicos, observando não apenas o que é representado, mas também os silêncios, os deslocamentos discursivos e as estratégias de neutralização.

Os resultados preliminares evidenciam continuidades marcantes: a narrativa colonial permanece frequentemente enquadrada por uma gramática de harmonia e interculturalidade que minimiza assimetrias e violência; o Estado Novo tende a ser descrito de forma tecnocrática, perdendo-se o conflito político que fundamenta a memória democrática; e o 25 de Abril surge cada vez mais despolitizado, assumindo contornos de ritual comemorativo. Em simultâneo, identificam-se sinais de mudança, sobretudo nas edições pós-2018, que integram novos temas, testemunhos e enquadramentos visuais relacionados com a guerra colonial e as independências africanas, embora estes avanços nem sempre sejam acompanhados de uma efetiva problematização epistemológica.

A comunicação demonstra que os manuais, longe de serem meros instrumentos didáticos, constituem espaços de mediação entre a historiografia, a política e a pedagogia. A leitura diacrónica das suas narrativas permite compreender como a escola negocia o passado em tempos de desassossego e sublinha a necessidade de promover uma didática crítica da memória que permita formar consciências históricas capazes de enfrentar disputas contemporâneas sobre o uso público da História.

PALAVRAS-CHAVE: Manuais escolares de História; memória democrática; pós-colonialismo.

REFERÊNCIAS

- Assmann, A. (2011). *Cultural memory and Western civilisation*. Cambridge University Press.
- Cardina, M. (2017). A guerra colonial entre a memória e o esquecimento. In Monteiro, C., Hilbert, K. & Godinho, P. (org.), *Memória e Património: diálogos entre o Brasil e Portugal*. EDIPUCRS, 81-92.
- Choppin, A. (1992). *Les manuels scolaires: histoire et actualité*. Hachette.
- Nora, P. (1984). *Les lieux de mémoire* (tomos 1-3). Gallimard.
- Rosas, F. (2013). *Salazar e o Poder – A Arte de Saber Durar*. Tinta da China.
- Rüsen, J. (1994). *Historische Orientierung: Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins*. Schöningh.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Clara Isabel Serrano é professora auxiliar no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. É investigadora integrada no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra (CEIS20). A sua investigação centra-se, entre outras áreas, nos manuais escolares de História, na memória democrática, colonial e pós-colonial, e na didática da História.

Sérgio Neto é professor auxiliar na Faculdade de Letras da U.PORTO e investigador no CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória». Investiga o colonialismo português, a Primeira República e o ensino da História, com destaque para os manuais escolares. Autor e editor de várias obras, participa em vários projetos nacionais e internacionais.

**JORNADAS DE JUNHO DE 2013 NOS LIVROS DIDÁTICOS DO
PNLD 2026-2029: QUESTÕES DO PRESENTE
EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO**

Denise Oliveira Gonçalves de Azevedo Cunha

Tony Honorato

Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Brasil

RESUMO

As Jornadas de Junho de 2013 configuram-se como um dos acontecimentos mais significativos da história recente do Brasil, tanto pela diversidade de sujeitos e pautas envolvidas quanto pelas controvérsias que suscitaram na memória social e na produção acadêmica. Mais de uma década depois, esses eventos permanecem como um desafio para o ensino de História, sobretudo por exigirem uma abordagem que articule o vivido e o historizado, a experiência social e a reflexão crítica. Considerado o contexto do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2026–2029, este trabalho propõe analisar como as Jornadas de Junho são representadas nas coleções de História aprovadas, buscando identificar e compreender as concepções de tempo histórico, cidadania e ação social que orientam suas narrativas. O estudo fundamenta-se nas contribuições teóricas de autores(as) como Jörn Rüsen, Isabel Barca, Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli. Parte-se da concepção de que a aprendizagem histórica envolve a formação da consciência histórica como capacidade de atribuir sentido ao tempo e orientar a ação no presente. Considera-se, ainda, o livro didático como mediador privilegiado entre a cultura histórica e o conhecimento escolar, sendo um suporte onde se materializam disputas de sentido, políticas curriculares e perspectivas de futuro. A metodologia é de natureza qualitativa e documental, consistindo na análise de capítulos, seções e atividades das coleções didáticas de História aprovadas no PNLD 2026–2029. As categorias analíticas incluem: (a) os conceitos históricos mobilizados (revolução, protesto, cidadania, democracia, tempo presente); (b) os agentes e sujeitos representados; e (c) os aspectos formativos implícitos nas narrativas. Como resultados esperados, pretende-se identificar tendências interpretativas sobre as Jornadas de Junho de 2013 nos manuais escolares e discutir se tais representações promovem uma reflexão

crítica sobre o passado recente ou reproduzem leituras simplificadoras. O trabalho visa, assim, contribuir para o debate sobre o ensino do tempo presente e para a compreensão de como o livro didático participa da formação de uma cidadania crítica e humanista, em consonância com os princípios da Educação Histórica. A relevância desta pesquisa para o tema do evento reside na possibilidade de contribuir para a análise de um acontecimento recente, ainda objeto de disputa na memória social, problematizando os modos pelos quais a História escolar enfrenta os “tempos de desassossego”. Ao investigar o ensino das Jornadas de Junho de 2013, busca-se reafirmar o papel do ensino da história como prática formativa comprometida com a reflexão crítica e a intervenção cidadã consciente.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de história; Livros didáticos; Jornadas de junho.

REFERÊNCIAS

- Abud, K. M. (1984). O livro didático e a popularização do saber histórico. In M. A. Silva (Org.), *Repensando a história* (6. ed., pp. 81–88). Marco Zero.
- Aróstegui, J. (2004). *La historia vivida: Sobre la historia del presente*. Alianza Editorial.
- Fonseca, S. G. (2003). Livros didáticos e paradidáticos de História. In S. G. Fonseca, *Didática e prática do ensino de História* (5. ed., pp. 49–59). Papirus.
- Rüsen, J. (2010). O livro didático ideal. In M. A. Schmidt, I. Barca, & E. R. Martins (Orgs.), *Jörn Rüsen e o ensino de história* (pp. 109–127). Ed. UFPR.
- Schmidt, M. A., & Cainelli, M. (2004). O livro didático e o ensino de História. In M. A. Schmidt & M. Cainelli, *Ensinar História* (pp. 135–146). Scipione.
- Schmidt, M. A. (2018). Manuais didáticos no Brasil. In G. Solé & I. Barca (Orgs.), *O manual escolar no ensino da História: Visões historiográficas e didáticas*. Associação de Professores de História.

NOTA BIOGRÁFICA

Denise Oliveira Gonçalves de Azevedo Cunha: docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da área de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO, Campus Palmas. Doutoranda em Educação pelo Dinter PPEdu UEL-IFTO. Membro do Grupo de Pesquisa Processos Civilizadores – GPROC.

Tony Honorato: Professor Associado AS-C do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina/UEL. Líder do Grupo de Pesquisa Processos Civilizadores – GPROC.

A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA NOS PROGRAMAS E NOS MANUAIS ESCOLARES DE ENSINO SECUNDÁRIO (1975 ATÉ HOJE)

João Moreira

Luís Grosso Correia

José Pedro Amorim

Universidade do Porto – Centro de Investigação e Intervenção Educativa (CIIE)

RESUMO

Cumprem-se em 2025 cinquenta anos da descolonização de praticamente todas as colónias africanas portuguesas. Consequência direta do 25 de Abril e do projeto dos «3 D's» do Movimento das Forças Armadas – Democratizar, Descolonizar, Desenvolver –, a descolonização portuguesa foi sendo tratada de forma naturalmente muito diversa ao longo deste meio século. O presente trabalho pretende, numa análise longitudinal, identificar de que forma os programas escolares do Ensino Secundário procuraram construir a memória histórica sobre o processo da Guerra Colonial e da descolonização. A perspetiva teórica do mesmo assenta nas ideias de M. Ferro sobre a history-from-above, a narrativa histórica construída pelas instituições de Estado encarregues de, pelo «controlo do passado», defender uma ideologia e uma forma de governo. Articulámo-las com a leitura de M. Apple sobre o manual escolar como um «terreno de guerra civil ideológica», e com as ideias de J. Rüsen sobre a influência de elementos «extradisciplinares» no sentido da história, que a tornam uma forma de legitimação cultural e política.

Empregámos métodos de análise de conteúdo verbal, de forma a desocultar, por processos de inferência, o sentido das expressões utilizadas nos programas e nos manuais. Servimo-nos ainda, para a análise do conteúdo visual, de métodos da Gramática de Design Visual. Isto permitiu-nos avançar para uma análise de discurso, em que procurámos a compreensão das categorias empregues na elaboração destes dois tipos de documentos, e dos significados que estas categorias pretendem fixar quer sobre a Guerra Colonial, quer sobre a descolonização.

Os resultados foram obtidos analisando uma amostra de 13 manuais escolares e de 7 documentos curriculares orientadores do ensino de História no ensino secundário, que passamos a listar:

Programa de História do 10º ano (1978)

Programa de História do 10º e 11º ano (1979)

Programa de História do 12º ano - via ensino (1980)

Programa de História do Curso Vocacional de Secretariado (1986)

Programa de História A do Secundário (1991)

Programa de História A do Ensino Secundário (2001)

Aprendizagens Essenciais de História A (2018)

Os mesmos denotam uma evolução em três fases: nos programas, há um primeiro momento de prática ausência de referências à descolonização, um segundo de uma abordagem conservadora da questão da descolonização, ainda influenciada até por marcadores de linguagem pré-25 de Abril como o uso da expressão «ultramar», e uma terceira que, conservando ainda marcas de colonialidade, denota uma reflexividade acrescida. Nos manuais, se em geral acompanham a evolução dos programas fazendo a sua transposição, também vão acrescentando elementos de desvio em relação às instruções dos primeiros, quer de sinal mais progressivo, quer de sinal mais conservador.

Num tempo em que as questões da colonialidade estão na ordem do dia, em que se reequacionam as relações Norte/Sul na esfera internacional, e em que fenómenos diretamente associados à educação histórica, como o etnocentrismo e o racismo, estão na ordem do dia, consideramos que este trabalho contribui de forma importante para os objetivos do Congresso.

PALAVRAS-CHAVE: Descolonização, Guerra Colonial, Manuais Escolares

REFERÊNCIAS

Apple, Michael (2002) – Manuais Escolares e Trabalho Docente. Lisboa: Didática Editora.

Choppin, Alain (1980) - «L'Histoire des Manuels Scolaires: Une Approche Globale». In *Histoire de l'Éducation*, nº 9.

Ferro, Marc (2003) – *The Use and Abuse of History*. New York: Routledge.

Roldão, Maria do Céu (1999) – *Os Professores e a Gestão do Currículo*. Porto: Porto Editora.

Rüsen, Jörn (2006) - «Didática da História: Passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão». In *Práxis Educativa*, vol. 1 nº 2, Ponta Grossa.

Solé, Gabriela (2021) - «Ensino da História em Portugal: o Currículo, Programas, Manuais Escolares, e Formação Docente». In *El Futuro de Pasado*, vol. 12, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

NOTA BIOGRÁFICA

João Moreira é licenciado em História pela FLUP, onde também fez o mestrado em História e Educação. Desenvolve neste momento uma investigação doutoral na FPCEUP sobre a memória da Guerra Colonial, do 25 de Abril e do PREC nos programas e manuais do Ensino Secundário. É bolseiro da FCT.

José Pedro Amorim é Professor Auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, membro integrado no Centro de Investigação e Intervenção Educativas e membro da direção do Instituto Paulo Freire de Portugal. Tem feito investigação sobre a educação de pessoas adultas, a responsabilidade social da universidade, a história da educação, inter alia, com uma preocupação constante com a justiça social, a participação e a inclusão de pessoas discriminadas. Tem participado em projetos europeus (EU-USR, UNIBILITY, HE4u2, CertSRA/ESSA, SOLVINC, YOUNG ADULLLT, PODER, CLEAR e CIVITAS), internacionais (com Brasil, Índia, Bangladesh e Sri Lanka) e nacionais (EDUPLACES, A Educação para o Desenvolvimento no Ensino Superior Público em Portugal, REduF). É membro fundador da Associação Arco Maior e da *European Literacy Network Association*, conselheiro da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos e colabora com a AONTAS – *Ireland's National Adult Learning Organisation*.

Luís Grosso Correia: Professor Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Investigador Integrado do CIIE - Centro de Investigação e Intervenção Educativas, albergado pela FPCEUP, e Diretor do Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da FLUP.

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO

**FORMAÇÃO DE PROFESSORES
E PROFISSIONALIDADE**

MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES DO PROFHISTÓRIA UFG E AS ARTICULAÇÕES COM A EDUCAÇÃO HISTÓRICA (2022-2025)

Cristiano Nicolini

Universidade Federal de Goiás – Brasil

RESUMO

O presente trabalho analisa um conjunto de dissertações desenvolvidas no Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Goiás (ProfHistória UFG) entre os anos de 2022 e 2025, buscando compreender de que modo o campo da Educação Histórica tem sido apropriado por seus autores. Partindo do referencial teórico da Educação Histórica e da epistemologia do pensamento histórico, a pesquisa problematiza a coerência entre os referenciais teóricos mobilizados nas dissertações e as metodologias efetivamente empregadas, questionando se tais produções se orientam pela aprendizagem histórica ou se mantêm centradas em abordagens tradicionais do ensino de História. A metodologia envolve a análise dos resumos, referenciais teóricos e procedimentos metodológicos descritos nas dissertações, com foco em três eixos: como as ideias prévias dos alunos são consideradas, a distinção entre ensino e aprendizagem histórica e a articulação com a epistemologia do pensamento histórico. Espera-se identificar se essas dissertações expressam um diálogo orgânico com a Educação Histórica ou se configuram como apropriações pontuais de seus conceitos. O estudo também busca compreender se a inserção do campo da Educação Histórica no programa da UFG, iniciado no ano de 2020, confere especificidades às produções locais. Evidencia-se que a área de Estágio e Didática da História da UFG estabelece articulações com o campo da Educação Histórica cerca de uma década antes da criação do ProfHistória, o que suscita a análise sobre a influência dessas relações prévias nas produções do programa. O principal contributo do trabalho é oferecer uma reflexão sobre o alcance e os limites da Educação Histórica em programas profissionais de ensino, destacando sua relevância para pensar a formação docente e a pesquisa em ensino de História em âmbito nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; ProfHistória UFG; epistemologia.

REFERÊNCIAS

Lee, P. (2011). Por que aprender História? *Educar em Revista*, 42, 19–42.

Mendes, B., Nicolini, C., & Silva, M. C. (Orgs.). (2024). *Didática da História: perspectivas, debates e possibilidades* (1ª ed., Vol. 1). CEGRAF UFG.

Nicolini, C. (2024). “Cartas de intenções” de ingressantes no ProfHistória: Relações entre histórias de vida, ensino e pesquisa. *Revista Transversos*, 31, 148–161.

Nicolini, C., & Silva, M. C. (Orgs.). (2025). *Natureza, diversidade e os desafios para a cultura histórica* (1ª ed., Vol. 1). Cancioneiro.

Oliveira, T. A. D. de (Org.). (2018). Isabel Barca: pensamento histórico e consciência histórica – teoria e prática. W.A. Editores.

NOTA BIOGRÁFICA

Cristiano Nicolini é professor e pesquisador da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, atuando nos programas de pós-graduação acadêmico e profissional. Lidera o Grupo de Pesquisa e Estudos em Aprendizagem Histórica (*AprendHis* - CNPq). Desenvolve pesquisas em Educação Histórica, Didática da História, História Pública e Histórias de Vida.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPETIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Luísa Teixeira Andrade

Universidade de Lisboa / Universidade do Estado de Minas Gerais

RESUMO

Este trabalho compõe uma das dimensões da pesquisa de pós-doutoramento em desenvolvimento na Universidade de Lisboa (UL), sob supervisão do professor António Nóvoa. A pesquisa de pós-doutoramento apresenta como objetivo central refletir sobre a formação inicial de professores de História a partir de um estudo contrastivo entre os processos de formação docente da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG/Unidade Ibirité/Brasil) via Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/2025) com aqueles que ocorrem nos Mestrados em ensino de História da Universidade de Lisboa. Com isso, pretende-se construir referências na formação de professores no recém-inaugurado curso de História da UEMG/Unidade Ibirité/Brasil a partir de três pilares. O primeiro deles seria garantir a fertilização mútua entre a universidade e as escolas de Educação Básica e a partir da construção de um lugar de diálogo que reforce a presença da universidade no espaço da profissão e a presença da profissão no espaço da formação. O segundo pilar está na superação da ideia acerca de uma suposta dicotomia entre a prática pedagógica e o fazer profissional do historiador. O terceiro pilar diz respeito a educação histórica e busca: priorizar diferentes escalas temporais; recusar uma perspectiva essencialmente eurocêntrica e a pretensão de estudar a histórias sobre as mais variadas lentes e recortes temporais e espaciais, buscar articulações com as tendências historiográficas clássicas, decoloniais e contra-hegemônicas, percorrendo as histórias africanas, latino-americanas, estadunidenses, asiáticas e europeias; privilegiar conceitos de primeira e segunda ordem; propor procedimentos de investigação e problematização histórica que promovam o desenvolvimento da literacia histórica pelos alunos, em detrimento das práticas de transmissão de conteúdos factuais. Este trabalho, de cunho exploratório, apresenta um recorte da pesquisa de pós-doutoramento acima referida e propõe um estudo da formação de professores de História da Universidade de Lisboa a partir da matriz da Educação Histórica. Essa

formação está ancorada no conceito de consciência histórica da matriz da didática da histórica de Jorn Rusen que, no campo epistemológico da História, pauta-se nas categorias que configuram o pensar historicamente juntamente com os conteúdos substantivos e no campo epistemológico da educação, parte-se da premissa de que o ensino deve focar na forma como os alunos pensam historicamente. A partir de observação participante e de entrevistas realizadas com os alunos/futuros professores da Universidade de Lisboa buscamos compreender as percepções dos alunos sobre a perspectiva da educação histórica que está sendo ensinada e se esta, de fato, está a contribuir para o rompimento do paradigma de ensino focado na compreensão dos conteúdos substantivos que, por muito tempo, alijou o ensino de História da cognição histórica. Os depoimentos dos alunos em formação da Universidade de Lisboa oriundos das entrevistas indicam que eles começam a perceber um deslocamento de perspectiva que esse campo inaugura e entender que as necessidades dos alunos e o modo como eles pensam passam a ser determinantes essenciais do ensino de história. Desse modo, esse trabalho é relevante na medida que aborda e aprofunda a temática central deste congresso a partir da perspectiva da formação de professores de História.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; Educação Histórica; Consciência Histórica

REFERÊNCIAS

- BARCA, I. (org.) (2001), *Perspectivas em Educação Histórica*. Braga: CEEP, Universidade do Minho.
- BARCA, Isabel; GAGO, Marília, org. (2006) Questões de Epistemologia e Investigação em Ensino da História: Actas das *3.as Jornadas Internacionais de Educação Histórica*. Braga: CIEEd/Universidade do Minho, p. 17-25.
- CAINELLI, Marlene Rosa; TOMAZINI, Elizabete Cristina de Souza (2017) – A aula-oficina como campo metodológico para a formação de professores em história: um estudo sobre o PIBID/História/UEL. *História & Ensino*, vol. 23, n.º 2, p. 11-33.
- LEE, P. (2011) Why learn History? *Educar em Revista*, n.º 42, p. 19-42.
- RÜSEN, Jörn (2006), Didática da história: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. *Práxis Educativa*, Ponta Grossa, v.1, n.1, jul./dez.

SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; BARCA, Isabel; MARTINS, Estêvão de Rezende (orgs) (2011), *Jörn Rüsen e o Ensino de História*. Curitiba: Ed. UFPR.

NOTA BIOGRÁFICA

Luisa Teixeira Andrade é pós-doutoranda no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Graduada em História, Mestre e Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2002, 2006 e 2013); com doutorado-sanduiche na University of California, Santa Barbara/USA. Professora/Pesquisadora da Graduação e da Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais.

O PROFESSOR COMO INVESTIGADOR SOCIAL: REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Héllisson Pinheiro

Glória Solé

Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho

RESUMO

Nesta comunicação, apresentamos um recorte de uma investigação desenvolvida no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, na área de especialização em Didática e Supervisão, da Universidade do Minho. O estudo teve como objetivo analisar a percepção de professores acerca de como o reconhecimento da História e Cultura Afro-Brasileira vem sendo abordado nos livros didáticos de História do 9º ano, no contexto brasileiro. A partir do conceito de luta por reconhecimento (Honneth, 2003), é possível compreender a resistência da população negra na História do Brasil como uma forma de afirmação identitária frente às estruturas de invisibilização e subalternização. Assim, a investigação fundamenta-se na obrigatoriedade instituída pela Lei nº 10.639/2003, que determina o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas. Na presente análise, o professor é estimulado a refletir sobre o livro didático, assumindo uma conduta de “investigador social” (Barca, 2004), cuja atuação reflexiva possibilita a leitura crítica das narrativas históricas e o uso do livro didático como instrumento de promoção da consciência histórica (Rüsen, 2010). Para sua operacionalização, esta investigação propôs: analisar a percepção de docentes sobre a abordagem da História e Cultura Afro-Brasileira nos livros didáticos de História; avaliar a utilidade atribuída ao livro didático como recurso pedagógico para o reconhecimento e a valorização da História e Cultura Afro-Brasileira. Trata-se de uma investigação qualitativa, de natureza interpretativa, que recorreu a entrevistas semiestruturadas realizadas com docentes que estavam lecionando História no Ensino Fundamental – Anos Finais (9º ano) na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil. Os resultados evidenciam a relevância do papel do professor reflexivo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando o livro didático como meio de reconhecimento da História e Cultura Afro-Brasileira. As entrevistas indicam que, após a promulgação da Lei nº 10.639/2003, ocorreram mudanças perceptíveis,

ainda que parciais e reduzidas, na abordagem dessa temática nos livros didáticos. Vivem-se, contudo, tempos de desassossego, em que a população negra continua a ser invisibilizada e subalternizada, e em que a temática precisa ser efetivamente implementada nos projetos editoriais. Trazer a temática ao congresso é convidar os docentes a refletirem a necessidade de uma educação antirracista.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Educação Antirracista; Livro Didático; Professor investigador social.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2004). Aula Oficina: do Projecto à Avaliação. In I. Barca (Org.), *Para uma Educação Histórica de Qualidade. Actas das IV Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 131-144). Braga: CIEd, IEP, Universidade do Minho.
- Brasil (2003). Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências, Brasília.
- Honneth, A. (2003). *A luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais*. Editora 34.
- Rüsen, J. (2010). *Didática da História: passado, presente e perspectivas futuras*. W. A. Editores.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Héllisson Pinheiro: Licenciado em História. Mestrando em Ciências da Educação Didática e Supervisão UMinho – (Cied, UMinho, Braga, Portugal). Coordenador Pedagógico na Santa Casa da Misericórdia da Madalena.

Glória Solé: Doutoramento em Estudos da Criança – UMinho, Mestrado em História das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea – UMinho, Licenciatura em História e Ciências Sociais – UMinho, Professora Auxiliar do Departamento em Didáticas, Literacias e Supervisão, no Instituto de Educação, na UMinho (Cied, UMinho, Braga, Portugal).

**DIDÁTICA DA HISTÓRIA, FICÇÃO HISTÓRICA, FORMAÇÃO DOCENTE E
EPISTEMOLOGIA HISTÓRICA: NARRATIVAS DE FUTUROS PROFESSORES EM
TEMPOS DE DESASSOSSEGO**

Cristina Elena Taborda Ribas

Secretaria do Estado da Educação do Paraná (SEED/PR)

Geraldo Becker

Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Campus de Jacarezinho

Solange Maria do Nascimento

Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH/PPGE/UFPR)

RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo relacionado à didática específica do ensino de História, com foco na racionalidade histórica e nos processos cognitivos ancorados na epistemologia da ciência da História. O objetivo central é analisar como futuros docentes de História atribuem sentido ao ensino de História, enfocando a literatura enquanto fonte histórica, a elaboração curricular situada na cultura escolar e a influência das práticas pedagógicas na formação do pensamento histórico. Busca-se responder de que modo esses elementos contribuem para a emergência de uma racionalidade histórica capaz de dar conta das complexidades e dos desassossegos do presente.

Pensar a aprendizagem histórica implica assumir a premissa de que o indivíduo adquire consciência da historicidade do mundo, reconhecendo-se como sujeito ativo, com possibilidade de intervir no presente e no futuro por meio de suas ações. A metodologia adotada foi a pesquisa-ação, na concepção de Ibiapina (2016), orientando a condução do estudo empírico, cujo foco recai sobre a regência, elemento obrigatório da formação inicial docente, marcada por desafios e possibilidades.

A produção de narrativas dos futuros docentes foi analisada com o objetivo de evidenciar o papel das experiências docentes, no contexto da formação inicial, na construção do pensamento

histórico. A narrativa de ficção histórica é explorada neste estudo como fonte histórica. A fundamentação teórica apoia-se em autores como Jörn Rüsen, Fredric Jameson, Perry Anderson e Marilene Weinhardt. A beleza estética e teórica da Literatura, em diálogo com a teoria e a Didática da História, revela a riqueza da Literatura como forma de registo e interpretação do passado, ampliando o repertório pedagógico para a formação histórica dos estudantes.

A análise das narrativas dos académicos indica que as leituras propostas na disciplina de Didática do Ensino de História contribuíram significativamente para o desenvolvimento das regências e para reflexões sobre a aprendizagem e o pensamento histórico na Educação Básica. Uma didática que privilegia os processos cognitivos do pensamento histórico favorece a formação da consciência histórica, permitindo aos sujeitos orientar-se no tempo e interpretar a si próprios e ao mundo.

O estudo evidencia ainda que os temas das regências foram adequados às demandas dos académicos estagiários que, ao utilizarem a metódica de Rüsen, trabalharam questões relacionadas às vivências quotidianas dos estudantes e a fontes históricas diversas. Desse modo, os estudantes reconheceram-se como sujeitos históricos, participantes ativos das decisões futuras. Ressalta-se, igualmente, a importância da análise crítica da cultura escolar e dos processos de construção curricular para promover uma aprendizagem significativa e diversificada, sublinhando a influência determinante dessa cultura nas práticas pedagógicas.

Em síntese, a Didática da História, fundamentada em Rüsen e noutros teóricos, oferece bases sólidas para o aprimoramento do ensino e da aprendizagem histórica. A valorização da consciência histórica, o uso de fontes literárias e culturais e a promoção de experiências significativas são apontados como elementos essenciais para a Educação Histórica. Por fim, a formação docente, inicial e continuada, mantém o desafio de aplicar pressupostos metodológicos que favoreçam uma compreensão ampliada do passado, uma atuação consciente no presente e a projeção de futuros possíveis.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; currículo; Didática da História; fonte histórica; formação de docentes.

REFERÊNCIAS

- Julia, D. A. (2001). A cultura escolar como objeto histórico. *Revista Brasileira de História da Educação*, 1, 9–43. <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/38749>
- Oliveira, N. A. (2012). A formação docente e o Estágio Curricular Supervisionado de História: caminhos trilhados em projetos e planos de aula. In L. Rossato, M. M. da Silva, & C. B. Silva (Orgs.), *Experiências do ensino de História no Estágio Supervisionado* (pp. 1–20). Editora UDESC.
- Rockwell, E. (1995). De huellas, bardas y veredas: una historia cotidiana na escola. In E. Rockwell (Coord.), *La escuela cotidiana* (pp. 13–57). Fondo de Cultura Económica.
- Rüsen, J. (2016). A função da Didática da História: a relação entre a Didática da História e a (meta)História. In M. A. Schmidt & E. de R. Martins (Orgs.), *Jörn Rüsen: contribuições para uma teoria da Didática da História* (pp. 13–42). W. A. Editores Ltda.
- Rüsen, J. (2015). *Teoria da História: uma teoria da história como ciência*. Editora UFPR.
- Weinhardt, M. (2011). Romance histórico: das origens escocesas ao Brasil finissecular. In M. Weinhardt (Org.), *Ficção histórica: teoria e crítica* (pp. 13–55). Editora UEPG.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Cristina Elena Taborda Ribas: Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Professora do Quadro Próprio do Magistério da SEED/PR. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH/PPGE/UFPR). E-mail: cribas01@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9263-0613>.

Geraldo Becker: Doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Professor Colaborador Doutor da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Campus de Jacarezinho, Centro de Ciências Humanas e da Educação. Pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH/PPGE/UFPR). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2455-9469>.

Solange Maria do Nascimento: Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH/PPGE/UFPR). Professora aposentada da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED/PR. E-mail: solangenascimento1709@gmail.com. ORCID:

DIDÁTICA DA HISTÓRIA EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES/AS DE HISTÓRIA

Larissa Klosowski de Paula

UniBF – Centro Universitário e Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Marlene Rosa Cainelli

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

RESUMO

A presente proposta teve como objetivo, a partir de uma pesquisa exploratória, destacar quais são as referências da Didática da História presentes nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de Licenciatura em História de duas Universidades Estaduais do Paraná. Busca-se, neste sentido, responder à hipótese de se a Didática da História está presente enquanto campo de conhecimento, ou se ainda vigora uma didática geral no que se refere aos PPC dos cursos de Licenciatura em História das universidades selecionadas. Este recorte faz parte de uma pesquisa de doutoramento que visa compreender se a Didática da História é um campo de conhecimento consolidado na formação inicial de professores/as de história do Paraná, levando-se em consideração as universidades públicas do Paraná que possuem o curso de história na modalidade presencial, e que analisará, para além dos PPC, o referencial utilizado pelos/as professores/as nas áreas ligadas à didática. Para tanto, essa pesquisa alicerça-se teoricamente em Rüsen (2011), Bergmann (1989), Schmidt (2009, 2014), Cainelli (2021), entre outros/as que discutem a didática da história e a educação histórica com o objetivo de definir o que caracteriza este campo e quais as suas especificidades. A metodologia para coleta de dados inicial, baseando-se em Bardin (2023), compreendeu a leitura dos PPC (tratados aqui como documentos curriculares) em busca pelas disciplinas que objetivam a formação didática dos/as professores/as para, então, delas se analisar os referenciais bibliográficos indicados para os/as estudantes. Identificando-se estes referenciais, analisar-se-á se eles possuem interligação com o campo de didática da história ou não. Espera-se, neste sentido, contribuir com o campo de

formação inicial de professores/as destacando-se, também, as potencialidades do Didática da História e defendendo a especificidade deste campo e sua importância para a formação docente. O tema é relevante para o congresso à medida em que se apresenta como uma investigação empírica da formação inicial de professores/as de história em um estado brasileiro, colaborando para destacar a necessária especificidade teórica e metodológica que deve ser presente na didática de uma área de conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Didática da História; Formação inicial de professores/as; Educação Histórica.

REFERÊNCIAS

- Bardin, L. (2023). *Análise de conteúdo*. Edições 70.
- Bergmann, K. (1989–1990). *A história na reflexão didática*. Revista Brasileira de História, 9(19), 29–42.
- Cainelli, M. R. (2021). *Historiografia do ensino de História no Brasil: Questões de investigação na pesquisa em ensino de História*. Revista Territórios e Fronteiras, 14(2), 105–123.
- Schmidt, M. A., Barca, I., & Martins, E. R. (Orgs.). (2011). *Jörn Rüsen e o ensino de História*. UFPR.
- Schmidt, M. A. (2009). *Literacia histórica: Um desafio para a educação histórica no século XXI*. História & Ensino, 15, 9–21.
- Schmidt, M. A. (2014). *Trajetórias da investigação em didática da História no Brasil: Experiência da Universidade Federal do Paraná*. *Histodidactica. Metodología y Epistemología de las Ciencias Sociales*, 6.

NOTA BIOGRÁFICA

Larissa Klosowski de Paula: Doutora em história pela Universidade Federal da Grande Dourados, Mestre em Ensino Formação Docente Interdisciplinar e graduada em História pela Universidade Estadual do Paraná – Campus de Paranavaí. Atualmente, é professora da UniBF – Centro Universitário e da Universidade Estadual de Maringá. Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Londrina.

Marlene Rosa Cainelli: Professora Sênior da Universidade Estadual de Londrina. Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação. Líder do grupo de pesquisa História e Ensino desde 1994. Investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) da Universidade do Porto em Portugal. Bolsista Sênior Fundação Araucária

ALQUIMIA DO ENSINO: OBSERVAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA E PLATAFORMIZAÇÃO NO PÓS-PANDEMIA

Paula Otero dos Santos

Universidade de Brasília (UnB)

RESUMO

Esta comunicação apresenta resultados de uma pesquisa etnográfica sobre o ensino de história no Distrito Federal, Brasil. O estudo focaliza as aulas de história em contexto de plataformização da sociedade. A plataformização refere-se à reconfiguração da vida social por meio de infraestruturas digitais programáveis que moldam interações, organizam dados e afetam modos de produzir conhecimento. A pesquisa parte da constatação de que as transformações digitais não se limitam ao uso de tecnologias. Elas atravessam modos de produzir conhecimento e organizar a vida escolar. A pesquisa de campo foi realizada em 2021, durante a retomada das aulas presenciais no Brasil após o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Foram observadas 160 horas de aulas de História no ensino médio (secundário) de quatro professores da rede pública do DF, em escolas situadas fora do centro de Brasília. A observação foi acompanhada de entrevistas semiestruturadas e análise documental. Esses dados primários, inéditos e originais, foram produzidos diretamente pela pesquisadora. Mobilizando a análise temática reflexiva, identificaram-se categorias como "alquimia do ensino", expressão que traduz a complexidade de recursos mobilizados pelos docentes para proporcionar aprendizagens significativas em meio a recursos limitados e demandas institucionais. Os resultados evidenciam múltiplas estratégias pedagógicas acionadas pelos professores. Destaca-se o esforço de "furar bolhas" digitais dos estudantes, prática que expõe a tensão docente diante do que os alunos consomem online. Observou-se também a revalorização de práticas consideradas tradicionais – como cronologia e esquemas visuais – e o uso crítico de fontes audiovisuais online. A cronologia e os esquemas didáticos, frequentemente vistos como instrumentos tradicionais, emergem como alicerces cognitivos fundamentais. Eles oferecem organização temporal em um ambiente informacional fragmentado e não linear. Os dados etnográficos mostram que professores utilizam quadros e esquemas não por hábito conservador, mas como resposta situada à

necessidade de sistematizar informações complexas. Essas práticas configuram formas situadas de resistência e reinvenção frente aos efeitos da plataformização. A comunicação dialoga com debates sobre powerful knowledge, examinando como professores selecionam e justificam os conteúdos que consideram valiosos para a formação dos estudantes, bem como com discussões sobre literacia digital e formação histórica. A pesquisa demonstra que o ensino de história permanece como espaço de bricolagens intelectuais e reafirma a centralidade do professor e da escola na mediação crítica da relação entre passado, presente e futuro. Os achados evidenciam que, em meio às transformações digitais, o ensino de história possibilita aos sujeitos pensar historicamente o presente e projetar o futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Aulas de História; Etnografia Escolar; Plataformização.

REFERÊNCIAS

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Peirano, M. (2014). Etnografia não é método. *Horizontes Antropológicos*, 20(42), 377-391.
- Seixas, P., & Morton, T. (2013). *The big six historical thinking concepts*. Nelson Education.
- Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.
- Wineburg, S. (2001). *Historical thinking and other unnatural acts: Charting the future of teaching the past*. Temple University Press.
- Young, M. (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: A knowledge-based approach. *Journal of Curriculum Studies*, 45(2), 101-118.

NOTA BIOGRÁFICA

Paula Otero dos Santos é doutoranda em História na Universidade de Brasília (UnB) e professora de História da Educação Básica desde 2007, atuando na Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2014. Desenvolve pesquisas sobre ensino de História e plataformização da educação.

O MODELO HISTOESE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EDUCAÇÃO HISTÓRICA E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

Gonçalo Maia Marques

Raquel de Oliveira Martins

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Educação
INED – Centro de Investigação e Inovação em Educação

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto HISTOESE (*History Education for Sustainable Environments*) como um modelo conceptual e formativo para a renovação pedagógica na formação de professores. Desenvolvido no contexto académico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal), o HISTOESE resulta de uma investigação longitudinal (2008–2025) ancorada na investigação-ação participante, de natureza colaborativa. Baseado em cerca de cinquenta dissertações dos mestrados em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e Português e História e Geografia de Portugal no 2º CEB, este trabalho fornece importantes pistas para um *repensar* da formação dos futuros professores.

O modelo HISTOESE emerge da confluência da Didática da História, da Educação Patrimonial e da Educação para a Sustentabilidade, propondo uma estrutura formativa composta por quatro pilares interdependentes: (1) Proximidade e Contextualização; (2) Práticas Inclusivas e Sustentáveis; (3) Reconhecimento e Valorização e (4) Cidadania Ativa e Colaboração. Estes princípios traduzem uma conceção “glocal” da Educação Histórica — simultaneamente enraizada nos contextos locais e aberta a interpretações globais — bem como uma orientação curricular centrada na aprendizagem por projetos e na mediação patrimonial.

A análise qualitativa das cinquenta dissertações (≈3800 páginas de dados) permitiu identificar padrões recorrentes de inovação didática, como a integração do património local em unidades curriculares de Estudo do Meio e História e Geografia de Portugal, o uso de narrativas históricas e de materiais reciclados em atividades de sala de aula, e a criação de parcerias entre escolas, museus e comunidades. Estes resultados sustentam a formulação do modelo HISTOESE como

arquitetura pedagógica transferível, orientada para a formação de professores reflexivos, capazes de mediar a relação entre História, Território e Sustentabilidade. A dimensão conceptual deste modelo articula-se com a proposta de uma *Pedagogia da Memória*, a qual é entendida como eixo fundamental de uma formação docente comprometida com a construção de identidades críticas, bem como com o desenvolvimento de competências de cidadania histórica e ecológica. Ao integrar práticas de investigação, reflexão e ação, o HISTOESE contribui para o debate contemporâneo sobre a função social da Educação Histórica e, fundamentalmente, sobre a formação de professores como agentes de transformação cultural e comunitária.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; Educação histórica; Modelo HISTOESE.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2019). Investigar em educação histórica em Portugal: Opções metodológicas. *Educação & Realidade*, 35, 109–126. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.64403>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (5th ed.). Allyn & Bacon.
- Chapman, A. (2021). *Knowing history in schools: Powerful knowledge and the powers of knowledge*. UCL Press.
- Marques, G. M. (2025). Heritage education, sustainability and community resilience: The HISTOESE project-based learning model. *Sustainability*, 17(21), 9891. <https://doi.org/10.3390/su17219891>
- Pérez-Guilarte, Y. (2022). El patrimonio inmaterial y el paisaje como recursos didácticos: Una investigación acción a través del Camino de Santiago. *Revista de Investigación Educativa*, 20, 204–221. <https://doi.org/10.35869/reined.v20i2.4226>
- Rüsen, J. (2017). *Evidence and meaning: A theory of historical studies*. Berghahn Books.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Gonçalo Nuno Ramos Maia Marques é Professor Adjunto na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESE-IPVC, Portugal) e investigador no Centro de Investigação e Inovação em Educação (INED) das Escolas Superiores de Educação de Coimbra, Porto e Viana do Castelo. As suas áreas de especialidade são a Didática da História, a Educação

Patrimonial na Formação de Professores de História e a História Moderna e Contemporânea de Portugal. Doutor em História pela Universidade do Porto e Pós-Doutorado em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, tem desenvolvido investigação no domínio da Educação Histórica em contextos educativos diversos. É autor de vários estudos publicados em revistas científicas internacionais, livros e capítulos de livro com revisão por pares. É consultor científico e pedagógico de diversas instituições. Atualmente, coordena o Curso de Mestrado em Ensino do 1º Ciclo e de Português e História e Geografia de Portugal na ESE-IPVC.

Sandra Raquel da Silva Oliveira Martins é Professora Adjunta Convidada na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESE-IPVC, Portugal) e investigadora no Centro de Investigação e Inovação em Educação (INED) das Escolas Superiores de Educação de Coimbra, Porto e Viana do Castelo. É também investigadora integrada do Laboratório Paisagens, Património e Território da Universidade do Minho (Lab2PT), e investigadora colaboradora no Instituto de Estudos Medievais (IEM) da NOVA/FCSH. As áreas de especialidade são a Didática da História e a História do Portugal Medieval, nomeadamente História Institucional e Política. Doutora em História pela Universidade do Minho numa co-tutela com a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne tem desenvolvido investigação no domínio da História. É autora de vários estudos científicos publicados em revistas e livros nacionais e internacionais.

**A RECEPÇÃO DA OBRA DE JÖRN RÜSEN NO PPGH-FURG E A CONTRIBUIÇÃO
TEÓRICA DO LAPEDHI PARA O DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO HISTÓRICA E
DIDÁTICA DA HISTÓRIA**

Júlia Silveira Matos

Darcylene P. Domingues

Gilvânia L. Villar

Maytê S. S. Laróca

Micael W.C. Pereira

Lucio Antônio Felipe

Rafaela L.O. Guardalupi

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) – Programa de Pós-Graduação em História (PPGH-FURG)

RESUMO

O presente estudo, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande (PPGH-FURG), visa investigar, através de uma análise de conteúdo sistemática das dissertações de mestrado defendidas entre 2017 e 2025 e vinculadas ao Laboratório de Pesquisa e Ensino em Didática da História (LAPEDHI), de que modo o laboratório atua como instância mediadora fundamental na recepção e difusão da obra de Jörn Rüsen no contexto acadêmico brasileiro e, conseqüentemente, qual é o seu papel na consolidação das pesquisas em Didática da História e Educação Histórica, promovendo a integração entre teoria da Consciência Histórica, metodologia (particularmente a Didática Reconstitutivista) e prática formativa docente; para tanto, a investigação se fundamenta teoricamente na obra de Jörn Rüsen (2001; 2015), que compreende o pensamento histórico como uma estrutura narrativa essencial para a orientação da vida prática, e dialoga com os pressupostos da Educação Histórica (BARCA, 2004) e da Didática Reconstitutivista (SCHMIDT, 2019), o que permite identificar, através da leitura das apropriações conceituais e tendências epistemológicas nas dissertações que utilizaram o acervo especializado do LAPEDHI – cuja trajetória histórica remonta a 2012 (como LABEC) e consolidou-se em 2017 como um núcleo

articulador de pesquisa, formação e extensão –, o impacto decisivo do laboratório no aprofundamento do debate teórico-metodológico sobre o Ensino e a Aprendizagem da História, confirmando sua influência na formação de uma geração de pesquisadores e no fortalecimento do campo científico do Ensino de História no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Consciência Histórica; Didática da História; Educação Histórica

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2004). *Educação Histórica: uma nova área de investigação*. Universidade do Minho.
- Rüsen, J. (2001). *Razão Histórica: teoria da História – fundamentos da ciência histórica*. UNB.
- Rüsen, J. (2015). *Teoria da História: uma teoria da ciência histórica*. UFPR.
- Schmidt, M. A. (2019). *Didática Reconstitutivista da História*. CVR.

COMO ENSINAM OS PROFESSORES DE HISTÓRIA NA PERIFERIA DE FORTALEZA?

Geovanio Carlos Bezerra Rodrigues

Ana Carla Sabino Fernandes

Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-Graduação em
Ensino de História

RESUMO

A realidade nas regiões mais pobres da América Latina tem sido marcada por relações sociais profundamente atravessadas pela violência. No Nordeste brasileiro, é observada a expansão da dominação exercida por grupos armados conhecidos como facções. O predomínio dessas organizações, sustentado pela força, ultrapassa questões econômicas e passa a estruturar relações sociais, impondo códigos e práticas que permeiam todas as esferas comunitárias. Nesse contexto, situam-se as escolas públicas localizadas em regiões periféricas, onde o ensino de História se apresenta como possibilidade de reflexão crítica sobre o lugar social em que se vive. Diante disso, perguntamos: o que pensam e como ensinam História os professores que atuam em escolas da periferia de Fortaleza, Ceará, Brasil? Este trabalho tem por objetivo compreender como docentes de História articulam o conhecimento histórico às realidades sociais de seus alunos, especialmente no que diz respeito ao debate sobre o conceito de violência e suas manifestações na vida prática. Articulamos os conceitos de Consciência Histórica (Rüsen, 2012, 2015), Violência Simbólica (Bourdieu, 2021) e Humanização (Freire, 2013), situando nossa investigação no campo da Educação Histórica. Metodologicamente, realizamos uma pesquisa qualitativa fundamentada na Grounded Theory (Tarozzi, 2011), por meio da qual construímos nossa argumentação diretamente a partir dos dados coletados. Analisamos narrativas docentes, que atuam no Ensino Fundamental e na Rede Municipal de Educação em Fortaleza, Brasil. Buscando compreender de que modo os professores interpretam o fenômeno da violência urbana e o relacionam ao conhecimento histórico, tanto no uso de conceitos substantivos ligados à educação básica quanto de conceitos de segunda ordem como empatia, explicação e interpretação (Barca, 2000). Esse aspecto está associado à noção de Ideias Epistemológicas (Schmidt, 1999), compreendendo que a interpretação e a produção produzida

por estes docentes são influenciadas por escolhas interessadas pelos contextos políticos e sociais nos quais eles já estão inseridos, seja na esfera individual ou nos espaços de trabalho, como é a escola. Espera-se que este estudo ofereça subsídios para discutir de que forma a realidade social de comunidades marcadas pela violência urbana impacta o pensamento histórico dos professores e suas escolhas didáticas, evidenciando dificuldades, medos e estratégias pedagógicas. Ao relacionar esta temática ao evento, buscamos apontar caminhos de investigação a serem desenvolvidos no campo da Educação Histórica, considerando tanto o trabalho com temáticas sensíveis quanto os efeitos que espaços sociais em conflito exercem diretamente sobre o ensino de História.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica. Violência. Periferia.

REFERÊNCIAS

- Bourdieu, P. (2021). *O poder simbólico* (2. ed.). Edições 70.
- Barca, I. (2000). *O pensamento histórico dos jovens: Ideias dos adolescentes acerca da provisoriade da explicação histórica*. Centro de Estudos em Educação e Psicologia, Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
- Rüsen, J. (2012). *Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas*. W. A. Editores.
- Rüsen, J. (2015). *Teoria da história: uma teoria da história como ciência*. Editora UFPR.
- Schmidt, M. A. (1999). Construindo conceitos no ensino de história: a captura lógica da realidade social. *História & Ensino*, 5, 147–164. <https://doi.org/10.5433/2238-3018.1999v5n0p147>.
- Tarozzi, M. (2011). *O que é a Grounded Theory? Metodologia de pesquisa e de teoria fundamentada nos dados*. Vozes.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Geovanio Carlos Bezerra Rodrigues é doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ensino de História em Rede Nacional (ProfHistória UFC), mestre em Educação UECE e licenciado em História (UFC). Vem desenvolvendo pesquisas que conectam a Educação Histórica a experiências de violência, tendo com ambiente a periferia da cidade de Fortaleza, Brasil.

Ana Carla Sabino Fernandes é pós-doutora em Educação (UFPR), doutora em História (UNISINOS), mestre e licenciada em História (UFC). Professora da UFC, coordena o ProfHistória, o LEAH e o GEPEH, atuando também na área de ensino de História, nos estágios docentes e em projetos acadêmicos institucionais voltados à formação docente e à pesquisa.

PERSPECTIVAS DOCENTES E A INFLUÊNCIA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS: IDENTIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Adriana Célia Alves

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul

Daniele Araújo Ferreira

Universidade do Minho (Portugal) / Universidade Federal de Santa Maria

RESUMO

O processo de formação do professor de educação básica no Brasil decorre de uma trajetória multifacetada, vivenciada ao longo dos cursos de licenciaturas e composta por diversos processos e experiências. Neste contexto, alguns pilares centrais corroboram com o seguimento neoliberal no setor educacional, como a mercantilização do ensino, a descentralização da gestão e o foco excessivo e reducionista em resultados e avaliações padronizadas. Tais fatores promovem um tensionamento estrutural na carreira docente e na própria construção da identidade profissional do professor.

A problematização central desta pesquisa reside em analisar as perspectivas de futuros professores sobre a carreira docente, tomando por base um estudo de caso com estudantes de licenciatura. Mais especificamente, buscou-se refletir de que modo as políticas públicas educacionais para as licenciaturas no Brasil a partir de 2011, orientadas por uma lógica neoliberal de eficiência e resultados, têm influenciado a construção dessa identidade docente inicial. Essa reflexão se torna particularmente relevante para o campo da Educação Histórica ao discutir as condições de trabalho e a subjetividade do mediador do conhecimento histórico na escola básica. A pesquisa teve como objetivo central analisar as perspectivas e os imaginários de futuros professores sobre o exercício e a estabilidade da carreira docente em um cenário de reformas educacionais de viés neoliberal. A metodologia pautou-se pelo viés qualitativo analítico, combinando a análise documental com a investigação empírica.

O estudo foi baseado na identificação e revisão crítica das políticas públicas específicas para a formação de professores no período pós-2011, em diálogo com autores como Fávero (2024), Azevedo (2008) e Darcy Ribeiro (1984). Complementarmente, foi realizado um estudo de caso

por meio de um questionário aplicado aos estudantes de graduação do 1º ano do curso de Letras da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), no ano de 2025, buscando capturar as expectativas iniciais.

A partir de observações iniciais e da análise de dados, constatamos que o Brasil ainda está inserido em um cenário educacional desafiador, onde a fragilidade das políticas públicas educacionais tem resultado em um percurso tortuoso para a consolidação de uma prática docente valorizada e eficaz. No âmbito das perspectivas profissionais, os estudantes de licenciatura revelaram uma dualidade significativa: houve, por um lado, um certo encantamento com o reconhecimento social e a possível estabilidade (financeira e empregaticia) da docência, mas, por outro lado, receios marcados quanto à precarização das condições de trabalho e à desvalorização contínua da categoria. Este trabalho é de suma relevância para as Jornadas em Educação Histórica, pois a formação do professor é o ponto de partida para a qualidade do ensino.

Ao discutir as fragilidades políticas e econômicas que permeiam a formação e a identidade docente, a pesquisa contribui para a reflexão crítica sobre quem são e em que condições se formarão os sujeitos que irão mediar o conhecimento em sala de aula. Logo, apesar do cenário desafiador, a pesquisa busca, por meio desta discussão, fomentar a reflexão crítica e iluminar possíveis caminhos de contribuição para com a formação docente.

PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; mercantilização; desafios.

REFERÊNCIAS

- Barreiro, I. M. (2006). *Prática de ensino e estágio supervisionado na formação de professores*. Avercamp.
- Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Senado Federal.
- Tonieto, C., Fávero, A. A., Centenaro, J. B., Bukowski, C., & Bellenzier, C. S. (2023). *Os professores diante do novo ensino médio: relações externas de mudança e trabalho docente*. *Educação*, 48(1), e62/1–27. <https://doi.org/10.5902/1984644469995>
- Ribeiro, D. (2018). *Educação como prioridade*. Global.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Adriana Célia Alves é professora contratada na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS). Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Daniele Araújo Ferreira é doutoranda Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Programa de Pós-graduação em Geografia (Brasil) com Doutoramento Sanduíche na Universidade do Minho - ELACH (Portugal).

ENTRE BRASIL E PORTUGAL: UMA HISTÓRIA COMPARADA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE (SÉCULO XX–XXI)

Julia Pereira de Souza

Universidade Estadual de Ponta Grossa / Universidade do Minho

RESUMO

Este trabalho integra minha pesquisa de doutoramento em Educação, na linha de História e Políticas Educacionais, na qual investigo como o conceito de professor-artista vem sendo apropriado por docentes de Arte no Brasil e em Portugal. Nesse percurso, tornou-se necessário compreender as condições históricas que moldaram a própria formação desses professores, sendo que em ambos os contextos, tal formação constitui um campo marcado por transformações intensas ao longo do século XX e início do XXI, acompanhando inflexões políticas, culturais e institucionais que conferem feições singulares a cada país.

A metodologia adotada apoia-se na análise documental e comparativa de marcos legais, planos de estudo, relatórios institucionais e literatura especializada, permitindo identificar continuidades, rupturas e singularidades no modo como cada país instituiu o campo da formação docente em Arte. Este trabalho propõe uma análise histórica comparada que busca compreender como diferentes trajetórias institucionais e curriculares configuraram modelos distintos de preparação docente em Arte.

No caso brasileiro, processos como a atuação das Escolinhas de Arte a partir da década de 1950, as reformas educacionais do pós-1960, a fragmentação entre licenciatura e bacharelado e, mais recentemente, marcos legais como a obrigatoriedade do ensino de arte (1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular (2018), contribuíram para consolidar um perfil profissional polivalente, que transita entre diversas linguagens artísticas e mobiliza abordagens integradas de história da arte, leitura de imagens e criação. (Barbosa, 2012, 2015; Alvarenga & Silva, 2018)

Em Portugal, por sua vez, a formação docente permaneceu durante décadas vinculada quase exclusivamente às Escolas e Faculdades de Belas-Artes, sendo posteriormente complementada por cursos específicos de preparação pedagógica. Esse processo foi também dinamizado pela

atuação de instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian e a Associação Portuguesa de Educação pela Arte, além de programas fomentados pela União Europeia, que contribuíram para diversificar e atualizar as propostas formativas. Paralelamente, a organização curricular do ensino artístico consolidou-se de maneira altamente especializada, com docentes distribuídos nas linguagens das Artes Visuais, Música, Dança e Teatro, e, no ensino secundário, por disciplinas ainda mais segmentadas como Desenho, Educação Visual, História e Cultura das Artes, Oficina de Artes e Geometria Descritiva. (Sousa, 2007; Gigante, 2024)

A análise evidencia que embora ambos os países tenham sido influenciados por movimentos internacionais de renovação pedagógica, por outro, apresentam formas distintas de institucionalizar a formação docente e de reconhecer a Arte como campo específico de conhecimento. A relevância deste estudo reside justamente em apresentar essas diferenças históricas, contribuindo para debates contemporâneos sobre formação inicial, especialização, polivalência e o lugar da Arte na educação básica, questões que seguem no centro das disputas curriculares em ambos os contextos.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Arte no Brasil. Ensino de Arte em Portugal. Análise comparada.

REFERÊNCIAS

- Alvarenga, V. M., & Silva, M. C. da R. F. da. (2018). *Formação docente em arte: Percurso e expectativas a partir da Lei 13.278/16*. Educação & Realidade, 43(3), 1009–1030. <https://doi.org/10.1590/2175-623674153>
- Barbosa, A. M. (2015). *Ensino da arte e do design no Brasil: Unidos antes do modernismo*. Revista Digital do LAV, 8(2), 143–159. <https://doi.org/10.5902/1983734819869>
- Barbosa, A. M. (2012). *Arte-educação no Brasil* (7ª ed.). Perspectiva.
- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. (2016). *Base Nacional Comum Curricular*. <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio>
- Gigante, C. M. S. (2024). *Novas perspectivas do currículo da formação de professores de Artes Visuais*. Interacções, 67, 1–25. <https://doi.org/10.25755/int.35339>
- Sousa, A. I. T. L. G. (2007). *A formação dos professores de Artes Visuais em Portugal* (Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa).

<https://repositorio.ulisboa.pt/entities/publication/a5e9c464-4aa4-4a41-ad21-0608995a1f55>

NOTA BIOGRÁFICA

Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, atualmente realizando período sanduíche na Universidade do Minho. Mestre em Arte pela Universidade Estadual do Paraná e graduada em Artes Visuais pela UEPG. Participa ativamente de grupos de pesquisa, incluindo o Grupo de Pesquisa História, Intelectuais e Educação.

HISTÓRIA DIGITAL E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE HISTÓRIA NO BRASIL EM TEMPOS DE INCERTEZAS

Alvanir Ivaneide Alves da Silva

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Departamento de História e de Estudos
Políticos e Internacionais

RESUMO

A presente pesquisa, intitulada História Digital e a Formação Inicial de Professores de História no Brasil em Tempos de Incertezas, tem origem a partir da investigação de doutoramento da autora, cuja tem como propósito investigar o papel do campo digital na formação inicial do historiador-docente. Assim sendo, a pesquisa busca compreender de que modo práticas, ferramentas e metodologias digitais têm sido incorporadas à formação inicial de professores, analisando como essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento de competências digitais e para a renovação das práticas de ensino e aprendizagem da História na era digital. Desse modo, parte do reconhecimento de que, em tempos de incertezas educacionais e epistemológicas, marcados pela aceleração tecnológica e pela emergência da inteligência artificial, o Ensino de História é desafiado a repensar seus modos de narrar e significar o passado. Assim, pretende-se problematizar como as tecnologias digitais estão sendo integradas nas intuições acadêmicas, nos currículos de Licenciatura em História e nas práticas pedagógicas, com um recorte de análise para o público de licenciandos em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, identificando potencialidades, desafios e lacunas nesse processo de formação docente no Brasil. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, voltada ao mapeamento e à análise das experiências digitais no processo formativo dos licenciandos. Espera-se que os resultados contribuam para o aprimoramento da formação inicial de professores, oferecendo subsídios para a consolidação de práticas inovadoras e sustentáveis de integração das tecnologias digitais na educação histórica contemporânea. Como metodologia, tem sido realizado um levantamento historiográfico de produções no campo da

História Digital, Formação de Professores, Letramento Histórico Digital e Ensino de História (Szlachta Junior, Rodrigues Junior, Bonete, 2022; Costa, 2015; Trindade, 2019). Em uma segunda etapa, analisa-se a Grade Curricular e as vivências dos licenciandos. Com a análise das fontes, tem sido possível problematizar a relação teórico-metodológica da História Digital na formação de professores de História no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: História Digital. Formação Docente. Competências Digitais.

REFERÊNCIAS

- COSTA, M. A. F. Tecnologia, temporalidade e história digital: interpelações ao historiador e ao professor de história. *Revista Mosaico*, v. 8, n. 2, 2015. p. 173-182.
- SZLACHTA JUNIOR, A.; RODRIGUES JUNIOR, O.; BONETE, W. J. Ensino de História na ponta dos dedos: tecnologias, narrativas e vivências (Dossiê). *Revista História Hoje*, v. 11, n. 23, 2022.
- TRINDADE, S. D. *Tecnologias e Competências Digitais na Educação Portuguesa: História da sua integração nas práticas pedagógicas do início do século XX*. Tese (Doutorado em História). Universidade de Coimbra, 2022.

NOTA BIOGRÁFICA

Alvanir Ivaneide Alves da Silva: Doutoranda em História Social da Cultura Regional pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Mestra (2024) e Graduada em História (2021) pela UFRPE. Tem realizado período de Estágio de Doutorado na Universidade do Porto. Áreas de interesse de pesquisa são: História Digital, Formação Docente em contextos tecnológicos e Humanidades Digitais.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID): UMA DISCUSSÃO

Lucas Mateus Vieira de Godoy Stringuetti

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

RESUMO

Este texto tem como objetivo analisar, a partir dos referenciais teóricos da Educação Histórica, que enfatizam a construção da consciência histórica e o desenvolvimento de competências narrativas e investigativas — como Rüsen (2010) e Lee (2008) —, de que modo os alunos do último ano do curso de História da Universidade Estadual da Norte do Paraná (UENP), em Jacarezinho, vivenciaram a formação docente inicial, por meio de dois dispositivos formativos distintos — o estágio supervisionado e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) — neste ano de 2025. Por meio de relatos dos discentes, tanto escritos, como observados em suas apresentações no Seminário de Estágio, que acontece no final do ano na instituição, percebemos que, enquanto o estágio cumpre papel estruturante na prática docente, o PIBID possibilita maior tempo de observação das formas como os estudantes da educação básica constroem significados históricos, permitindo aos licenciandos exercerem um olhar educativo mais alinhado à aprendizagem histórica. Outras diferenças também puderam ser observadas, indicando que há desigualdades nesses dois processos formativos, que pode ou não colaborar com uma formação docente inicial mais qualificada para os alunos. Isso diz respeito, principalmente, ao fato do PIBID não contribuir para o fortalecimento de uma política de formação docente no país, que supere a lógica de uma formação individualista e competitiva da sociedade neoliberal. O programa é importante, mas confere aos que podem participar dele uma formação diferenciada, distinta do estágio supervisionado obrigatório. Este estudo é relevante para o congresso, pois contribui para o debate nacional e internacional sobre formação de professores e Educação Histórica, destacando a importância de integrar múltiplos dispositivos formativos para promover competências pedagógicas consistentes e uma abordagem reflexiva no ensino de História, desde que favoreçam uma formação de professores de qualidade para todos os envolvidos. Os resultados podem orientar políticas educativas e práticas de formação

docente em contextos variados, fornecendo subsídios para pesquisadores, docentes e gestores interessados no desenvolvimento de uma educação histórica crítica e eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado; PIBID; Educação Histórica.

REFERÊNCIAS

- Lee, P. (2008). Educação histórica, consciência histórica e literacia histórica. In I. Barca (Org.), *Estudos de consciência histórica na Europa, América, Ásia e África* (pp. 11-32). Braga.
- Schmidt, M. A., Barca, I., & Martins, E. R. (Orgs.). (2010). *Jörn Rüsen e o ensino de História*. Editora UFPR.

NOTA BIOGRÁFICA

Lucas Mateus Vieira de Godoy Stringueti: Doutor e Mestre em História pela UNESP - SP. Professor Colaborador Doutor na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e docente da rede pública do estado de São Paulo, Brasil. Atua nas áreas de Ensino de História e História do Brasil Republicano.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN TESTIMONIOS PARA ABORDAR TEMAS CONTROVERTIDOS EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Unai Nabaskues

Alex Ibáñez-Etxeberria

Leire Albas

Ursula Luna

Universidad del País Vasco (EHU)

RESUMO

Durante años, los temas controvertidos han sido tabúes en educación (Aranguren e Ibáñez-Etxeberria, 2020), resultando uno de los principales motivos de su no tratamiento, el miedo del profesorado a generar conflictos en el entorno escolar (Ibagón, 2020; Vicent et al., 2020), por lo que su tratamiento en la formación inicial del profesorado parece una necesidad. En los últimos años, esta tendencia parece invertirse, y nos encontramos con un impulso a la enseñanza de temas controvertidos como pueden resultar las migraciones, los conflictos políticos o la violencia de género a través de experiencias pedagógicas, alguna de ellas, basadas en testimonios de víctimas (Albas et al., 2024). Entre estas dinámicas de testimonios, al uso clásico del testimonio unidireccional y directo, se van abriendo paso otras alternativas más plurales y polifónicas como las Bibliotecas Humanas, donde, un conjunto de personas (libros) que han vivido de primera mano algún suceso traumático, cuentan y comparten en grupo su experiencia a las personas (lectores) que se sientan alrededor suyo y van rotando en grupos pequeños hasta escuchar los testimonios de todos los libros (Blizzard et al., 2018).

El objetivo de este estudio de corte cualitativo y análisis narrativo ha sido comparar el impacto de las Bibliotecas Humanas y el de la escucha de testimonios unidireccionales como metodología de transmisión del conocimiento, en la percepción del profesorado en formación. El estudio ha contado con la participación de 120 estudiantes del grado de Educación Infantil de la Universidad del País Vasco (51 en bibliotecas humanas y 69 en testimonio directo unidireccional). La

información ha sido recogida a través de la rutina de pensamiento (Gallardo y Novillo, 2017) “Antes pensaba... / Ahora pienso...”, que han generado 120 textos individualizados que ha sido sometidos a análisis narrativo en dos fases. En una primera fase se han realizado análisis de contenido y categorización a través de IA Generativa, y en una segunda, se ha realizado una codificación manual para la identificación y categorización de patrones emergentes.

Los resultados iniciales muestran que ambas dinámicas son eficaces como metodología de transmisión de conocimiento a la hora de tratar temas controvertidos en el aula de formación del profesorado. Sin embargo, la variedad temática y el carácter dialógico propio de las Bibliotecas Humanas genera cambios más profundos, ya que favorecidos por la cercanía y la confianza que se genera en espacios reducidos entre “el libro” y la persona “lectora”, el alumnado tiene la oportunidad de conocer diferentes interpretaciones de un mismo conflicto.

Estos resultados confirman la idoneidad de integrar metodologías basadas en experiencias vivas en los programas de formación inicial del profesorado, reforzando así su capacidad para abordar temas polémicos desde una perspectiva humanista, reflexiva y crítica. Estos avances y resultados obtenidos nos animan a profundizar, en muestras mayores y más diversas, en el análisis de las rutinas de pensamiento para optimizar sus resultados y garantizar su fiabilidad.

PALAVRAS-CHAVE: Temas controvertidos, bibliotecas humanas, testimonios

REFERÊNCIAS

- Albas, L., Vicent, M., Ibañez-Etxeberria, A. y Gillate, I. (2024). Víctimas educadoras y su incidencia en formación del profesorado del País Vasco. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 13(2), 227-253.
- Aranguren, O., eta Ibañez-Etxeberria, A. (2020). Euskal kasuari lotutako motibazio politikoko indarkeriaren trataera Hezkuntzan: Adi-adian Hezkuntza Modulua Haur Hezkuntza Graduko irakaslegaiengan. En *XXVI Jornadas de Investigación en Psicodidáctica (orr. 219–232)*. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Blizzard, K., Becker, Y., eta Goebel, N. (2018). Bringing women’s studies to life: Integrating a human library into Augustana’s women’s studies curriculum. *College Quarterly*, 21(3), 1–18. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1203529.pdf>

Gallardo Nieto, J. M., eta Novillo López, M. Á. (2017). Aprender historia con rutinas de pensamiento [Learning history through thinking routines]. *Clio. History and History Teaching*, (43), 9–20. <http://clio.rediris.es>

Ibagón, N. J. (2020). Enseñar la historia de conflictos armados internos recientes: Revisión de experiencias en África, Europa, Oriente Medio y América. *Revista Guillermo de Ockham*, 18(1), 103–114. <https://doi.org/10.21500/22563202.4404>

Vicent, N., Castrillo, J., Ibañez-Etxeberria, A., eta Albas, L. (2020). Conflictos armados y su tratamiento en educación: Análisis de la producción científica de los últimos 25 años en la Web of Science. *Panta Rei. Revista Digital de Historia y Didáctica de la Historia*, 14(2), 55–91.

NOTA BIOGRÁFICA

Unai Nabaskues: Graduado en el Grado de Educación Primaria (2019) y el Máster de Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas (2025). En 2023, comenzó a trabajar como profesor en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco (EHU) impartiendo asignaturas de Didáctica de las Ciencias Sociales.

Alex Ibañez-Etxeberria: Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Ciencias de la Educación, es catedrático de la Universidad del País Vasco (EHU) en Didáctica de las Ciencias Sociales. Forma parte del grupo de investigación GIPyPAC de la EHU, es IP de la Red14 y miembro del Observatorio de la Educación Patrimonial de España (OEPE).

Leire Albas: Graduada en Educación Primaria y doctora en Psicodidáctica por la Universidad del País Vasco (EHU). Miembro de del grupo de investigación GIPyPAC y de la Red 14: Red de investigación en didáctica de las ciencias sociales. Es docente de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

Ursula Luna: Licenciada en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte y Música (EHU). Profesora de la sección de Ciencias Sociales en la Universidad del País Vasco (EHU) y Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Educación, Antropología y Filosofía. miembro del grupo de investigación GIPyPAC y forma parte de la red Red14.

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO

**PASSADOS DOLOROSOS,
HISTÓRIAS DIFÍCEIS E QUESTÕES
SOCIALMENTE VIVAS**

HISTÓRIAS ÚNICAS EM NARRATIVAS REGIONAIS: REPRESENTAÇÕES DA BRANQUITUDE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NA REGIÃO SUL DO BRASIL

Carlos Eduardo Ströher

Magna Lima Magalhães

Universidade Feevale (Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil)

RESUMO

A escritora nigeriana Chimamanda Adichie, na famosa comunicação “O perigo de uma história única”, alerta que representações unilaterais criam estereótipos e geram versões incompletas de narrativas, sejam elas nacionais ou locais. No estado brasileiro do Rio Grande do Sul, os vales dos rios dos Sinos e do Caí são conhecidos pelos bons indicadores socioeconômicos, frequentemente associados ao legado dos imigrantes europeus — notadamente de cultura e língua alemã — que, a partir do século XIX, ocuparam a região, contribuindo para o seu desenvolvimento. A identidade dessas comunidades perpassa narrativas de cunho memorialístico e didático, as quais enaltecem um passado glorificado, patrimonializam memórias regionais (Nicolini, 2019) e carregam elementos da chamada colonialidade germânica (Backes, 2019; Ströher, 2022), uma forma peculiar de afirmação da branquitude (Schucman, 2012; Bento, 2014).

Este trabalho, vinculado a uma pesquisa de pós-doutoramento e com abordagem qualitativa, tem por objetivo analisar produções voltadas aos públicos infantil e juvenil, compreendidas como obras paradidáticas (Tavares & Rösing, 2017), utilizadas como materiais para o ensino de história local. Para este recorte investigativo, foram analisados oito livros produzidos nas regiões de abordagem da pesquisa, os quais destacam, em sua maioria, a iniciativa dos imigrantes alemães, vistos como pioneiros e responsáveis pelo desenvolvimento e progresso regional, com poucas referências a outras etnias.

Constatou-se que, de maneira geral, as obras invisibilizam histórias de grupos não hegemônicos, deixando de problematizar a perspectiva eurocêntrica que subalterniza e inferioriza as narrativas de sujeitos não brancos que participaram da formação histórica destes locais. Essas

representações podem ser vistas, portanto, como obstáculos para a efetivação de uma educação antirracista (Ribeiro, 2019) e contrastam com estudos historiográficos recentes, que produzem contranarrativas pautadas por premissas teórico-metodológicas mais plurais. Entre elas, destaca-se a obra pedagógica de uma comunidade quilombola da região, que enfoca contribuições de outros grupos étnicos na tessitura da história local, especialmente indígenas e descendentes de africanos, evidenciando a existência e a resistência de práticas pedagógicas que combatem desigualdades e injustiças históricas.

Nesse contexto, o presente estudo dialoga com o campo de estudos da educação histórica e com o tema da atual edição das jornadas, que sugere pensar a aprendizagem de história “em tempos de desassossego”, desafiando professores e estudantes a assumirem o protagonismo na construção e na divulgação de narrativas históricas.

PALAVRAS-CHAVE: História regional; branquitude; livros paradidáticos.

REFERÊNCIAS

- Backes, B. (2019). “Foi o espaço que encontrei”: a temática étnico-racial em escolas de educação básica em um contexto de colonialidade germânica (Tese de Doutorado em Educação). Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande/MS.
- Bento, M. A. S. (2014). Branqueamento e branquitude no Brasil. In I. Carone & M. A. S. Bento, *Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil* (6.ª ed., pp. 25–57). Vozes.
- Nicolini, C. (2019). Entre histórias e memórias: o pensamento histórico e as narrativas sobre a regionalidade na educação básica do Vale do Taquari – RS (Tese de Doutorado em História). UFSM, Santa Maria/RS.
- Ribeiro, D. (2019). *Pequeno manual antirracista*. Companhia das Letras.
- Ströher, C. E. (2022). Privilégio e sortilégio da cor: marcas da branquitude e do racismo nas relações étnico-raciais de jovens estudantes do Vale do Rio Cai (Tese de Doutorado em Educação). UFRGS, Porto Alegre/RS.
- Tavares, M. C., & Rösing, T. M. K. (2017). Do literário ao paradidático: textos para crianças em meio a crises ambientais. *Textura*, 19(39), 112–133.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Carlos Eduardo Ströher: Licenciado em História e Geografia. Mestre e Doutor em Educação (UFRGS). Pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Processos e Manifestações Culturais pela Universidade Feevale. Bolsista PIPD Capes.

Magna Lima Magalhães: Licenciada, Mestre e Doutora em História (UNISINOS). Professora do Curso de História e do Programa de Pós-Graduação em Processos e Manifestações Culturais pela Universidade Feevale.

PESQUISA-AÇÃO POR MEIO DA AULA HISTÓRICA: REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA

Lídia Baumgarten

Universidade Federal de Alagoas (Brasil)

RESUMO

A pesquisa-ação fundamentada na metodologia da Aula Histórica (Schmidt, 2020) foi realizada com estudantes do 1.º ano do Ensino Médio, em Maceió, Alagoas, com o propósito de analisar criticamente o conceito de “Descobrimento do Brasil”. O objetivo principal consistiu em identificar as percepções dos(as) estudantes e fomentar uma compreensão crítica da colonização brasileira, por meio do trabalho com fontes históricas e narrativas contextualizadas. A proposta mobilizou conceitos de segunda ordem — interpretação, compreensão, consciência histórica e narrativa histórica — com vista a promover uma aprendizagem que ultrapassasse a mera memorização, articulando passado, presente e futuro. Entre os objetivos específicos destacam-se a identificação dos conhecimentos prévios dos(as) estudantes, a reflexão sobre o processo de colonização, a análise de fontes históricas e a avaliação dos tipos de consciência histórica evidenciados a partir das atividades desenvolvidas.

A pesquisa foi conduzida em três etapas. Na primeira, realizou-se o levantamento dos conhecimentos prévios por meio da análise de uma imagem histórica. Na segunda, procedeu-se à análise de fontes históricas relacionadas com a escravidão, a resistência indígena e os impactos da colonização. Na terceira, promoveu-se a socialização das narrativas produzidas. O intuito foi refletir sobre questões como se o “Descobrimento” pode ser entendido como invasão, quais as consequências da colonização para o presente e de que modo acontecimentos do passado se relacionam com situações contemporâneas, incluindo o tratamento dado atualmente aos povos indígenas. Os(as) estudantes foram convidados(as) a considerar as discussões realizadas em aula para responder às questões propostas, elaborando um parágrafo no qual explicitassem a sua compreensão e a relação estabelecida com o presente.

A base teórica do estudo fundamentou-se em autores como Barca (2001), Gago (2007, 2018), Lee (2001, 2005, 2016), Rüsen (2010, 2016, 2022) e Schmidt (2018, 2020). Os resultados

evidenciaram desafios persistentes no ensino de História, uma vez que muitos(as) estudantes demonstraram uma percepção limitada e descontextualizada do passado, entendido como algo distante e dissociado do presente. Essa visão tradicional dificulta o desenvolvimento de uma consciência histórica crítico-genética, essencial para a compreensão das relações entre passado, presente e futuro. As respostas revelaram distintos níveis de compreensão, apontando simultaneamente limitações e potencialidades. A predominância de visões fragmentadas indica a necessidade de práticas pedagógicas que articulem temporalidades e superem abordagens estanques. Algumas narrativas apresentaram indícios incipientes de criticidade social, reforçando a relevância de atividades baseadas em fontes e evidências históricas. As dificuldades em reconhecer a pluralidade cultural e as resistências indígenas revelam representações estáticas, exigindo abordagens mais contextualizadas e inclusivas.

Em síntese, a pesquisa contribui para o XXV Congresso Internacional das Jornadas em Educação Histórica ao evidenciar, por meio da metodologia da Aula Histórica, possibilidades para o desenvolvimento da Consciência Histórica Crítico-Genética (Rüsen, 1992). Ao problematizar o conceito de “Descobrimiento do Brasil”, o estudo promove a reflexão crítica sobre narrativas tradicionais e a valorização da diversidade cultural. Os resultados reforçam a importância de práticas pedagógicas que articulem teoria, fontes históricas e análise crítica, favorecendo a formação de sujeitos históricos conscientes e capazes de intervir de forma transformadora na realidade social.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa-ação; aula histórica; descobrimento do Brasil; consciência histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2001). Educação Histórica: uma nova área de investigação. *Revista da Faculdade de Letras. História*, III Série, 2.
- Gago, M. (2018). Ser professor de História em tempos difíceis: início de um processo formativo. *Antíteses*, 11(22), 507–519.
- Lee, P. (2001). Progressão da compreensão dos alunos em História. In I. Barca (Org.), *Perspectivas em Educação Histórica: cognição histórica, património – o que preservar?* Universidade do Minho.

- Rüsen, J. (2010). O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma hipótese ontogenética relativa à consciência moral. In M. A. Schmidt, I. Barca & E. R. Martins (Orgs.), *Jörn Rüsen e o ensino de História*. Editora UFPR.
- Rüsen, J. (2016). O que é a cultura histórica? Reflexões sobre uma nova maneira de abordar a História. In M. A. Schmidt & E. R. Martins (Orgs.), *Jörn Rüsen: contribuições para uma teoria da Didática da História*. W. A. Editores.
- Schmidt, M. A. (2020). Aula Histórica: o conhecimento científico como resistência em tempos de negacionismos. In L. Baumgarten (Org.), *História: uma disciplina sob suspeita. Reflexões, diálogos e práticas*. Editora CRV.

NOTA BIOGRÁFICA

Lídia Baumgarten: Doutora pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Assis/SP. Professora Adjunta da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Coordenadora do Laboratório de Pesquisas e Práticas em Educação Histórica (LAPPEHis). Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em História da UFAL. Desenvolve pesquisas nas áreas de Ensino de História na perspectiva da Educação Histórica (Consciência Histórica, Cultura Histórica, Narrativas Históricas) e Didática da História.

EDUCAÇÃO HISTÓRICA, DESCOLONIZAÇÃO E MEMÓRIA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

Nuno Baptista

Ministério da Educação / Universidade de Évora

RESUMO

Em contextos marcados por instabilidade social, polarização política e disputas de memória, a Educação Histórica assume-se como disciplina crucial para a formação de sujeitos críticos, reflexivos e empáticos. O mote “tempos de desassossego” convoca a investigação sobre o papel da História escolar enquanto espaço de mediação entre passado, presente e futuro. Esta comunicação propõe uma reflexão teórico-conceitual acerca da necessidade de descolonização do currículo de História e do reconhecimento da pluralidade de memórias no processo educativo. Partindo da noção de currículo enquanto construção social e política (Apple, 1993), defende-se que a História ensinada na escola não é neutra, na medida em que privilegia narrativas hegemónicas que tendem a silenciar experiências pós-coloniais e subalternas. O pensamento de Said (1978) e Mbembe (2017) reforça a crítica à perspetiva eurocêntrica dominante, apontando para a urgência de integrar narrativas plurais e epistemologias do Sul. Em paralelo, a memória coletiva é compreendida como um processo dinâmico de construção e disputa (Halbwachs, 1992; Ricoeur, 2000), suscetível de instrumentalização identitária e política. Neste sentido, a escola tem a responsabilidade de promover uma consciência histórica crítica (Rüsen, 2005), capaz de habilitar os estudantes a questionar os usos do passado e a desenvolver critérios interpretativos fundamentados.

Adicionalmente, sustenta-se que o desenvolvimento da empatia histórica — entendida como a capacidade de compreender as perspetivas e significados de sujeitos de outros tempos, sem incorrer em anacronismos — constitui uma competência essencial no ensino da História (Lee, 2004). Esta competência articula-se com a noção de justiça cognitiva (Santos, 2018), que exige o reconhecimento de diferentes saberes e experiências históricas, contribuindo para práticas pedagógicas inclusivas. A Educação Histórica emerge, assim, como uma prática de cuidado: cuidado com o passado, ao reconhecer feridas e silenciamentos; com o presente, ao fomentar

o diálogo e a pluralidade; e com o futuro, ao formar cidadãos responsáveis, críticos e conscientes.

De natureza teórico-reflexiva, esta comunicação propõe explorar a articulação entre descolonização curricular, memória histórica e cidadania crítica no âmbito da Educação Histórica em tempos de desassossego. Procura demonstrar que a História escolar, quando criticamente pensada, pode transformar o desassossego contemporâneo em oportunidade pedagógica, promovendo o diálogo entre múltiplas memórias e a construção de sujeitos capazes de viver e agir no mundo de forma lúcida, empática e interventiva.

Em síntese, esta comunicação pretende contribuir para a discussão sobre o papel fundamental da Educação Histórica ao abraçar perspetivas plurais, valorizar vozes historicamente marginalizadas e questionar narrativas hegemónicas, afirmando-se como território de resistência, emancipação e esperança em sociedades marcadas pela instabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; descolonização curricular; memória coletiva.

NOTA BIOGRÁFICA

Nuno Baptista: Docente e investigador no Ministério da Educação, é doutorando em Ciências da Educação na Universidade de Évora, onde desenvolve investigação nas áreas da Educação Histórica, da liderança educativa e das competências socioemocionais. A sua formação inicial em História, concluída na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi complementada com uma pós-graduação em Administração e Organização Escolar, percurso que se tem consolidado com investigação centrada na inteligência emocional na liderança escolar em contextos ibéricos.

Nos últimos anos, a sua produção científica tem incidido sobre currículo, descolonização e justiça cognitiva, bem como sobre clima organizacional, inovação pedagógica, bem-estar docente e novos lugares da educação.

Participa regularmente em conferências e redes académicas em Portugal e no espaço ibero-africano, apresentando estudos que articulam Educação Histórica, epistemologias do Sul e pedagogias críticas. O seu percurso científico e pedagógico converge na valorização da Educação como prática ética, crítica e humanizadora, promotora de pluralidade de vozes, diálogo intercultural e resistência em tempos de desassossego.

EX-COMBATENTES PORTUGUESES EM ANGOLA: EDUCAÇÃO HISTÓRICA E MULTIPERSPETIVIDADE EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

Artur Joaquim Nunes Café Alves

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (FCSH)

RESUMO

Este estudo analisa o fenómeno histórico dos ex-combatentes portugueses que, após a Guerra Colonial, optaram por permanecer em Angola e integrar as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA). Articulando-se com os marcos teóricos contemporâneos da disciplina, a trajetória destes "órfãos do império" constitui um laboratório privilegiado, no sentido de permitir desenvolver competências de pensamento histórico, consciência histórica e cidadania intercultural. A investigação demonstra como a metodologia da história oral, ajuda a desconstruir narrativas hegemónicas e fomentar uma compreensão com diferentes perspetivas dos processos históricos. Através da análise de fontes diversas - testemunhos orais, documentos oficiais, fotografias e material audiovisual – foi possível desenvolver capacidades críticas essenciais para navegar a complexidade do mundo contemporâneo. A condição híbrida destes ex-combatentes, que não encaixavam nas categorias tradicionais de colonizador/colonizado, para além de que, o estudo deste caso, demonstra como eventos históricos locais podem alcançar um significado global, interligando-se com os grandes movimentos de transformação da segunda metade do século XX. As competências desenvolvidas através desta abordagem são importantes para a compreensão de conflitos e dilemas contemporâneos, contribuindo para uma cidadania mais interventiva e humanista. Este exemplo, representa uma resposta eficaz aos desafios da educação histórica em "tempos de desassossego", equipando as novas gerações com ferramentas intelectuais e morais para construir um futuro menos assombrado pela simplificação e intolerância.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica, Consciência Histórica e Descolonização.

REFERÊNCIAS

Alves, A. (2025). Órfãos do império: ex-combatentes portugueses nas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola [Dissertação de mestrado: História do Império Português, não publicada]. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Gago, M., & Ribeiro, A. I. (2022). História e Educação Histórica: que diálogos e desafios? Revista Portuguesa de História, 53, 61-78. https://doi.org/10.14195/0870-4147_53_3

NOTA BIOGRÁFICA

Artur Joaquim Nunes Café Alves, gestor na área da moderna distribuição em Angola e Portugal. Possui Mestrado em “História do Império Português” pela FCSH e em “Guerra da Informação”, pela Academia Militar. Frequenta o programa doutoramento em História na FCSH, na especialização em História Contemporânea, e as suas áreas de interesse, incluem a história colonial portuguesa, os processos de descolonização e a educação histórica.

**FORMACIÓN DOCENTE Y ENSEÑANZA DE PASADOS CONTROVERSIALES:
MEMORIA, HISTORIA RECIENTE Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN
HISTÓRICA CHILENA**

Graciela Alejandra Rubio Soto

Instituto de Historia y Ciencias Sociales –
Universidad de Valparaíso (Valparaíso, Chile)

María Dolores Jiménez Martínez

Universidad de Almería (Almería, España)

RESUMEN

La perspectiva de la historia reciente con memoria que aborda los pasados violentos y sus efectos en el presente, basada en un enfoque sociocrítico y comprometido con una ciudadanía responsable, constituye un desafío central para la formación docente. Este enfoque reconoce diversos posicionamientos formativos: en primer lugar, considera a los estudiantes como sujetos sociales activos, capaces de reconocerse históricamente, reconstruir su identidad política y social y sustentar una posición crítica frente a las democracias liberales contemporáneas; en segundo lugar, reflexiona sobre la resignificación y las tensiones que supone proyectar nuevas formas de pensar y enseñar la historia, integrando la historia social y política, las memorias sociales y los derechos humanos como base para una formación política y ciudadana; y, en tercer lugar, destaca el valor ético-político de los pasados de violencia en la definición de estrategias de enseñanza orientadas a fortalecer una cultura en derechos humanos.

Este trabajo aborda la problemática de la formación docente en pasados controversiales como vía para la confrontación crítica del presente y la proyección del futuro, integrando las memorias sociales y los derechos humanos como campo de disputa en la educación histórica. Se promueven procesos identitarios políticos y el desarrollo de capacidades ciudadanas para imaginar futuros más justos, incorporando los procesos transicionales de las dictaduras a las democracias y los pasados de violencia política como recursos reflexivos.

El objetivo principal de esta investigación es analizar la incidencia del trabajo formativo en historia reciente, memoria y derechos humanos en el fortalecimiento de identidades docentes críticas y

transformadoras, así como la repercusión de esta propuesta en su activismo, compromiso y responsabilidad ética con el presente y el futuro. La metodología adoptada corresponde a un estudio de caso cualitativo centrado en la implementación de un curso semestral. Se analizan los contenidos de la producción narrativa y reflexiva del alumnado presentes en los recursos didácticos elaborados y en los diagramas pedagógicos de diseño de proyectos. Los participantes son estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales que cursan la asignatura electiva *Enseñanza de la Historia Reciente* en una universidad estatal regional de Chile.

A partir del análisis de códigos prediseñados y emergentes, se espera observar la forma en que los futuros docentes de Historia contrastan memorias sociales, emblemáticas y hegemónicas al pensar sus estrategias de enseñanza. El estudio de caso permite conocer el impacto formativo de una fundamentación teórica y práctica basada en la educación histórica, la memoria y los derechos humanos, así como del trabajo con testimonios, la historia oral, las historias de vida, la visita a sitios de memoria, el desmontaje de memorias presentes en el currículum y el diálogo entre memorias sociales.

El estudio contribuye a una Educación Histórica en tiempos de desasosiego mediante un enfoque renovado de formación del profesorado en historia reciente, que cuestiona el discurso curricular hegemónico y activa memorias críticas responsables frente a pasados controversiales y prácticas de deshumanización. Promueve una identidad docente crítica y dialógica que proyecta una enseñanza situada, analizando los pasados recientes y de violencia, las memorias y los derechos humanos en el marco de una educación ciudadana activa.

PALABRAS CLAVE: Memoria e historia reciente; formación docente; pasados controversiales.

REFERENCIAS

- Arias, D., González, M. P., Rodríguez, S. P., & Rubio, G. A. (2022). *Pasados violentos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Colombia, Argentina y Chile*. Editorial Universidad del Rosario. <https://doi.org/10.12804/urosario9789585000148>
- Cantón-Mayo, I., & Tardif, M. (2018). *Identidad profesional docente*. Narcea.

- Herrera, M. C., & Pertuz, C. (2020). *Educación y políticas de la memoria en América Latina. Por una pedagogía más allá del paradigma del sujeto víctima*. Universidad Pedagógica Nacional.
- Hiner, H. C. (2020). Memorias marginadas. Historia reciente y memoria en Latinoamérica desde una mirada crítica feminista interseccional y queer. In X. Faúndez et al., *Aproximaciones teóricas y conceptuales en estudios sobre cultura política, memoria y derechos humanos* (pp. 131–148).
- Rubio, G., & González, F. (2023). Narrativas históricas de jóvenes e historia reciente en Chile: aproximaciones deshistorizadas, fragmentadas y polarizadas en la escuela pública. *Revista Tempo e Argumento*, 15(38).
- Stern, S. J. (2022). De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973–1998). In E. Jelin (Comp.), *Las conmemoraciones: las disputas en las fechas "in-felices"* (pp. 11–33). Siglo XXI Editores.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Graciela Alejandra Rubio Soto: Doctora en Educación por la Universidad de Granada. Profesora titular del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, donde forma profesorado de Historia y Ciencias Sociales. Ha participado en proyectos y redes académicas sobre derechos humanos, memoria, enseñanza del pasado reciente e historia de la educación.

María Dolores Jiménez Martínez: Profesora Titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Almería (España), donde forma docentes de Educación Primaria y de Historia en Educación Secundaria. Ha participado en proyectos de educación para la ciudadanía global y en estudios sobre enseñanza de la historia, memoria y formación del profesorado.

ABORDAGENS MULTIPERSPETIVADAS DA GUERRA CIVIL ANGOLANA: UM ESTUDO COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO PRIMÁRIO NA PROVÍNCIA DO BENGO

Francisco Salomé Tomás António

Universidade do Minho / Escola Superior Pedagógica do Bengo

Glória Solé

Universidade do Minho

RESUMO

A presente comunicação integra-se num projeto de investigação em curso desenvolvido no Instituto de Educação da Universidade do Minho, no âmbito do Doutoramento em Educação, na especialidade de História e Ciências Sociais, intitulado “*A Explicação Histórica Multiperspetivada acerca da Guerra Civil Angolana: Um Estudo com Alunos e Professores do Ensino Primário Angolano*”.

Trata-se de um estudo descritivo, estudo de caso, de natureza qualitativa, cujos objetivos de investigação consistem em: analisar o processo de aquisição e desenvolvimento de competências históricas específicas; compreender o posicionamento e as ideias expressas pelos alunos e professores quando confrontados com fontes históricas multiperspetivadas acerca de um evento histórico concreto; bem como, identificar a relevância que alunos e professores atribuem ao processo de aprendizagem histórica a partir de abordagens multiperspetivadas.

Os resultados preliminares, recolhidos por intermédio da observação sistemática de aulas, de entrevistas semiestruturadas individuais e de *focus groups* com alunos e professores, bem como de um inquérito por questionário aplicado a 67 docentes- analisados segundo a metodologia da *Grounded Theory* (Teoria Fundamentada nos Dados)-revelam que o trabalho em contexto de sala de aula, a partir de uma abordagem multiperspetivada, ainda não constitui uma dimensão estruturada da prática docente, não obstante os professores reconhecerem a relevância desta estratégia.

Os dados também evidenciam limitações na perceção das capacidades dos alunos para desenvolver o trabalho em contexto de sala de aula a partir de uma abordagem multiperspetivada. Por outro lado, os alunos demonstram habilidades cognitivas que lhes

permitem desenvolver o trabalho a partir dessa abordagem, evidenciando capacidade de análise e avaliação da fiabilidade e plausibilidade das fontes, bem como flexibilidade cognitiva face às suas próprias convicções.

Estes resultados sugerem a necessidade de uma formação inicial e contínua mais especializada dos professores do ensino primário em Angola, a ser desenvolvida nos Magistérios Primários, nas Escolas Superiores Pedagógicas e nos Institutos Superiores de Ciências da Educação (ISCED). Essa formação deve visar a promoção de práticas e de um ensino alicerçado nos fundamentos teóricos da educação histórica, de modo a habilitar os alunos a compreender não só as razões da variância das narrativas históricas, mas também a reconhecer a existência de outras epistemologias, entendendo que, na análise de um evento, não se deve ignorar a sua dimensão holística (Barca, 2000; Barca & Gago, 2001; Chapman, 2011; Gago, 2012;).

Neste sentido, a apresentação, ainda que preliminar, dos resultados neste congresso constitui uma instância de partilha de experiências e de reflexão crítica acerca do grau de apropriação e operacionalização dos novos referenciais teóricos do ensino e aprendizagem da História no contexto angolano.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Primário; Explicação Histórica; Multiperspetiva.

REFERÊNCIAS

- Alves, L. A. M., Gago, M. & Lagarto, M. (2021). *Vinte Anos das Jornadas Internacionais de Educação Histórica*. Edições Afrontamento.
- Alves, L.A. M. & Gago, M (2021). Diálogo(s), Epistemologia(s) e Educação Histórica: Um Primeiro Olhar. CITCEM.
- Barca, I. (2000). *O pensamento histórico dos jovens*. CEEP, Universidade do Minho.
- Gago, M (2012). Pluralidade de olhares: Construtivismo e Multiperspectiva no Processo de Aprendizagem. EPM-CELP.
- INIDE/MED (2019). Plano Curricular do Pré-escolar e Ensino Primário. Editora Moderna.
- Morgado, J. C. (2019). *O estudo de caso na investigação em Educação* (4ª Ed.). De Facto Editores.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Francisco Salomé Tomás António: Docente na categoria de Assistente Estagiário na Escola Superior Pedagógica do Bengo de Didática de História.

Glória Solé: Professora Auxiliar no Instituto de Educação da Universidade do Minho, Diretora do Doutoramento em Educação em História e Ciências Sociais com uma vasta publicação de artigos e livros no domínio da educação histórica e formação de professores em Portugal.

DO ARQUIVO À SALA DE AULA: A RESISTÊNCIA INTRÍNSECA NO COTIDIANO ESCRAVISTA NO OITOCENTOS PERNAMBUCANO

Ismaelene Maria Souza dos Santos

Universidade Católica de Pernambuco, Recife-PE, Brasil

RESUMO

O sistema escravista tinha como objetivo fundamental organizar uma sociedade em que os cativos estivessem totalmente submetidos à autoridade de seus senhores, sem alternativas além da obediência e do serviço. Contudo, esses indivíduos expressavam diversas formas de resistência e rebeldia, como a fuga e a busca por momentos de convivência e divertimentos nos raros intervalos de autonomia que possuíam. Entre os espaços de sociabilidade mais frequentados estavam os batuques e as tabernas, ambientes onde escravizados e outros grupos podiam manter laços de solidariedade e práticas de divertimento. A análise de processos judiciais permite compreender as diferentes perspectivas presentes nessas experiências, inclusive as das testemunhas. Tais fontes revelam ações cotidianas, relações de convivência e solidariedade, além de momentos de descanso e diversão, mas também tensões e conflitos, como evidencia o caso do escravizado Antonio. O episódio é documentado em um Sumário Crime do Tribunal da Relação de Pernambuco, datado de 1846, no qual Antonio, pertencente aos herdeiros de João de Carvalho Paes de Andrade, que se enquadra como réu em um processo judicial. A partir dessa documentação, desenvolveu-se em sala de aula uma atividade de júri simulado, com o intuito de promover a análise dos testemunhos e discutir o acontecimento sob o olhar da vida cotidiana. Essa metodologia permitiu aos discentes refletir sobre o papel social dos envolvidos, suas motivações, reações e os mecanismos de controle social, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de argumentação e pensamento crítico, ao mesmo tempo em que contextualiza o período histórico sob a perspectiva dos escravizados e das pessoas ordinárias. Assim, inspirados nas reflexões de E. P. Thompson, torna-se possível compreender os “costumes em comum” dos cativos em meados do século XIX, bem como suas estratégias de resistência, o controle do tempo e as formas de sobrevivência que permeavam o cotidiano da sociedade escravista do período destacado. Dessa maneira, buscamos de modo efetivo a

possibilidade de se manusear através de uma metodologia ativa o ensino de História a fim de contribuir com uma aprendizagem plural, crítica e significativa. Explorando a problematização do que se tem registrado e as análises a partir da mesma. Portanto, a pesquisa em questão tem grande relevância para discutirmos no XXV Congresso Internacional das Jornadas de Educação Histórica, de modo que trazemos uma análise a partir do olhar da justiça da época, como também, dos marginalizados da sociedade oitocentista pernambucana, problematizando a fonte e trazendo para o ensino de História o método que podemos utilizar em sala de aula enquanto junção do pesquisador e professor de História na educação básica e superior.

PALAVRAS-CHAVE: Escravidão; Resistência; Ensino.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, M. (2022). *Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo no Recife, 1822 - 1850*. Editora UFPE.
- CHALHOUB, S. (2021). *Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque*. Editora da Unicamp.
- CUNHA, M. (org.). (2002). *Carnavais e outras f(r)estas: ensaios de história social da cultura*. Editora da Unicamp.
- MAIA, C. (2008). *Sambas, Batuques, Vozerias e Farsas Públicas: O controle social sobre os escravos em Pernambuco (1850-1888)*. Editora Annablume.
- SANTOS, L. (2011). *Das festas aos botequins: organização e controle dos divertimentos no Recife*. [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pernambuco]. Repositório.
- THOMPSON, E. P. (1998). *Costumes em Comum - Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional*. Editora Companhia das Letras.

NOTA BIOGRÁFICA

Ismaelene Maria Souza dos Santos: Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Atuou em projetos de pesquisa, extensão e preservação documental. Desenvolve pesquisas voltadas às dinâmicas sociais do século XIX, com ênfase no cotidiano dos escravizados em Pernambuco. Compõe a equipe editorial da *Revista História UNICAP* como Editora Júnior.

PASSADOS DOLOROSOS: O DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA HISTÓRICA ATRAVÉS DO ESTUDO DO HOLOCAUSTO

Héllisson Pinheiro

Marcelo Magalhães

Glória Solé

Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho

RESUMO

Nesta comunicação apresentamos uma investigação realizada no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, na área de especialização em Didática e Supervisão, da Universidade do Minho. Com a sua implementação, pretendeu-se fomentar o posicionamento crítico dos estudantes do 9.º ano de escolaridade relativamente aos desafios do mundo atual, a partir de exemplos da realidade histórica. A partir do desenvolvimento da empatia histórica (Ashby & Lee, 1987), é possível articular o conhecimento e a compreensão de fenómenos históricos e promover a relação com algumas questões do mundo atual. Deste modo, o trabalho a partir dos “passados dolorosos” (Alves & Ribeiro, 2022), particularmente o Holocausto, pode ser relevante para a compreensão do tempo presente, contribuindo para uma cidadania crítica, participativa e promotora dos Direitos Humanos. Para a sua operacionalização, este projeto de intervenção propôs: analisar as ideias prévias dos alunos relacionadas com os passados dolorosos, em particular com o Holocausto, contextualizados à época; desenvolver a empatia histórica dos alunos a partir da análise de fontes diversas, em suporte e mensagem, sobre o Holocausto; promover a cidadania democrática, a partir da relação passado-presente, articulando os conhecimentos do Holocausto com desafios da atualidade. Por meio da investigação-ação (Latorre, 2005), considerando o professor como investigador da sua própria prática, estabeleceu-se planificação, atuação, observação e reflexão sobre o ensino e aprendizagem dos passados dolorosos a partir do Holocausto, conduzindo os alunos em atividades individuais e em grupos estimulando o ato de pensar historicamente, a criatividade e a autorregulação da aprendizagem. Por meio da aplicação deste projeto levou a que os alunos tivessem um papel ativo na construção do conhecimento, através da utilização de metodologias socioconstrutivistas, potenciando a sua

autonomia e emancipação (Freire, 2010). Ao nível das competências específicas da disciplina, este projeto possibilitou a mobilização do conhecimento histórico em novas aprendizagens, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento histórico e da empatia histórica. Permitiu ainda, pela relação passado-presente, promover a consciência histórica e, com ela, a consciência cívica. Ao nível das competências gerais, a participação ativa dos alunos possibilitou o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a reflexão e a resolução de problemas, a partir da análise e interpretação de fontes, bem como pela sistematização da informação, transformando-a em conhecimento. Em tempos de desassossego, em que o conhecimento é facilmente adulterado e manipulado, impõe-se a necessidade de a disciplina de História contribuir para salvaguardar o conhecimento e a verdade, construindo estratégias capazes de pôr os alunos a questionar, debater e participar. Pressupõe-se ainda que os professores sintam necessidade de se incomodar, exercendo o seu papel de investigador social (Barca, 2004): reflexivos, intelectuais críticos e agentes de mudança.

PALAVRAS-CHAVE: Empatia Histórica; Holocausto; Passados Dolorosos; Socioconstrutivismo.

REFERÊNCIAS

- Alves, L. A., & Ribeiro, C. (2022). Os passados dolorosos... de uns e de outros!. *Sensos-E*, 9(1), 19–28. <https://doi.org/10.34630/sensose.v9i1.4376>.
- Ashby, R. & Lee, P. (1987). Children's Concepts of Empathy and Understanding in History. In C. Portal (Ed.), *The History Curriculum for Teachers*. (pp.62-88). Falmer Press.
- Barca, I. (2004). Aula Oficina: do Projecto à Avaliação. In I. Barca (Org.), *Para uma Educação Histórica de Qualidade*. Actas das IV Jornadas Internacionais de Educação Histórica (pp. 131–144). Braga: CIED, IEP, Universidade do Minho.
- Freire, P. (2010). *Pedagogia da autonomia*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Latorre, A. (2005). *La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa*. (3.ª ed.). Editorial Graó.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Héllisson Pinheiro: Licenciado em História. Mestrando em Ciências da Educação Didática e Supervisão UMinho – (Cied, UMinho, Braga, Portugal). Coordenador Pedagógico na Santa Casa da Misericórdia da Madalena.

Marcelo Magalhães: Licenciado em História e professor profissionalizado do grupo 400 (FLUP). Mestrando em Ciências de Educação - Supervisão e Didática (Cied, UMinho, Braga, Portugal). Professor no Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho, Maia.

Glória Solé : Doutoramento em Estudos da Criança – UMinho, Mestrado em História das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea – UMinho, Licenciatura em História e Ciências Sociais – UMinho, Professora na UMinho. (Cied, UMinho, Braga, Portugal).

EDUCAÇÃO HISTÓRICA E HISTÓRIA ATLÂNTICA: ARTICULAÇÕES E POSSIBILIDADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA

Eloá Lamin da Gama

Universidade Estadual de Londrina (Brasil) / Universidade do Minho (Portugal)

RESUMO

Esta comunicação apresenta discussões que estão sendo desenvolvidas no âmbito do Doutorado em Educação (Universidade Estadual de Londrina) e do Estágio Científico Avançado de Doutorado (Universidade do Minho) por meio da pesquisa “Epistemologias Transatlânticas: o ensino de História da África e o pensamento histórico de estudantes no Brasil e em Portugal”. O objetivo desta apresentação é abordar articulações possíveis entre a Educação Histórica e a História Atlântica a fim de refletirmos e ampliarmos as abordagens teóricas e metodológicas voltadas ao ensino de História da África. Enquanto conceito substantivo do conhecimento histórico (Lee, 2001), a História da África tem sido protagonista de processos de apagamento, estereotipização e simplificação no âmbito do ensino de História tendo em vista o eurocentrismo epistemológico que conformou a historiografia brasileira e, portanto, os códigos disciplinares (Fernandez Cuesta, 1998; Schmidt, 2012) das escolas e cursos de formação de professores(as) e historiadores(as). Considerando as demandas da Lei 10.639/03, que implementou a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no currículo escolar, a reivindicação dos movimentos sociais e a expansão dos estudos africanistas por meio do surgimento de laboratórios de pesquisa, periódicos e núcleos acadêmicos, as concepções históricas acerca do continente africano têm sido alargadas e complexificadas, possibilitando ferramentas metahistóricas e metacognitivas para fugirmos dos essencialismos, negacionismos e racismos presentes em discursos e imaginários sobre a África, ainda mais intensificados pelos usos político-ideológicos de programas partidários extremistas e anticientíficos. Para cumprirmos com o objetivo proposto, realizamos uma discussão bibliográfica que evidencia encontros e possibilidades de articulação entre o campo de investigação da Educação Histórica, cujo os estudos corroboram para a importância da história ser ensinada na escola a partir dos

conceitos da natureza do conhecimento histórico a fim da complexificação do pensamento histórico de estudantes e a construção de concepções variadas temporalmente sobre o passado (Ramos, Cainelli, 2015; Barca, Gago, Carvalho, 2025), e a História Atlântica, abordagem metodológica que busca superar os limites investigativos que embasaram pesquisas que hierarquizavam, homogeneizavam e tratavam as sociedades do Mundo Atlântico, em especial, as africanas, sob a luz de uma história centrada nos pressupostos historiográficos da Europa (Thompson, 2012; Cecatto, 2017). Em direção ao tema do congresso, encontro de relevância para os diálogos entre pesquisadores e pesquisadoras da Educação Histórica, ampliar os debates sobre o ensino de História da África pode contribuir para a democratização do conhecimento histórico e a desmistificação de concepções enfiadas sobre o passado, sociedades e culturas deste continente.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica. História Atlântica. África.

REFERÊNCIAS

- Cecatto, A. (2017, jan./abril). A História Atlântica como possibilidade de abordagem metodológica para os estudos do Atlântico e o ensino de História da África. *Temporalidades – Revista de História*, 9(1), 167-183.
- Barca, I., Gago, M., Carvalho, M. (2025). Diversas faces de um passado: contributos em tempos de incerteza. Em M. Gago, I. Barca, e L. A. M. Alves, coord. *Educação Histórica: Teoria e Investigação Empírica*. (1^{sd} ed., pp. 101–117). CITCEM. <https://doi.org/10.21747/978-989-8970-97-8/edu>
- Lee, P. (2001). Progressão da compreensão dos alunos em história. Em I. Barca (Org.) *Perspectivas em educação histórica. Actas das Primeiras Jornadas Internacionais de Educação Histórica*. (pp.13-27). Centro de Estudos em Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
- Ramos, M. E. T., Cainelli, M. R. (2016, out.). A Educação Histórica como campo investigativo. *Diálogos*, 19(1), 11-27. Recuperado de <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/view/33801>

Schmidt, M. A. (2012, maio/ago.). História do ensino de História no Brasil: uma proposta de periodização. *História da Educação – RHE*, 16(37), 92-117. Recuperado de <https://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/24245>

Thompson, E. C. (2012, ago./dez.). O Atlântico Sul para além da miragem de um espaço homogêneo (séculos XV-XIX). *Temporalidades*, 4(2), 80-102. Recuperado de <https://periodicos.ufmg.br/index.php/temporalidades/article/view/5450>

NOTA BIOGRÁFICA

Doutoranda em Educação e Mestra em História Social pela Universidade Estadual de Londrina (Brasil) sob orientação da Prof.^a Dr.^a Marlene Cainelli. Bolsista Capes do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) e estudante de Estágio Científico Avançado de Doutorado em Ciências da Educação na Universidade do Minho (Portugal) sob coorientação da Prof.^a Dr.^a Marília Gago. Licenciada em História pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

PROPUESTA DE HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE NARRATIVAS EN RELACIÓN CON EL ABORDAJE DE CONFLICTOS

Néstor Banderas-Navarro

Universidad de Valencia (UV)

Nekane Aristondo

Naiara Vicent

Iratxe Gillate

Universidad del País Vasco (EHU)

RESUMEN

El proyecto EDUTECON. Educar mediante temas controvertidos en y para el conflicto. Una investigación a través de estudios de caso en la formación inicial del profesorado (PID2023-150579NA-I00), financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER/UE, versa en torno a la enseñanza de temas controvertidos, en concreto en entornos en los que se ha sufrido la violencia extrema. El objetivo es identificar buenas prácticas para mejorar la enseñanza de la historia a través de la enseñanza-aprendizaje de temas controvertidos vinculados a la violencia en las sociedades postviolencia. Para ello, se van a desarrollar varias intervenciones en la formación del profesorado de varias universidades tanto nacionales como internacionales. A través de éstas se van a recoger narrativas del alumnado, tanto antes como después de la intervención. Tras la revisión del marco conceptual y de cara al análisis de las narrativas y la categorización de los datos recogidos, se han elaborado tres instrumentos, uno para cada una de las dimensiones a analizar: pensamiento histórico, ciudadanía orientada a la justicia social y abordaje de conflictos. Cada documento contiene las categorías de análisis, con sus definiciones y niveles de progresión (bajo, intermedio y avanzado), los cuales se emplearán para realizar los análisis. En la propuesta que aquí se presenta se describe el instrumento destinado a categorizar la información recogida en las narrativas referente a cuestiones vinculadas al abordaje de conflictos.

PALABRAS CLAVE: Categorías de análisis; Temas controvertidos; Abordaje de conflictos

REFERENCIAS

Cascón, P. (2003). Educar en y para el conflicto. Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos.

Cascón, P. (2006). Apuntes sobre educar en y para el conflicto y la convivencia. Revista Andalucía Educativa, 53, 24-27.

Montanares, E., González-Marilicán, M., Llancavil, D. y Vasquez-Leyton, G. (2022). Enseñanza de la historia y el conflicto. Una revisión teórica. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 11(1), 119-131.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Nekane Aristondo es predoctoranda en el programa de Doctorado en Psicodidáctica de la EHU, con tesis sobre la enseñanza de la historia en sociedades postconflicto. Graduada en Grado en Educación Primaria (2023) y con Máster en Psicodidáctica (2024). Fue personal investigadora contratada en el proyecto *Educación y memoria en las sociedades post-violencia* (2024–2025), y actualmente en el proyecto *EDUTECON*.

Néstor Banderas es doctor en Didácticas Específicas. Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (UV) y miembro del grupo de investigación e innovación en educación geográfica e histórica, SOCIAL(S). Profesor de Geografía e Historia (IES) en excedencia. Su línea de investigación es la enseñanza de temas históricos conflictivos (historia reciente de España).

Naiara Vicent es doctora en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Contratada Doctora del departamento de Didáctica de la Matemática, Ciencias Experimentales y Sociales (EHU), y miembro del grupo de investigación GIPyPAC (EHU). Sus líneas de investigación son la Educación Patrimonial, la enseñanza de la Historia y el abordaje de temas socialmente controvertidos en las aulas.

Iratxe Gillate es licenciada en Geografía e Historia y doctora en Psicodidáctica. Profesora Contratada Doctora del departamento de Didáctica de la Matemática, Ciencias Experimentales y Sociales (EHU), y miembro del grupo de investigación GIPyPAC (EHU). Sus líneas de investigación son la Educación Patrimonial, la enseñanza de la Historia y el abordaje de temas socialmente contr

A INVISIBILIDADE DO RACISMO E O PACTO DA BRANQUITUDE NA CONSTITUIÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Cristiane Feitoza Dantas

Universidade Federal de Sergipe / Universidade do Porto

Marizete Lucini

Universidade Federal de Sergipe

RESUMO

A invisibilidade do racismo como prática resulta de processos históricos e culturais que desafiam pesquisadores e educadores a compreendê-la na constituição das desigualdades socialmente produzidas. Ao ser invisibilizado, seja pela sua negação ou dissimulação, produz-se a falsa ideia de que ele não existe. Assim, a não existência ou o não reconhecimento de sua existência, interdita o combate ao racismo, aprofunda desigualdades e fomenta a injustiça vivenciada pelos não brancos. O processo de invisibilização do racismo, ancora-se no pacto da branquitude, como nomeado por Cida Bento (2002), um acordo silencioso entre os brancos que lhes possibilita não se envolverem no processo que fomenta a continuidade das desigualdades raciais. O não envolvimento como estratégia tácita da branquitude para não perder privilégios, não a exime da responsabilidade social de enfrentar o debate na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. De acordo com Munanga (2006), negar as diferenças existentes entre as pessoas não solucionará o problema do racismo. Pelo contrário, o que pode resolver a situação é o desenvolvimento de uma educação que analise e promova a coexistência igualitária das diferenças. Entre os mais pobres e mais explorados, os negros seguem ocupando posições inferiores em todas as áreas, na saúde, na educação e no trabalho, logo, é visível que o problema não é apenas de classe social e nem somente dos negros (Bento, 2002). Diante disso, o objetivo desse artigo é refletir sobre como a ausência das discussões sobre racismo prejudica a construção de uma sociedade mais equânime e menos excludente. Nesse sentido, defendemos que a discussão sobre o racismo deve acontecer também em países cuja população é majoritariamente branca e convive diariamente com muitos imigrantes, que já fazem parte da base econômica do país. As reflexões que apresentamos neste artigo originam-se de uma

pesquisa qualitativa interpretativista, em que objetivamos compreender de que forma o debate acerca do conceito do Pacto da Branquitude pode contribuir para ampliar as discussões sobre racismo na sociedade. No âmbito da educação histórica, a presente pesquisa justifica-se pela relevância acadêmica e social das discussões que propõe, fornecendo subsídios teóricos para o aprimoramento da formação docente e o fortalecimento de práticas comprometidas com uma educação antirracista. Como resultados, espera-se que essa pesquisa contribua para o aumento das reflexões sobre racismo em Portugal e melhoria das condições de vidas da juventude negra.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Racismo; Desigualdades sociais.

REFERÊNCIAS

Bento, M. A. S. (2016). Branqueamento e branquitude no Brasil. In I. Carone & M. A. S. Bento (Orgs.), *Psicologia social do racismo: Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil* (pp. 25-58). Editora Vozes.

Munanga, K. (2006). Algumas considerações sobre "raça", ação afirmativa e identidade negra no Brasil: Fundamentos antropológicos. *Revista USP*, (68), 46–57.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Cristiane Feitoza Dantas: Doutoranda em educação pela Universidade Federal de Sergipe. ORCID: 0000-0003-3286-5423. Financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. E por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/50/2025.

Marizete Lucini: Doutora em Educação. Professora da Universidade Federal de Sergipe. ORCID: 0000-0003-1532-8968.

ENSEÑAR UNA HISTORIA DÍFICIL EN LA ERA DE LA POSVERDAD. PRINCIPIOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO

Nilen Andrea Martínez Robayo

Juan Ramón Moreno-Vera

Pedro Miralles-Martínez

Universidad de Murcia, España

Nilson Javier Ibagón

Universidad del Valle, Colombia

RESUMEN

La ponencia presenta los elementos teóricos y metodológicos a partir de los cuales se fundamenta el diseño de una investigación doctoral en curso que, busca analizar el impacto que tiene el desarrollo de competencias de pensamiento histórico en la transformación de los criterios cognitivos y éticos a través de los cuales estudiantes de secundaria colombianos se posicionan en torno a información falsa sobre la historia del conflicto armado de su país que circula en diversos ámbitos de la cultura histórica. En este sentido, en primer lugar, se abordan algunas líneas de reflexión asociadas a la función formativa crítica que debe asumir la Historia entendida como saber escolar en la era de la posverdad. Esta discusión se vincula directamente con los retos que implica formar en la escuela el pensamiento histórico de niños, niñas y jóvenes cuyo contexto nacional pasado y presente -como el colombiano- ha estado marcado por el ejercicio de la violencia fratricida. En segundo lugar, se socializan los elementos metodológicos del enfoque de Investigación-Acción por medio de los que se busca operacionalizar el estudio. Así pues, se explicitan las cuatro fases de la investigación (1. Reflexión inicial de reconocimiento o diagnóstico; 2. Planificación; 3. Puesta en práctica de la intervención y observación, y 4. Reflexión) detallando su alcance, lógica interna, e instrumentos de recolección de información. A través de estos dos núcleos expositivos, se busca resaltar las posibilidades teóricas y prácticas que tiene la *Educación Histórica* para pensar, diseñar y desarrollar intervenciones educativas alrededor de historias difíciles y controversiales que, ponen en entredicho el sentido de orden, homogeneidad, estabilidad y “verdad” de las narrativas maestras base de los currículos oficiales.

Así pues, se hace una reivindicación de la importancia que tiene en la escuela, llevar a cabo con los estudiantes procesos formativos orientados al desarrollo de competencias cognitivas y éticas que les permitan aportar a la construcción de sociedades caracterizadas por la justicia, la reparación y la no repetición.

PALAVRAS CLAVE: Posverdad, Enseñanza de la Historia, Conflicto armado colombiano.

REFERENCIAS

- Aceituno Silva, D. (2024). Ciudadanía digital, fake news y la desinformación. Uso de la estrategia SIFT y el desarrollo del razonamiento cívico online en la escuela. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-22.
- Alvén, F. (2021). Opening or closing Pandora 's box? Third-order concepts in history education for powerful knowledge. *El Futuro del Pasado*, 12, 245-263.
- Ibagón, N., y Granados, R. (2021). "Lidiar con las cargas del pasado en la escuela. Algunas reflexiones desde la enseñanza y el aprendizaje de la Historia", en Ibagón, N., Silva, R., Echeverry, A., y Castro, R. (eds.). *Afrontar los pasados controversiales y traumáticos. Aproximaciones desde la enseñanza y el aprendizaje de la Historia* (pp. 13-40). Cali: Universidad ICESI/Universidad del Valle.
- Moreno-Vera, J., Ailincái, A., Heckert, F., y Sabiote, M. (2025). Fake news in History Education: Learning to Assess the Reliability of Primary Sources. In Delgado, E., y Lorca, A. (eds). *Utilizing ICT for Didactics of Social and Experimental Sciences* (pp. 113-134). IGI Global
- Ramos-Pérez, J. C. y Gamboa-Mora, M. C. (2024). Didáctica del conflicto armado en Colombia. Estado de la cuestión investigativa. *Pedagogía y Saberes*, (61), 163-178.
- Schmidt, M. (2019). El turno de la didáctica de la historia: contribuciones para un debate. *Historia y Espacio*, 15(53), 21-42.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Nilen Andrea Martínez-Robayo: Doctoranda en Educación (Universidad de Murcia España), Magíster en Docencia (Universidad de la Salle, Colombia) y profesional en Ciencias Sociales (Universidad del Tolima, Colombia). Profesora de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Juan Ramón Moreno-Vera: Profesor Titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Murcia. Miembro del grupo de expertos del Consejo de Europa que realiza el Informe sobre la Enseñanza de la Historia. Doctor en investigación educativa por la Universidad de Alicante, con Mención Europea y Premio Extraordinario de Doctorado.

Pedro Miralles-Martínez: Catedrático de Universidad de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad de Murcia. IP del grupo de investigación Didáctica de las Ciencias Sociales (2009-2022). Doctor en Geografía e Historia (Universidad de Murcia). Evaluador de proyectos de investigación e innovación de ANEP-AEI (España), SEP (México), CONICYT (Chile), SINAES (Costa Rica), UNAE (Ecuador).

Nilson Javier Ibagón: Profesor Titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle (Colombia). Doctor en Educación de la Universidad de Murcia. Investigador Senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Coordinador de la Red Panamazónica para la Formación y la enseñanza de la Historia.

**BASES DE RESISTÊNCIA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA: O POTENCIAL
PEDAGÓGICO DAS LIDERANÇAS FEMININAS NEGRAS EM MOVIMENTOS
COMUNITÁRIOS RURAIS NO INTERIOR BAIANO**

Andréia Moreira de Souza

Marizete Lucini

Universidade Federal de Sergipe – UFS (Brasil)

RESUMO

Este trabalho, resulta de pesquisa em desenvolvimento que objetiva investigar o potencial pedagógico das "Re-existências negras femininas" como um dispositivo ativo para o Ensino de História Local em uma cidade do Nordeste Baiano. O referencial teórico é ancorado no pensamento decolonial, compreendido como prática social de resistência e na análise da construção identitária coletiva por grupos sociais em movimento, cujo direcionamento situa as lideranças negras femininas comunitárias (*matrigestoras*) como parte de um movimento que também educa, através de ações que subvertem as estruturas que invisibilizam a presença feminina nas narrativas históricas transmitidas às novas gerações. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, pautada na pesquisa participante, essencial para a análise reflexiva acerca da atuação histórica-ancestral das mulheres negras. A coleta de dados se deu por meio da História Oral, priorizando as narrativas de vida de duas lideranças femininas negras de Paripiranga/BA. Elas atuam em comunidades rurais com características socioeconômicas e culturais distintas, liderando associações, uma de agricultoras/es e outra de bordadeiras. O estudo vem demonstrando que a atuação dessas lideranças, marcada por uma história ancestral, é capaz de compor o currículo formal. Ao liderarem e promoverem atividades no cotidiano das associações, calcadas na memória, no saber-fazer de origens territorial e ancestral e na cooperatividade, tornando-se elementos fundamentais da História Local, suas "re-existências" funcionam como um dispositivo pedagógico que forja identidades comunitárias resilientes e pluraliza a narrativa histórica, oferecendo um caminho concreto para a valorização de saberes fundantes afro-brasileiros na educação. A relevância deste estudo para o congresso reside no fato que a historiografia oficial brasileira, historicamente pautada por um viés

etnocêntrico, urbanocêntrico e patriarcal, marginaliza e invisibiliza as práticas de resistência das populações negras e femininas, especialmente no contexto rural, logo é preciso defender outra Educação Histórica em tempos de desassossego.

PALAVRAS-CHAVE: re-existências negras femininas, ensino de História local, desconstrução curricular formal.

REFERÊNCIAS

- Gomes, N. L. (2017). *O movimento negro educador: Saberes construídos na luta por emancipação*. Petrópolis, RJ: vozes.
- Souza, N. S. (2021). *Tornar-se negro: Ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Souza, Oliveira, E., & Lucini, M. . (2021). O Pensamento Decolonial: Conceitos para Pensar uma Prática de Pesquisa de Resistência. *Boletim Historiar*, 8(01). Recuperado de <https://periodicos.ufs.br/historiar/article/view/15456>

NOTAS BIOGRÁFICAS

Andréia Moreira de Souza: Mestranda no Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de História (ProfHistória) da Universidade Federal de Sergipe. Mestranda Sanduiche pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto/Portugal através do Programa Abdias Nascimento/Brasil com financiamento da CAPES e por Fundos da FCT – LP, no âmbito do Projeto UID/50/2025.

Marizete Lucini: Professora Doutora em Educação. Professora na Universidade Federal de Sergipe, Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de História, Programa de Pós-Graduação em Educação, Coordenadora do Programa Abdias Nascimento/CAPES/UFS/UNIFAP/UMa/U.PORTO. ORCID: 0000-003-1532-8968.

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESINFORMAÇÃO

**HOW CAN GEN AI INFLUENCE ON HIGHER EDUCATION STUDENTS'
PERCEPTIONS OF MISINFORMATION AND DEEP FAKES? A CASE STUDY IN SPAIN.**

Pedro Miralles Sánchez

José María Campillo Ferrer

Universidad de Murcia, España

ABSTRACT

This study explored future teachers' views on the use of generative artificial intelligence (hereinafter referred to as generative AI) in the production of disinformation. In particular, it addressed the potential challenges posed by deep fakes generated by these online resources. A mixed-method approach was used, and 143 teacher training students participated in the study. All of them were enrolled in primary education degree programmes in the Region of Murcia, Spain. The results indicated a clear awareness of the risks posed by these digital tools in the generation of deep fakes. Respondents stressed the potential to engage them in academic tasks, increase their motivation, and personalize their learning pathways. However, participants identified some challenges related to technology dependency, ethical issues, and privacy concerns. By recognising the relevance of students' beliefs and assumptions, educators and educational administrations can adapt Gen-AI according to learners' needs and preferences to improve their academic performance. In social science teaching and learning, further research is needed to equip students with the essential skills to distinguish between accurate and inaccurate information. In this regard, the development of historical literacy can help students critically analyse both current and past content. For all these reasons, it seems essential to improve research in media literacy education for the application of identification skills used in assessment processes. These improvements can take the form of evidence-based approaches, such as AI literacy modules or media literacy programmes, to facilitate student learning and ensure better quality education. In addition, it is necessary to adjust materials, methodologies, and the assessment of the academic curriculum to facilitate student learning and ensure that all students have access to quality education and the adequate development of digital skills.

KEYWORDS: Generative AI; disinformation; student perceptions.

REFERENCES

- Campillo-Ferrer, J. M., López-García, A., & Miralles-Sánchez, P. (2025). Student Perceptions of the Use of Gen-AI in a Higher Education Program in Spain. *Digital*, 5(3), 29. <https://doi.org/10.3390/digital5030029>
- Delchev, K., Safieddine, F., Hammad, R. (2024). Identification of A.I. Generated Deep Fake Video by Higher Education Students. In K. Arai (Ed.), *Intelligent Computing. SAI 2024. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 1016. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-62281-6_33
- López-García, A., Campillo-Ferrer, J. M., Zaragoza-Vidal, M. V., & Miralles-Sánchez, P. (2024). Analysis of an artificial intelligence training program in university students: Perspectives and horizons. In M. D. Díaz-Noguera, C. Hervás-Gómez & F. Sánchez-Vera (Coords.), *Artificial Intelligence and Education: Enhancing human capabilities, protecting rights, and fostering effective collaboration between humans and machines in life, learning, and work* (pp. 31-50). Octaedro. <https://doi.org/10.36006/09643-1>
- Lu, H., He, L., Yu, H., Pan, T., & Fu, K. (2024). A Study on Teachers' Willingness to Use Generative AI Technology and Its Influencing Factors: Based on an Integrated Model. *Sustainability*, 16(16), 7216. <https://doi.org/10.3390/su16167216>

BIOGRAPHICAL NOTE

Pedro Miralles Sánchez: Doctor por la Universidad de Murcia con la tesis Diseño y evaluación de unidades formativas para la enseñanza de competencias de pensamiento histórico en educación secundaria 2025.

José María Campillo Ferrer: Doctor por la Universidad de Murcia con la tesis Análisis del enfoque CLIL en las materias Social Science y Science en 1º y 2º de Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2018.

**DESINFORMACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA DE HISTORIA DE
BACHILLERATO: PROPUESTAS PARA UNA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA
INFORMACIONAL**

Ilària Bellatti

Concha Fuentes-Moreno

Carolina Martín-Piñol

Tània Martínez-Gil

Isidora Sáez-Rosenkranz

Sergio Villanueva-Baselga

Universidad de Barcelona, España

RESUMEN

La comunicación presenta el proyecto de investigación Past Continuous – Digital Information Literacy innovating History School Curricula and learning delivery, liderado por el grupo DHIGECs-COM y financiado por el programa Erasmus+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education de la Unión Europea, con la participación de universidades y centros de secundaria de Grecia, Hungría y España. El proyecto aborda la alfabetización digital en la educación escolar europea integrándola en la enseñanza de la historia.

El objetivo principal de Past Continuous consiste en incorporar habilidades de alfabetización mediática en la asignatura obligatoria de Historia. La combinación de alfabetización digital con las lecciones de historia conlleva una innovación en los planes de estudio proporcionando un conjunto actualizado de aptitudes para analizar y comparar fuentes pertenecientes a la historia, equipando a los profesores con habilidades para transmitir a sus estudiantes.

Investigaciones recientes demuestran que la mayoría de los estudiantes de secundaria no son capaces de evaluar la fiabilidad de lo que leen en línea, de localizar información y navegar de manera autónoma. Los algoritmos utilizados por las redes sociales y los portales de noticias pueden ser amplificadores de sesgos o desinformación, la exposición a datos digitales crea

riesgos claros y requiere más que nunca el pensamiento crítico y la capacidad de participar de manera competente en el entorno digital.

A su vez, según el Digital Education Action Plan 2021-2027, el profesorado continúa desempeñando un papel vital en el empoderamiento de los jóvenes para que contribuyan al debate en línea como parte del proceso democrático. El Plan destacó la importancia de mejorar la alfabetización mediática y las habilidades de pensamiento crítico para crear conciencia sobre los riesgos relacionados con la fiabilidad de las fuentes de información; las capacitaciones deben proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias para acceder, interpretar, producir y utilizar información digital y otros contenidos mediáticos de manera segura.

En esta línea, los resultados de un estudio de la OCDE (Curriculum Overload; OCDE) muestran que una mejor práctica alternativa es traducir las necesidades sociales en temas transversales y/o competencias transversales e integrarlas en materias o áreas de aprendizaje existentes, en lugar de crear nuevas.

Así, el proyecto aborda las necesidades europeas descritas, incluyendo habilidades de alfabetización informacional digital en las lecciones de historia impartidas en las escuelas, persiguiendo los siguientes objetivos:

- Mejorar la capacidad de las escuelas para implementar enseñanzas presenciales, en línea y mixtas para los estudiantes, conectando las habilidades actuales de alfabetización informacional digital con las lecciones de historia.
- Desarrollar competencias pedagógicas digitales y herramientas innovadoras para los maestros de escuela, permitiéndoles impartir una alfabetización informacional digital inclusiva de alta calidad, integrando las habilidades digitales en las lecciones de historia y mejorando su desarrollo profesional continuo.
- Informar a los sistemas escolares europeos sobre cómo incluir la alfabetización informacional digital en los planes de estudios y las carreras de formación inicial de maestros de escuela.
- Colaborar con proveedores de tecnología digital y expertos en tecnologías educativas para desarrollar la digitalización de los métodos de enseñanza, abordando la preparación digital, la lucha contra la desinformación y gestionando una transición efectiva hacia la educación digital en las escuelas secundarias superiores europeas.

Past Continuous plantea alcanzar estos objetivos mediante el desarrollo, implementación, prueba y publicación de:

- Curso de formación para maestros (kit de herramientas): desarrollando la pedagogía digital en el uso de herramientas digitales para maestros (educación en historia), mejorando su aprendizaje continuo y aprovechando los marcos europeos sobre competencias digitales de los educadores.
- E-Learning para estudiantes: desarrollando las habilidades y competencias digitales para los estudiantes, prestando atención a la participación femenina.
- Indicaciones, a modo de buenas prácticas, sobre cómo incluir habilidades de alfabetización informacional digital en los planes de estudio y las capacitaciones de los maestros.

PALABRAS CLAVE: desinformación, alfabetización mediática, didáctica de la historia.

NOTA BIOGRAFICA

Ilària Bellatti: Doctorado en Didáctica de las Ciencias, Lenguas, Artes y Humanidades. Docente e investigadora especializada en innovación de la enseñanza y aprendizaje de la historia, corporalidad y didáctica de la historia del arte, las mujeres como sujetos históricos, ciudadanía y género. Miembro del grupo DHiGeCs-COM.

Concha Fuents-Moreno: Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales. Licenciada en historia. Máster en Investigación y Suficiencia Investigadora. Coordinadora de grupos de innovación docente de enseñanza secundaria. Miembro del grupo DHiGeCs-COM.

Carolina Martín-Piñol: Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio, es licenciada en Historia del Arte, con un Máster en Investigación de las Didácticas Específicas y un Máster en Museografía Interactiva. Especializada en museografía interactiva y didáctica para la comprensión del patrimonio. Miembro del grupo DHiGeCs-COM.

Tània Martínez-Gil: Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio, es licenciada en Historia, con un Máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museos. Especializada en Didáctica del Patrimonio y tecnología educativa para el aprendizaje de la Historia. Miembro del grupo DHiGeCs-COM.

Isidora Sáez-Rosenkranz: Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio. Docente e investigadora en el campo de la enseñanza de la Historia en el departamento de didácticas aplicadas de la facultad de educación. Miembro del grupo DHiGeCs-COM

Sergio Villanueva-Baselga: Profesor agregado en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, especializado en comunicación y salud, especialmente en salud sexual. También investiga sobre la relación de los medios con el género y sobre los fenómenos de desinformación. Es coordinador de investigación en la entidad ONG StopSIDA. Además, es Delegado del Rector por la alianza CHARM-EU. Miembro del grupo DHiGeCs-COM

EDUCAÇÃO HISTÓRICA EM TEMPOS DE (DES)INFORMAÇÃO

Rui Damaceno

Marília Gago

Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho

RESUMO

O atual panorama informacional coloca desafios profundos ao ensino de História. O aumento da desinformação e da má informação tem comprometido a confiança pública no conhecimento especializado e distorcido a compreensão coletiva do passado. Perante este cenário, a educação histórica é chamada a desempenhar um papel de intervenção epistemológica, ética e cívica, promovendo uma compreensão do passado que seja simultaneamente crítica, reflexiva e comprometida com os valores democráticos. Este estudo, baseado num projeto de doutoramento em curso em Ciências da Educação com especialidade em Educação em História e Ciências Sociais, procura refletir sobre as interseções entre consciência histórica e desinformação, explorando as respetivas implicações deste diálogo. Esta investigação ancora-se numa abordagem teórico-empírica que visa compreender as conceções de alunos do 9.º ano de escolaridade e professores de História em Portugal, sobre o fenómeno da desinformação. Partindo de autores como Fallis (2015), que define a desinformação como informação intencionalmente enganosa, e Wardle e Derakhshan (2017), que propõem o quadro conceptual da “desordem informacional”, discute-se a complexidade do ambiente digital onde as narrativas históricas são hoje construídas e manipuladas. Este enquadramento é reforçado por contributos da psicologia cognitiva e dos estudos culturais (Marwick & Lewis, 2017), que demonstram como as emoções e dinâmicas sociopolíticas amplificam a circulação de conteúdos distorcidos. Em diálogo com estes referenciais, a reflexão recorre ao conceito de consciência histórica desenvolvido por Rüsen (2004), particularmente ao tipo ontogenético, que promove a compreensão da mudança, da multiplicidade e da responsabilidade ética no uso do passado. Este modelo é complementado por investigações de autores como Körber (2015), que evidenciam como o desenvolvimento do pensamento histórico depende da mobilização de evidência, da construção narrativa e do julgamento criterioso; competências essenciais numa

era marcada pela desinformação. A componente filosófica do estudo integra perspectivas de autores como Jason Stanley (2024), que criticam o historicismo e a neutralidade aparente da História, defendendo um compromisso ético com a verdade, a memória e a justiça. Assim, a História é aqui entendida como espaço dinâmico, contestado e moralmente implicado, onde o ensino deve fomentar agência crítica e responsabilidade cívica. Este estudo, de natureza exploratória e reflexiva, não procura apresentar resultados conclusivos, mas antes contribuir para uma discussão teórica sobre o papel da educação histórica no combate à desinformação. Defende-se que a promoção do *truth-telling* no ensino da História constitui um imperativo pedagógico e democrático, essencial à formação de cidadãos capazes de enfrentar criticamente os desafios do mundo numa era de pós-verdade.

PALAVRAS-CHAVE: Desinformação; Consciência Histórica; Educação Histórica.

REFERÊNCIAS

- Körber, A. (2015). Historical consciousness, historical competencies – and beyond? Some conceptual development within German history didactics. *PEDOCS*, 56, 1-56.
- Marwick, A., & Lewis, R. (2017). *Media manipulation and disinformation online*. Data & Society Research Institute.
- Rüsen, J. (2004). Historical consciousness: Narrative structure, moral function, and ontogenetic development. In P. Seixas (Ed.), *Theorizing historical consciousness* (pp. 63–85). University of Toronto Press.
- Stanley, J. (2024). *Erasing History: How fascists Rewrite The Past To Control de Future*. Atria/One Signal Publishers.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe.

NOTA BIOGRÁFICA

Rui Damaceno: Professor de História no Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal. Doutorando em Ciências da Educação, especialidade em Educação em História e Ciências Sociais, na Universidade do Minho, com a investigação intitulada Educação Histórica em Tempos de (Des)informação: Conceções de Alunos e Professores de História acerca de Falsificação

Histórica. Investigador em formação do Centro de Investigação em Educação (CIEd). ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-0684-8817>

Marília Gago: Doutorada em Educação em História e Ciências Sociais e Mestre em Supervisão Pedagógica. Professora na Universidade do Minho. Docente de História há mais de 20 anos e autora de manuais escolares. Investigadora no CIEd, LAPEDUH e DICSO, com foco em consciência histórica, narrativa histórica, desenvolvimento do pensamento histórico e formação de professores. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3109-8915>

ENSINAR HISTÓRIA EM TEMPOS DE ALGORITMOS: LETRAMENTO HISTÓRICO DIGITAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E FORMAÇÃO DOCENTE

Roberta Duarte da Silva

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Brasil

RESUMO

Este trabalho discute as potencialidades do letramento histórico digital na formação de professores de História, articulando-o às transformações trazidas pela inteligência artificial e pela cultura digital. A proposta parte da compreensão de que, em um mundo mediado por algoritmos, a prática docente deve ultrapassar o uso instrumental das tecnologias para promover uma leitura crítica das narrativas históricas que circulam nos espaços digitais. O estudo ancora-se na perspectiva da Didática da História e da Educação Histórica, dialogando com autores como Rüsen (2001, 2010, 2015), Peter Seixas (2007;2012), Stephane LÉVESQUE (2008), Schmidt (2009) e Barca (2006). O objetivo é analisar como o desenvolvimento do letramento histórico digital (Silva, 2021) pode contribuir para a formação do historiador docente, capaz de mediar experiências de aprendizagem que envolvam leitura, interpretação e produção de narrativas históricas em ambientes digitais. O letramento histórico digital pode ser compreendido como o conjunto de competências cognitivas, críticas e narrativas que permitem ao sujeito interagir com as múltiplas linguagens da cultura digital, interpretando, avaliando e produzindo narrativas históricas em ambientes mediados por tecnologias. Inspirado nas discussões sobre letramentos múltiplos e letramento histórico, esse conceito propõe que aprender História na contemporaneidade implica não apenas compreender conteúdos e métodos da disciplina, mas também desenvolver a capacidade de ler e produzir o passado em formatos digitais, dialogando com textos multimodais, algoritmos, imagens, vídeos, plataformas e ferramentas de Inteligência Artificial. Metodologicamente, o trabalho baseia-se na análise de propostas elaboradas por estudantes da disciplina Metodologia do Ensino de História (UFPE, 2024), nas quais foram criadas sequências didáticas experimentais que integraram ferramentas digitais a partir dos princípios da aula-oficina. Os resultados parciais indicam que o uso crítico e criativo dessas tecnologias potencializa a consciência histórica dos futuros docentes ao estimular o diálogo entre

o pensar historicamente e a cultura digital, além de ampliar a compreensão sobre os riscos do negacionismo e das desinformações históricas nos ambientes digitais. Conclui-se que o letramento histórico digital, aliado à reflexão sobre a inteligência artificial, pode ressignificar a formação inicial de professores de História, fortalecendo sua capacidade de atuar criticamente diante dos algoritmos que moldam a memória, a informação e as narrativas sobre o passado.

PALAVRAS-CHAVE: letramento histórico digital; inteligência artificial; formação docente.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2004). *Aula oficina: do projeto à avaliação*. In *Para uma educação de qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica* (pp. 131–144). Braga: Centro de Investigação em Educação (CIED)/Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
- Lévesque, S. (2008). *Thinking historically: Educating students for the twenty-first century*. Toronto: Buffalo.
- Rüsen, J. (2015). *Teoria da história: Uma teoria da história como ciência* (1ª ed.). Curitiba: Editora da UFPR.
- Schmidt, M. A., Barca, I., & Martins, E. R. (Orgs.). (2011). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Editora da UFPR.
- Seixas, P., & Morton, T. (2013). *The big six: Historical thinking concepts*. Toronto: Nelson Education.
- Silva, D. A. da. (2021). Letramento histórico-digital e o ensino de História. In M. Fronza & O. Rodrigues Junior (Orgs.), *Ensino de História e internet: Aprendizagens conectadas*. São Paulo: Paruna Editora.

NOTA BIOGRÁFICA

Roberta Duarte da Silva: Doutoranda em História pela Universidade Federal de Pernambuco, em estágio doutoral sanduíche na Universidade do Porto. Mestre e licenciada em História pela UFPE. Atualmente é professora de História dos Anos Finais da rede pública da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Pesquisa Ensino de História, Didática da História e História Digital.

DE LA MEDIACIÓN DIALÓGICA A LA SIMULACIÓN INMERSIVA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y FORMACIÓN DE MAESTROS DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA

Edwin Gonzalo Vargas-Castro

Nilson Javier Ibagón

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) – Rectoría Virtual

RESUMEN

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la formación de maestros plantea un desafío y una oportunidad para transformar las prácticas pedagógicas tradicionales en procesos de aprendizaje más reflexivos, autónomos y éticamente orientados. En el campo de la enseñanza de la historia y las ciencias sociales, esta integración no solo redefine la relación entre tecnología y docencia, sino que permite explorar nuevas formas de mediación cognitiva que amplían las posibilidades de comprensión del conocimiento histórico y su sentido social.

El presente estudio examina la articulación entre dos experiencias complementarias de innovación educativa: el proyecto MIA-LEO, centrado en la mediación dialógica mediante agentes conversacionales basados en IA con orientación socrática, y el entorno ClassLab, un simulador gamificado e inmersivo diseñado para recrear situaciones reales de aula en las que los futuros docentes enfrentan dilemas históricos, éticos y pedagógicos. Ambas iniciativas forman parte de una apuesta institucional por fortalecer la formación inicial de maestros de ciencias sociales e historia a través de herramientas tecnológicas que fomenten el pensamiento crítico, la toma de decisiones reflexivas y la comprensión situada de los procesos históricos.

Metodológicamente, la investigación adopta un enfoque mixto combinando la revisión sistemática de literatura bajo el protocolo PRISMA con fases de diseño, implementación y validación pedagógica de los entornos de IA. En el componente cualitativo, se analizaron más de 17.900 interacciones entre estudiantes y los agentes MIA, LEO, el director Checho y JJ, configurados como mediadores dialógicos capaces de conducir conversaciones guiadas por preguntas socráticas, promover la autorreflexión y facilitar la construcción argumentativa. En el componente cuantitativo, se procesaron indicadores de desempeño, tiempos de respuesta y

patrones de interacción dentro del simulador ClassLab, lo cual permitió correlacionar niveles de desempeño pedagógico con variables de participación y autorregulación.

Los resultados demuestran que el proyecto MIA-LEO fomenta la argumentación crítica y el pensamiento histórico, al situar a los estudiantes frente a dilemas que exigen interpretación temporal, empatía y juicio ético. La interacción con los agentes de IA favorece la reconstrucción de narrativas históricas y el reconocimiento de la subjetividad del docente como mediador del conocimiento. Por su parte, la incorporación de estos agentes al simulador ClassLab refuerza la perspectiva del aprendizaje situado pues los futuros maestros se enfrentan a escenarios verosímiles donde deben aplicar principios teóricos y pedagógicos para resolver situaciones didácticas concretas.

Los resultados empíricos permiten observar una evolución en la identidad profesional del maestro en formación. Los estudiantes no solo adquieren destrezas tecnológicas, sino que desarrollan competencias metacognitivas y éticas al interactuar con agentes y entornos digitales que los confrontan con situaciones dilemáticas propias de la enseñanza de la historia. Este tipo de experiencias posibilita que el aprendizaje sea a la vez cognitivo, emocional y moral, en coherencia con los principios del pensamiento histórico contemporáneo y las pedagogías críticas. En conclusión, la convergencia entre mediación dialógica e inmersión simulada redefine la formación docente en historia al consolidar una pedagogía crítica, ética y humanista, en la que la IA actúa como catalizador del pensamiento reflexivo y del aprendizaje situado.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Artificial; Enseñanza de la Historia; Formación de profesores.

REFERENCIAS

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press.
- Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. UCL Press.

Seixas, P. (2015). A model of Historical Thinking. *Educational Philosophy and Theory*, 49(6), 593-605. <https://doi:10.1080/00131857.2015.1101363>

Wineburg, S. (2001). *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*. Temple University Press.

NOTA BIOGRAFICA

Edwin Gonzalo Vargas-Castro: Director pregrados Facultad de Educación Rectoría Virtual de Uniminuto (Colombia). Doctor en Innovación Educativa con uso de TIC (Universidad de la Sabana, Colombia).

Nilson Javier Ibagón: Líder de investigación de la Licenciatura en Ciencias Sociales (Corporación Universitaria Minuto de Dios). Doctor en Educación de la Universidad de Murcia. Investigador Senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Coordinador de la Red Panamazónica para la Formación y la enseñanza de la Historia.

PERSPETIVANDO TRÊS CENÁRIOS EDUCATIVOS PARA UM FUTURO MARCADO PELA IA NO ÂMBITO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA

Duarte Nuno Duarte

CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação, Universidade do Porto, Portugal

Luís Grosso Correia

Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Portugal

RESUMO

A IA generativa (GenAI) promete ter impactos significativos na educação e a sua rápida evolução pode transformar os modelos educativos e afetar a separação (artificial?) entre conhecimento e conhecedores. É pertinente refletir sobre esses impactos a partir de uma perspetiva educacional e não meramente técnica ou instrumental. Assim, focando-nos na disciplina de História, procuramos, mais do que abordar a aplicação didática da GenAI, problematizar o modo como esta pode vir a impactar as opções curriculares e pedagógicas. Partindo da proposta de Young e Muller sobre os três cenários educativos para o futuro, perspetivamos três cenários potenciais relativos ao ensino da História, considerando os desafios e implicações derivados da GenAI. Sugerimos que no Futuro 1, onde as fronteiras (disciplinares) são tidas como determinadas e fixas devido a uma concepção naturalizada e 'subsociada' de conhecimento, as tradições disciplinares da disciplina seriam, potencialmente, mantidas, sem mudanças curriculares significativas. Aqui, a GenAI poderia ser mobilizada de uma forma mais incipiente e instrumental, e sempre como uma ferramenta facilitadora do acesso ao conhecimento legitimado e a um raciocínio disciplinar convencional. No Futuro 2, onde as fronteiras desaparecem devido a uma concepção 'sobresociada' de conhecimento, poder-se-ia verificar uma maior integração de diferentes disciplinas em áreas mais generalizadas de conhecimento, focadas no desenvolvimento de competências e em pedagogias centradas nos estudantes, promovendo uma mobilização mais vincada da GenAI. Isto poderia suscitar transformações significativas no ensino da História (p.ex., enfoque na problematização ao invés da resolução de problemas), mas também a uma certa instrumentalização da disciplina em favor de competências transversais

demandadas pelo novo mundo da IA. No limite, poder-se-ia assistir a uma diminuição da necessidade de se promover o pensamento disciplinar (histórico), em detrimento de competências genéricas, como a capacidade de interpretar textos complexos. Finalmente, no Futuro 3, onde as fronteiras são mantidas antes do seu cruzamento, na medida em que a relação entre as duas variáveis é vista como veículo para a criação e aquisição de novo conhecimento, seria promovida uma visão da disciplina de História como conhecimento poderoso. Aqui, a mobilização da GenAI poderia ter um carácter potencialmente transformacional (p.ex., focado na metacognição), mas ao serviço do desenvolvimento de um pensamento disciplinar. Assim, o pensamento e a consciência histórica, que não são vistos como algo fixo, mas passível de transformação, seriam desenvolvidos através de uma abordagem pósconvencional ao raciocínio disciplinar. Defendemos que o Futuro 1 e o Futuro 2 têm um menor carácter emancipador do que o Futuro 3, na medida em que promovem, direta ou indiretamente, uma reprodução do conhecimento – o Futuro 1 devido ao seu elitismo tradicionalista e o Futuro 2 devido a um enfoque disciplinar diluído. No fim, abordamos implicações didáticas do Futuro 3 no ensino da História, evidenciando como o conhecimento poderoso pode conduzir ao pensamento poderoso e a um raciocínio pósconvencional capaz de empoderar os estudantes e fazê-los, citando Bernstein, ‘pensar o impensável’. Com esta comunicação esperamos contribuir para a reflexão sobre a ‘educação histórica em tempos de desassossego’, abordando a GenAI em educação a partir de uma perspetiva educacional.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial generativa; Educação histórica; Pensamento poderoso.

REFERÊNCIAS

- Bernstein, B. (2000). *Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Costa, C., & Murphy, M. (2025). Generative artificial intelligence in education: (what) are we thinking? *Learning, Media and Technology*, 1-12. <https://doi.org/10.1080/17439884.2025.2518258>
- Duarte, D. N., Fernandes, P., & Correia, L. G. (2025). From powerful knowledge to powerful thinking: On how to empower students through pedagogy and curriculum [Manuscript

submitted for publication]. *Journal of Curriculum Studies*.

<https://doi.org/10.1080/00220272.2025.2528743>

Smets, W., & Savenije, G. (2025). A structural and functional differentiation of knowledge for the history curriculum. *Journal of Curriculum Studies*, 57(4), 495-506.

<https://doi.org/10.1080/00220272.2025.2455687>

Walter, Y. (2024). Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education. *Int J Educ Technol High Educ*, 21(15). <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00448-3>

Young, M., & Muller, J. (2010). Three Educational Scenarios for the Future: lessons from the sociology of knowledge. *European Journal of Education*, 45(1), 11-27.

<https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01413.x>

NOTA BIOGRÁFICA

Duarte Nuno Duarte – Doutorando no Programa Doutoral em Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, com uma bolsa de investigação em doutoramento concedida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (ref.: 2022.12325.BD). É, ainda, investigador na EuroClio – European Association of History Educators.

Luis Grosso Correia - Doutor em História pela Universidade do Porto, é Professor Auxiliar nesta universidade, onde leciona História da Educação, Educação Comparada, Didática da História e Políticas Educativas e Curriculares em vários programas de doutoramento e mestrado do Departamento de História e Estudos Políticos e Internacionais (DHEPI) da Faculdade de Letras (FLUP).

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO

PRÁTICAS EDUCATIVAS E
INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO
HISTÓRICA

ENTENDER O PASSADO COM EMPATIA HISTÓRICA EM TEMPOS DE INCERTEZA: UM ESTUDO COM PROFESSORES E ALUNOS DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Sofia Marques

Maria Glória Solé

Universidade do Minho, CIEd

RESUMO

Num contexto de tensão e incerteza ao nível económico, social, cultural e político, a educação histórica assume um papel preponderante na formação de cidadãos capazes de compreender criticamente o passado e de refletir sobre o presente de forma informada. Compreender o passado requer a capacidade de interpretar os contextos históricos e de compreender as atitudes e comportamentos dos indivíduos no passado. Neste sentido, a empatia histórica surge como uma competência essencial do pensamento histórico, pois permite reconhecer as intenções e constrangimentos dos agentes históricos, evitando projeções anacrónicas ou interpretações presentistas. Esta investigação está a ser desenvolvida no âmbito do Doutoramento em Ciências da Educação, especialidade em História e Ciências Sociais e tem como objetivo analisar a relevância atribuída à empatia histórica por professores e alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico, para o desenvolvimento do pensamento histórico. O estudo, de carácter metodológico misto, foi implementado em três fases. Na primeira fase, aplicámos um inquérito por questionário aos professores da região Centro de Portugal (441 professores, responderam 105), com o propósito de identificar as conceções e práticas descritas relacionadas com a empatia histórica no contexto de sala de aula. A segunda fase, consistiu num estudo de caso realizado numa escola pública da Região de Leiria, envolvendo duas turmas do 6.º ano de escolaridade (51 alunos). A recolha de dados realizou-se através de quatro atividades de escrita de empatia histórica, subordinadas aos temas da escravatura, primeiras leis sobre a escravatura, as invasões francesas e o trabalho infantil no século XIX. Na terceira fase, foram realizadas entrevistas: à professora responsável; e *focus group* aos alunos do estudo, com o intuito de aprofundar as suas perceções e experiências relativamente às atividades de empatia histórica. Os resultados preliminares do inquérito por questionário indicam que os professores reconhecem a relevância da empatia histórica na

promoção do pensamento histórico e afirmam desenvolver, frequentemente, as competências associadas. Contudo, verificámos algumas inconsistências nas respostas indicadas, demonstrando que será essencial clarificar as competências do pensamento histórico na formação inicial e contínua dos professores. No estudo de caso, observámos que, à medida que os alunos se familiarizavam com as atividades, manifestavam um maior envolvimento com o passado e uma compreensão histórica mais sofisticada. Nas entrevistas de *focus group*, os alunos referiram que as tarefas contribuíram para uma compreensão mais significativa e contextualizada dos acontecimentos históricos. A professora das duas turmas considerou relevante o papel da empatia histórica na promoção do pensamento histórico dos alunos, salientando, porém, as limitações impostas pelo sistema educativo. Embora os dados ainda se encontrem numa fase de análise preliminar e não permitam conclusões definitivas, os resultados apontam para o potencial da empatia histórica no desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos. Esta investigação assume particular relevância em tempos de desassossego, ao demonstrar que a empatia histórica contribui para a formação de cidadãos capazes de compreender o passado e, conseqüentemente, de refletir criticamente sobre os desafios da atualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Empatia Histórica; Pensamento Histórico

REFERÊNCIAS

- Barca Barca, I. (2019). A controvérsia em História e em educação histórica. In J. Ramón Moreno-Vera & J. Monteagudo Fernández (eds.), *Temas controvertidos en el aula. Enseñar historia en la era de la posverdad* (pp.475-496). EDITUM, Universidad de Murcia.
- Endacott, J. & Brooks, S. (2013). An Updated Theoretical and Practical Model for Promoting Historical Empathy. *Social Studies Research and Practice*, 8(1), 41-58. <https://doi.org/10.1108/SSRP-01-2013-B0003>
- Epstein, T. & Peck, C. L. (2018). Introduction. In T. Epstein & C. L. Peck (Eds.), *Teaching and learning difficult histories in international contexts: A critical sociocultural approach* (pp. 1-13). Routledge.
- Lee, P. (2016). Literacia histórica e história transformativa. *Educar em Revista*, (60), 107-146. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.45979>

Perikleous, L. (2022) '*They were not as rational as we are today*': *Students' and teachers' ideas of historical empathy in Greek Cypriot Primary Education*. [Doctoral Thesis]. ULC Institute of Education.

Seixas, P. & Morton, T. (2013). *The big six: historical thinking concepts*. Nelson Education.

NOTA BIOGRÁFICA

Sofia Marques: Doutoranda no Instituto de Educação da Universidade do Minho em Ciências da Educação, com especialidade em Educação em História e Ciências Sociais, investigadora do CIEd, na mesma instituição. Docente no 2.º Ciclo do Ensino Básico do grupo 200, Português e História e Geografia de Portugal.

Glória Solé: Professora Auxiliar do Departamento em Didáticas, Literacias e Supervisão, no Instituto de Educação, na UMinho (CIEd, UMinho, Braga, Portugal). Investigadora do Centro de Estudos em Educação (CIEd). Doutoramento em Estudos da Criança, área de Estudo do Meio Social. Mestrado em História das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea. Licenciatura em História e Ciências Sociais.

**“ARMAR” PARA A PAZ E DEMOCRACIA: O DESAFIO DO CAMINHO - DESENHO,
IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA**

Ana Isabel Ferreira dos Santos Gonçalves

Escola Básica D. Afonso Henriques, Guimarães, Universidade do Minho

Cristina Maria Morais Correia

Agrupamento de Escolas Trigal Santa Maria, Braga, Universidade Católica Portuguesa

Dalila Carminda Pereira Pires

Agrupamento de Escolas André Soares, Braga, Universidade Portucalense

RESUMO

Em contexto de grande instabilidade social e rápida transformação tecnológica, o papel do professor de História assume uma importância acrescida na formação do pensamento crítico e da cidadania democrática. A prática aqui descrita surge enquadrada na perspetiva construtivista, defendendo um modelo de ensino em co-agência, baseado no envolvimento ativo de professores e alunos no processo de construção do conhecimento histórico. A “Bússola da Aprendizagem 2030” da OCDE desafia os professores para educar alunos competentes, não só a nível do conhecimento, mas também das capacidades, atitudes e valores, mais capazes de enfrentar os desafios do século XXI e esse trabalho começa na sala de aula.

Este estudo, desenvolvido no âmbito da ação de formação “(Re)Pensar e (Re)Construir a Aula de História”, centrou-se na temática “O 25 de Abril de 1974 e o Regime Democrático”, explorando conceitos substantivos como Democracia, Direito de Voto e Descolonização, bem como o conceito meta-histórico de Evidência Histórica. Teve como principais objetivos diagnosticar as ideias prévias dos alunos sobre o 25 de Abril, a Democracia e o papel do historiador; promover a análise crítica e comparada de fontes históricas diferenciadas; desenvolver competências de pensamento histórico, argumentação e trabalho cooperativo e, por fim, avaliar a evolução conceptual dos alunos.

A intervenção envolveu três escolas públicas do norte de Portugal, com turmas do 6.º ano de escolaridade. A metodologia foi estruturada em cinco etapas: levantamento de ideias prévias através de um questionário inicial; organização de grupos cooperativos, atribuindo funções

diferenciadas (supervisor, arquivista, temporizador, registo e foco); análise de fontes históricas agrupadas em três eixos temáticos - Democratização, Direito de Voto e Descolonização - apoiada em guiões de exploração e discussão orientada; debate e sistematização coletiva dos resultados, complementados pela contextualização docente, e reorganização das ideias prévias e metacognição, na qual os alunos refletiram sobre o processo e reformularam as suas ideias iniciais. Esta metodologia colocou o aluno como agente da sua aprendizagem e o professor no papel de mediador e facilitador da construção do conhecimento histórico.

A aplicação desta metodologia conduziu a resultados bastante positivos. Houve uma evolução substancial no pensamento histórico dos alunos que se revelaram mais autónomos, capazes de criar evidência histórica baseada na diversidade de fontes históricas apresentadas e com capacidade para defender os seus argumentos, criando a sua narrativa.

Este trabalho está alinhado com o propósito do congresso ao valorizar a inovação pedagógica sustentada em investigação empírica e reflexão crítica sobre a prática. Continua a ser fundamental, debater e partilhar novas experiências de aprendizagem pois o caminho mostra-se desafiante para Professores, que continuam a tentar ultrapassar os vários obstáculos que se colocam na implementação da metodologia da História, bem como para os alunos que ainda se deparam com uma escola muito virada para a mera transmissão do conhecimento. Esta experiência contribuiu para desenvolver nestes alunos a consciência histórica, capacitando-os para assumir uma posição crítica e interventiva na sociedade, desde tenra idade, ao atribuir significado à Democracia e à Liberdade, valores do 25 de Abril, fundamentais para a paz em tempos de desassossego.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Literacia Histórica; Evidência Histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2012). *Educação histórica: Entre a teoria e a prática do ensino da História*. CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- Barca, I. (2004). Aula-Oficina: do projeto à avaliação. *Actas das Quartas Jornadas Internacionais de Educação Histórica*. Braga, Universidade do Minho.
- Gago, M. (2023). *Educação histórica e cidadania global*. Universidade do Minho Press.

Marques, A. H. de O. (2020). *Breve História de Portugal* (6.ª ed.). Editorial Presença,.

Matias, A., Oliveira, A. R. & Cantanhede, F. (2023). *Novo HGP 6: História e Geografia de Portugal*, edição da Texto Editores.

Maurício, M. J. (2024). *Participação Popular e Cidadania na Revolução de 25 de Abril de 1974*. Edições Colibri.

NOTA BIOGRÁFICA

Ana Isabel Gonçalves, licenciada pela Universidade do Minho, em História e Ciências Sociais. Docente de História, do 3.º ciclo e ensino secundário, desde 1994. Atualmente a exercer funções na Escola Básica D. Afonso Henriques, Guimarães, onde acumula os cargos de diretora de turma e coordenadora do subdepartamento de História.

Cristina Maria Morais Correia: Licenciada em Humanidades Clássicas (Universidade Católica Portuguesa), profissionalização em serviço no Grupo 200 (Universidade da Madeira). Exerce desde 1999, atualmente é docente no Agrupamento de Escolas Trigal Santa Maria, Braga, onde também coordena o Departamento de CSH e a secção de HGP e membro da SADD.

Dalila Carminda Pereira Pires: Licenciada em Ciências Históricas - Ramo Património, pela Universidade Portucalense. Docente de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º ciclo, desde 1996. Atualmente exerce funções no Agrupamento de Escolas André Soares, Braga, onde acumula os cargos de diretora de turma e subcoordenadora dos diretores de turma.

PENSAR HISTORICAMENTE OS REGIMES TOTALITÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIPERSPETIVADA EM CONTEXTO DE AULA-OFCINA

Pedro Adriano Castro Cruz

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa – Portugal

RESUMO

Em tempos de desassossego, marcado por sinais de regressão democrática e pela crescente polarização do discurso público — potenciada por um consumo acrítico e massificado de informação enviesada —, a Educação Histórica assume um papel fulcral no fomento do pensamento crítico dos jovens e na sua formação enquanto cidadãos conscientes, empáticos e interventivos. Partindo desta inquietação, a presente comunicação propõe uma reflexão sobre a nossa intervenção pedagógica desenvolvida no âmbito do estágio de ensino de História, centrada na questão: *Como é que a abordagem multiperspetivada aos regimes totalitários promove o desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos de 12º ano?* A intervenção foi planificada tendo por base a metodologia da aula-oficina (Barca, 2004) e visou evidenciar a importância do conceito metahistórico de multiperspetiva no desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos.

Procurámos desafiar os alunos a analisar múltiplas perspetivas sobre o tema dos regimes totalitários, recorrendo à metodologia da disciplina, centrada na interpretação crítica das evidências históricas. O objetivo foi promover uma compreensão mais profunda e fundamentada das temáticas abordadas, uma visão pluralista e contextualizada do passado, bem como o questionamento crítico das fontes, particularmente num domínio em que estas revelam frequentemente uma intencionalidade (propagandística) subjacente. Para o efeito, inspirámo-nos no modelo proposto por Avishag Reisman (2012) em *Reading Like a Historian*, privilegiando as dimensões de *sourcing*, *contextualization* e *corroboration* no trabalho com as fontes históricas. As tarefas de sala de aula foram organizadas numa lógica de *Think–Pair–Share*, valorizando tanto o pensamento individual como a construção colaborativa de conhecimento histórico e o debate coletivo das interpretações históricas.

A intervenção seguiu uma metodologia qualitativa de inspiração construtivista, enquadrada na *Grounded Theory* de Kathy Charmaz (2008), permitindo analisar as concepções dos alunos de forma indutiva e interpretativa. Procurou-se compreender o desenvolvimento do seu pensamento histórico ao longo da intervenção, recorrendo a diversos instrumentos: uma ficha de ideias prévias, o registo das intervenções dos alunos ao longo dos exercícios e discussões realizados nas aulas, uma ficha individual de caráter sumativo e, finalmente, as reflexões escritas elaboradas após a sequência pedagógica.

Esperamos que os resultados elucidem qual o potencial da abordagem multiperspetivada, aliada ao trabalho de análise de fontes, na promoção da compreensão do pensamento histórico dos alunos. Pretende-se, desta forma, reforçar o papel da disciplina na educação para uma cidadania democrática, sustentada na análise crítica e na pluralidade interpretativa. Em tempos de desassossego, cabe-nos promover uma resistência à aceitação dogmática e acrítica da informação se pretendemos formar cidadãos cientes da sua responsabilidade enquanto peças fundamentais na construção de uma cidadania mais democrática, plural e inclusiva.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Multiperspetiva; Totalitarismos.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2004a). Aula oficina: Do projeto à avaliação. In I. Barca (Org.), *Para uma educação de qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica* (pp. 131–144). Braga: Centro de Investigação em Educação (CIED), Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
- Barca, I. (2004b). Concepções de adolescentes sobre múltiplas explicações em História. In I. Barca (Org.), *Perspectivas em Educação Histórica* (pp. 47–73). Braga: Universidade do Minho, Centro de Investigação em Educação.
- Chapman, A. (2024). Historical interpretation as the foundational concept for history education. *Revista de Historia*, 1–25. Concepción, Chile: Universidad de Concepción.
- Charmaz, K. (2008). *Constructionism and the grounded theory*. In J. A. Holstein & J. F. Gubrium (Eds.), *Handbook of constructionist research* (pp. 397–412). New York: The Guilford Press.

Gago, M. (2023). *Narrativas diversas acerca de mo(nu)mentos históricos “controversos”:
História pública e disciplinar escolar na perspetiva de Educação Histórica*. História
Revista, 28(2), 77–92. Goiânia.

Reisman, A. (2012). Reading Like a Historian: A Document-Based History Curriculum
Intervention in Urban High Schools. *Cognition and Instruction*, 30(1), 86-112.

NOTA BIOGRÁFICA

Pedro Cruz licenciou-se em História em 2020 e concluiu o Mestrado em História em 2023 na
Universidade do Minho. Encontra-se presentemente a concluir o Mestrado em Ensino da História
no 3º Ciclo e Ensino Secundário na Universidade de Lisboa.

EXPLICAR O PASSADO: IDEIAS DOS ESTUDANTES SOBRE AS RELAÇÕES FEUDO-VASSÁLICAS

Mariana Cabral

Universidade do Minho - Portugal

RESUMO

A comunicação proposta para as XXV Jornadas Internacionais de Educação Histórica pretende explorar as explicações de estudantes do 7º ano relativamente ao tema das relações de vassalagem na Idade Média. Este estudo resulta de uma análise desenvolvida no âmbito do Relatório de Estágio, com a participação de 27 adolescentes de uma escola do concelho de Guimarães.

Ancorado nos pressupostos do construtivismo social e da Educação Histórica, o estudo valorizou a construção orientada da aprendizagem dos estudantes, partindo das suas ideias prévias e promovendo um desafio constante e a reflexão metacognitiva. As aulas e os materiais desenvolvidos basearam-se no modelo de aula-oficina (Barca, 2004), que privilegiou tarefas desafiantes, ajustadas às capacidades e necessidades dos estudantes.

Os resultados revelaram que, inicialmente, os estudantes apresentavam concepções de causa e consequência marcadas pelo senso comum, entendendo a explicação como uma descrição ou listagem de factos históricos que se sucedem. As questões e perguntas elaboradas tiveram a intenção de orientar os jovens a pensar na História ativamente, desafiando a ideia da inevitabilidade do passado. Esta escolha consciente procurou trabalhar novas explicações e interpretações com base na evidência. (Chapman, 2016)

As intervenções pedagógicas construídas a partir das ideias pré-concebidas dos participantes, conduziram a um desenvolvimento das ideias presentes nas respostas tanto ao nível substantivo, como ao nível metahistórico. No final, os estudantes conseguiram estabelecer relações entre múltiplas causas, articulando as suas explicações de forma lógica e sustentada em fontes históricas. Considerou-se que as aprendizagens alcançadas podem se revelar importantes e necessárias para a vida do aprendiz, promovendo um pensamento consciente, reflexivo e intercultural. (Rüsen, 2021)

Conclui-se que o desenvolvimento do pensamento histórico explicativo pode ser desafiado e ressignificado através de desafios cognitivos constantes e de uma monitorização constante das aprendizagens, sustentada numa avaliação formativa. Destaca-se ainda o uso do portefólio reflexivo como estratégia de trabalho contínuo, promotora de uma prática educativa inclusiva, flexível e construtiva.

PALAVRAS-CHAVE: Aula-Oficina; Educação Histórica; Explicação Histórica.

REFERÊNCIAS

Chapman, A. (2016). Developing historical and metahistorical thinking in history classrooms: Reflections on research and practice in England. *Diálogos*, 19(1), 29–55.

Barca, I. (2004). Aula Oficina: do projeto à avaliação. In I. Barca (Ed.), Para uma educação histórica com qualidade. *Actas das IV Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 131-144). Centro de Investigação em Educação e Psicologia, Universidade do Minho.

Rüsen, J. (2021). *Humanism: foundations, diversities, developments*. Routledge.

NOTA BIOGRÁFICA

Mariana Cabral é professora de História e mestranda em Ensino de História do 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, na Universidade do Minho. É também mestre em História, com especialização no estudo da Idade Média em Portugal. Desenvolveu a sua investigação no âmbito da Intervenção Pedagógica Supervisionada, sob orientação das Professoras Doutoradas Marília Gago e Isabel Amorim, centrando-se no pensamento histórico explicativo de estudantes do 7º ano, através do estudo das relações de vassalagem na Idade Média. Os seus principais interesses de investigação incluem a Educação Histórica, Idade Média e o conceito metahistórico de explicação.

QUADROS DE MUDANÇA: A GEOPOLÍTICA DO SÉCULO XX EM ANÁLISE POR JOVENS A TERMINAR O ENSINO SECUNDÁRIO

Paula Cristina da Silva Dias

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso (Portugal)

RESUMO

Em tempos de incerteza e num mundo polarizado, em que o conhecimento científico parece perder validade para opiniões sustentadas em algoritmos tecnológicos, orquestrados por interesses que, na maior parte das vezes, perderam os referenciais do Humanismo, é urgente trabalhar a educação histórica dos jovens, desafiando-os a assumirem uma perspetiva de análise crítica e multiperspectivada acerca da história, na sua relação entre passado e presente.

Sendo este enquadramento, o enfoque das minhas práticas educativas, pretendeu-se trabalhar dois conceitos, um substantivo, o de Geopolítica associado aos diferentes quadros geopolíticos estudados em História e outro da natureza do conhecimento histórico, ou de segunda ordem - a Mudança em História.

À semelhança de outros estudos já realizados, considerou-se a Mudança em História como um fenómeno complexo, multiperspectivado e marcado por ritmos diferentes e direções distintas. Um conceito que deve ser sempre compreendido de forma contextualizada, sustentado em situações concretas, alicerçado nas relações entre passado e presente e orientado para linhas de futuro.

Por Geopolítica, entendeu-se o termo que designa a relação entre os dados geográficos e a política dos Estados e as relações internacionais, numa visão do espaço geográfico como um cenário de poder, em que se movem interesses de vária ordem e com protagonistas diversos.

Procurou-se que os estudantes refletissem acerca do conceito de Mudança em História através da comparação entre os grandes quadros geopolíticos estudados no 12.º ano de escolaridade. Pretendeu-se assim saber que ideias apresentavam no final do ensino secundário acerca destes conceitos, em dois momentos distintos: Antes de iniciarem o estudo do último tema organizador e após a intervenção educativa, preparada para reforçar a reflexão em torno destes conceitos.

Esta experiência educativa foi implementada, no âmbito de uma oficina de formação, com 19 estudantes de idades entre 17 e 18 anos, do Curso de Línguas e Humanidades, de março a maio de 2025, numa escola semi-rural do distrito de Braga.

Como instrumento de recolha de dados, foi utilizado o mesmo questionário nos dois momentos. Aos estudantes, foi pedido que respondessem por escrito a duas questões: “ 1. Explícite o que entende por Geopolítica ou Quadros Geopolíticos. 2. Comparando os contextos históricos estudados, faça um comentário quanto à evolução da humanidade (incluindo a evolução de Portugal) nos últimos 100 anos, destacando o que mudou e o que permaneceu, se tudo mudou ao mesmo tempo, se mudou para melhor ou não. Justifique com exemplos.”

Da análise das ideias prévias, relativamente ao conceito de Geopolítica, constatou-se alguma heterogeneidade, em termos de sofisticação e clareza de ideias.

Relativamente ao conceito de Mudança em História, a disparidade de ideias foi ainda maior, demonstrando que era necessário reforçar mais o trabalho com este conceito. Mas desta análise pareciam emergir já três grandes categorias de respostas:

- Evolução complexa e contextualizada
- Evolução contrabalançada generalista
- Progresso linear centrado na mudança

No segundo momento, relativamente ao conceito de Geopolítica, notou-se, na generalidade das respostas, uma tendência para a clarificação do conceito ou para o ilustrar com dados históricos estudados.

Quanto ao conceito de Mudança em História, analisando as respostas dos estudantes, pôde-se concluir que, independentemente da categoria em que poderão ser incluídas - apresentam uma maior fundamentação com dados históricos retirados dos vários contextos estudados.

Mantendo a categorização sugerida pelas ideias prévias, nota-se claramente, um maior número de produções que, pelas suas características, puderam ser incluídas na categoria Evolução complexa contextualizada, agora com uma maior complexificação.

Já na categoria Evolução contrabalançada generalista, nesta fase final, as respostas incluídas deixam de ser generalistas e ganham pormenor histórico. Mantém-se, no entanto, um número residual de respostas na categoria - Progresso linear centrado na mudança, embora mais fundamentadas com conteúdo histórico.

Como considerações finais, poder-se-á adiantar que:

- de forma inequívoca, após a experiência educativa, as respostas ganharam conteúdo histórico, quer em termos de quantidade, quer de qualidade, independentemente do tipo de raciocínio histórico que possa estar subjacente a cada resposta;
- tarefas que comprometam o estudante como agente da sua aprendizagem e que impliquem refletir, organizar e reorganizar, pensar sobre os diferentes contextos do passado, parecem contribuir para a complexificação do pensamento histórico, para além do carácter inerte da simples memorização;
- pensar cada aula como um espaço de colaboração e mais que isso, de cooperação, na partilha de aprendizagens é de facto demonstrar o grande valor da História para combater a desinformação e o comodismo da indiferença que se poderá pagar muito caro num futuro próximo.

E porque vivemos em tempos de desassossego, uma educação histórica que contribua para a formação de uma consciência histórica devidamente fundamentada servirá de âncora e referencial de orientação temporal, para que os jovens encarem o futuro com um sentido crítico que lhes traga mais segurança e maior capacidade de fazer escolhas informadas e fundamentadas nos valores do Humanismo.

PALAVRAS-CHAVE: Mudança em História, Geopolítica, Educação Histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, Isabel (2011). Educação Histórica: vontades de mudança, *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, n. 42, Editora UFPR
- Barca, I. (2004) Aula-oficina: do projeto à avaliação. In: BARCA, I. (org.) *Para uma educação de qualidade: actas das quartas jornadas de educação histórica* (pp.131-144). Braga: CIED/IEP, Universidade do Minho.
- Barton, K. (2001). Ideias das crianças acerca da mudança através dos tempos: resultados de investigação nos Estados Unidos e na Irlanda do Norte (pp. 55-68). In: BARCA, I. (Org). *Perspectivas em educação histórica*. Braga: CIED, Universidade do Minho.

Lee, P. (2008). Educação histórica, consciência histórica e literacia histórica. In BARCA, I. (2008). *Estudos de consciência histórica na Europa, América, Ásia e África* (pp. 11-32). Braga: Cied, Universidade do Minho.

Machado, E. & Barca, Isabel. (2008). Mudança em História - concepções dos alunos do 7.º ano de escolaridade. In: BARCA, I. (Org). *Estudos de Consciência Histórica na Europa, América, Ásia e África* (pp. 181-187). Braga: CIED Universidade do Minho.

Rüsen, J. (2001). *Razão histórica. Teoria da História: os fundamentos*. Editora UnB.

Rüsen, J. (2010). *Jörn Rüsen e o Ensino de História*. Curitiba, Brasil. Editora UFPR.

NOTA BIOGRÁFICA

Paula Cristina Dias é professora de História e Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania no AEPL. É Licenciada em Ensino de História e Mestre em Supervisão Pedagógica do Ensino de História pela Universidade do Minho. Assume-se como uma acérrima defensora de uma Educação Histórica, centrada numa análise crítica das situações do passado e no aluno como agente da sua aprendizagem.

ENTRE FONTES E ALGORITMOS: O ENSINO DA HISTÓRIA NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Arminda Maria Gonçalves da Costa

Escola Secundaria de Caldas das Taipas

Maria da Graça Gomes Barbosa Castro

Agrupamento de Escolas Carlos Amarante

RESUMO

O ensino da História na contemporaneidade exige uma profunda reflexão sobre o seu papel formativo, as metodologias adotadas e a avaliação das aprendizagens. Num mundo tão complexo, ao professor de História compete orientar os alunos a ler para além do facial, confrontando as fontes vistas de forma multiperspectivada, ajudar a pensar com conteúdo e conhecimento, promover o pensamento crítico e independente, com práticas orientadas para as competências preferenciais do século XXI, nomeadamente na utilização da Inteligência Artificial (IA).

Neste sentido, desafiamos os alunos a construir o seu conhecimento através da análise e confrontação de fontes para a criação de uma narrativa histórica sobre a Reforma Católica e Contrarreforma, através do modelo da aula-oficina. Orientamos os nossos objetivos para: diagnosticar as ideias prévias dos alunos sobre os conteúdos a estudar, partindo dos conceitos substantivos, Cristão, Católico, Protestante, Reforma Católica, Contra Reforma, e o conceito metahistórico de Narrativa Histórica; analisar e comparar de forma crítica fontes históricas diversificadas e multiperspetivadas; desenvolver competências de pensamento histórico e do trabalho cooperativo; construção de um mapa mental com a informação recolhida das fontes; apresentação da narrativa histórica em texto escrito e em áudio; avaliação da progressão conceptual dos alunos.

A atividade foi implementada em duas escolas, do distrito de Braga, no 10.º ano, na disciplina de História A. Procedemos à implementação em várias fases: no início à recolha das ideias prévias através de um questionário inicial digital. Com base na análise destas ideias, selecionamos fontes de diferentes suportes, com estatutos diversos e mensagens distintas;

elaboramos uma ficha para trabalho em grupo, com um conjunto documental e com as questões orientadoras para os alunos fazerem a análise e a interpretação das fontes; construírem um mapa mental com a informação retirada das fontes, e a partir do mapa mental elaborarem a sua narrativa histórica; seguida da partilha com a turma do resultado da tarefa. Todo este processo assentou numa lógica metacognitiva como momentos de *feed up*, *feedback* e *feedforward*, e utilizamos em todas as fases as aplicações digitais (*canva*, *mindMeister*, *classroom*) e no final a Inteligência Artificial como por exemplo, *ChatGPT*, *Perplexity*, *Gemin*, *Hello History* para a confrontação de fontes no sentido de desenvolver o pensamento crítico dos alunos.

Esta experiência educativa pretendia responder, também, a um desafio atual que passa pela orientação do uso da IA e como a metodologia da ciência da História implementada na sala de aula pode contribuir para a validação da narrativa construída.

As tarefas baseadas na exploração orientada de fontes, levaram os alunos a construir conhecimento histórico por meio da ação, reflexão e vivência de situações concretas, do pensamento e da narrativa histórica, tornando a aprendizagem mais significativa e conectada à sua realidade. O objetivo último foi tornar os alunos "historicamente competentes", capazes de usar o passado para fundamentar e compreender as suas ações, desenvolvendo uma orientação temporal.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Artificial, narrativa histórica, multiperspetiva.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2006). Em torno da epistemologia da História. *Atas III Jornadas Internacionais de Educação Histórica*, (pp. 17-25). Braga: Centro de Investigação em Educação, Universidade do Minho
- Isabel Barca, M. G. (2001). Aprender a pensar em História: um estudo com alunos do 6º ano de escolaridade. *Revista Portuguesa de Educação* (pp. 239-261). Braga: CEEP - Universidade do Minho.
- Maria Vieira Esteves, M. G. (2020). A construção de narrativas históricas por alunos adolescentes: um processo de aprendizagem orientado. *Revista Grafia*, 17(2), 41-69. Universidade Autônoma de Colombia

NOTAS BIOGRÁFICAS

Arminda Maria Gonçalves Costa é licenciada em Ensino de História pela Universidade do Minho. No presente ano letivo exerce funções na secção de História da Escola Secundária de Caldas das Taipas.

Maria da Graça Gomes Barbosa Castro é licenciada em Ensino de História e Ciências Sociais pela Universidade do Minho. Exerce funções, como professora do QE no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante no grupo de História.

ENSINAR HISTÓRIA COM EMOÇÃO COMO CAMINHO PARA A EMPATIA HISTÓRICA NO 2.º CICLO DA ENSINO BÁSICO

Cristina Maia

Maria Inês Rebelo

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico do Porto, Portugal

RESUMO

A presente comunicação apresenta uma investigação em torno da empatia histórica, privilegiando uma abordagem didática que reconhece a força do emocional, assim como do racional, como um elemento essencial para estimular o interesse e a motivação dos alunos e a compreensão histórica contextualizada, indo ao encontro de uma das linhas orientadoras para um Ensino de Qualidade da disciplina de História no século XXI. Princípios e Linhas Orientadoras do Conselho da Europa (2018). Foi desenvolvida num contexto de 2.º Ciclo do Ensino Básico, partindo da seguinte questão de investigação “De que forma a abordagem emocional da História e Geografia de Portugal poderá contribuir para o desenvolvimento da empatia histórica nos alunos do 5.º ano?”, tendo sido definidos três objetivos: i) descrever de que modo uma abordagem multissensorial dos conteúdos históricos pode despertar emoções nos alunos; ii) analisar a importância do estabelecimento de relações passado-presente para o desenvolvimento da empatia histórica; e iii) identificar os níveis de empatia histórica desenvolvidos após a abordagem emocional dos conteúdos, a partir das narrativas produzidas pelos alunos. Privilegiou-se a metodologia de Investigação-Ação e os dados foram recolhidos através de grelhas observação direta preenchidas por três observadores, de um inquérito por questionário e da análise das narrativas escritas pelos alunos, segundo o modelo de progressão em empatia histórica proposto por Lee (2003).

O enquadramento teórico da investigação assenta, num primeiro momento, na compreensão de que o conhecimento encerra em si o resultado de uma motivação emocional (Ortiz, 2009), sendo relevante privilegiar estratégias que apelem aos sentidos dos alunos, pois se algo os emociona, significa que não lhes é indiferente. Desta forma, no caso da História, torna-se mais fácil criarem um vínculo com o evento histórico em estudo. Neste sentido, discute-se a valorização da

articulação entre as dimensões cognitiva, emocional e ética na compreensão do passado, na formação de cidadãos críticos e, principalmente, no desenvolvimento da empatia histórica (Barca, 2011; Barton & Levstik, 2004).

A investigação foi aplicada ao ensino de um dos fatores principais da crise do século XIV, a Peste Negra, a partir de uma abordagem multissensorial. Os resultados apontam para o potencial da abordagem emocional como facilitadora da articulação entre as dimensões cognitiva e afetiva da aprendizagem histórica, indo ao encontro do que é perspectivado por autores como Endacott e Brooks (2013) e Kohlmeier (2006). Ademais, revelou-se fundamental na compreensão do contexto histórico abordado, orientando os alunos não apenas para os aspetos factuais, mas sobretudo para a interpretação dos constrangimentos e dilemas dos agentes históricos. Assim, ao contribuir para a humanização da História, esta abordagem incentivou a reflexão dos acontecimentos à luz dos valores, ideais e crenças vigentes em cada época, potenciando, desse modo, o desenvolvimento da empatia histórica.

PALAVRAS-CHAVE: Compreensão histórica contextualizada; Abordagem Emocional; Empatia histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2011). Educação Histórica: vontades de mudança. *Educar Em Revista*, 27(4), 59–71.
- Ortiz, A. (2009). *Neurociencia y educación*. Alianza Editorial.
- Barton, K. & Levstik, L. (2004). *Teaching history for the common good*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Endacott, J. & Brooks, S. (2013). An Updated Theoretical and Practical Model for Promoting Historical Empathy. *Social Studies Research and Practice*, 8(1), 41-58. <https://doi.org/10.1108/SSRP-01-2013-B0003>
- Kohlmeier, J. (2006). "Couldn't she just leave?": The relationship between consistently using class discussions and the development of historical empathy in a 9th grade world History course. *Theory & Research in Social Education*, 34(1), 34–57.
- Lee, P. (2003). Nós fabricamos carros e eles tinham que andar a pé: compreensão da vida no passado. In I. Barca (dir.), *Educação Histórica e Museus. Atas das Segundas Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp.19-36). CIEd, Universidade do Minho.

NOTA BIOGRÁFICA

Cristina Maia: Doutora em História. Professora Coordenadora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Investigadora integrada do CITCEM e investigadora colaboradora do InED. Tem desenvolvido investigação sobretudo no âmbito da Didática da História, Educação Histórica e História da Educação.

É, também, autora de manuais escolares do 2.º e 3.º CEB.

Maria Inês Rebelo: Mestre em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico. Atualmente, exerce funções como professora titular do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Tem participado em Congressos relacionados com Educação e ensino da História.

DISRUPÇÃO E LEGADO: UMA EXPLORAÇÃO DO CONCEITO DE TEMPO E MUDANÇA EM ESTUDANTES DE 10º ANO DE ESCOLARIDADE

Jorge Miguel Soares

Instituto de Educação da Universidade do Minho

RESUMO

A Antiguidade Tardia corresponde a um período que tende a ser abordado de forma menos aprofundada no ensino da disciplina de História, originando um salto temporal nas Aprendizagens Essenciais (2018) do sistema educativo português. Entre o fim do Império Romano do Ocidente e os antecedentes da Fundação de Portugal, estende-se uma etapa significativa da História Europeia e Mundial que, apesar de frequentemente menos valorizada, oferece inúmeras potencialidades pedagógicas para o desenvolvimento do pensamento histórico dos estudantes. A investigação prévia sobre este período centrou-se, sobretudo, nos conceitos metahistóricos de Multiperspetiva e Explicação (Machado, 2006; Ribeiro, 2020; Cruz, 2022; Pereira, 2022). A presente proposta procura alargar esse enfoque, explorando as ideias de retrocesso habitualmente associadas à Queda do Império Romano do Ocidente e refletindo sobre a calendarização e a temporização elaboradas pelos historiadores, bem como sobre a relevância contemporânea desses enquadramentos. O objetivo passa, assim, por aprofundar a compreensão do conceito metahistórico de Tempo e Mudança através dos conceitos substantivos de “Romano”, “Bárbaro”, “Reino” e “Império”. Com base nos princípios da Educação Histórica delineados por Isabel Barca (2004), foi concebida e aplicada uma intervenção pedagógica junto de uma turma do 10.º ano de escolaridade. A aula-oficina desenvolvida procurou explorar o conceito de Tempo e Mudança a partir das conceções dos estudantes acerca da Antiguidade Tardia enquanto período de transição para a Idade Média, abordando simultaneamente os principais eventos e agentes históricos do contexto. Esta investigação analisa como os estudantes interpretam momentos de crise e rutura, identificam sinais de continuidade e relacionam essas dinâmicas com as utilizações contemporâneas do passado na esfera política. Pretende, assim, contribuir para o reforço da literacia histórica e para a valorização da Antiguidade Tardia como um espaço privilegiado de reflexão sobre as

transformações civilizacionais. Se no início do desenvolvimento desta investigação os estudantes apresentavam um conjunto de ideias com um nível de sofisticação menor, no que toca aos conceitos substantivos e meta-histórico selecionados, é possível afirmar que, após uma intervenção que recorre ao modelo de aula-oficina, observou-se a progressão de ideias que se traduzem no surgimento de diversas categorias expressas no presente estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica, Tempo e Mudança, Antiguidade Tardia.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2004). Aula Oficina: Do projeto à avaliação. Em *Actas das Quartas Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 131–146). Minhografe-Artes Gráficas, Lda.
- Burke, P. (1993). *History and social theory*. Cornell University Press.
- Cameron, A. (2012). *The Mediterranean world in late antiquity, 395-700 AD* (2nd ed). Routledge.
- Charmaz, K. (2009). *A Construção Da Teoria Fundamentada: Guia Prático Para Análise Qualitativa*. Artmed. (J. E. Costa, Trad.)
- Gago, M. (2012). Pluralidade de olhares: construtivismo e multiperspectiva no processo de aprendizagem. EPM-CELP.
- Rüsen, J. (2010b). O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma hipótese ontogenética relativa à consciência moral. In M. A. Schmidt; I. Barca e E.R. Martins (Org.), *Jörn Rüsen e o ensino de História* (pp. 51-77). Curitiba-Paraná: Editora UFPR.

NOTA BIOGRÁFICA

Jorge Soares é licenciado em História pela Universidade do Minho, tendo depois obtido o grau de Mestre em História, com uma dissertação focada em História Económica. Atualmente, está a finalizar o seu Mestrado em Ensino de História na mesma universidade, focando-se no conceito de Tempo e Mudança na Antiguidade Tardia.

DIALOGAR PARA APRENDER: COMO SE CONSTRÓI FEEDBACK NO ENSINO DA HISTÓRIA?

Bianca Fernandes

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa – Portugal

RESUMO

Em tempos de desassossego – evocando a obra de Fernando Pessoa – a escola enfrenta o desafio de repensar o seu papel e de se reconstruir à luz de novas conceções de ensino, aprendizagem e avaliação, particularmente no âmbito da Educação Histórica que procura formar alunos capazes de pensar historicamente e de compreender a natureza interpretativa do conhecimento histórico (Ribeiro & Gago, 2022).

A avaliação, enquanto prática com longa “genealogia” educativa, continua a ser, contudo, um dos aspetos menos transformados na cultura escolar. Apesar de amplamente discutida, a sua vertente formativa permanece pouco aplicada de modo sistemático e intencional. Perante este cenário, a presente comunicação propõe refletir sobre o papel do *feedback* como componente essencial da avaliação formativa ou avaliação para as aprendizagens, entendida numa perspetiva construtivista e centrada na regulação das aprendizagens e no desenvolvimento do aluno.

Com base nos contributos de Black & Wiliam (1998), Barca (2000), Hattie & Timperley (2007), Lopes & Silva (2019), entre outros, defende-se que o *feedback*, no contexto da Educação Histórica, permite ao professor compreender como os alunos constroem significados sobre o passado e, simultaneamente, ajuda os alunos a desenvolver competências metacognitivas de autorregulação e de pensamento histórico, entendidas como processos dinâmicos e interpretativos. Ao contrário da avaliação sumativa ou avaliação das aprendizagens, não se limita à atribuição de uma classificação e antes procura apoiar o aluno, oferecendo informação que lhe permita compreender o processo de aprendizagem, atribuir significado ao seu desempenho e identificar possibilidades de melhoria no processo de construção do conhecimento histórico.

Compreende-se, assim, a avaliação não como um momento terminal e normativo, mas como um processo contínuo e dialógico, essencial para a mudança das práticas docentes e para a melhoria das aprendizagens dos alunos. Concretamente, atuamos através de exemplos práticos

de *feedforward* – respostas dos alunos que permitem ao professor replanificar as atividades a partir das interpretações históricas mobilizadas (Machado, 2020), bem como *feedback* oral, escrito e *inter pares*, e ainda através da construção de rubricas de avaliação com os alunos, promovendo a sua participação ativa, dando-lhes voz e poder real de decisão no processo avaliativo (Brookhart, 2008). Esta dimensão – a voz dos alunos – é também uma prática frequentemente negligenciada nas escolas e sobre a qual procuramos refletir.

O estudo, de natureza qualitativa e exploratória, envolveu 25 alunos de uma turma do 9.º ano de uma escola do concelho do Montijo, em Portugal. A recolha dos dados assentou na observação direta e nos registos de *feedback* produzidos em contexto de sala de aula. A análise preliminar sugere que os alunos valorizam o *feedback*, por permitir-lhes atribuir significado ao seu percurso de aprendizagem e orientar as suas aprendizagens na construção do pensamento histórico. O estudo procurou ainda identificar pistas de análise que possam sustentar investigações futuras, integrando outros instrumentos de recolha de dados.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Formativa; *Feedback*; Educação Histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2000). Educação Histórica: desafios epistemológicos para o ensino e a aprendizagem da história. *Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*, 2(1), 9-25. <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/18582.pdf>
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: principles, policy & practice*, 5(1), 7-74. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969595980050102>
- Brookhart, S. M. (2008). *How to give effective feedback to your students*. Association for Supervision and Curriculum Development.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Lopes, J. P., & Silva, H. S. (2019). *50 técnicas de avaliação formativa*. Factor.
- Machado, E. A. (2021). *Feedback*. Folha de apoio à formação - Projeto de Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA). Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação.

Ribeiro, A. I., & Gago, M. (2022). História e Educação Histórica: Que diálogos e desafios? *Revista Portuguesa de História*, 53, 61–78. https://doi.org/10.14195/0870-4147_53_3

NOTA BIOGRÁFICA

Licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Fiz o Mestrado em Ensino de História, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no qual continuei como doutoranda em Educação Inclusiva. Trabalhei no ISPO e no Museu das Crianças. Atualmente, sou professora e membro da ADDPCTV.

COMPREENDERMO-NOS DO PASSADO AO PRESENTE: IDEIAS DE ESTUDANTES DO 10º ANO DE ESCOLARIDADE ACERCA DA EMPATIA HISTÓRICA

Vítor José Carvalho da Costa

Instituto de Educação da Universidade do Minho – Portugal

RESUMO

O trabalho que se apresenta resulta da intervenção pedagógica supervisionada realizada durante o estágio profissional do mestrado em ensino de História no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário. Após a observação em contexto de sala de aula, propusemo-nos desenvolver com os estudantes as suas ideias acerca da empatia histórica, partindo da seguinte questão de investigação “como é que estudantes do 10º ano de escolaridade entendem e justificam as ações de agentes históricos?”.

A empatia histórica tem sido um dos conceitos metahistóricos que mais controvérsia tem gerado, devido à conotação comumente dada ao conceito de empatia, pesem embora as diferenças e especificidades que o conceito encerra no campo da educação histórica. A empatia histórica não é uma ação de simpatia e/ou identificação com as ações dos agentes históricos, mas antes uma ação de compreensão da sua agência (que envolve o reconhecimento de certas crenças, valores e contextos), dando um sentido humano às realizações do passado (Perikleous, 2022). O desenvolvimento das ideias sobre a empatia histórica deve ser sustentado na metodologia específica da História, sob pena de se cair numa lógica de imaginação e senso comum (Seixas & Morton, 2013).

Neste sentido, ao pretender perceber o tipo de ideias que os estudantes apresentam relativamente à compreensão das ações e decisões tomadas pelas pessoas que viveram no passado, seguimos o modelo da aula-oficina proposto por Isabel Barca (2004), no sentido de interpretar as ideias e vivências dos estudantes, procurando desafiá-las e modificá-las positivamente.

A abordagem realizou-se através de tarefas de papel e lápis e digitais, individualmente e em grupos, privilegiando a análise de fontes históricas diversas e a resposta a questões sobre a justificação das ações de diferentes agentes históricos.

A análise das respostas dos estudantes permitiu, numa fase prévia, perceber que estes tendiam a apresentar ideias estereotipadas e presentistas para explicar as ações dos agentes históricos, mas também - ainda que com menor ocorrência - atribuíam juízos de valor a essas mesmas ações, embora tenhamos encontrado algumas semelhanças com a designação utilizada noutros estudos, concretamente “Explicações deficitárias” (Lee & Ashby, 2001). Da análise feita às restantes questões apresentadas durante a intervenção têm vindo a destacar-se as ideias de explicação da ação através das crenças dos agentes históricos.

“Em tempos de desassossego” torna-se importante olhar o outro como um semelhante e reconhecer, no entendimento das suas ações, comportamentos que partilhamos enquanto seres humanos (Nechi, 2021).

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da História, Educação histórica, Empatia histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2004). Aula Oficina: Do projeto à avaliação. Em I. Barca (Org.), *Para uma educação de qualidade: Actas das Quartas Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 131–144). CiED – Instituto de Educação da Universidade do Minho.
- Lee, P., & Ashby, R. (2001). Empathy, perspective taking, and rational understanding. Em O. L. Davis Jr, E. A. Yeager, & S. J. Foster (Eds.), *Historical Empathy and Perspective Taking in the Social Studies* (pp. 21–50). Rowman & Littlefield Publisher.
- Nechi, L., P. (2021). Ideias de jovens sobre mudança e sua relação com o novo humanismo. Em L. A. M. Alves & M. Gago (Coords.), *Diálogo(s), Epistemologia(s) e Educação Histórica: um primeiro olhar* (pp. 91-104). CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memórias».
- Perikleous, L. (2022). «*They were not as rational as we are today*»: *Students' and teachers' ideas of historical empathy in Greek Cypriot Primary Education*. [Tese de doutoramento]. UCL Institute of Education]. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10159289>
- Seixas, P., & Morton, T. (2013). *The big six: Historical thinking concepts*. Nelson Education.

NOTA BIOGRÁFICA

Vitor José Carvalho da Costa é estudante do 2º ano do mestrado em ensino de História no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, no Instituto de Educação da Universidade do Minho.

VIVER A DEMOCRACIA PARA A PROTEGER EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO - UM ESTUDO COM ESTUDANTES DO 11ºANO DE ESCOLARIDADE

Inês Marinho Alves

Marília Gago

Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal

RESUMO

Quais os contributos que as revoluções liberais tiveram para os regimes democráticos atuais? Esta foi a questão orientadora do nosso estudo, que contou com cerca de 50 estudantes do 11ºano de escolaridade. O levantamento das ideias prévias foi feito através de um desenho e de uma questão por escrito, tendo-se verificado um aspeto relevante, uma vez que a maioria das ideias revelou um pensamento mais complexo e crítico ao desenhar aquilo que representasse “as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX e a atualidade”, do que na resposta à questão “De um modo geral, a vida das pessoas melhorou, ou piorou com o passar do tempo?”.

O objetivo principal foi compreender como é que estes pensavam a mudança e os contributos das revoluções liberais para os regimes democráticos atuais. Assim, procurou-se uma complexificação, no modo como os/as estudantes pensavam a construção do conhecimento histórico, tendo em conta principalmente, o conceito de mudança histórica e simultaneamente, debatendo temas, problemáticas e desafios da Humanidade, desde as revoluções liberais até à atualidade, numa abordagem mais abrangente. Para tal, propusemos um conjunto de tarefas e estratégias focadas no trabalho com fontes históricas diversas relacionadas com os conceitos substantivos selecionados para estudar esta realidade histórica, tais como, igualdade, soberania popular, escravatura e democracia. No final, criaram partidos políticos, apontando medidas nas diversas áreas de atuação, e procedendo às eleições dentro da própria sala, para que pudessem viver a democracia.

Em linha com outros estudos (Barca, 2011, Barton, 2001, Lee, 2005), a análise de dados permite afirmar que a maioria dos estudantes reconheceram e deram maior relevância às mudanças positivas e demonstraram uma certa atitude de esperança no futuro. No entanto,

também reconheceram permanências negativas, ao apresentarem uma visão pessimista do passado e do presente, necessidades específicas de cada tempo histórico e desafios que exigem agência na mudança. Posto isto, partilhamos as ideias de Barca (2011) e Seixas e Morton (2013) de que a História é, muitas vezes, ensinada de forma “inútil”, e por essa razão, não podemos esquecer que para serem historicamente competentes, mais do que a memorização de um conjunto de factos, é necessário que os/as estudantes sejam capazes, no caso do conceito de mudança em História, de a compreenderem dentro da sua complexidade, atendendo às alterações, aos retrocessos, às permanências questionando e fazendo ligações entre o passado e o presente, mas de uma forma crítica. Torna-se também necessário incorporar nas aulas de História discussões sobre problemáticas atuais e aspetos que parecem resolvidos socialmente. Estas e outras temáticas podem ser tratadas e adaptadas às Aprendizagens Essenciais da disciplina, para que se possa construir uma reflexão mostrando como esses temas têm sido moldados e reinterpretados. Permitindo aos estudantes construir uma visão mais informada e consciente, no fundo mais humana podendo assim, questionar as suas conceções, e romper com ideias preconceituosas ou estereotipadas. No fundo, ajudá-los a conectar a História com as suas próprias vidas ao construir uma compreensão mais profunda e significativa do mundo que os rodeia, trabalhando a consciência histórica que consideramos premente, sobretudo nestes tempos de “desassossego”.

PALAVRAS-CHAVE: Mudança em História; Revoluções liberais e atualidade.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2011). Educação Histórica: vontades de mudança. *Educar em revista*, 42 pp. 59-71.
- Barton, K. (2001). Primary children's understanding of the role of historical evidence: Comparisons between the United States and Northern Ireland. *International Journal of Historical Learning, Teaching and Research*, 1 (2), 21 – 30.
- Lee, P. (2005). Putting Principles into Practice: Understanding History. Em S. Donovan & J. Bransford (Eds.), *How Students Learn: History in the Classroom*. (1ª ed., pp. 31-77). The National Academies Press.
- Seixas, P., & Morton, T. (2013). *The Big Six. Historical Thinking Concepts*. (1ª ed.). Nelson Education.

NOTA BIOGRÁFICA

Inês Marinho Alves: Professora do 3º Ciclo do Ensino básico e do Ensino secundário e licenciada em História pela Universidade do Minho.

Marília Gago: Professora Auxiliar no Instituto de Educação da Universidade do Minho e diretora do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Doutorada em Educação, com especialização em Metodologia do Ensino da História e Ciências Sociais, é investigadora integrada no Centro de Investigação em Educação (CIEd) da mesma universidade e investigadora estrangeira noutros centros de investigação como o LAPEDUH (Brasil) e o DICSO (Espanha). Investigadora e expert portuguesa no Conselho da Europa, nomeadamente no Observatório Europeu de Ensino de História (OHTE). Mantém uma intervenção ativa em projetos de investigação e intervenção educativa nos PALOP, com destaque para a Reforma Curricular de História da Guiné-Bissau e Formação de Professores em Angola. É perita externa da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, editora do History Education Research Journal e da Revista Portuguesa de Educação, e membro de redes internacionais HEIRNET, IRAHSSE e AIPED.

DA FONTE AO SENTIDO: COGNIÇÃO HISTÓRICA SITUADA E CONSTRUÇÃO DA EVIDÊNCIA

João Pedro Barbosa Torres

Ministério da Educação, Ciência e Inovação de Portugal

Luís Grosso Correia

Paulo Jorge Santos

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal

RESUMO

A presente comunicação integra-se num estudo mais amplo acerca das possibilidades de integrar os contributos teóricos dos estudos sobre metacognição num ensino da História focado no desenvolvimento de competências cognitivas específicas, aspeto relacionado com os objetivos do XXV Congresso Internacional das Jornadas em Educação Histórica.

A educação histórica destaca a importância de o aluno desenvolver pensamento inferencial a partir de fontes primárias, construindo evidências que sustentem o seu conhecimento histórico. A interpretação crítica dessas fontes é o ponto de partida para formar um pensamento histórico em constante evolução, dentro e fora da sala de aula (Shemilt, 1980; Lee & Shemilt, 2003). Baseada, do ponto de vista metodológico, num estudo qualitativo, descritivo e interpretativo, empiricamente fundamentado e orientado pelos princípios da action research, a comunicação visa apresentar os principais resultados da adaptação da pesquisa desenvolvida por Donna Ogle (1986, 1989) relativamente ao desenvolvimento das capacidades metacognitivas associadas à compreensão leitora de textos de natureza teórica (a grelha conhecida por “KWL”) aos processos de construção de evidência histórica (baseada em fontes escritas) por parte de 45 alunos dos 12 aos 17 anos, do 7.º e 10.º anos de escolaridade.

A atividade desenvolvida – “Sei, procuro saber e aprendo!” – enquadrou-se nos seguintes conteúdos curriculares das disciplinas de História e História A: no 7.º ano nos temas “A formação da Cristandade Ocidental e a expansão do islâmica” e “Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV”; no 10.º A no tema “Dinamismo Civilizacional da Europa Ocidental nos séculos XIII a XIV – espaços, poderes e vivências”. Centrada no raciocínio inferencial dos estudantes com vista

à construção de evidências que suportem a construção do seu conhecimento histórico, emergiram quatro perfis/categorias de evidência histórica, que articulam a dimensão epistemológica e cognitiva: reprodução narrativa (reprodução), a fonte como informação (identificação), análise contextual inicial (interpretação) e consciência contextual da fonte produzida (contextualização crítica).

Os resultados mais significativos demonstram que os quatro perfis analisados, de complexidade cognitiva crescente, não devem ser interpretados à luz de uma ideia de estádios invariantes. Apesar de se verificar uma tendência de maior proficiência em alunos mais velhos, constatámos que alguns discentes de 7.º ano conseguem apresentar ideias sobre a evidência mais sofisticadas que os estudantes de 10.º ano. Destacam-se ainda duas tendências que nos colocam desafios interpretativos: os alunos mais novos que apresentaram ideias mais complexas tendem a colocar em perspetiva as limitações que a fonte histórica que estão a analisar pode evidenciar; já os estudantes mais velhos não referem as limitações, antes as possibilidades de utilizar essa fonte para estudar outras temáticas para além do objetivo com que as estão a analisar e interpretar (Torres, 2024).

PALAVRAS-CHAVE: cognição histórica, evidência histórica, metacognição situada

REFERÊNCIAS

- Barca, Isabel (2000). *O Pensamento Histórico dos Jovens*. Braga: IEP - Universidade do Minho.
- Gago, Marília (2018). Consciência histórica e narrativa na aula de História: conceções de professores. CITCEM.
- Lee, P.; Shemilt, D. (2003). A scaffold, not a cage: progression and progression models in history. *Teaching History*, 113, p. 13-23.
- Ogle, D. M. (1986). K-W-L: A Teaching Model That Develops Active Reading of Expository Text. *The Reading Teacher*, 39(6), 564–570.
- Shemilt, D. (1980). History 13-16: Evaluation Study. Schools Council History 13- 16 Project. Edinburgh: Holmes McDougall.
- Torres, João P. (2024). *Historica(mente)! Metacognição e Educação Histórica: diálogos e permeabilidades*. Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

NOTAS BIOGRÁFICAS

João Pedro Barbosa Torres: Professor de História (Grupo 400) do Ensino Básico e Secundário. Licenciado em História (2022) e mestre em Ensino da História no 3.º Ciclo e no Ensino Secundário (2024) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Atualmente leciona na Escola Secundária de Rocha Peixoto (Póvoa de Varzim).

Luís Grosso Correia: Professor Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), onde dirige o Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação. Doutorado em História pela mesma instituição, é investigador integrado do CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas.

Paulo Jorge Santos: Doutorado em Psicologia pela Universidade de Coimbra e Professor Auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), onde leciona desde 1995. Tem-se destacado na investigação e ensino nas áreas da psicologia da educação, orientação vocacional e desenvolvimento pessoal.

EMPATIA PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO HISTÓRICA: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ENSINO DO PASSADO

Anilton Diogo dos Santos

Marlene Rosa Cainelli

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina-PR, Brasil

RESUMO

Este texto busca discutir o uso da empatia como uma possibilidade metodológica para o ensino de História, tomando como ponto de partida o diálogo entre a Educação Histórica e a Didática da História. A investigação, que o alicerça, enseja compreender como o conceito de empatia assume um papel cognitivo e pedagógico no processo de aprendizagem histórica, partindo das opções docentes para ensinar sobre o passado. A reflexão inicia-se a partir da teoria do atrativo pedagógico, desenvolvida por Marlene Cainelli (2012), que evidencia como os professores realizam escolhas didáticas capazes de aproximar o conteúdo histórico do universo dos estudantes, preservando seu caráter formativo. Essa abordagem encontra interface com a empatia histórica, formulada por Peter Lee (2006), concebida como um conceito de segunda ordem que permite aos estudantes compreender os sujeitos históricos em seus próprios contextos, evitando anacronismos e julgamentos morais. A partir da articulação entre atrativo pedagógico e empatia histórica, propõe-se o conceito de Empatia Pedagógica, compreendido como uma forma de mediação docente que integra o conhecimento histórico, os interesses dos alunos e a construção de sentidos sobre o passado, funcionando como elo entre a compreensão histórica e o engajamento do aluno. O estudo insere-se em uma abordagem qualitativa, metodologicamente ancorado na teoria fundamentada dialogando com autores que tratam da cognição histórica (Schmidt, 2009) e da formação da consciência histórica (Rüsen, 2015). Argumenta-se que a empatia pedagógica expressa a capacidade do professor de transformar o conhecimento histórico em experiência de aprendizagem, favorecendo a compreensão das múltiplas temporalidades e dos sentidos atribuídos ao passado. A relevância desta reflexão para o XXV Congresso das Jornadas Internacionais de Educação Histórica e eventos associados reside

na contribuição para o debate sobre o papel da empatia no desenvolvimento do pensamento histórico e nas metodologias de ensino da História, especialmente em contextos ibero-americanos que buscam aproximar teoria e prática docente.

PALAVRAS-CHAVE: Empatia Pedagógica; Ensino de História; Educação Histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2000). Educação Histórica: uma nova perspectiva de ensino e aprendizagem da História. Braga: Universidade do Minho.
- Cainelli, M. R. (2009). *A história ensinada no estágio supervisionado do curso de história: a aula expositiva como experiência narrativa*. História & Ensino, 15, 173–181.
<https://doi.org/10.5433/2238-3018.2009v15n0p173>
- Lee, P. (2006). Understanding History: Empathy, Evidence and Context. London: Historical Association.
- Rüsen, J. (2015). Teoria da História: uma teoria da aprendizagem histórica. Petrópolis: Vozes.
- Schmidt, M. A. (2009). Literacia histórica: um desafio para a educação histórica no século XXI. *Revista Educar*, (34), 57–72.

NOTA BIOGRÁFICA

Anilton Diogo dos Santos é professor de História da Rede Municipal e Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, na cidade de Brasilândia (MS), mestre e doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Integra o Grupo de Pesquisa História e Ensino (UEL). Marlene Rosa Cainelli é professora Sênior da Universidade Estadual de Londrina, do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação e do Mestrado em História, líder do grupo de pesquisa História e Ensino desde 1994 e vice- Presidente da AIPEDH- Associação Internacional de Pesquisadores em Educação Histórica (2023-2025).

A IMPLANTAÇÃO DO LIBERALISMO EM PORTUGAL EXPLICADA A ESTUDANTES DO 11º ANO DE ESCOLARIDADE

Ricardo Ismael Gonçalves Castro

Colégio Teresiano de Braga, Portugal

RESUMO

A implantação do liberalismo em Portugal revela-se um dos acontecimentos centrais na compreensão da história política contemporânea portuguesa, e constitui um desafio para os estudantes, sobretudo, no que diz respeito à articulação entre os conceitos substantivos a ele associado, bem como ao conceito metahistórico de Explicação Histórica. Deste modo, este trabalho procurou compreender de que modo os estudantes do 11º ano de escolaridade, da Escola Secundária de Póvoa de Lanhoso, desenvolvem o seu raciocínio explicativo e a forma como mobilizam os conhecimentos adquiridos ao longo da Intervenção Pedagógica Supervisionada (IPS), desenvolvida em 2024.

Os objetivos centrais deste trabalho foram: (a) identificar as ideias prévias dos estudantes sobre a Explicação Histórica e sobre os conceitos substantivos associados ao liberalismo; (b) compreender como elaboram e estruturam as suas ideias sobre explicação em História; (c) averiguar de que modo utilizam os conhecimentos construídos durante a IPS para organizar o seu raciocínio explicativo.

A metodologia adotada articulou a observação inicial de aulas, recolha de dados e aplicação de atividades estruturadas segundo o modelo da aula-oficina. Numa fase inicial (Momento 0), recorreu-se a um questionário em suporte papel para recolher as ideias prévias dos estudantes. Estas, foram posteriormente analisadas e categorizadas, permitindo orientar a seleção de materiais didáticos. Seguiu-se o trabalho com um conjunto diversificado de fontes históricas, representativas das várias causas da implantação do liberalismo, cuja análise foi realizada em pares e acompanhada por questionários orientadores. A intervenção culminou, assim, na construção de esquemas explicativos – “A Tática da Revolução” e a “Maquilhagem Explicativa”, que permitiram aos estudantes organizar causas e consequências de forma estruturada. Por

fim, o momento de metacognição, realizado através da elaboração de uma Narrativa Histórica explicativa, permitiu avaliar a progressão das aprendizagens.

Espera-se que o estudo contribua para a compreensão do quadro conceitual dos estudantes, no que ao conceito metahistórico de Explicação Histórica diz respeito, e para propor estratégias educativas, que permitam aos estudantes desenvolverem ferramentas para a aplicação do referido conceito.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica, Liberalismo, Explicação Histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2004). Aula Oficina: do projeto à avaliação. Em I. Barca (Org.), *Para uma educação com qualidade. Actas das IV Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp.131-144). Universidade do Minho.
- Barca, I. (2021). Educação Histórica: Desafios epistemológicos para o ensino e a aprendizagem da História. Em Alves, L., A., M. & Gago, M. (Coords.), *Diálogo(s), Epistemologia(s) e Educação Histórica—Um primeiro olhar* (pp. 59–69). CITCEM.
- Chapman, A. (2018). Desenvolvendo o Pensamento Histórico: Abordagens conceituais e estratégias didáticas. LAPEDUH/UFPR.
- Gago, M. (2012). Teorias de Aprendizagem. Em Pluralidade de Olhares— Construtivismo em multiperspetiva no processo de aprendizagem (pp. 12–20). EPM - CELP.
- Gago, M., & Ribeiro, A. I. (2022). História e Educação Histórica: Que diálogos e desafios? *Revista Portuguesa de História*, 53, 61–78. https://doi.org/10.14195/08704147_53_3
- Lee, P. (2003). «Nós fabricamos carros e eles tinham que andar a pé»: Compreensão das pessoas do passado. Em Barca, I. *Educação História e Museus* (pp. 19–36). CIEEd.

NOTA BIOGRÁFICA

Ricardo Castro é licenciado em História pela Universidade do Minho, onde se encontra a concluir o Mestrado em Ensino de História no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Atualmente, é Professor do Colégio Teresiano de Braga, onde, também, desempenha o cargo de Coordenador do Departamento de Ciências Humanas e Sociais. Além da atividade docente, realiza investigação nas áreas da História e da Educação Histórica, com publicações realizadas.

DISCUSSING THE DICTATORSHIP AND DEMOCRACY PERIODS IN GREEK AND PORTUGUESE HISTORY CLASSROOMS

Eleni Apostolidou

University of Ioannina, Greece

Gloria Solé

University of Minho, Portugal

ABSTRACT

This year, (2024), Greece and Portugal are celebrating the 50 years after the reconstitution of Democracy, Greece after seven years of dictatorship (1967-1974) and Portugal after forty-eight years (1926-1974). Greece and Portugal have had similar political and economic pasts: they experienced coups d'état, Greece had had several at the beginning of the twentieth century apart from the 1967 one, in 1925 and 1936, democracy was reconstituted in 1974 in both countries, while they both joined the European Community and the Union, in the same periods (in the 1980s and in 2002). They also suffered an immense economic crisis in 2011 and were both submitted to the Troika Economic and Financial Assistance Program, with consequences for the counties' society and education (Apostolidou & Solé 2017, Apostolidou & Solé, 2020).

As regards the education institutions, there is generally a centralized educational system in both countries with the difference that in Portugal schools can choose their own textbooks out of an array of teaching resources, while in Greece there is still only one book per class imposed by the authorities.

Our paper, will first describe and historically contextualize history education in both countries, merely by the analysis, content and discourse analysis (Fairclough, 2003) of the history curricula and their development in different time periods, additionally their implied types of historical consciousness and citizenship. Second, will discuss the impact of the curricula above, on the historical consciousness of prospective teachers in both countries, a sample of fifty Greek, and fifty Portuguese teachers. University students, prospective teachers, will thus be asked questions of historical significance, also of pedagogy, as regards the teaching of events relevant to dictatorship periods in both countries, the resistance to the dictatorships, finally the reconstitution

of Democracy in 1974. Students' excerpts will thus be analyzed by "analytic induction" (Glaser & Strauss, 1967), and in the context of the controversial issues history pedagogy (Stradling, 2001 and 2003), taking also under consideration history in the public (Cassaithe Ni, & Chapman, 2023, Carretero, 2011, Demantowski, 2018). We will also attempt to judge to what extent, state institutions, curricula for example, or the general historical culture as expressed in the public space, affect students' historical consciousness.

KEYWORDS: historical consciousness, historical thinking, controversial issues in history education.

REFERENCES

- Cainelli, M. and Barca, I. (2013). A constituição do pensamento histórico de jovens estudantes no Brasil e Portugal: a construção de explicações sobre o passado a partir da tomada de decisões sobre questões históricas [The Construction of Brazilian and Portuguese Young Students' Historical Thinking]. In J. Prats, I. Barca and R. Facal (Eds.), *Historia e identidades culturales. Atas do V Simposio Internacional de Didáctica delas Ciencias Sociales en el Ámbito Ibero america no & Congresso Internacional das XIII [Jornadas de Educação-Histórica]* (pp.1081-1092). <https://hdl.handle.net/1822/41768>
- Körber, A. (1997). Historical associations and historico-political concepts. In A. Körber and B. von Borries (Eds), *Youth and History*, (pp. 106-152). KÖRBER-STIFTUNG
- Rüsen, J. (2005). Narrative competence. In *History, Narration, Interpretation, Orientation*. Berghahn books.

BIOGRAPHICAL NOTE

Eleni Apostolidou is an associate professor of History Didactics at the Primary Education Department of the University of Ioannina (Greece), and an Adjunct Member of the Hellenic Open University in the MA of Public History. PhD in History Didactics from the University of London, Institute of Education.

Glória Solé is an Assistant Professor at the University of Minho (Portugal), in the Department of Integrated Studies in Literacy, Didactics and Supervision (DEILDS), in the area of History Didactics. PhD in Child Studies, in the area of Social Environmental Studies, from the University

of Minho. Director of the Master's Degree in History Teaching.

MULTIPERSPETIVA NA II GUERRA MUNDIAL: IDEIAS DE ALUNOS DO 9º ANO

Dmitri Nagovitsin Pinto

Universidade do Minho, Braga, Portugal

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo expor e refletir acerca do resultado das ideias de alunos do 9º ano em relação às diferentes perspetivas relativas aos acontecimentos da II Guerra Mundial. Esta investigação pretendeu perceber como é que os estudantes percepcionavam a possibilidade da existência de variadas narrativas e como é que poderiam analisar a sua validade.

A recolha de dados que se propõe apresentar foi feita em vários momentos, antes e após o escalar do conflito na Ucrânia. A primeira recolha foi feita através de uma implementação pedagógica em aulas à distância (online), durante o confinamento do Covid-19. Em contrapartida, a maior parte da recolha das ideias dos estudantes foi elaborada em sala de aula, em dois anos diferentes, tendo um dos anos coincidindo com o escalar do conflito na Europa em 2022.

A importância deste trabalho nos tempos atuais, onde as narrativas a pouco e pouco estão a ser apagadas e alteradas, serve de proposta para um olhar diferente na investigação dos conflitos históricos na disciplina de História. Pretendeu-se assim criar tarefas que permitissem aos alunos desenvolverem o seu pensamento histórico através de atividades que desafiassem os seus pensamentos prévios. Abordando o tema da II Guerra Mundial, os alunos teriam de entender as diferenças de narrativas, ou seja, a multiperspetiva sobre esse tema. Os resultados obtidos demonstraram que existiu uma progressão no pensamento e conhecimento histórico por parte dos alunos, denotando-se uma maior profundidade de fazer sentido da realidade histórica.

Com isto, este estudo feito e replanificado com base nas necessidades dos estudantes, pretendeu trazer sempre para a sala de aula uma reflexão acerca das diversas perspetivas humanas. Esta reflexão profunda, que atende à análise das intencionalidades e subjetividades dos historiadores, poderá ser uma ferramenta importante para a atualidade, permitindo aos jovens desenvolver a sua capacidade de pensamento individual.

PALAVRAS-CHAVE: Aula-oficina; Educação Histórica; Multiperspetiva.

NOTA BIOGRÁFICA

Dmitri Pinto é professor de História no 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário, no Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, em Torres Vedras. Concluiu o seu mestrado em Educação Histórica pela Universidade do Minho, no ano de 2022. Os seus estudos focam-se no conceito metahistórico de multiperspetiva.

A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES PARA O ESTUDO DA EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NO 2.º CEB

Vânia Graça

Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal

RESUMO

A educação encontra-se em constante transformação, emergindo cada vez mais a necessidade de recorrer a metodologias ativas que envolvam e estimulem os alunos no seu processo de aprendizagem, reconhecendo-os como agentes participativos na construção do conhecimento. Neste contexto, foi utilizada a Metodologia de Rotação por Estações para abordar o estudo da expansão marítima portuguesa, envolvendo alunos do 5.º ano de escolaridade. O presente artigo enquadra-se no âmbito da prática educativa desenvolvida pela autora durante a lecionação da disciplina de História e Geografia de Portugal, em que aplicou esta metodologia ativa. Foram organizadas quatro estações, cada uma composta por tarefas cognitivamente desafiantes e com um tempo pré-estabelecido que foi cronometrado. A primeira estação, “Navegando pelos aromas: a rota das especiarias”, incluía, numa fase inicial, uma *Feel Box* com vários frascos de especiarias, desafiando os alunos a identificar o nome, a origem, os usos e algumas curiosidades sobre cada uma. Numa segunda fase, os alunos criaram um anúncio publicitário para vender a especiaria investigada, seguindo orientações específicas. Na segunda estação, os alunos realizaram um exercício de escuta ativa com base na música “O Rap dos Descobrimentos”, de Maria de Vasconcelos. Após completar espaços em branco de um excerto da letra, os alunos utilizaram a informação recolhida para preencher uma linha do tempo com as datas mais relevantes das grandes viagens transatlânticas realizadas pelos portugueses. Já a terceira estação, “Entre ventos e versos: as rotas de Camões”, propunha a associação de excertos da obra “Os Lusíadas”, de Luís de Camões, a algumas rotas transatlânticas mencionadas. Em seguida, os alunos eram convidados a realizar um exercício de empatia histórica e imaginar-se como marinheiros da expedição de Vasco da Gama rumo à Índia, redigindo uma carta ou uma página de diário, em que de forma contextualizada, expressassem emoções, descrições de

paisagens, perigos enfrentados e expectativas para o futuro sentidos. Por fim, a quarta estação centrou-se na temática da escravatura, recorrendo à aula-oficina em que os alunos analisaram diversos documentos históricos, orientados por questões norteadoras que fomentaram a reflexão crítica. Após a implementação da prática, procurou-se compreender o impacto e as perceções dos alunos acerca do uso desta abordagem na compreensão histórica do tema. Para isso, os estudantes foram convidados a expressar livremente, através de palavras, a sua opinião sobre a experiência vivenciada. A análise dos dados qualitativos foi realizada através de técnicas de análise de conteúdo, enquanto os dados quantitativos foram tratados com recurso à estatística descritiva. Os resultados evidenciam que a metodologia utilizada potenciou significativamente a compreensão histórica do tema, contribuindo para uma experiência mais imersiva e para o desenvolvimento de competências históricas, digitais e transversais, essenciais à formação de cidadãos críticos e conscientes da realidade social.

PALAVRAS-CHAVE: Expansão Marítima; Metodologia Rotação por Estações; 2.º CEB.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2004). Aula Oficina: do Projeto à Avaliação. In I. Barca (Org.), *Para uma educação de qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica* (pp. 131–144). Centro de Investigação em Educação (CIED)/ Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
- Guimarães, M., Coelho, A., Abreu, A., Martini, M., & Alves, V. (2023). A Metodologia de Rotação por Estações: Uma análise das possibilidades e desafios na prática pedagógica. *Revista Amor Mundi*, 4(5), 101-106.
<https://journal.editorametrics.com.br/index.php/amormundi/article/view/240>
- Lee, P. (2016). Literacia histórica e história transformativa. *Educar Em Revista*, 60(60), 107–146. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.45979>
- Moran, J. (2018). Metodologias ativas para uma aprendizagem profunda. In J. Moran & L. Bacich (Eds.), *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Penso.

Oliveira-Martins, G., Gomes, C., Brocardo, J., Pedroso, J., Silva, L., Encarnação, M., Horta, M., Calçada, M., Nery, R., & Rodrigues, S. (2017). *Relatório Técnico- Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória*. Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação.

Seixas, P., & Morton, T. (2013). *The Big Six Historical Thinking Concepts*. Nelson Education Ltd.

NOTA BIOGRÁFICA

Vânia Graça é doutorada em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, cuja investigação conjugou a Tecnologia Educativa e a Educação Histórica. Possui, ainda, o Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Português e História e Geografia de Portugal do 2.º Ciclo do Ensino Básico e a Licenciatura em Educação Básica. É professora de História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico e leciona a Unidade Curricular de História de Portugal no Instituto de Educação da Universidade do Minho.

OS “ESTRANHOS” DO PASSADO: AS IDEIAS DE ESTUDANTES DO 10.º ANO DE ESCOLARIDADE ACERCA DA EMPATIA HISTÓRICA

Samuel André Fernandes Maio

Ensino Secundário de Portugal

RESUMO

O presente estudo surge na sequência da intervenção pedagógica supervisionada desenvolvida junto de uma turma do 10.º ano de escolaridade, na disciplina de História A, no ano letivo de 2021/2022, numa escola do concelho de Braga. A observação inicial em sala de aula fez emergir o problema de investigação que se prendeu com o facto de os estudantes tecerem, frequentemente, comentários depreciativos em relação aos seres humanos do passado, revelando um entendimento que coloca até em causa a racionalidade, a moralidade e a humanidade destes últimos (Lee, 2003). Desta forma, optámos por trabalhar o conceito de empatia histórica, com uma abordagem educativa associada aos pressupostos do Novo Humanismo (Rüsen, 2021), numa lógica de orientação temporal, tendo a seguinte questão de investigação *major*: “Como é que os estudantes compreendem o outro (ser humano) do passado quando desafiados a pensar de forma historicamente empática?”. Ancorados nos pressupostos do construtivismo-social (Tavares & Alarcão, 1989), o modelo de aula-oficina (Barca, 2004) e atendendo aos documentos curriculares orientadores em vigor, partimos de um conhecimento das ideias prévias dos estudantes para a conceção de tarefas desafiadoras que integrassem fontes históricas diversas e que tomassem em consideração as dificuldades e *know-how* de todos os estudantes, atendendo-se às dinâmicas de trabalho escrito, oral, individual e colaborativo. O estudo de investigação inerente à intervenção pedagógica supervisionada é de cariz qualitativo, interpretativo e descritivo, tendo a análise qualitativa e quantitativa dos dados empíricos sido inspirada nas propostas da Grounded Theory (Charmaz, 2009). Assim, no momento inicial (ideias prévias), os estudantes manifestaram ideias de empatia histórica pouco sofisticadas, nomeadamente no que concerne ao conceito de “escravo” e à sua (capacidade de) agência. No entanto, quando questionados sobre o conceito de “ser humano”, a “agência” (e a sua capacidade para tal) foi um dos alvos de maior enfoque. Já num momento próximo do final,

quando desafiados a pensar mais diretamente de forma historicamente empática por meio de um exercício dilemático (escrito e individual), a grande maioria dos estudantes expressou ideias que sugerem um entendimento que parece operar na linha da empatia histórica (atendendo aos objetivos, intenções, crenças e/ou ideias no passado, ou a um contexto mais amplo), revelando um esforço em colocar-se no lugar do outro.

PALAVRAS-CHAVE: Empatia Histórica, Orientação temporal, Pessoa escravizada.

REFERÊNCIAS

Barca, I. (2004). Aula Oficina: do projeto à avaliação. In I. Barca (Ed.), Para uma educação histórica com qualidade. *Actas das IV Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 131-144). Centro de Investigação em Educação e Psicologia, Universidade do Minho.

Charmaz, K. (2009). *A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise qualitativa*. Artmed.

Lee, P. (2003). “Nós fabricamos carros e eles tinham que andar a pé”: compreensão da vida no passado. In I. Barca (Ed.), Educação Histórica e Museus. *Actas das II Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 19-36). Centro de Investigação em Educação e Psicologia, Universidade do Minho.

Rüsen, J. (2021). *Humanism: foundations, diversities, developments*. Routledge.

Tavares, J. & Alarcão, I. (1989). *Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem*. Livraria Almedina.

NOTA BIOGRÁFICA

Samuel André Fernandes Maio, mestre em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Exerço funções como professor numa escola pública portuguesa, Ensino Secundário, centrando a minha atividade na prática pedagógica e na promoção do interesse dos alunos pela História. Embora não me dedique formalmente à investigação académica, valorizo o diálogo entre a prática docente e a produção de conhecimento científico, colaborando sempre que possível com projetos de investigação e até disponibilização de turmas para apoiar estudos na área do ensino. Em resultado das conclusões alcançadas com a investigação desenvolvida

para a elaboração do relatório de estágio (orientado pela Professora Doutora Marília Gago), considero que existe potencial e pertinência para uma publicação deste estudo em formato de artigo.

“CADA DETALHE PODE TER UM SIGNIFICADO”: APRENDER A PARTIR DA ANÁLISE DE FONTES MATERIAIS

Leonel Catarino Jorge

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal

RESUMO

A presente comunicação descreve um estudo de caso desenvolvido no âmbito do mestrado em Ensino de História no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, cujo propósito foi compreender de que modo a aprendizagem baseada em objetos pode contribuir para o desenvolvimento da compreensão histórica contextualizada e para a valorização do património local por alunos do 7.º ano de escolaridade. O trabalho partiu de uma questão de investigação orientadora e da implementação de um conjunto articulado de atividades centradas na exploração de réplicas de objetos históricos e de elementos materiais presentes no espaço urbano de Coimbra. Procurou-se, assim, analisar o potencial desta abordagem para promover capacidades de observação, questionamento, interpretação e reflexão crítica no processo de construção do conhecimento histórico.

O estudo integrou um conjunto de atividades que, partindo da identificação de ideias prévias dos alunos acerca da História Local e do património histórico-cultural da cidade, procuraram promover o contacto direto com objetos, nomeadamente alusivos à época romana, incentivando os estudantes a formular hipóteses e a realizar inferências sobre fontes materiais, desenvolvendo competências essenciais de literacia histórica. Além disso, realizaram um percurso para observação de vários espaços medievais de Coimbra, durante a qual os alunos interpretaram vestígios patrimoniais in situ e produziram questões baseadas na leitura dos elementos observados. Por último, os estudantes foram desafiados a percorrer autonomamente a cidade, identificar objetos históricos, registá-los fotograficamente e refletir sobre o seu significado e valor patrimonial, promovendo uma dimensão metacognitiva do processo de aprendizagem.

Os resultados evidenciam que o contacto direto com objetos e lugares patrimoniais favorece o envolvimento dos alunos, permitindo-lhes estabelecer relações mais informadas entre passado e presente, desenvolver pensamento crítico e reconhecer a história local como uma forma

adequada de aprendizagem em contexto. Verificou-se ainda que a colaboração entre pares e a mediação orientada do professor desempenham um papel determinante na construção partilhada de interpretações históricas. Apesar de algumas limitações inerentes ao tempo letivo disponível e à heterogeneidade da turma, o estudo demonstra que a aprendizagem baseada em objetos constitui uma estratégia pedagógica com elevado potencial para tornar a aprendizagem mais significativa e valorizadora do património histórico-cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Object based learning; património local; aprendizagem de História.

REFERÊNCIAS

- Henderson, A. G., & Levstik, L. S. (2016). Reading objects: Children interpreting material culture. *Advances in Archaeological Practice*, 4(4), 503-516. <https://doi.org/10.7183/2326-3768.4.4.503>
- Lee, P. (2001). Progression in students' understandings of the discipline of history. In I. Barca (Coord.), *Perspectivas em Educação Histórica: Actas das I Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 13-27). CIEd.
- Pinto, H. (2016). Educação histórica e patrimonial: Conceções de alunos e professores sobre o passado em espaços do presente. CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória».
- Santacana, J., & Llonch, N. (2012). *Manual de didáctica del objeto en el museo*. Ediciones Trea.
- Vicent, N., Rivero, P., & Feliu, M. (2015). Arqueología y tecnologías digitales en Educación Patrimonial. *Educatio Siglo XXI*, 33(1), 83-102.
- Yin, R. (2005). *Estudo de caso: Planejamento e métodos*. Bookman.

NOTA BIOGRÁFICA

Leonel Jorge é professor de História no 3.º ciclo do Ensino Básico e mestre em Ensino de História no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A sua investigação centra-se na aprendizagem baseada em objetos, na preservação do património históricocultural e nas metodologias orientadas para o desenvolvimento da compreensão histórica em contexto escolar.

O PROCESSO REVOLUCIONÁRIO PORTUGUÊS NO CONTEXTO DA IMPLANTAÇÃO DO LIBERALISMO E A EXPLICAÇÃO HISTÓRICA: ESTUDO COM ESTUDANTES DO 11.º ANO

André Cruz Neves

Instituto de Educação da Universidade do Minho

RESUMO

O presente estudo insere-se no campo da Educação Histórica, cujo objetivo é promover o desenvolvimento do pensamento histórico e da consciência histórica dos estudantes, capacitando-os a interpretar o passado de forma contextualizada.

A Intervenção Pedagógica Supervisionada, que originou o presente estudo, foi realizada em conformidade com os pressupostos da Educação Histórica e do Construtivismo Social, seguindo uma abordagem qualitativa, descritiva e interpretativa, fundamentada na *Grounded Theory*, cujo objetivo era compreender como é que os estudantes do 11.º ano de escolaridade explicam o processo revolucionário português no contexto da Implantação do Liberalismo através do impacto das Invasões Francesas em Vila Nova de Cerveira. A investigação foi realizada com dezoito estudantes do 11.º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os dezasseis e os dezassete anos de idade.

A investigação focou-se na Explicação Histórica do processo revolucionário português e na Implantação do Liberalismo, articulando os conceitos substantivos de Invasões Francesas, de Implantação do Liberalismo e de Invasões Francesas em Vila Nova de Cerveira, com o conceito metahistórico de Explicação Histórica. Para atingir o objetivo, a Intervenção Pedagógica Supervisionada foi implementada segundo o modelo de Aula-Oficina, estruturada em três momentos: levantamento das ideias prévias dos estudantes, tarefas cognitivamente desafiadoras para desconstrução dessas ideias e metacognição sobre a construção da Explicação Histórica. Durante a Intervenção Pedagógica Supervisionada, os estudantes trabalharam relações causais e análise de fontes históricas para consolidar o entendimento dos conceitos substantivos e metahistórico.

Os resultados demonstraram que, inicialmente, a maioria dos estudantes apresentava ideias descritivas acerca do conceito metahistórico trabalhado, mas através de tarefas desafiadoras, análises de fontes e atividades metacognitivas, foi possível concluir que existiu uma sofisticação das suas ideias, evidenciada pela passagem de descrições simples para explicações em redes causais, mostrando compreensão de multicausalidade e multidirecionalidade.

Além do progresso conceptual dos estudantes, a investigação contribuiu para o desenvolvimento profissional e pessoal, reforçando competências pedagógicas, reflexivas e colaborativas, e evidenciando a importância de uma prática educativa que combine equidade, criatividade e interação positiva entre estudantes e comunidade escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Explicação Histórica; História Local.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2001). Educação Histórica: Uma nova área de investigação. Revista da Faculdade de Letras, 3, 13–21. <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2305.pdf>
- Barca, I. (2004). Aula Oficina: Do projeto à avaliação. Em I. Barca (Org.), Para uma Educação Histórica de Qualidade (pp. 131–144). Centro de Investigação em Educação do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. <https://lapeduh.files.wordpress.com/2018/04/para-uma-educac3a7c3a30-histc3b3rica-de-qualidade.pdf>
- Chapman, A. (2018). Desenvolvendo o Pensamento Histórico: Abordagens conceituais e estratégias didáticas (L. P. Nechi & M. Fronza, Trans.). LAPEDUH/UFPR.
- Charmaz, K. (2009). A construção da teoria fundamentada. Guia prático para análise qualitativa. Artmed.
- Gago, M. (2012). Construtivismo Social: Competência: Um outro horizonte. Em M. Gago, Pluralidade de Olhares – Construtivismo e Multiperspetiva no Processo de Aprendizagem (pp. 22–34). EPM-CELP.
- Lee, P., & Shemilt, D. (2009). Is any explanation better than none? Over-determined narratives, senseless agencies and one-way streets in students' learning about cause and consequence in history. Teaching History, 137, 42-49.

NOTA BIOGRÁFICA

Licenciado em História pela Universidade do Minho, encontra-se a terminar o mestrado em Ensino de História no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, na mesma Universidade. Esteve envolvido em algumas iniciativas do Município de Vila Nova de Cerveira, como uma entrevista acerca do impacto das invasões francesas no município cerveirense.

COMO TRABALHAR A ARTE ROMÂNICA E A ARTE GÓTICA DE FORMA CONSTRUTIVA E DIVERTIDA? ATRAVÉS DE UMA CAIXA

Maria Manuela Ferreira da Cunha

Agrupamento de Escolas Santos Simões, Guimarães, Portugal

RESUMO

Corria o ano de 2020 quando, um desafio em contexto de estágio, exigia a preparação de uma aula sobre a Arte Românica e a Arte Gótica, destinada aos alunos do ensino profissional.

O processo de preparação e planeamento da aula iniciou-se pelo contexto de surgimento de ambos os estilos. Apesar deste enquadramento ser fundamental não iria ser suficiente para prender a atenção dos alunos. Era crucial desenvolver uma aula diferenciada, que mostrasse as distinções (e que não fosse apenas explicativa); uma aula que aguçasse a curiosidade dos alunos (e que não fosse apenas mais uma aula no horário dos alunos). Na véspera surgiu uma ideia que se considera merecedora de ser partilhada com os pares e replicada pelos colegas.

Uma caixa (de sapatos) pode assumir uma nova funcionalidade e cumprir com os objetivos propostos, a saber: relembrar as características do estilo românico; aprofundar um pouco mais o contexto de fixação da Arte Românica, em particular no Norte do país; compreender a relação do contexto sociopolítico com as características arquitetónicas do românico; compreender as transformações sociais e artísticas que levaram à Arte Gótica e as suas principais características. Com esta comunicação pretende-se partilhar uma forma de trabalhar, em sala de aula, a temática da Arte medieval, aplicada a alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário (regular e profissional). Este exercício foi sofrendo adaptações ao longo dos anos e tem sido partilhado entre colegas que já o aplicam nos seus contextos escolares. Face à realidade do ensino atual e aos textos normativos que orientam a prática do ensino da História considera-se que esta dinâmica ajuda na exploração de fontes histórico-artísticas deixadas pelo Ser Humano do passado. Através desta exploração é possível aos alunos, do tempo presente, compreenderem a organização do espaço, da sociedade, da economia, da religião e da cultura através dos testemunhos artísticos, em particular da arquitetura. Esta dinâmica intitulada *A Caixa* permite compreender as continuidades e as ruturas entre os diferentes tempos históricos e entre os

diferentes estilos artísticos. É ainda indissociável desta abordagem, a relação da arte com a história regional e local, particularmente sobre o românico no Norte de Portugal, e da mesma forma explicam-se as mudanças e as características comuns entre o Gótico internacional e o Gótico nacional.

Considera-se que merece ser partilhado nas Jornadas em Educação Histórica uma vez que terá contacto com um público mais alargado e pode permitir a desconstrução dos temas da História da Arte, enquadrados na disciplina de História. Estes temas encontram-se presentes nas Aprendizagens Essenciais (2018), quer do 3.º ciclo, quer do ensino secundário e a sua exploração é fundamental.

Esta atividade atravessa os domínios da disciplina de História na medida em que é feita uma interpretação de várias fontes históricas e que levam à construção das diferentes perspetivas moldadas numa única caixa. Esta construção é devidamente contextualizada, acompanhada e orientada pelo professor (podendo contar com a ajuda de outras disciplinas ou até dos familiares). Por fim, a comunicação em História concretiza-se através de uma explicação oral das diferentes faces da caixa ou através da criação de uma narrativa histórica, descritiva e explicativa, daquilo que pode ser um edifício românico e um edifício gótico

PALAVRAS-CHAVE: Arte Românica, Arte Gótica, Tarefa, Caixa.

REFERÊNCIAS

Direção-Geral da Educação. (2018). *Aprendizagens Essenciais do Ensino Secundário*. [online]

Disponível em: <http://www.dge.mec.pt/noticias/homologacao-das-aprendizagens-essenciais-do-ensino-secundario>

Direção-Geral da Educação. (2018). *Aprendizagens essenciais: 3.º ciclo do Ensino Básico / História*. Ministério da Educação.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/historia_3c_7a_ff.pdf

Navarro, F. (Dir. ed.). (2006). *História da Arte. O Gótico*. (Vol. 7). Lisboa: Editorial Salvat.

Navarro, F. (Dir. ed.). (2006). *História da Arte. O Pré-românico e o Românico*. (Vol. 6). Lisboa: Editorial Salvat.

NOTA BIOGRÁFICA

Manuela Cunha concluiu a licenciatura em História da Arte, em 2007, e, em 2012, concluiu o mestrado em História, com especialização em Museologia, pela FLUC. No ano de 2020, completou o mestrado em Ensino da História, pela Universidade do Minho. Atualmente é aluna de doutoramento em História, Geografia e História da Arte pela Universidade de Santiago de Compostela.

CAMINHOS DA ARTE NO MODERNISMO PORTUGUÊS: A NARRATIVA HISTÓRICA COMO SENTIDO DA APROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE

Raquel Brochado Teixeira

Instituto de Educação da Universidade do Minho – Portugal

RESUMO

O presente estudo é o resultado da Intervenção Pedagógica Supervisionada realizada numa turma de ensino regular de 11º ano de escolaridade do Ensino Secundário, com 7 estudantes, na disciplina de História da Cultura e das Artes, numa escola distrito do Porto.

O principal objetivo passou por compreender de que forma os estudantes se apropriam e dão sentido à Arte através da narrativa histórica, nomeadamente do Modernismo em Portugal, incidindo na obra do pintor Amadeo de Souza-Cardoso.

A recolha de dados foi efetuada por questões de resposta aberta, que foram analisadas de forma indutiva inspirada nas propostas de categorização e análise da *Grounded Theory*, em linha com os estudos da investigação em Educação Histórica num diálogo com estudos na área da Educação Artística/Estética. O modelo seguido para a lecionação das aulas foi o modelo/paradigma da aula-oficina, pelo que, numa fase inicial recolhemos as ideias prévias dos estudantes, de seguida preparámos tarefas que desafiasses essas mesmas ideias e, por fim, realizamos um questionário metacognitivo, em que recolhemos as ideias finais dos estudantes. Da mesma forma procuramos que as tarefas respondessem ao disposto nas Aprendizagens Essenciais da disciplina em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

No início desta Intervenção Pedagógica Supervisionada e estudo inerente, a maioria dos estudantes demonstrou, essencialmente, ideias de senso comum e, apropriou-se das obras de arte através de descrições que evidenciavam as características técnico-formais das mesmas. No final, a maioria dos estudantes apresentou ideias que apontam para a construção de narrativas históricas emergentes. Salienta-se, também, que neste momento final, os estudantes evidenciaram ideias mais sofisticadas acerca do conhecimento histórico substantivo, apontando a sua importância para a aplicabilidade prática do mesmo, nas suas vidas.

As ideias que os estudantes apresentaram ao longo da Intervenção Pedagógica Supervisionada sugerem ter existido uma progressão positiva ao nível da competência narrativa e do seu pensamento histórico. Esta progressão positiva, encarada em processo numa lógica formativa/formadora, teve reflexos na avaliação sumativa final dos estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; História da Cultura e das Artes; Narrativa Histórica.

REFERÊNCIAS

- França, J. A. (2004). *História da arte em Portugal: O modernismo, século XX*. Editorial Presença.
- Hernández, F. (2000). *Educación y cultura visual*. Octaedro.
- Housen, A. (2000). O olhar do observador: Investigação, teoria e prática. In J. P. Fróis (Coord.), *Educação estética e artística: Abordagens transdisciplinares*. Fundação Calouste Gulbenkian.
- Melo, M. C. (s.d.). O património artístico e a educação histórica: Práticas e discursos. In M. C. Melo (Coord.), *Construção do conhecimento (histórico) em contextos educativos formais: Práticas e discursos*. Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho.
- Melo, M. C., Coelho, B., & Santos, B. S. (2010). Do riso ao siso: A leitura e a interpretação de cartazes e cartoons políticos na aula de história. *História, Imagem e Narrativas*, (10), 1–24. <https://www.yumpu.com/pt/document/view/12984668/do-riso-ao-siso-a-leitura-e-a-interpretacao-de-cartazes-e-cartoons->

NOTA BIOGRÁFICA

Raquel Brochado Teixeira é licenciada e mestre em História da Arte pela FLUP e mestre em Ensino da História no 3º CEB e no Ensino Secundário, pelo IE da UM. Presentemente é professora das disciplinas de HGP, História e de HCA dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

**NARRATIVA HISTÓRICA COMO ESPELHO DA IDENTIDADE E CONSCIÊNCIA
HISTÓRICA: IDEIAS DE ESTUDANTES BRASILEIROS E PORTUGUESES DO 7.º ANO
DE ESCOLARIDADE**

Ângela Catarina Rodrigues Machado

Universidade do Minho, Braga, Portugal

RESUMO

É através da narrativa histórica, a face material da consciência histórica, que se faz sentido do passado, e exprime a História, e que o professor pode compreender como é que o estudante concebe e dá sentido ao passado, de que forma utiliza as fontes (evidência), que tipo de significância utiliza, como atribui sentido à mudança, e como articula os diferentes segmentos temporais passado, presente e futuro.

O estudo de investigação qualitativo e descritivo que aqui se apresenta foi desenvolvido com 24 estudantes do 7.º ano de escolaridade do ensino básico, de naturalidade portuguesa (18 estudantes) e brasileira (6 estudantes), com idades entre 11 e 12 anos, pertencentes a uma escola localizada no concelho de Braga, norte de Portugal. Tendo sido utilizado como referência a Educação Histórica e o modelo da aula-oficina. O objetivo deste estudo é compreender que ideias emergem das narrativas dos estudantes elaboradas em contexto de sala de aula e, o que é que essas narrativas nos podem revelar acerca de ideias relacionadas com a sua identidade e consciência histórica no contexto da realidade histórica da formação do Reino de Portugal. De modo a compreender melhor essas ideias, foram criadas algumas tarefas desafiadoras adaptadas a ambas as nacionalidades, que culminaram com a construção de duas narrativas.

Na primeira narrativa elaborada pelos estudantes acerca do que é ser-se português ou brasileiro, surgiram ideias associadas à cultura, costumes, tradições e história do país. Não foram detetadas diferenças marcantes entre as narrativas construídas por estudantes de nacionalidade portuguesa e brasileira, alterando-se apenas os exemplos apresentados. Nas narrativas finais, os estudantes de nacionalidade brasileira, associaram maioritariamente o Brasil à América do Sul ou Latina numa lógica geopolítica, afastando-se da ideia de que ser-se brasileiro é ser-se americano. Na mesma linha de definição da sua identidade pelas questões geográficas, os

estudantes de naturalidade portuguesa, apontaram que Portugal é considerado um país mediterrânico pela sua localização – o que não corresponde à realidade. Assim, a tendência geral é a associação da identidade dos estudantes ou dos países, com o local de nascimento e a localização geográfica.

Em suma, o estudo das ideias de identidade e de consciência histórica dos estudantes revela-se particularmente relevante na atualidade, na medida em que assistimos, cada vez mais, a um foco nas características que nos separam, muitas vezes em detrimento daquelas que nos unem. Torna-se, por isso, fundamental compreender de que forma os estudantes concebem a sua identidade e atribuem sentido ao passado, uma vez que essas perceções influenciam a forma como interpretam o presente e projetam o futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Consciência Histórica; Identidade; Narrativa Histórica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2021). Educação Histórica: desafios epistemológicos para o ensino e a aprendizagem do História. Em L. A. M. Alves e M. Gago (coords.). Diálogo(s), Epistemologia(s) e Educação Histórica: um primeiro olhar (pp. 59-68). Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória.
- Collingwood, R. G. (2001). A ideia de História. Editorial Presença.
- Gago, M. (2012). Pluralidade de Olhares Construtivismo e Multiperspetiva no Processo de Aprendizagem. EPM-CELP.
- Gago, M. (2018). Consciência histórica e narrativa na aula de História: conceções de professores. Edições Afrontamento.
- Lee, P. (2008). Educação Histórica, Consciência Histórica e Literacia Histórica. Em I. Barca (org.), Estudos da Consciência Histórica na Europa, América, Ásia e África – Actas das VII Jornadas Internacionais de Educação Histórica (pp. 11-32). Centro de Investigação em Educação do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho.
- Rüsen, J. (2015). Teoria da História: uma teoria da história como ciência. Editora UFPR.

NOTA BIOGRÁFICA

Ângela Catarina Machado, professora de História, licenciada e mestre em História pela Universidade do Minho. Encontra-se atualmente a concluir o Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, também pela Universidade do Minho.

ENTRE A ECONOMIA, A SOCIEDADE E O PODER POLÍTICO NO SÉCULOS XII A XIV: O CONCEITO DE MUDANÇA EM HISTÓRIA NO 7.º ANO DE ESCOLARIEDADE

Armanda Gomes

Escola EB 2,3 D. Afonso Henriques

RESUMO

O No âmbito da ação de formação A (Re)construção da História VII – A História na Sala de Aula, desenvolveu-se um trabalho de aplicação prática centrado no conceito metahistórico de Mudança, explorado em contexto de ensino aprendizagem com estudantes do 7.º ano de escolaridade. A experiência pedagógica decorreu em duas turmas de escolas distintas, uma em Guimarães (turma 1) e outra em Fafe (turma 2), e integrou-se no tema curricular Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV, com particular incidência no subtema Desenvolvimento económico, relações sociais e poder político nos séculos XII a XIV, e foco específico no desenvolvimento económico.

O ponto de partida consistiu na análise das conceções prévias dos estudantes relativamente a um conjunto de conceitos históricos, meta-históricos e substantivos, considerados fundamentais para a compreensão do tema, nomeadamente Mudança, Demografia, Mercado, Feira, Reino, Monarquia e Progresso. Para esse efeito, foi elaborada uma ficha de levantamento de ideias prévias, com o objetivo de aferir as conceções iniciais e o nível de abstração dos estudantes relativamente a estes conceitos.

A análise das respostas, realizada através de categorização qualitativa, permitiu identificar padrões de compreensão e diferentes tipos de formulação conceptual. Verificou-se que, na turma 1, o conceito de Mudança era maioritariamente entendido como um processo alargado, enquanto na turma 2 surgia sobretudo associado a uma noção de progresso restrito, revelando uma leitura linear e predominantemente positiva do fenómeno histórico. No que respeita aos conceitos substantivos, observaram-se lacunas significativas, em particular no conceito de Demografia, que apresentou um elevado número de respostas vazias ou tautológicas, incluindo confusões semânticas com o termo democracia.

Relativamente ao conceito de Mercado, as respostas da turma 1 revelaram-se maioritariamente aproximadas alargadas ou vazias, enquanto na turma 2 predominaram formulações

aproximadas restritas. O conceito de Feira mostrou-se mais consolidado na turma 1, ainda que de forma aproximada, ao passo que na turma 2 persistiram respostas vagas. Os conceitos de Reino e Monarquia oscilaram entre a ausência de resposta e definições parciais. Por sua vez, o conceito de Progresso evidenciou alguma diversidade de formulações, incluindo um número reduzido de respostas historicamente fundamentadas.

Com base neste diagnóstico, foi delineada uma intervenção didática estruturada em quatro aulas, orientada para a reconstrução conceptual e para a mobilização do pensamento histórico dos estudantes.

O trabalho reforça a importância de ensinar História a partir de conceitos estruturantes e meta-históricos, promovendo nos estudantes uma visão crítica e dinâmica do passado. A compreensão da Mudança enquanto processo multifacetado, que integra simultaneamente progressos, permanências e regressões, constituiu o eixo articulador da aprendizagem e permitiu o desenvolvimento de competências de análise, interpretação e argumentação. A experiência evidencia que, ao promover o diálogo entre conceitos, fontes e reflexão, é possível formar estudantes mais conscientes do papel da História enquanto disciplina de compreensão do mundo e não apenas de memorização de factos.

PALAVRAS-CHAVE: Mudança; Pensamento Histórico; História Medieval.

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO
**HISTÓRIA PÚBLICA,
PATRIMÓNIO E MUSEUS**

EXPERIENCIAS PERSONALES CON MUSEOS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN FORMACIÓN INICIAL

Fernández Rodríguez, Lucía

Chaparro Sainz, Álvaro

Felices De la Fuente, María del Mar

Universidad de Almería, España

RESUMEN

Las instituciones museísticas se encuentran inmersas en serios procesos de transformación que están provocando alteraciones tanto en su composición expositiva, como en su finalidad, concepto y planteamiento. Una evolución que ha conllevado que el ICOM ampliase la definición de museo a una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, fomentando la diversidad, la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusividad. Los museos, junto a las comunidades, difunden y ofrecen experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos, convirtiéndose en centros de referencia para la población (Gosselin & Livingstone, 2016).

En este contexto, aunque el museo y la escuela se reconocen como aliados, sus caminos suelen discurrir en paralelo sin llegar a encontrarse enfocados en la resolución de un mismo objetivo (Calaf, 2010). Los futuros docentes valoran el patrimonio cultural, pero revelan su desconocimiento sobre cómo incorporarlo al aula y sobre cómo vincular esos bienes culturales con los contenidos de las disciplinas de forma transversal (Chaparro y Felices, 2019). Con todo, la presencia de los museos en los contextos educativos, a través de sus programaciones, es un eje clave en el panorama formativo (Larouche, Burgess & Beaudry, 2016; Prottas, 2019).

Un reciente informe del Observatorio de la Enseñanza de la Historia en Europa (OTHE, 2023), en el que han participado más de seis mil docentes de diferentes etapas preuniversitarias en 16 países europeos, señala que un treinta por ciento (31,16%) incorpora de manera habitual los museos y los espacios patrimoniales en su actividad docente. Al tiempo, un porcentaje mayor (34,81%) reconoce no utilizarlo nunca o casi nunca en sus programaciones didácticas. En este

contexto, España es uno de los países que recoge una puntuación más baja sobre el uso de los museos y otros espacios patrimoniales como recurso didáctico para la enseñanza de la Historia (2,89 sobre 5). En este contexto, nos cuestionamos sobre las experiencias previas y las concepciones que los futuros docentes de Educación Primaria poseen sobre un recurso educativo como los museos. Los estudios demuestran que, en el aula, los docentes recurren a los recuerdos y las experiencias previas para impartir docencia y diseñar su práctica educativa (Parra y Fuertes, 2019). Por ello, consideramos que sus experiencias privadas y sus concepciones personales respecto a los museos, no ya solo como recurso educativo para la enseñanza de la historia sino también como espacio cultural de disfrute y recogimiento, es determinante en su futura acción didáctica.

En este estudio, fundamentado en una investigación de carácter mixto, analizamos las respuestas de 909 (n=909) docentes en formación inicial al “Bloque 1. Experiencia e interés personal en museos” de un cuestionario, denominado *Cuestionario opiniones de docentes en formación sobre museos* (ODOMU) y validado por expertos. La investigación demuestra su escaso interés, limitado uso y una marcada carencia a la hora de definir un recurso que puede ser determinante en su futuro profesional.

PALABRAS CLAVE: Ciencias Sociales, Museos, Educación Primaria.

REFERENCIAS

- Calaf, R. (2010). Un modelo de investigación didáctica del patrimonio. *Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación*, 9, 17-28.
- Chaparro, Á, Méndez, R. y Felices, M.M. (2022). El patrimonio en las aulas. Un estudio en perspectiva con estudiantes del Grado en Educación Primaria. *Contextos educativos: Revista de educación*, 137-154.
- Gosselin, V. & Livingstone, P. (Eds.) (2016). *Museums and the Past. Constructing Historical Consciousness*. UBC Press.
- Larouche, M.C., Burgess, J. et Beaudry, N. (Dir.). (2016). *Éveil et enracinement, Approches pédagogiques innovantes du patrimoine culturel*. Presses de l'Université du Québec.
- Parra, D. y Fuertes, C. (2019). Reinterpretar la tradición, transformar las prácticas. Ciencias Sociales para una educación crítica. Tirant.

Prottas, N. (2019). Where Does the History of Museum Education Begin? *Journal of Museum Education*, 44(4), 337-341. <https://doi.org/10.1080/10598650.2019.1677020>

NOTA BIOGRAFICAS

Lucía Fernández Rodríguez: Posee el Grado en Educación Primaria y el Máster Universitario en Investigación y Evaluación Didáctica en el Aula para el Desarrollo Profesional Docente por la Universidad de Almería. Actualmente desarrolla su tesis doctoral acerca de la construcción de narrativas alternativas con piezas de museos para una enseñanza histórica competencial.

Álvaro Chaparro Sainz: Profesor Titular en la Universidad de Almería. Es autor de setenta publicaciones. Entre sus líneas de investigación destaca el estudio de la enseñanza histórica a través del patrimonio mediante metodologías activas de aprendizaje. Investigador Principal del proyecto “Educación histórica para combatir los discursos de odio y favorecer la cohesión social”.

María del Mar Felices De la Fuente: Profesora Titular en la Universidad de Almería. Es autora de ochenta publicaciones. Entre sus líneas de investigación destaca el estudio de la enseñanza histórica mediante metodologías activas de aprendizaje. Investigadora Principal del proyecto “Educación histórica para combatir los discursos de odio y favorecer la cohesión social”.

**CONCEPÇÕES DOS FUTUROS DOCENTES SOBRE PENSAMENTO HISTÓRICO,
PATRIMÔNIO CIENTÍFICO E MUSEUS: UMA COMPARATIVA ENTRE CIÊNCIAS
HUMANAS E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS**

Luciana Andrade Tostes

Simonne Teixeira

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Ramón Méndez Andrés

Universidad de Almería, España

RESUMO

A articulação entre ensino e história da ciência tem avançado para uma perspectiva sociopolítica, promovendo uma compreensão crítica da ciência como fenômeno social, histórico e cultural. Estudos destacam que o ensino da história da ciência fortalece a contextualização e a interdisciplinaridade entre ciência, tecnologia e cultura e é por tanto, parte da formação do pensamento histórico que os futuros docentes vão desenvolver (Fabro, 2021). No entanto, muitos futuros docentes ainda desconhecem os patrimônios científicos e têm dificuldade em relacionar ciência, tecnologia e cultura, devido à ausência dessa temática na formação inicial, à falta de programas institucionais e à escassez de recursos (Granato, Camara, Maia, 2010). Ao mesmo tempo A preservação dos patrimônios científicos e tecnológicos contribui para o ensino, revelando passados materiais e imateriais, objetos e processos de desenvolvimento científico, além de representar práticas sociais que envolvem valores culturais, identidades coletivas e memória (Matthews, 1995; Magnolo e Galán-Pérez, 2024).

Com tudo, o objetivo geral deste trabalho é comparar as concepções dos futuros docentes de ciências sociais (Ciências sociais, história e geografia) e ciências experimentais (Biologia, química e física) em relação com o patrimônio, os museus e os uso dos mesmos nas salas de aula. Para isso, a pesquisa possui caráter quantitativo a partir dos dados de uma atualização do instrumento ODOMU (Opiniones de los Docentes en formación sobre Museos) para o Brasil. Dito instrumento foi compartilhado nas salas de aula das licenciaturas das diferentes disciplinas nas Instituições de Ensino Superior (IES) fluminenses entre outubro e novembro de 2025.

Nos primeiros resultados se destaca em todos os casos um desconhecimento e uma falta de interesse pelos museus dos futuros docentes coincidindo com os resultados do mesmo instrumento na Espanha (Marín-Cepeda, Coca Jiménez, Rodríguez-Medina, 2025). Os alunos mostram diferenças quando vinculam museu e patrimônio com ideias e conceitos chave, sendo os futuros docentes das disciplinas sociais os que mostram um olhar mais diverso nos museus e no patrimônio. Os primeiros resultados também têm destacado diferenças na formação que uns e outros recebem, declarando que os futuros docentes das disciplinas experimentais não receberam formação sobre patrimônio.

Cabe destacar que estes olhares sobre patrimônio e museus nos mostra como que vão chegar estes nas salas de aula na hora de trabalhar o passado e por tanto a educação histórica que não é só trabalho da disciplina de História.

PALAVRAS-CHAVE: patrimonio científico, educação histórica, museus, formação docente.

REFERÊNCIAS

- Fabro, A. (2012). Evolución histórico-filosófica del pensamiento científico. Su aporte a la enseñanza de las ciencias experimentales. *Revista Aula Universitaria*, 14.
- Granato, M., Camara, R. N., & Maia, E. D. S. (2010). Valorização do patrimônio científico e tecnológico brasileiro: concepção e resultados preliminares. *XI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Rio de Janeiro*.
- Magnolo, S., e Galán-Pérez, A. (2024). Theoretical perspectives: sociology and the conservation of scientific heritage. *Frontiers in Sociology*, 9, DOI: [10.3389/fsoc.2024.1473206](https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1473206)
- Marín-Cepeda, S., Coca Jiménez, P., & Rodríguez-Medina, J. (2025). Percepciones, creencias y actitudes del estudiantado de los grados de educación hacia los museos como recurso didáctico. *Revista UNES. Universidad, Escuela Y Sociedad*, (19), 30–50. <https://doi.org/10.30827/unes.i19.32322>
- Matthews, M. S. (1995). História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de reaproximação. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, 12(3), 164-214.

NOTA BIOGRÁFICA

Luciana Tostes: Licenciada em Ciências da Natureza: Ciências e Química. Mestre e doutoranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Naturais na área Ensino de Ciências. Pesquisadora na área de Ensino de Ciências com ênfase em Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia. Participante do Grupo de Pesquisa Oficina de Estudos do Patrimônio Cultural

Ramón Méndez Andrés: Historiador e Doutor em Educação focado na pesquisa em Educação Patrimonial e mais concretamente nos vínculos entre escolas e museus. Tem desenvolvido projetos focados no ensino da Memória histórica e na formação de futuros docentes assim como análises das próprias práticas docentes. Atualmente é membro do grupo de pesquisa ARCIS.

Simonne Teixeira: Doutora em Filosofia i Letras (História) pela Universitat Autònoma de Barcelona. Pós-doutorado na Escuela de Estudios Hispano-Americano del CSIC, Espanha e Docente na Universidade estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Bolsista Produtividade 2 CNPq. Bolsista Cientista Nosso Estado (FAPERJ). Coordena o Grupo de Pesquisa CNPq Oficina de Estudos do Patrimônio Cultural.

ENSEÑAR SABERES HISTÓRICOS CON MONUMENTOS PÚBLICOS: ¿UN RECURSO PATRIMONIAL INVISIBLE?

Seddar, Boutaina
Chaparro Sainz, Álvaro
Universidad de Almería

RESUMO

La historia está en las calles que cohabitamos y que recorreremos cada día. Unas vías que, en muchos casos, se encuentran jalonadas por testigos mudos del pasado a los que la sociedad mira con disimulo, incluso con desdén e ignorancia. El patrimonio cultural, particularmente escultórico, que enriquece nuestras avenidas y paseos conforma, sin duda, una memoria colectiva que, por norma, obviamos. Ante esta realidad, nos cuestionamos sobre el uso y tratamiento que hace el profesorado de Educación Primaria en activo del patrimonio escultórico, particularmente de carácter histórico, de su entorno más inmediato para enseñar Ciencias Sociales en sus aulas (Chaparro, Méndez y Felices, 2022). La investigación, centrada en un estudio de caso de una localidad del sur de España, parte de una hipótesis de trabajo según la cual, pese a la amplia presencia de bienes muebles en el entorno próximo del alumnado, estos recursos educativos son poco o nada utilizados por el cuerpo de docentes. Por ello, para descubrir el tratamiento que se realiza de la escultura monumental en el marco de la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, se ha optado por un modelo de investigación mixto a través del diseñado e implementación de dos instrumentos de investigación. Por un lado, se ha utilizado un cuestionario, con escala Likert, para intentar detectar las concepciones que poseen los docentes de Educación Primaria en activo sobre el potencial educativo que puede tener el patrimonio mueble urbano de su entorno para enseñar Ciencias Sociales. Por otro lado, desde el plano cualitativo, se ha diseñado una entrevista semiestructura que busca obtener datos acerca del conocimiento didáctico que poseen sobre el concepto y uso didáctico de patrimonio local. Los resultados muestran que el cuerpo de docentes no atribuye valor alguno a la enseñanza de las Ciencias Sociales a través de los elementos patrimoniales de su entorno más inmediato. Pese a que las esculturas públicas poseen un destacado valor patrimonial y educativo,

a ojos de los docentes permanecen invisibles. Su infravaloración como recurso educativo se debe a la carencia de formación específica en patrimonio. Además, muestran dificultades para desarrollar acciones didácticas utilizando recursos y materiales de carácter escultórico. Entre sus dificultades destacan la falta de tiempo y/o motivación; la carencia de ideas previas sobre los monumentos públicos de su entorno próximo y la ausencia de formación y/o recursos tecnológicos/materiales en patrimonio monumental. Del mismo modo, admiten no poseer la formación específica necesaria sobre didáctica en patrimonio, por lo que la mayoría prefiere no utilizar el patrimonio mueble como recurso didáctico (Gillate, Castrillo, Luna e Ibáñez, 2021; Moreno y Ponsoda, 2021). La principal vía de acción para revertir esta situación es proporcionar una formación adecuada a los docentes, lo que facilitaría la inclusión del patrimonio escultórico en la enseñanza. Por ello, se antoja necesario insistir sobre la trascendencia de una educación en patrimonio que capacite al profesorado para enseñar a comprender nuestra realidad social (Prats, 2003; Monteagudo y Oliveros, 2016; González-Monfort, 2019).

PALAVRAS-CHAVE: Ciências Sociais, Patrimônio, Educação Primaria

REFERÊNCIAS

- Chaparro, Á, Méndez, R. y Felices, M.M. (2022). El patrimonio en las aulas. Un estudio en perspectiva con estudiantes del Grado en Educación Primaria. *Contextos educativos: Revista de educación*, 137-154.
- Gillate, I., Castrillo, J, Luna, Ú. e Ibáñez. Á. (2021). Concepciones del profesorado en formación inicial acerca del patrimonio local: un análisis a partir del diseño de itinerarios. *RIFOP: Revista interuniversitaria de formación del profesorado: continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales*, 35, 96, 3, 129-145.
- González-Monfort, N. (2019). La educación patrimonial, una cuestión de futuro: Reflexiones sobre el valor del patrimonio para seguir avanzando hacia una ciudadanía crítica. *El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia*, 10, 123-144.
- Monteagudo Fernández, J., & Oliveros Ortuño, C. (2016). La didáctica del patrimonio en las aulas. Un análisis de las prácticas docentes. *UNES: Universidad, Escuela Y Sociedad*, 1, 68-74.

Moreno, J.R. y Ponsoda, S. (2021). Competencias clave y patrimonio en educación primaria: un análisis de la concepción del profesorado en formación. *RIFOP: Revista interuniversitaria de formación del profesorado: continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales*, 35, 96, 3, 29-46.

Prats, J. (2003). Líneas de investigación en didáctica de las ciencias sociales. *História & Ensino: Revista do Laboratório de Ensino de História/UEL*, 9, 11-28.

NOTA BIOGRÁFICA

Boutaina Seddar: Graduada en Educación Primaria. Actualmente cursa el Máster Universitario en Investigación y Evaluación Didáctica en el Aula para el Desarrollo Profesional Docente. Sus investigaciones se centran en el uso del patrimonio controversial como recurso educativo para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Primaria.

Álvaro Chaparro Sainz: Profesor Titular en la Universidad de Almería. Es autor de setenta publicaciones. Entre sus líneas de investigación destaca el estudio de la enseñanza histórica a través del patrimonio mediante metodologías activas de aprendizaje. Investigador Principal del proyecto "Educación histórica para combatir los discursos de odio y favorecer la cohesión social".

**O Património Medieval de Braga visto através de um Roteiro Digital – Educação Histórica,
Educação Patrimonial e Novas Tecnologias na formação cidadã**

Ana Carolina Viana Guimarães

Glória Solé

Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho (Portugal)

RESUMO

A presente comunicação centra-se no estudo desenvolvido no âmbito do Mestrado em Património Cultural da Universidade do Minho. É uma investigação no âmbito educacional, de natureza interpretativa e qualitativa, consistindo em um estudo de caso. Visou compreender como o público escolar e não escolar se relaciona com o património medieval do centro histórico de Braga, assim como perceber como esses participantes pensam e expressam as suas ideias no contexto de um roteiro histórico intermediado pelas novas tecnologias. A metodologia adotada seguiu os pressupostos da *Grounded Theory* (Teoria Fundamentada).

O estudo estabelece uma articulação com a Educação Histórica, uma vez que esta permite uma análise aprofundada dos processos de aquisição e construção do conhecimento histórico em contexto de aprendizagem, bem como com as novas tecnologias de informação e comunicação, que disponibilizam um vasto conjunto de ferramentas capazes de tornar o processo educativo mais dinâmico, significativo e envolvente.

A investigação está organizada em duas fases distintas e complementares. Na primeira procedeu-se à realização de um Estudo Piloto, na qual foram selecionados os sítios e as fontes históricas a serem utilizadas, a elaboração do roteiro digital, a geração dos códigos QRs e a validação do roteiro com uma pequena amostra de público selecionada por conveniência. Já a segunda fase correspondeu à aplicação do Estudo Final na qual foram realizadas mudanças no roteiro digital e procedeu-se à aplicação do estudo em contexto formal, com estudantes do 7º ano de escolaridade, e em contexto informal, com um grupo de jovens escuteiros de Braga e seus familiares.

Embora as questões apresentadas no roteiro envolvam os conceitos metahistóricos de evidência, mudança e significância, a presente comunicação irá centrar-se apenas no conceito

metahistórico de evidência. Assim, a análise das ideias emergentes dos participantes permitiu observar que, com relação ao conceito de evidência, em ambas as aplicações do roteiro, as ideias de senso comum foram observadas em grande número, assim como as ideias relacionadas com a inferência a partir de detalhes superficiais.

Em tempos de desassossego, o património enfrenta enormes desafios. Abordar o património na atualidade requer utilizá-lo de forma crítica, na formação de uma educação cidadã plena, sendo um facilitador de conexões inter e transdisciplinares que estimulam uma verificação crítica do passado com o objetivo de formar cidadãos questionadores, ativos e intervenientes (Llonch, 2014; 2015). Assim, o desenvolvimento da investigação apresentada incide na necessidade de promover nos diferentes públicos uma literacia histórica que permita o desenvolvimento da competência de interrogar as fontes, fazendo-os compreendê-las pelo que são e por aquilo que podem ou não dizer acerca do passado, ou mesmo pelo que não tinham intenção de revelar (Ashby, 2003; Lee, 2003). Ao dar “voz” à urbe medieval da cidade, será possível estabelecer reflexões críticas que permitirão a leitura e decodificação das marcas passadas da paisagem, percebendo a sua função no espaço geográfico que possibilitarão reforçar os laços identitários, a consciência patrimonial e a formação de cidadãos ativos e intervenientes.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Educação Patrimonial; Património Cultural.

REFERÊNCIAS

- Ashby, R. (2003). O conceito de evidência histórica: exigências curriculares e concepções dos alunos. Em I. Barca (Ed.). *Educação Histórica e Museus. Actas das Segundas Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 37-57). CIEd/Universidade do Minho.
- Lee, P. (2003). Nós fabricamos carros e eles tinham que andar a pé: compreensão da vida no passado. Em BARCA, I.(Ed.) *Educação Histórica e Museus. Actas das Segundas Jornadas Internacionais de Educação Histórica* (pp. 19-36). Universidade do Minho.
- Llonch, N. (2014). El desafío de la educación patrimonial: del cautiverio al síndrome de Stendhal. In: G. Solé (Ed.). *Educação Patrimonial: novos desafios pedagógicos* (pp. 13-40). CIEd/Universidade do Minho.

Llonch, N. (2015). La educación patrimonial como herramienta de “rebeldía ciudadana”. Em G. Solé (Ed.). Educação Patrimonial: Contributos para a construção de uma consciência patrimonial (pp. 35-52). CIEd/Universidade do Minho.

NOTA BIOGRÁFICA

Ana Carolina Viana Guimarães: Professora de História e investigadora no campo da Educação Histórica e Educação Patrimonial; Licenciada em História (UERJ/Brasil); Mestra em Geografia Cultural (UERJ/Brasil); Mestra em Ensino de História no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (Universidade do Minho); Mestra em Património Cultural (Universidade do Minho).

Glória Solé: Professora Auxiliar do Departamento em Didáticas, Literacias e Supervisão, no Instituto de Educação, na UMinho (Cied, UMinho, Braga, Portugal). Investigadora do Centro de Estudos em Educação (CIEd). Doutoramento em Estudos da Criança, área de Estudo do Meio Social. Mestrado em História das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea. Licenciatura em História e Ciências Sociais.

OS MUSEUS CIENTÍFICOS COMO MEDIADORES ENTRE A EDUCAÇÃO HISTÓRICA E A CULTURA CIENTÍFICA

Rúben José Torres Martins

Maria Luísa Branco

Kelly O'Hara

Universidade da Beira Interior (UBI) Covilhã, Portugal

RESUMO

O presente trabalho insere-se no âmbito da investigação em curso do Doutoramento em Educação na Universidade da Beira Interior. Pretende-se, portanto, fazer uma síntese das ideias apresentadas no enquadramento teórico sobre *O Museu como Interlocutor entre a Educação Histórica e a Cultura Científica*.

O estudo parte do pressuposto de que o museu, enquanto espaço de preservação, comunicação e construção de conhecimento, assume hoje um papel fundamental na edificação da educação do século XXI. Tem como principal objetivo, esclarecer como este papel pode ser concretizado, recorrendo ao exemplo do Museu do Lanifícios Da Universidade da Beira Interior. Num cenário cada vez mais pautado pelas rápidas transformações sociais, pedagógicas e tecnológicas, olhar para a ligação entre os museus e as escolas é repensar num trabalho constante de colaboração que deve ser realizado para a concretização das *Aprendizagens Essenciais* e das competências previstas no *Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória*. O museu, encarado como um espaço privilegiado de comunicação científica e de diálogo interdisciplinar, proporciona oportunidades e ferramentas únicas para promover uma educação mais inclusiva, participativa e democrática.

A reflexão teórica desenvolvida centra-se em cinco eixos fundamentais. O primeiro é a evolução da escola como comunidade educativa. O segundo é a afirmação do museu e dos serviços educativos como agentes na construção da educação. O terceiro é a clarificação dos conceitos-chave da Educação Histórica e da Cultura Científica. O quarto é a definição do museu científico como palco de comunicação entre a Educação Histórica e a Cultura Científica. O quinto, mas

não menos importante, é a apresentação de sugestões de trabalho de parceria entre as escolas e os museus científicos que articulam os conceitos apresentados anteriormente.

Neste contexto, importa referir que o Museu dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior é apresentado como caso paradigmático de museu científico de quarta geração. O seu carácter exemplar decorre nomeadamente da sua capacidade de integrar dimensões históricas e científicas através de uma abordagem interdisciplinar entre as disciplinas de História, Ciências Naturais e Físico-Química.

A metodologia adotada na investigação ainda em curso é de natureza qualitativa e está estruturada em dois momentos complementares. A primeira, já em curso, corresponde a uma Revisão Sistemática da Literatura, sobre os museus científicos. A segunda fase, ainda por desenvolver, será uma investigação-ação com alunos do 3º ciclo do Ensino Básico, que irá envolver a ligação da comunidade educativa com o Museu dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior.

Os resultados preliminares do capítulo já redigido, apontam para o elevado potencial que os museus têm no complemento de diversos assuntos previstos nas Aprendizagens Essenciais trabalhadas nas escolas. Para além disso, são espaços cujas exposições, ateliers, workshops e visitas guiadas promovem uma aprendizagem interdisciplinar articulando saberes das disciplinas de História, Ciências Naturais e Físico-Química.

Em suma, este trabalho contribui para o debate sobre a *Educação Histórica em Tempos de Desassossego*, demonstrando que os museus científicos constituem espaços de mediação cultural e científica fundamentais à construção de uma cidadania crítica e participativa.

PALAVRAS-CHAVE: Museus Científicos; Educação Histórica; Cultura Científica.

REFERÊNCIAS

- Barca, I. (2001). *Educação histórica: Uma nova área de investigação*. *Revista da Faculdade de Letras*, 2, 13–21.
- Cazelli, S., Marandino, M., & Studart, D. (2003). Educação e comunicação em museus de ciência: Aspectos históricos, pesquisa e prática. In M. Marandino & S. Cazelli (Orgs.), *Educação e museu: A construção social do carácter educativo dos museus de ciência*. Editora (se disponível).

Delicado, A. (2004). *Para que servem os museus científicos? Funções e finalidades dos espaços de musealização da ciência* [Tese de Doutoramento, Universidade de Coimbra].

<https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf>

Martins, R. (2018). *A relação entre a escola e o museu no âmbito da disciplina de História* [Dissertação de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa]

Muchacho, R. (2005). Museus virtuais: A importância da usabilidade na mediação entre o público e o objeto museológico. In *IV Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação* (pp. 1540–1547).

<http://bocc.ubi.pt/pag/muchacho-rute-museus-virtuais-importancia-usabilidade-mediacao.pdf>

Pedretti, E., & Iannini, A. (2021). Towards fourth generation science museums: Changing goals, changing roles. Ontario Institute for Studies in Education.

NOTA BIOGRÁFICA

Rúben Martins é professor de História no Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira. Atualmente frequenta o doutoramento em Educação na Universidade da Beira Interior. A sua investigação, orientada pelas Professoras Maria Luísa Branco e Kelly O'Hara, centra-se no papel dos museus como interlocutores entre a Educação Histórica e a Cultura Científica.

Maria Luísa Branco é Professora Associada com Agregação na Universidade da Beira Interior, doutorada em Educação. Leciona nas Ciências da Educação e em Metodologias Qualitativas. Investiga Educação para a Cidadania Democrática, Equidade e Justiça Social e Formação de Professores. Dirige o Doutoramento em Educação e é investigadora integrada no CIEP/Universidade de Évora.

Kelly O'Hara é Professora Auxiliar no Departamento de Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior. Leciona unidades curriculares, como Desenvolvimento Motor e Atividade Física e Saúde em Contexto Escolar. Dirige o curso de Atividade Física em Contexto Escolar - Desenvolvimento de Programas de Escolas Ativas do Departamento de Ciências do Desporto.

DA SALA DE AULA AO TERRITÓRIO: CONSTRUIR IDENTIDADES PATRIMONIAIS ATRAVÉS DO ENSINO DA HISTÓRIA

Sandra Sofia Lopes Pereira

Universidade de Évora, Portugal

RESUMO

A educação patrimonial no ensino da História apresenta um potencial transformador, que pode funcionar como uma ferramenta pedagógica privilegiada para desenvolver competências de pensamento crítico e consciência cidadã nos alunos. O ensino da História, quando articulado com práticas de educação patrimonial, ultrapassa a mera transmissão de conhecimentos, promovendo uma compreensão mais profunda dos processos históricos através do contacto direto com os seus testemunhos materiais.

Ao confrontar os alunos com as narrativas patrimoniais dominantes, revelam-se lacunas significativas na literacia patrimonial dos jovens. As práticas pedagógicas centradas no património podem fomentar uma reflexão crítica sobre os processos de seleção, preservação e interpretação do legado histórico. O património surge assim não como um objeto estático de contemplação, mas como um espaço de contestação cultural e política, onde se materializam conflitos históricos, disputas de memória e tensões contemporâneas sobre identidade e valorização cultural.

Como aplicação prática desta abordagem teórica, o património industrial, frequentemente negligenciado ou subvalorizado face a tipologias patrimoniais mais tradicionais, constitui um campo particularmente rico para desenvolver práticas pedagógicas inovadoras. Fábricas desativadas, complexos mineiros, infraestruturas ferroviárias e outros vestígios da industrialização encerram narrativas sobre trabalho, tecnologia, movimentos sociais e transformações territoriais que permitem aos alunos compreender processos históricos de forma contextualizada e tangível.

Através da experiência com o património industrial, os estudantes são desafiados a questionar: Porque razão certos vestígios são preservados enquanto outros desaparecem? Que memórias e narrativas são valorizadas ou silenciadas? Como se articulam interesses económicos, políticos e

comunitários na gestão patrimonial? Este património revela-se como um testemunho das dinâmicas de industrialização e desindustrialização, dos projetos de requalificação urbana e das disputas identitárias que marcam os territórios contemporâneos.

Esta abordagem contribui para repensar a educação patrimonial como instrumento fundamental de cidadania, capacitando os jovens para intervirem conscientemente nos debates sobre preservação, valorização e reutilização do património, compreendendo-o simultaneamente como testemunho histórico, recurso educativo e elemento estruturante das identidades coletivas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Patrimonial; Património Industrial; Didática da História.

REFERÊNCIAS

- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
- Choay, F. (1999). *A alegoria do património* (T. Castro, Trad.). Edições 70. (Trabalho original publicado em 1992)
- Ashworth, G., & Tunbridge, J. (2017). *Dissonant heritage: The management of the past as a resource in conflict*. John Wiley & Sons.
- Barca, I. (2004). *Aula Oficina: do Projeto à Avaliação*. In *Para uma educação de qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica* (pp. 131-144). Centro de Investigação em Educação (CIED)/Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
- Seixas, P. (2017). *A model of historical thinking*. *Educational Philosophy and Theory*, 49(6), 593-605. <https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1101363>
- The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. (2003).
- The Nizhny Tagil Charter for Industrial Heritage. <https://www.ticcih.org/about/charter/>

NOTA BIOGRÁFICA

Sandra Sofia Lopes Pereira é professora de História no ensino básico e secundário, doutoranda em História e Filosofia das Ciências na Universidade de Évora e bolseira pela FCT. Mestre em Património Cultural e Museologia pela Universidade de Coimbra, desenvolve investigação em história industrial, património industrial e educação patrimonial no ensino da História.

CASA DA CHICA DA SILVA: REFLEXÕES SOBRE PATRIMÔNIO E GÊNERO NAS REPRESENTAÇÕES DAS MEMÓRIAS DAS MULHERES NEGRAS

Liane Campos Bonzoumet

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Brasil) / Universidade do Porto

RESUMO

A presente análise explora a complexa interseção entre arquitetura, gênero e representações raciais na memória de Francisca da Silva de Oliveira, a Chica da Silva. Chica ascendeu de escravizada a uma mulher negra alforriada de notável poder e riqueza na sociedade elitista do século XVIII em Minas Gerais (Brasil), por meio de seu relacionamento com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira (Furtado, 2003). Sua residência em Diamantina, patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, desde a década de 1940, tornou-se símbolo da arquitetura mineira setecentista.

Chica da Silva ganhou popularidade pelo poder e influência que exerceu no *Arraial do Tijuco* e protagonizou um número muito significativo de romances, novelas e filmes, onde suas representações nesses produtos culturais consolidaram o estereótipo de uma mulher negra sensual e sedutora. Tais narrativas ignoram as complexidades de sua vida focando em narrativas que implicam preconceitos raciais comumente atribuído as representações das mulheres negras.

Buscamos refletir a partir da sua antiga residência como o patrimônio pode, ou não, contribuir para construção e permanências de determinados mitos e preconceitos, tendo como ponto de partida a exposição "Sete Vezes Chica", doada pelo artista Marcial Ávila e exposta no imóvel. Problematicamos a representação da personalidade com o objetivo de refletir os processos de construções de memórias das mulheres através do patrimônio que, por vezes, arriscam reforçar a objetificação e estereótipos. Bell Hooks (2024) argumenta que a existência da mulher negra foi historicamente negada e sua memória hipersexualizada, tornando-a alvo de violência e estigmatização, um processo onde a busca pela "feminilidade branca" era o ideal imposto. Sob a ótica foucaultiana, o discurso não é neutro, mas um campo de disputa onde as relações de poder definem o que pode ser dito e aceito (Foucault, 1970). Desde a patrimonialização da

casa, bem com a aceitação da coleção de Marcial Ávila pelo IPHAN, sem uma análise crítica aprofundada e observações que envolvem as questões de gênero e raça na representação de Chica da Silva nos motiva a reflexão.

Compreendendo o patrimônio cultural como um instrumento político e pedagógico, defendemos que a não problematização das imagens leva a instituição, ainda que por omissão, a legitimar narrativas que contribuem para a invisibilização das diferentes violências que envolvem a trajetória das mulheres negras como também a o racismo e os estereótipos relacionados aos processos de construção de suas memórias. Nesta perspectiva é fundamental salientar o potencial educativo e função social dos espaços de memória, promovendo reflexões intencionais sobre gênero, raça, classe entre outras questões interseccionais que subvertam os discursos dominantes.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural, gênero, raça.

REFERÊNCIAS

- Furtado, J. F. (2003). Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito. Companhia das Letras.
- Foucault, M. (1970). *A ordem do discurso*. Edições Loyola.
- hooks, b. (2024). E eu não sou uma mulher?: mulheres negras e feminismos. Rosa dos Tempos

NOTA BIOGRÁFICA

Doutoranda vinculada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Mestra em História Social pela UNIRIO (2021). Professora estatutária da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Graduada em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO, 2018). Atualmente, é bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada à Universidade do Porto e ao Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM). Dedicar-se principalmente a pesquisas que envolvem memória, patrimônio cultural, museus, gênero e feminismos.

QUE MEMÓRIAS IMPORTAM? PATRIMÓNIO COLONIAL E DEBATES ATUAIS

Isabel Macedo

Rosa Cabecinhas

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho

RESUMO

A forma como as sociedades europeias lidam com o património cultural colonial (PCC) revela tensões profundas entre memória, identidade e justiça histórica. Persistem, no espaço público, símbolos que remetem ao colonialismo e a narrativas que, muitas vezes, minimizam desigualdades estruturais e violências históricas (Licata et al., 2018). A partir de investigações realizadas no âmbito do projeto CONCILIARE, este trabalho discute os processos sociais, políticos e emocionais envolvidos na transformação do PCC, articulando-os aos desafios centrais da educação histórica.

O projeto CONCILIARE aprofunda fenómenos intimamente ligados à construção e transmissão das representações sociais do colonialismo, bem como à forma como estas influenciam identidades nacionais e relações intergrupais. Utilizando uma abordagem comparativa e interdisciplinar, o projeto analisa quatro domínios fundamentais: educação, examinando narrativas sobre o colonialismo em manuais escolares; espaço público, investigando debates sobre estátuas, toponímia e intervenções artísticas; museus, considerando práticas curatoriais e processos de restituição; e consumo cultural e tradições, avaliando perceções juvenis sobre produtos, símbolos e práticas impregnadas de heranças coloniais.

Nesta comunicação apresentamos os resultados de estudos prévios sobre a descolonização do espaço público em Portugal (Domingos & Peralta, 2013; Peixoto & Ferreira, 2022; Caiado, 2025), com destaque para o mapeamento de traços coloniais na cidade do Porto, incluindo monumentos, edifícios e toponímia que têm suscitado debate público – como o Monumento ao Esforço Colonizador. Criado para a I Exposição Colonial Portuguesa de 1934 no Porto, começou como uma estrutura temporária de madeira e gesso, sendo reconstruído em pedra no ano seguinte. Depois de desmontado e armazenado na década de 1950, foi reinstalado em 1984,

já em democracia, na designada Praça do Império. Nas décadas recentes, tornou-se foco de contestação.

O estudo deste caso evidencia que a permanência destes símbolos frequentemente resulta de esforços deliberados de preservação e legitimação, o que confronta interpretações divergentes sobre o passado e o que deve ser lembrado ou questionado no presente.

A metodologia específica deste estudo envolveu uma abordagem qualitativa multinível: a) a análise das características materiais e estéticas do Monumento, por meio de observação direta; b) a reconstrução da controvérsia em torno do mesmo, por meio de pesquisa sistemática nos media; e c) a análise do discurso de declarações públicas, bem como a investigação biográfica dos atores envolvidos no debate.

Ao cruzar estes dados com os objetivos da educação histórica, discutimos como o estudo crítico do PCC pode promover a literacia histórica, a reflexão ética e uma compreensão mais inclusiva das múltiplas memórias que compõem o espaço público europeu contemporâneo.

PALAVRAS-CHAVE: Património cultural colonial; Memória e espaço público; Educação histórica

REFERÊNCIAS

- Caiado, A. (2025). Os monumentos evocativos da guerra colonial em Portugal: 60 anos em retrato. In M. Cardina (Org.), *A Guerra Colonial Portuguesa e as Lutas de Libertação Africanas: Memória, Política e Usos do Passado*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- Domingos, N., & Peralta, E. (Orgs.). (2013). *Cidade e império: Dinâmicas coloniais e reconfigurações pós-coloniais*. Edições 70
- Licata, L. et al. (2018). Social representations of colonialism in Africa and in Europe: Structure and relevance for contemporary intergroup relations. *International Journal of Intercultural Relations*, v. 62, p. 68-79. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.05.004>
- Peixoto, P.; Ferreira, C. (2022). Reframing the Colonial in Postcolonial Lisbon: Placemaking and the Aestheticization of Interculturality. In Britta Timm Knudsen; John Oldfield; Elizabeth Buettner; Elvan Zabunyan (org.), *Decolonizing Colonial Heritage: New Agendas, Actors and Practices in and beyond Europe*. Routledge.

NOTA BIOGRÁFICA

Isabel Macedo é doutorada em Estudos Culturais pela Universidade do Minho e Universidade de Aveiro, na área da Comunicação e Cultura, com uma tese sobre migrações, memória cultural e representações identitárias no cinema. É Professora Auxiliar no Departamento de Ciências de Comunicação da Universidade do Minho e investigadora integrada do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS). Rosa Cabecinhas é docente no Departamento de Ciências da Comunicação e investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), Universidade do Minho. Tem desenvolvido investigação de natureza interdisciplinar e coordenado diversos projetos sobre comunicação intercultural, média e memória. Atualmente é coordenadora da equipa local que integra o consórcio europeu de investigação CONCILIARE (Horizonte Europa).

CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO LEON DE ROSMITHAL

Orlando Miguel Fonseca Fernandes

Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Portugal

RESUMO

Leon de Rosmithal (1425 - 1486) foi um notável cavaleiro e detentor de castelos nas cidades de Blatná e Rozmítal, na região da Boémia, atual República Checa.

Era cunhado de Jorge de Podiebrad, rei da Boémia. O monarca incumbiu Leon de Rosmithal de uma importantíssima missão europeia com objetivos políticos, militares e religiosos. Este último, tinha como expoente máximo a visita ao túmulo do apóstolo Santiago.

Leon de Rosmithal convocou 40 pessoas e munuiu-se com 52 cavalos que o acompanharam nesta viagem de aproximadamente 2 anos.

A missão europeia teve início a 26 de novembro de 1465, em Praga, e depois de terem percorrido vários países da Europa, entraram em Portugal, por Freixo de Espada à Cinta e percorreram uma via medieval até Braga, onde chegaram já no ano de 1466.

Mais tarde, grande parte desta via evoluiu para uma Estrada Real perfeitamente identificada nas Memórias Paroquiais e na cartografia da época.

Esta utilização ininterrupta de pessoas deixou marcas indelévels nos territórios atravessados. O esforço e a devoção dos peregrinos cruzaram-se com as paisagens serenas e bucólicas dos territórios, transformadas pela força e firmeza das mãos dos homens e das mulheres que, ao longo dos séculos, foram preservando o nosso legado.

Percorrer os aproximadamente 260 quilómetros do Caminho Português de Santiago de Leon de Rosmithal (Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Mirandela, Murça, Alijó, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso e Braga) é imbuirmos num território com vistas soberbas, peçadas de emoções, património natural, religioso e histórico que provoca um choque nos sentidos dos peregrinos.

PALAVRAS-CHAVE: Caminho Português de Santiago Leon de Rosmithal, Trás-os-Montes, Minho

REFERÊNCIAS

Fabié, Antonio María - Viajes por España de Jorge de Eingen de Baron Leon de Rosmithal de Blatna, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navajero, Madrid: Librería de Los Bibliófilos, 1879.

Sasek, Václav - Commentarius brevis iuncundus itineris atque peregrinationis, pietatis et religionis causa susceptae ab illustri et Magnifico Domino, Domino Leone libero Barone de Rosmithal et Blatna, Olomucium, 1577, p. 79.

Capela, José Viriato - As freguesias do distrito de Braga nas Memórias Paroquiais de 1758. A construção do imaginário minhoto setecentista. Braga: Barbosa & Xavier, Lda. Artes Gráficas, 2003, p.394.

Almeida, Carlos Alberto Ferreira de - Vias Medievais. I. Entre-Douro-e-Minho. Porto: Dissertação Licenciatura em História, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1968, p. 28.

NOTA BIOGRÁFICA

Orlando Fernandes, com 43 anos, é natural do concelho da Póvoa de Lanhoso e reside na freguesia de Travassos. É licenciado em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto onde obteve o grau de Mestre, na área da Proto-História, com a dissertação: "Distribuição Espacial dos povoados fortificados no Alto Ave". No ano de 2010 ingressou na Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, como Técnico Superior de Arqueologia, onde se mantém até aos dias de hoje.

O CASTELO DE LANHOSO NO JORNAL MARIA DA FONTE, DE 1886 A 2019

José Gonçalves Lopes

Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Portugal

RESUMO

Este trabalho tem a sua génese no arquivo do Jornal Maria da Fonte. Há 10 anos foi iniciado e concluído a organização de todos os números de 1886 até 2010, com o intuito de serem digitalizados, para um acesso facilitado à informação, a quem a quisesse consumir. Entretanto já estão disponíveis anos mais recentes.

Um arquivo é um local repleto de temas que podem ser explorados, principalmente de um meio de comunicação.

Em 2025 surge a ideia de dedicar o ano a pesquisar informação sobre o Castelo de Lanhoso no Jornal Maria da Fonte, com o objectivo de conhecer mais sobre o monumento, mas também para criar uma linha do tempo sobre o mesmo e entender a percepção das pessoas sobre o local.

O primeiro passo foi perceber se alguma vez tinha sido feito algo semelhante, tanto a nível local como em todo o país. Encontramos alguns casos interessantes, mas sobre um monumento e num período tão extenso, não foi descoberto.

De seguida foi realizada uma pesquisa intensiva sobre o tema em todos os números do jornal. O processo demorou meses e obtivemos algumas conclusões. Foram encontradas 185 referências, 10 do séc.XIX, 88 do séc.XX e 87 do séc.XXI, até 2019, divididas por 148 números do jornal. Agregamos mais informação sobre a história do monumento em si, a contínua presença do local tanto no vocabulário da população como nas tradições e até na referência à morte. Percebemos também a evolução da língua portuguesa ao longo do tempo, da Póvoa de Lanhoso, da ligação quase umbilical ao Monte do Pilar e ao “início” do turismo no concelho.

Consideramos que este estudo ajudou a preencher vazios relevantes e a compreender a sua importância para as pessoas da Póvoa de Lanhoso, mas também para quem visita a região.

“Educação Histórica em Tempos de Desassossego” é o tema perfeito para este trabalho, porque no mundo em que existimos e a forma como o estamos a viver, a procura de informação

corroborada é a chave para perceber e compreender comportamentos, tanto no passado, no presente e no futuro.

A educação histórica é a procura incessante em tornar uma imagem mais nítida, independentemente da sua época.

PALAVRAS-CHAVE: Castelo, Jornal, Arquivo.

REFERÊNCIAS

Póvoa de Lanhoso Arquivo Municipal. Consultado de 15 janeiro de 2025 a 10 de outubro de 2025. <https://arquivo.mun-planhoso.pt/>

NOTA BIOGRÁFICA

José Lopes nasceu em 1989 na Póvoa de Lanhoso. Em 2007 ingressou na Licenciatura em História na Universidade do Minho. Em 2010 licenciou-se e no mesmo ano integrou o Mestrado em Património e Turismo Cultural, na mesma Universidade, onde concluiu. Em 2014 começou o seu trabalho na Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.

INFÂNCIA, MOEDAS E MEMÓRIA: O LETRAMENTO NUMISMÁTICO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Carlos Campos

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil)

Dhemy de Brito

Fernanda Magalhães

José Gabriel Andrade

Universidade do Minho (Portugal)

RESUMO

A numismática, derivada do grego “nómos” (“lei”, “regra”) e “nómisma” (“moeda”), estabelece uma relação intrínseca entre o valor monetário e o poder político, sendo as moedas documentos históricos primários que revelam as estruturas económicas, ideológicas e simbólicas das sociedades que as produziram (Olmos, 2008; Carlan & Funari, 2012). Nesta perspetiva, o estudo das moedas ultrapassa o campo técnico da Arqueologia e da História Económica, assumindo-se como uma via de compreensão das representações do poder, das crenças e das identidades coletivas.

O presente trabalho centra-se na análise das atividades educativas desenvolvidas na Escola Básica de Cabanelas, em julho de 2025, no âmbito do projeto “Património Vivo para a Infância”, uma parceria entre a Universidade do Minho (Portugal) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil). A atividade teve como objetivo principal explorar o potencial do “letramento numismático” como ferramenta de educação patrimonial, aproximando as crianças do património arqueológico e histórico através da observação e interpretação de moedas antigas. Metodologicamente, a atividade integrou princípios da Investigação-Ação Participativa, com o foco na participação ativa das crianças nos processos de produção de dados, aliando momentos expositivos, jogos didáticos e dinâmicas de grupo com recursos visuais e materiais desenvolvidos pelo Laboratório ATRIVM (UFMS). As crianças foram convidadas a identificar, comparar e interpretar representações iconográficas e inscrições, bem como registar suas perspetivas

através dos desenhos infantis, reconhecendo as moedas como expressões de poder, memória e comunicação.

Os resultados evidenciam que o letramento numismático contribui significativamente para o desenvolvimento do pensamento histórico e simbólico, favorecendo a compreensão das relações entre imagem, narrativa e tempo histórico. As atividades lúdicas e participativas mostraram-se eficazes na formação de competências de observação, inferência e contextualização, ao mesmo tempo que despertaram a curiosidade e o envolvimento afetivo das crianças com o passado.

Do ponto de vista formativo, a experiência reforçou o papel da universidade como agente de mediação cultural, ao articular a investigação arqueológica com práticas educativas e sociais voltadas para a infância. O projeto revelou ainda o potencial da Numismática como mediadora entre o conhecimento científico e as práticas escolares, possibilitando uma aprendizagem ativa e crítica sobre o património.

Em tempos de desassossego educativo e cultural, marcados por rápidas transformações sociais e tecnológicas, experiências como o “Património Vivo para a Infância” reafirmam a importância de uma “educação histórica participativa, sensível e inclusiva”, capaz de integrar património, infância e cidadania. O letramento numismático, ao promover a leitura crítica das materialidades do passado, constitui-se como uma prática de resistência epistemológica e de renovação pedagógica, contribuindo para a formação de crianças capazes de compreender e intervir conscientemente nas memórias e heranças do seu tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Educação Histórica; Metodologias Participativas.

REFERÊNCIAS

- Amado, J.; Cardoso, A. P. (2014). A investigação ação e suas modalidades. In Amado, J. *Manual de investigação qualitativa em educação* (2ª ed., pp. 187-204). Imprensa da Universidade de Coimbra. <http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0879-2>
- Carlan, C. U., & Funari, P. P. A. (2012). *Moedas: A numismática e o estudo da história*. São Paulo: Annablume.
- Costilhes, A. J. (2005). *O que é numismática* (Coleção Primeiros Passos). São Paulo: Brasiliense.
- Frère, H. (1984). *Numismática: Uma introdução aos métodos e à classificação* (A.

Costilhes & M. B. B. Florenzano, Trads.). São Paulo: Sociedade Numismática Brasileira; Louvain-la-Neuve: Séminaire de Numismatique Marcel Hoc, Collège Erasme.

Francisco Olmos, J. M. de. (2008). Las monedas genealógicas: El uso de la tipología monetaria como medio de propaganda dinástica en el Mediterráneo (ss. II a.C.–XV d.C.). Madrid: Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

Sarmiento, M. J. (2011). Conhecer a infância: os desenhos das crianças como produções simbólicas. In Martins Filho, A. J.; Prado, P. D. (Eds.), Das Pesquisas com Crianças à Complexidade da Infância (pp. 27-60). Autores Associados. ISBN 978-85-7496-201-6

NOTAS BIOGRÁFICAS

Carlos Eduardo da Costa Campos é Professor Adjunto da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS, Doutor em História e em Letras Clássicas, e Bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ-2) do CNPq. Coordena o Laboratório ATRIVM/UFMS e atua nos programas de pós-graduação PPGAS/UFMS e PROFHIST/UEMS. Desenvolve pesquisas em Numismática, Arqueologia Digital, Conservação de Acervos e Educação Patrimonial, integrando a gestão 2025–2027 da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) – Centro-Oeste.

Dhemy de Brito é Professor Auxiliar convidado no Instituto de Educação da Universidade do Minho. Doutor em Estudos da Criança, na especialidade de Infância, Cultura e Sociedade. É membro do Centro de Investigação em Estudos da Criança – CIEC e membro investigador da Rede Internacional de Pesquisa em História da Educação, Interseccionalidade e Direitos Humanos na América Latina.

Fernanda Magalhães é Professora Auxiliar no Departamento de História da Universidade do Minho. Doutorada em Arqueologia. Iniciou a sua atividade de investigação na área da Arqueologia Urbana na cidade de Braga. Integra várias redes de investigação internacional. É investigadora integrada do centro de investigação Lab2PT e do laboratório associado IN2PAST.

José Gabriel Andrade é Professor Associado na Universidade do Minho e diretor da Unidade Cultural Casa do Conhecimento. É Doutor Europeu em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa. É membro da Rede Europeia COST e membro da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação SOPCOM – onde coordena o ‘Grupo de Trabalho de

Comunicação Organizacional e Institucional' – e das redes internacionais IAMCR, ECREA e LUSOCOM.

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO
NARRATIVA HISTÓRICA E
OUTRAS NARRATIVAS

O PLANEJAMENTO DOCENTE E A PRODUÇÃO DE UM LIVRO DE CONTOS: UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

Elenara de Oliveira Frizzo

Joceli Cargnelutti

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), RS-Brasil

RESUMO

Este trabalho analisa a relevância do planejamento docente na produção de textos literários, tomando como referência a experiência pedagógica de elaboração de um livro de contos com alunos do Ensino Fundamental II. O estudo parte da compreensão de que o planejamento é uma prática essencial para o desenvolvimento de ações educativas significativas, capazes de integrar teoria, reflexão e criatividade no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o planejamento docente é entendido não apenas como uma etapa organizacional, mas como um instrumento que favorece a construção do conhecimento, a autonomia e a formação crítica dos estudantes, princípios fundamentais à educação em tempos de desassossego. O objetivo principal da pesquisa foi investigar de que forma o planejamento pedagógico contribui para o engajamento e a motivação dos alunos, influenciando a qualidade e a clareza narrativa dos textos produzidos. Entre os objetivos específicos, buscou-se compreender a relação entre planejamento e autoria, analisar o impacto da mediação docente na produção textual e propor estratégias didáticas que promovam práticas de escrita criativa e colaborativa. Metodologicamente, adotou-se uma abordagem qualitativa e documental, com base na observação direta das aulas de regência, análise das sequências didáticas e estudo das produções textuais dos alunos. A investigação fundamentou-se em autores como Antunes (2014), Geraldi (1984), Bakhtin (1992), Marcuschi (2008), Dolz e Schneuwly (2004) e Libâneo (2013), que compreendem a linguagem como prática social e o planejamento como mediação indispensável entre professor, aluno e conhecimento. Os resultados apontam que o planejamento estruturado favorece o envolvimento dos estudantes, amplia sua capacidade criativa e fortalece o vínculo entre teoria e prática. A experiência culminou na publicação do livro “Quem conta um conto?”, que reuniu textos produzidos pelos alunos e representou uma prática pedagógica transformadora, ao valorizar a

autoria discente e promover o sentimento de pertencimento à comunidade escolar. A relevância deste estudo para o tema “Educação Histórica em Tempos de Desassossego” reside na compreensão de que o ato de planejar e escrever é também um ato de resistência e reconstrução simbólica. Através da produção literária, os alunos puderam revisitar suas histórias, expressar suas visões de mundo e desenvolver uma postura crítica diante da realidade. Assim, a pesquisa contribui para o debate sobre o papel da Educação Histórica e da Língua Portuguesa na formação de uma cidadania ativa e reflexiva, evidenciando o potencial do planejamento docente para inspirar práticas educativas que humanizam, emancipam e dão sentido à aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Produção de Textos; Livro de Contos.

REFERÊNCIAS

- Antunes, I. (2014). *Aula de português: encontro e interação* (8ª ed.). Parábola.
- Bakhtin, M. (1992). *Estética da criação verbal* (5ª ed.). Martins Fontes.
- Dolz, J., & Schneuwly, B. (2004). *Gêneros orais e escritos na escola* (6ª ed.). Mercado de Letras.
- Geraldi, J. W. (1984). *O texto na sala de aula*. Assoeste.
- Libâneo, J. C. (2013). *Didática* (3ª ed.). Cortez.
- Marcuschi, L. A. (2008). *Produção textual, análise de gêneros e compreensão* (2ª ed.). Parábola.

NOTA BIOGRÁFICA

Elenara de Oliveira Frizzo é graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Cruz Alta/RS - Brasil (UNICRUZ), Mestre em Docência e Gestão na Educação pela Universidade Fernando Pessoa (Porto – Portugal) e licenciada em Letras – Português e Literaturas pela Universidade Federal de Santa Maria/RS - Brasil (UFSM).

Joceli Cargnelutti possui Graduação em Letras - Licenciatura - Habilitação: Português e Literaturas da Língua Portuguesa (UFSM), Mestrado e Doutorado em Letras (UFSM), atua como professora externa no Curso de Letras Português e Literaturas a Distância da UAB/UFSM e professora da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria.

ANÁLISE DE NARRATIVAS SOBRE APRENDIZAGENS A PARTIR DO USO COMO FONTE DA CARTA DAS MULHERES BRASILEIRAS AOS CONSTITUINTES

Kênia Érica Gusmão Medeiros

Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) - Brasil

Álvaro Ribeiro Regiani

Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Brasil

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a consciência histórica e as aprendizagens construídas por dois grupos de jovens acerca da participação política das mulheres na História do Brasil no contexto da redemocratização após o fim da Ditadura Militar (1964-1985). O primeiro grupo é composto por estudantes em fase de conclusão do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação (IFG), grupo A, e o segundo por estudantes concluintes do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Goiás, grupo B, ambos localizados no município de Formosa, estado de Goiás, cidade a 75 km da capital Brasília e de acordo com o último censo possui 115.904 habitantes. Utilizamos como fonte para aulas com cada um dos grupos a “Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes”, documento de 1987, que foi resultado de uma campanha pública nacional organizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) a fim de reunir sugestões para a elaboração da nova Constituição. A campanha envolveu mulheres de todo o Brasil e foi lançada em todas as capitais. A realização da campanha e a produção de uma carta de autoria compartilhada evidenciam que o CNDM atuou politicamente por meio de um ideal de democracia participativa (Medeiros, 2025). O trabalho com essa fonte tem importância tanto no que se refere à história das mulheres, quanto ao que tange às assimetrias de gênero e à relação entre Estado e sociedade civil (Regiani, 2024). O uso da fonte considera ainda que “a aprendizagem é orientada para uma leitura contextualizada do passado a partir da evidência fornecida por variadíssimas fontes” (Barca, 2012, p.96). Pretendemos investigar que tipo de aprendizagens estes estudantes construíram sobre a redemocratização (conceito substantivo), bem como, analisar as continuidades e rupturas que presentes em suas narrativas (ideias de segunda ordem). Também nos interessa

perceber se os estudantes identificam nessas aprendizagens potenciais para metacognição, bem como se, as estratégias utilizadas favoreceram experiências de cognição histórica situada. A metodologia utilizada para essa investigação será a aplicação de formulários disponibilizados de maneira virtual ao público de estudantes mencionado. As respostas dos dois grupos serão analisadas pelos professores mediadores, além disso, o grupo B fará uma apreciação das respostas do grupo A, constituindo-se assim, uma espécie de ponte entre os dois grupos. Acreditamos que este trabalho pode contribuir para o campo da Educação Histórica, ao permitir a análise da consciência histórica de estudantes concluintes de dois níveis diferentes de ensino, incluindo uma licenciatura em História, acerca da História das Mulheres no Brasil, e também os impactos das relações de gênero no contexto histórico em questão. Essa proposta de investigação parte de um compromisso com a defesa de princípios democráticos e da igualdade entre os gêneros, valores constantemente desrespeitados em práticas e discursos veiculados pelo mundo em tempos de desassossego. Desse modo, investigar esses processos de aprendizagem permite que o ensino possa contribuir para a cultura histórica, categoria que

permite a compreensão da produção e dos usos da história no espaço público na sociedade atual (Schimidt, 2012).⁴

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagens; narrativas; História das Mulheres.

REFERÊNCIAS

BARCA, Isabel. Literacia e consciência histórica. Educar, Curitiba, Especial, p. 93-112, 2006.

Editora UFPR.

MEDEIROS, Kênia Érica Gusmão. Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes: uso didático do documento no ensino de História. Revista Eletrônica Trilhas da História, v.14, n.29, 2025, ISSN:2238-165.

REGIANI, Álvaro Ribeiro. Hannah Arendt e os movimentos feministas no Brasil (1980-1990). Revista Anômalas, v.4, n.2, 2024, ISSN:2674-4200.

SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos. Literacia e consciência histórica. Hist. Revista, Goiânia, v. 17, n. 1, p. 91-104, jan./jun. 2012.

⁴ A apresentação desta pesquisa no evento está sendo financiada por meio da contemplação de recurso proveniente de edital de fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).

NOTAS BIOGRÁFICAS

Kênia Érica Gusmão Medeiros é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Dra. em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Mestra em História pela Universidade de Brasília (UnB). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). Graduada em Licenciatura em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER).

Álvaro Ribeiro Regiani é professor Adjunto de História das Américas na Universidade Estadual de Goiás. Pesquisador no grupo de pesquisa História Pública da Universidade Estadual do Paraná. Membro do Grupo de Pesquisa Literatura em Interfaces: transdisciplinaridade e interculturalidade (LINTERFACES). Vice coordenador do Grupo de Trabalho Direitas, História e Memória (ANPUH-GO).

MODIFYING HISTORY EDUCATION TO ADAPT TO THE CHALLENGES OF OUR TIMES: TOWARDS A TAXONOMY OF 'GOOD' AND 'BAD' HISTORY

Terry Haydn

University of East Anglia, Norwich, UK

ABSTRACT

Over the past two decades there have been significant changes in the way that people receive, share and use information about the past. The paper argues that this has serious implications for the ways in which we should teach history in schools.

The first section of the paper outlines the changes noted above, some of which are well documented, others less so. The second section of the paper considers the implications of these changes and focuses in particular on the massive increase in the proportion of 'bad history' in the public domain, and the harmful effects this has on societies worldwide. The paper argues that in the light of these developments, much more thought and time needs to be focused on helping young people to discern between 'respectable' and 'genuine' history on the one hand, and versions of the past that are propagated by unethical and unprincipled 'bad actors' who are not concerned with the accuracy and truth of the narratives which they construct. I will argue that in the same way that English teachers try to educate their students about the characteristics of great literature and the second-rate, history teachers need to do the equivalent for sources of history. It is important to give students examples of the various forms of what I have termed 'synthetic history' (Haydn, 2026, forthcoming).

In addition to educating students to understand the various 'genres' of history that they will encounter, history educators need to 'unpick' the various types of bad history, to show how it works, how it achieves its ends, and to contrast this with examples of 'good history', explaining its characteristics, and why it is important for society and 'the common good'.

The concluding section suggests possible adjustments to models of historical thinking to take account of these changes and challenges.

KEYWORDS: historical thinking; misinformation; civic literacy

BIOGRAPHICAL NOTE

Terry Haydn is an emeritus professor of education at the University of East Anglia, Norwich, UK. His main research interests have been the aims and purposes of school history, the role of new technologies in history education, and the issue of truth in history education.

CANTAR EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO: A MÚSICA COMO MEDIADORA DA APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS NO ENSINFUNDAMENTAL

Anderson Araújo-Oliveira

Guilherme Moerbeck

Nathan Lampron

Université du Québec à Trois-Rivières, Canadá

RESUMO

Em tempos de desassossego – marcados pela erosão do pensamento crítico, pela desvalorização das humanidades e pela crescente instrumentalização da educação –, o ensino das ciências humanas e sociais no ensino fundamental é confrontado com o desafio de continuar a formar cidadãos sensíveis, críticos e culturalmente conscientes. Partindo da ideia de que a música pode constituir-se como mediadora da aprendizagem e catalisadora de emoções, memórias e sentidos, esta comunicação explora o seu potencial didático no desenvolvimento de competências históricas, geográficas e sociais.

A proposta insere-se no projeto *A organização sociospacial em canções*, financiado pelo Conselho de Pesquisa em Ciências Humanas do Canadá (CRSH), que produziu o álbum educativo (*Les Premiers...*) composto por nove canções originais, vídeos karaokê e notas pedagógicas complementares dedicados às três sociedades estudadas no 3º ano do ensino fundamental (as sociedades algonquiana, iroquesa e inca, por volta de 1500). O material articula a análise sociospacial prevista no currículo de ciências humanas e sociais com a criação, interpretação e apreciação musical previstas no currículo de artes, promovendo uma abordagem interdisciplinar centrada na mediação cultural.

De natureza exploratória, o estudo foi conduzido com base na participação de oito futuros professores do ensino fundamental em final de formação, procurando identificar as suas percepções sobre as contribuições, limitações e possibilidades de integração das canções nas práticas de ensino. As respostas recolhidas através de um questionário misto (dez perguntas fechadas e seis abertas) foram analisadas tematicamente, combinando categorias dedutivas e emergentes.

Os resultados indicam que as canções são percebidas como ferramentas didáticas motivadoras que facilitam a retenção de informações, o envolvimento afetivo dos alunos e a diversificação das estratégias de ensino. O material produzido apoia o planeamento docente, favorece a interdisciplinaridade com o francês e as artes e contribui para a construção de representações mais significativas das sociedades estudadas. Contudo, emergem desafios relacionados com a densidade informacional das letras, o tempo de preparação e a falta de materiais de apoio pedagógico.

A discussão ancora-se no conceito de intervenção educativa em ciências humanas e sociais (Lenoir et al., 2002; Araújo-Oliveira, 2010) e na noção de mediação pedagógico-didática (Lenoir, 2017), mostrando que o impacto cognitivo e formativo do recurso musical depende da capacidade docente de articular saberes disciplinares e pedagógicos às dimensões afetivas e culturais da aprendizagem. Assim, em contextos educativos marcados pela incerteza e pelo desassossego, o uso da música afirma-se como uma via de resistência pedagógica, de criação de sentido e de renovação da experiência histórica, geográfica e social na escola.

PALAVRAS-CHAVE: música e aprendizagem; ciências humanas e sociais; mediação pedagógico-didática

REFERÊNCIAS

- Araújo-Oliveira, A. (2010). *Caractéristiques des pratiques d'enseignement en sciences humaines et sociales chez de futurs enseignants du primaire en contexte de stage* [Tese de doutoramento, Université de Sherbrooke]. Faculté d'éducation.
- Lenoir, Y., Larose, F., Deaudelin, C., Kalubi, J.-C., & Roy, G.-R. (2002). L'intervention éducative : clarifications conceptuelles et enjeux sociaux. Pour une reconceptualisation des pratiques d'intervention en enseignement et en formation à l'enseignement. *Esprit critique*, 4(4), 2–32.
- Lenoir, Y. (2017). *Les médiations au cœur des pratiques d'enseignement-apprentissage : une approche dialectique. Des fondements à leur actualisation en classe. Éléments pour une théorie de l'intervention éducative* (2.^a ed. rev. e augment.). Éditions Coursus universitaire / Grupo Éditions.

Lebrun, J. (2014). Les conceptions disciplinaires véhiculées dans le discours des futurs enseignants et des manuels scolaires : la survalorisation de la mise en activité de l'élève. In M.-C. Larouche & A. Araújo-Oliveira (Orgs.), *Les sciences humaines à l'école primaire : regards croisés sur un domaine de recherche et d'intervention* (pp. 107–124). Presses de l'Université du Québec.

Moisan, S. (2010). *Fondements épistémologiques et représentations sociales d'enseignants d'histoire du secondaire à l'égard de l'enseignement de l'histoire et de la formation citoyenne* [Tese de doutoramento, Université de Montréal]. *Papyrus*.
<http://hdl.handle.net/1866/4771>

Moerbeck, G., & Araújo-Oliveira, A. (2024). Between curriculum requirements and teaching practices : The humanities programme and primary education in Quebec. *Educar em Revista*, 40, e84470. <https://doi.org/10.1590/1984-0411.84470-t>

NOTAS BIOGRÁFICAS

Anderson Araújo-Oliveira é professor titular no Departamento de Ciências da Educação da *Université du Québec à Trois-Rivières* e investigador do CRIFPE – *Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante*. Os seus trabalhos incidem sobre o desenvolvimento profissional docente, a didática das ciências humanas e sociais no ensino fundamental e as parcerias entre investigadores e professores enquanto motores de inovação pedagógica e educativa.

Guilherme Moerbeck é professor de Didática da História no ensino secundário, no Departamento de Ciências da Educação da *Université du Québec à Trois-Rivières*. Dedicar-se especialmente ao ensino de temáticas sensíveis em História, ao desenvolvimento do pensamento histórico e às recepções da Antiguidade no mundo contemporâneo.

Nathan Lampron é estudante do Bacharelado em Educação Pré-Escolar e Ensino Primário no Departamento de Ciências da Educação da *Université du Québec à Trois-Rivières*. A sua contribuição enquanto assistente de pesquisa inscreve-se nos domínios da didática das ciências humanas e sociais e da avaliação em educação.

MULTIPERSPECTIVIDADE E APRENDIZAGEM HISTÓRICA: POSSIBILIDADES PARA A DIDÁTICA DA HISTÓRICA

Lorena Marques Dagostin

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

RESUMO

A pesquisa investiga a multiperspectividade na aprendizagem histórica, tema relevante para o ensino de História frente à pluralidade contemporânea e os desafios que pesam sobre a aprendizagem da história como conhecimento científico. O estudo parte da observação de que alunos frequentemente confundem memórias e experiências pessoais com a fundamentação histórica produzida pelos historiadores, cuja tarefa é reconstruir o passado de forma interpretativa e intersubjetiva. Essa característica do conhecimento histórico pode gerar supervalorização dos elementos subjetivos e comprometer a credibilidade na historiografia. O objetivo da pesquisa foi compreender como elementos da multiperspectividade contribuem para o pensamento histórico de jovens estudantes e qual é seu papel na Didática da História. A multiperspectividade foi abordada considerando três dimensões: os pontos de vista dos sujeitos históricos (multiperspectiva), as perspectivas historiográficas (controvérsias) e os pontos de vista dos sujeitos contemporâneos (pluralidade). Com base na discussão teórica foi elaborada uma síntese sobre os elementos da multiperspectividade histórica. Metodologicamente, a investigação teve caráter qualitativo, combinando elementos da pesquisa-ação e Aula Histórica. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores de História e aplicados questionários a estudantes de uma escola pública do Estado do Paraná no Brasil. A análise de dados seguiu procedimentos da análise de conteúdo, enfatizando os significados apresentados pelos participantes. Os resultados indicam que os estudantes se identificam com as demandas dos sujeitos históricos e expressam espontaneamente seus pontos de vista. Reconhecem que controvérsias históricas decorrem tanto de elementos objetivos quanto subjetivos, atribuindo maior peso à dimensão subjetiva. Isso evidencia a necessidade de integrar na aprendizagem histórica tanto os aspectos objetivos do conhecimento quanto a subjetividade de sujeitos históricos, historiadores, professores e estudantes, considerando também as demandas práticas

da vida estudantil. A pesquisa contribui para refletir sobre como a multiperspectividade, aplicada à aprendizagem histórica, pode enfrentar a desvalorização da ciência histórica, promovendo o equilíbrio entre os elementos metodológicos do conhecimento histórico e as subjetividades de sujeitos históricos, historiadores, professores e estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: multiperspectividade; aprendizagem histórica; Didática da História

REFERÊNCIAS

- Bergmann, K. (2016). *Multiperspektivität: Geschichte selber denken*. Wochenschau Verlag.
- Chapman, A. (Org.). (2018). *Desenvolvendo o pensamento histórico: abordagens conceituais e estratégias didáticas* (L. P. Nechi & M. Fronza, Orgs.). W.A. Editores.
- Rüsen, J. (2015). *Teoria da História: uma teoria da história como ciência*. Editora UFPR.
- Schmidt, M. A. (2020). *Didática reconstrutivista da História*. CRV.
- Walsh, W. H. (1978). *Introdução à filosofia da História*. Zahar Editores.
- Wansink, B., Akkerman, S., Zuiker, I., & Wubbels, T. (2018). Where does teaching multiperspectivity in history education begin and end? An analysis of the uses of temporality. *Theory & Research in Social Education*, 46(4), 495–527.

NOTA BIOGRÁFICA

Lorena Marques Dagostin é professora de História para jovens estudantes brasileiros em uma escola pública no Estado do Paraná e pesquisadora na área de Didática da História, com interesse em aprendizagem histórica, multiperspectividade e formação docente.

EDUCAÇÃO HISTÓRICA E *LUGARES DE PEDAGOGIA*: NARRATIVAS HISTÓRICAS DE CURITIBA E A CONSTITUIÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA

Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd

Centro Universitário Unina, Curitiba-PR, Brasil

RESUMO

A pesquisa está sendo desenvolvida na perspectiva da Educação Histórica, no Programa de Incentivo à Pesquisa da Faculdade Unina, vinculado ao Grupo de Pesquisa *Hqs, Narrativas Visuais e Lugares de Pedagogia*, no âmbito do Núcleo de Incentivo à Pesquisa e Inovação da referida instituição. Um dos conceitos fundamentais, assumido no referido grupo, é o de *Lugares de Pedagogia*, na perspectiva de Stephanie Anderson (2017). Para a autora estes locais podem ser salas de aula, livros, monumentos, memoriais, locais históricos nacionais, entre outros, e que ligados à consciência histórica expressam, por meio da narrativa, uma relação entre o passado, presente e futuro. Nesse sentido, a dimensão narrativa desses lugares de pedagogia acionaria a orientação temporal da consciência histórica ao auxiliar a compreensão de como os valores morais são moldados ao longo do tempo (Rüsen, 2004). No caso desta pesquisa o objetivo central é investigar um dos monumentos que compõem o Setor Histórico da cidade de Curitiba, mais especificamente, a Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída por escravos nos idos de 1737 (Curitiba, 2007), podendo-se considerá-lo como um local de pedagogia e de aprendizagem histórica. A partir das evidências da construção e significados desse monumento, ao longo de diferentes contextos históricos, objetiva-se identificar a presença negra em Curitiba para contrapor à narrativa da historiografia tradicional de silenciamento da população negra na constituição da cidade (Mendonça, 2016). Para a realização da pesquisa, adotou-se diferentes estratégias metodológicas, inicialmente, pesquisa de fontes primárias e secundárias do monumento selecionado, bem como pesquisa bibliográfica do contexto histórico da construção do monumento. De posse desse material pretende-se produzir um material histórico, de cunho didático, e, posteriormente, realizar uma atividade com professores do Ensino Fundamental II com o objetivo de procurar compreender a relação que os professores constroem do passado, e da própria cidade, a partir da análise das fontes

apresentadas. Nesse sentido, a pesquisa tem um cunho qualitativo, tendo como referência, especialmente, os estudos de Bogdan e Biklen (1994). Como considerações parciais, pois a pesquisa está em andamento, pode-se afirmar que o lugar de pedagogia selecionado pode ser usado como fonte histórica para a aprendizagem na perspectiva da Educação Histórica, na medida em que possibilita a reflexão sobre os diferentes significados expressos por esse monumento, ou seja, desde o apagamento da presença negra na constituição da cidade, difundido, especialmente, pelas narrativas históricas produzidas a partir do final do século XIX até a ressignificação dada pela comunidade negra, em 2009, com a Lavação das Escadarias da Igreja do Rosário durante a celebração realizada no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, como manifestação em defesa da igualdade racial.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica. Lugares de Pedagogia. Narrativas históricas.

REFERÊNCIAS

- Anderson, S. (2017). The Stories Nations Tell: Sites of Pedagogy, Historical Consciousness, and National Narratives. In: *Canadian Journal of Education / Revue Canadienne De l'éducation*, 40(1), 1-38.
- Bogdan, R., & Biklen, S. (1994). *Investigação qualitativa em educação*. Porto: Porto Editora.
- Curitiba. (2007). Fundação Cultural de Curitiba. *Trilhas da cidade da gente*. Texto de Hugo Moura Tavares; projeto de Cláudia Klein Arioli. Fundação Cultural de Curitiba. Secretaria Municipal da Educação. Curitiba.
- Mendonça, J. M. N. (2016 1º semestre). Escravidão, africanos e afrodescendentes na “cidade mais europeia do Brasil”: identidade, memória e história pública. In: *Tempos Históricos*, 20, 218-240.
- Rüsen, J. (2004). Historical consciousness: narrative structure, moral function, and ontogenetic development. In: Seixas, P. (ed.). *Theorizing historical consciousness*. Toronto, ON: University of Toronto Press, p. 63-85.

NOTA BIOGRÁFICA

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Atuou como professora de História na Prefeitura Municipal de Curitiba (aposentada). Atualmente Coordenadora do Curso de

Licenciatura em História na Faculdade UNINA. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – LAPEDUH – PPGE – UFPR.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS BIOGRÁFICAS E AUTOBIOGRÁFICAS: CONSTRUÇÃO DA EMPATIA HISTÓRICA

Giovana Maria Carvalho Martins

Marlene Rosa Cainelli

Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Brasil

RESUMO

O presente trabalho discute o potencial das histórias em quadrinhos (HQs) biográficas e autobiográficas como evidências no ensino de História, particularmente no estudo de temas traumáticos, como o Holocausto. O enquadramento teórico apoia-se em autores como Marcelo Fronza (2007, 2012, 2019), Will Eisner (1989), Thierry Groensteen (2015), Versaci (2007) e Santiago García (2012), que exploram a linguagem própria das HQs e sua potência estética, narrativa e formativa. A partir da perspectiva da Educação Histórica, compreende-se que as HQs, por articularem imagem e texto, promovem múltiplas formas de leitura e favorecem a construção da empatia histórica, elemento central para a compreensão do passado em diálogo com o presente. O objetivo da pesquisa foi investigar como as HQs autobiográficas e biográficas, especialmente *Maus* (Spiegelman, 2009) e *O Diário de Anne Frank em quadrinhos* (Frank, 2018), podem contribuir para o ensino da história do Holocausto e para o desenvolvimento de competências de interpretação e da empatia histórica entre estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Buscou-se compreender de que maneira as HQs impactam os modos de ler e pensar a História, promovendo reflexões éticas sobre a memória, o sofrimento e a intolerância. A metodologia articulou a Análise de Conteúdo e a Grounded Theory para recolha e coleta de dados, bem como o desenvolvimento de aulas-oficina (Barca, 2004) com os estudantes. A partir das respostas dos alunos, identificamos os sentidos que atribuíram às experiências narradas e suas relações com o presente. Os resultados indicam que o uso das HQs possibilitou engajamento e identificação dos estudantes com as narrativas, especialmente com a figura de Anne Frank, cuja trajetória de vida despertou empatia e reflexão sobre as injustiças sociais contemporâneas. As leituras e produções dos alunos revelaram uma ampliação das percepções históricas e uma aproximação afetiva com o passado. Em *Maus*, a abordagem gráfica do trauma

contribuiu para uma compreensão mais profunda das dimensões humanas do Holocausto, permitindo aos estudantes refletirem sobre a desumanização e o papel da memória na construção da identidade coletiva. O principal contributo deste estudo é demonstrar que as HQs enquanto fonte históricas em sala de aula constituem possibilidades potentes para o ensino de História, capaz de articular razão e emoção na formação ética e cidadã dos jovens. A relevância da pesquisa reside em evidenciar que o trabalho com HQs autobiográficas e biográficas amplia as possibilidades narrativas da disciplina, fortalece a empatia histórica e contribui para um ensino comprometido com a História difícil do Holocausto.

PALAVRAS-CHAVE: Histórias em Quadrinhos. Holocausto. Empatia Histórica.

REFERÊNCIAS

- Eisner, W. (1989). Quadrinhos e arte sequencial. Martins Fontes.
- Fronza, M. (2012). A intersubjetividade e a verdade na aprendizagem histórica de jovens estudantes a partir das histórias em quadrinhos [Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná]. Repositório Institucional UFPR.
- Groensteen, T. (2015). O sistema dos quadrinhos. Martins Fontes.
- García, S. (2012). A novela gráfica. Martins Fontes.
- Versaci, R. (2007). This book contains graphic language: Comics as literature. Continuum.

NOTA BIOGRÁFICA

Giovana Maria Carvalho Martins - Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Mestre em Educação e Graduada em História pela mesma instituição. Graduada em Pedagogia pela UNINTER. Professora da Educação Básica do Município de Londrina.

Marlene Rosa Cainelli - Doutora em História Social pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora Sênior da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) da Universidade do Porto em Portugal no grupo de investigação: Educação e desafios sociais. Bolsista Sênior DA Fundação Araucária (2023 -2027).

A DIDÁTICA DA HISTÓRIA DESCONSTRUTIVISTA E RECONSTRUTIVISTA: FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

Max Lanio Martins Pina

Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Brasil

RESUMO

Esta reflexão analisa a Didática da História no contexto contemporâneo, problematizando a persistência de abordagens de ensino baseadas na transmissão de narrativas históricas lineares, factuais e unívocas. Tal perspectiva, classificada como reducionista e pedagogizante, tende a cristalizar verdades históricas e invisibilizar vozes e experiências plurais, mostrando-se insuficiente para a formação de uma consciência histórica crítica. Perante este cenário, o estudo tem como objetivo principal explorar as implicações teóricas e metodológicas de uma Didática da História que articule, de forma propositada e controlada no contexto escolar, as perspectivas desconstrutivista e reconstrutivista de narrativas históricas. A investigação, de natureza teórico-conceitual, baseia-se numa revisão e análise crítica da literatura fundamental do campo, mobilizando as contribuições de autores como Jörn Rüsen, Hayden White, Paul Ricoeur, Reinhart Koselleck, Maria Auxiliadora Schmidt, Andreas Körber, Marília Gago e Peter Lee. A metodologia centra-se na análise conceptual e na articulação sistemática destas contribuições para construir o argumento central. Como principal contributo, o artigo propõe uma matriz teórico-metodológica dual (desconstrutivista e reconstrutivista) para o ensino da História. A matriz estrutura-se em torno da articulação dialética entre a “Vida prática” e a “Cognição histórica”, dinamizada por componentes como carências de orientação, perspectivas didáticas, método histórico, formas de organização do ensino e a função de orientação temporal. Operacionalmente, a matriz organiza-se em três movimentos interdependentes: a problematização de narrativas hegemónicas (construção), a sua análise crítica através do método histórico (desconstrução) e a reconfiguração de narrativas plurais e inclusivas com base em categorias epistemológicas contemporâneas (reconstrução), tendo a competência narrativa como elemento-síntese. Os resultados esperados desta abordagem incluem a promoção de uma aprendizagem histórica que transcende a memorização, fomentando o desenvolvimento do pensamento histórico e de

uma consciência histórica dialógica, crítica/genética. A relevância deste estudo para o tema “Educação Histórica em Tempos de Desassossego” é particularmente significativa. Num momento histórico marcado pela profusão de informações, revisionismos e negacionismos, a proposta oferece um caminho teórico-metodológico para capacitar os estudantes a navegar criticamente nas narrativas sobre o passado, a compreender a complexidade temporal e a posicionarem-se de forma fundamentada e reflexiva no presente, contribuindo assim para uma cidadania histórica ativa e responsável.

PALAVRAS-CHAVE: Didática da História; Aprendizagem Histórica; Narrativa Histórica.

REFERÊNCIAS

- Derrida, J. (1973). Gramatologia. São Paulo: Perspectiva.
- Körber, A. (2015). Historical consciousness, historical competencies – and beyond? Some conceptual development within German history didactics. *Journal of Curriculum Studies*, 47(4), 442-461.
- Pina, M. L. M. (2025). A matriz desconstrutivista e reconstrutivista de narrativas históricas: uma proposta teórico-metodológica da Didática da História para o ensino de História. In C. Nicolini & M. C. Silva (Orgs.), *Natureza, diversidade e os desafios para a cultura histórica* (pp. 199-238). Teresina: Cancioneiro.
- Rüsen, J. (2001). *Razão histórica – teoria da história: fundamentos da ciência histórica*. Brasília: Editora Universidade de Brasília.
- Schmidt, M. A. (2020). *Didática reconstrutivista da história*. Curitiba: CRV.
- White, H. (1995). *Meta-história: a imaginação histórica do século XIX*. São Paulo: EDUSP.

NOTA BIOGRÁFICA

Doutor em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Docente adjunto da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Membro e pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH/UFPR), Grupo de Pesquisa e Estudos em Aprendizagem Histórica (APRENDHIS/UFG), Laboratório de Pesquisa e Ensino de História (LAPEHIS/UEG) e Grupo de Trabalho em Ensino de História & Educação (GTEHE/ANPUH-GO).

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EIXO TEMÁTICO

**CONSTRUÇÃO DE SENTIDO(S)
E ORIENTAÇÃO TEMPORAL**

APRENDER COM A HISTÓRIA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO: ATUALISMO E EDUCAÇÃO HISTÓRICA

Breno Mendes

Universidade Federal de Goiás

RESUMO

O objetivo do trabalho é refletir sobre as transformações do topos *Historia Magistra Vitae*, especialmente no contexto daquilo que tem sido denominado na Teoria da História como presentismo (Hartog, 2003) e atualismo (Pereira e Araújo, 2019). Nesse cenário, marcado por uma nova relação com a tecnologia e pela aceleração dos fluxos informacionais, observa-se a prevalência do presente — aquilo que Hartog denominou de “presente onipresente” — como forma dominante de experiência temporal. Isso produz uma crise na relação entre as dimensões do tempo histórico e a capacidade de projetar futuros compartilhados. Um dos principais impactos do atualismo para o ensino de história é a apatia e o desinteresse dos estudantes, que frequentemente percebem as aulas como desconectadas das demandas do presente e das expectativas de futuro.

Diante disso, nosso argumento central é que a ideia de história mestra da vida não foi dissolvida na contemporaneidade, mas transformada. A noção de que a história serve à vida, longe de se reduzir a um modelo exemplar de moralização do passado, pode ser compreendida como a busca por um sentido prático e existencial da experiência de aprendizagem histórica. A relação entre história e vida prática continua a orientar o ensino e a reflexão histórica — seja na defesa do conhecimento histórico como instrumento de formação cidadã, seja na compreensão da história como recurso crítico para a crítica da tradição e a promoção da transformação social. A crise de sentido que atravessa o tempo presente reatualiza, portanto, a pergunta sobre o sentido da história e sobre a utilidade da educação histórica para a vida.

Do ponto de vista teórico, nosso estudo busca articular o debate sobre a temporalidade e os regimes de historicidade com as discussões da educação histórica contemporânea, explorando as contribuições de autores como Hartog, Pereira e Araújo, Bouton, Catroga, Rösen, Barca, Schmidt e Lee.

Nesse quadro, analisamos como o atualismo desloca a relação entre passado, presente e futuro, exigindo novas formas de pensar a aprendizagem histórica. Sustentamos que a educação histórica pode oferecer recursos para enfrentar os desafios ético-políticos do presente, ao fomentar competências de interpretação crítica, consciência temporal e responsabilidade diante da ação no mundo. Assim, o estudo busca contribuir para o debate internacional sobre as funções públicas da história e apontar caminhos para fortalecer práticas educativas capazes de responder ao desassossego característico da contemporaneidade.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem histórica; Temporalidade; Educação Histórica

REFERÊNCIAS

Pereira, M. H. de F., & Araujo, V. L. de. (2019). *Atualismo 1.0: Como a ideia de atualização mudou o século XXI* (2.ª ed.). Editora Milfontes & Editora da SBTHH.

Hartog, F. (2003). *Régimes d'historicité: Présentisme et expériences du temps*. Éditions du Seuil.

NOTA BIOGRÁFICA

Professor Adjunto da Universidade Federal de Goiás. Atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (PROFHISTÓRIA-UFG) Docente do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH/UFG) e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (PROFHISTÓRIA UFG). É um dos líderes do grupo "Fórum de Teoria da História", registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa (Cnpq). Colaborador do grupo "Diversidade das Culturas", projeto de intercâmbio acadêmico entre universidades de diversos países da América Latina. Faz parte da equipe de editores executivos da Revista História da Historiografia. Tesoureiro da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia no triênio 2024-2027. Doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (2019). É licenciado (2010) e mestre (2013) em História pela mesma instituição.

ENTRE A ANTIGUIDADE E O OLHAR PARA PRESENTE: A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EMPÁTICA NO ENSINO DA HISTÓRIA ANTIGA

Guilherme Moerbeck

Anderson Araújo-Oliveira

Université du Québec à Trois-Rivières – Département des Sciences de l'Éducation

RESUMO

Esta comunicação busca enfrentar um dos principais desafios do ensino de História no ensino secundário: o desenvolvimento, entre os estudantes, de uma consciência histórica empática (CHE) — entendida como uma competência que articula a interpretação crítica das marcas do passado, a compreensão de diferentes perspectivas temporais e culturais, e a sensibilidade diante das temáticas sociais que atravessam o presente. O objetivo é tornar a História significativa para as novas gerações, conectando-a aos debates contemporâneos, às identidades múltiplas e às tensões sociais que estruturam nosso tempo. O desafio é duplo. De um lado, é necessário superar abordagens centradas em narrativas factuais e em “grandes eventos”, favorecendo leituras hermenêuticas e críticas do passado. De outro, é preciso oferecer aos professores instrumentos didáticos que lhes permitam trabalhar, em sala de aula, questões socialmente vivas como o racismo, as identidades coletivas, as desigualdades e as relações de gênero.

A presente comunicação se insere nos debates do campo da didática da História, articulando três eixos teóricos complementares. Em primeiro lugar, é mobilizada a noção de paradigma indiciário (Ginzburg, 2011), que entende a História como uma prática de interpretação de sinais e vestígios, e não como mera acumulação de fatos. Em segundo, a perspectiva histórica é compreendida como um processo de interpretação cultural, favorecendo a aprendizagem da alteridade e a abertura a outros horizontes temporais (Seixas & Norton, 2012). Por fim, o estudo das temáticas sensíveis permite explorar como o ensino da História pode fomentar o desenvolvimento do pensamento crítico e do julgamento ético, essenciais à vida democrática e pluralista (Moisan et al. 2023; Moerbeck & Araújo-Oliveira, 2024). Como observou Bourdieu

(1996), os momentos de conflito — inclusive históricos — são aqueles em que as representações identitárias se reafirmam, buscando criar referenciais do “eu” ou do “nós”.

Por que partir da Antiguidade? A História antiga pode atuar como gatilho de movimentos empáticos e de mudanças de escala interpretativa, favorecendo o estímulo da consciência crítica. Essa dimensão é central para a aprendizagem histórica no primeiro ciclo do ensino secundário na província de Quebec, no Canadá; no 6º ano do ensino fundamental no Brasil e em muitos outros programas escolares da América Latina e da Europa. Em um mundo permeado por questões sensíveis — políticas, religiosas, sociais, etnoculturais — que penetram também os muros da escola, o professor de História enfrenta o desafio de abordar temas delicados sem cair em dogmatismos. O uso de movimentos de perspectiva, recorrendo à Antiguidade e à recepção da história antiga (Bakogianni, 2016), constitui um instrumento eficaz para tratar esses temas. Essa abordagem promove, desde os primeiros momentos de aprendizagem, um descentramento cultural, preparando os alunos para uma crítica informada e empática. Assim, o trabalho com temáticas sensíveis transforma-se também em um posicionamento ético, voltado à formação de uma cidadania consciente dos desafios históricos e culturais do mundo contemporâneo.

PALAVRAS-CHAVE: Consciência histórica empática; História Antiga; Recepção da Antiguidade.

REFERÊNCIAS

- Bakogianni, A. (2016). O que há de tão ‘clássico’ na recepção dos clássicos? Teorias, metodologias e perspectivas futuras. *CODEX - Revista de Estudos Clássicos*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.25187/codex.v4i1.3341>
- Bourdieu, P. (1996). *Razões Práticas. Sobre a Teoria da Ação* (11ª edição). Papirus.
- Ginzburg, C. (2011). *Mitos, emblemas, sinais: Morfologia e história*. Companhia das Letras.
- Moerbeck, G. & Araújo-Oliveira, A. (2024). Between curriculum requirements and teaching practices: The humanities programme and primary education in Quebec. *Educar em Revista*, 40, e84470. <https://doi.org/10.1590/1984-0411.84470-t>
- Moisan, S., Hirsch, S., Éthier, M.-A. & Lefrançois, D. (Éds.). (2023). *Objets difficiles, thèmes sensibles et enseignement des sciences humaines et sociales*. Fides Éducation.
- Seixas, P. & Morton, T. (2012). *The Big Six Historical Thinking Concepts*. Nelson.

NOTA BIOGRÁFICA

Guilherme Moerbeck é professor regular de Didática da História no ensino secundário no Departamento de Ciências da Educação da Université du Quebec à Trois-Rivières. Dedicase especialmente ao ensino de temáticas sensíveis, ao desenvolvimento do pensamento histórico e às recepções da Antiguidade no mundo contemporâneo.

Anderson Araújo-Oliveira é professor titular no Departamento de Ciências da Educação da Université du Quebec à Trois-Rivières e pesquisador do CRIFPE-Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Seus trabalhos abordam o desenvolvimento profissional docente, a didática das ciências humanas e sociais e as parcerias pesquisador-professor como motores de inovação pedagógica e educativa.

RELIGIOSIDADE E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EM ESTUDANTES DE APUCARANA/PR, BRASIL

João Augusto Martin Nantes dos Santos

Marlene Rosa Cainelli

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

RESUMO

A presente pesquisa dá continuidade às reflexões iniciadas em investigação anterior (SANTOS, 2021), na qual se identificou a influência da religiosidade cristã na construção de narrativas históricas de estudantes. Nas lembranças e representações sobre a cidade em que viviam, os participantes articularam princípios cristãos às suas experiências pessoais, o que dificultou a distinção entre elementos de caráter histórico, oriundos do ensino de História, e outros de natureza religiosa. Suas concepções sobre a Ciência da História revelaram aproximações com uma compreensão cristã do tempo, da autoridade e das transformações, estruturadas por um teleologismo que orientava o sentido de suas narrativas. Diante desse quadro, a pesquisa atual busca compreender como estudantes articulam princípios da religiosidade e da História no exercício da consciência histórica. Refletir sobre essa relação é fundamental para promover uma formação histórica integral, que torne o conhecimento histórico significativo para a vida dos sujeitos e lhes permita desenvolver uma consciência histórica capaz de responder às suas necessidades de orientação temporal. O estudo concentra-se nas interpretações sobre o tempo e nos modos de constituição da consciência histórica (RÜSEN, 2007; 2014; 2015), comparando modelos narrativos provenientes da História e da Religião, com o intuito de identificar aproximações e distanciamentos na produção de sentido. Ao definir os fundamentos do pensamento histórico e da consciência histórica, busca-se compreender de que modo as narrativas dos estudantes revelam a presença de elementos religiosos em suas formas de interpretar o passado, o presente e o futuro. Essa análise é relevante para a elaboração de currículos, seleção de conteúdos e definição de metodologias que integrem, criticamente, as dimensões religiosa e histórica do pensamento dos alunos.

Adotando uma abordagem qualitativa, orientada pela Teoria Fundamentada (*Grounded Theory*), a investigação analisará as formas de presença da religião na vida dos estudantes e seu impacto na constituição da consciência histórica. Por meio da análise de narrativas históricas, pretende-se identificar como as religiosidades influenciam as concepções de tempo, de humanidade, de verdade, de autoridade e de alteridade, além das tensões entre o conhecimento científico ocidental e as crenças religiosas. A coleta e interpretação dos dados envolve questionários e narrativas produzidas por estudantes de dois colégios públicos de Apucarana, no norte do Paraná – um situado na região central e outro em área periférica. Parte-se da hipótese de que as diferenças socioeconômicas e culturais desses contextos produzem distintas formas de expressão religiosa e, conseqüentemente, diferentes implicações na formação da consciência histórica dos estudantes. Assim, esta pesquisa propõe-se a compreender como a religiosidade se manifesta nas formas de pensar historicamente o mundo, contribuindo para o debate sobre o papel da História escolar na construção de sentidos existenciais e temporais. Ao iluminar as interações entre fé, cultura e pensamento histórico, busca-se oferecer subsídios teóricos e metodológicos para uma prática docente mais crítica, sensível à pluralidade de crenças e comprometida com o desenvolvimento da consciência histórica.

PALAVRAS-CHAVE: Sentido Histórico. Religiosidade. Consciência Histórica.

REFERÊNCIAS

- Alves, R. (2014). *O que é religião?* Edições Loyola.
- Rüsen, J. (2007). *História viva: Teoria da história III – Formas e funções do conhecimento histórico* (E. R. Martins, Trad.). Universidade de Brasília.
- Rüsen, J. (2014). *Cultura faz sentido* (N. Schneider, Trad.). Editora Vozes.
- Rüsen, J. (2015). *Teoria da história: Uma teoria da história como ciência*. Editora UFPR.
- Santos, J. (2021). *Mas afinal: o que é história?* A consciência histórica de estudantes da EJA em Apucarana/PR [Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Londrina].
- Thomson, A. B. A., & Cainelli, M. R. (2020). *Grounded Theory*. Conceito, desafios e os usos na educação histórica. *Educação Unisinos*, 24.

NOTA BIOGRÁFICA

João Augusto Martin Nantes dos Santos: Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Professor de História na Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR)

Marlene Rosa Cainelli: Doutora em História Social pela Universidade Federal do Paraná (2003). Atualmente é Professora Sênior da Universidade Estadual de Londrina, líder do grupo de pesquisa História e Ensino (UEL), investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) da Universidade do Porto em Portugal.

¿POR QUÉ INTRODUCIR LA COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA? CONTRIBUCIONES TEÓRICAS DESDE LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA

Cecilia Bayo

Estudiante de doctorado – Universitat de Barcelona, España

RESUMEN

En un contexto caracterizado por grandes retos sociocomunicacionales como la difusión de noticias falsas y desinformación, la progresiva concentración de las empresas tecnológicas en grandes monopolios, o el despliegue de la inteligencia artificial generativa, los algoritmos o los sistemas de decisión automatizada, resulta más necesario que nunca adquirir el conocimiento y las competencias adecuados para enfrentarse a ello de forma crítica y constructiva.

En el contexto escolar, la materia de historia proporciona el escenario idóneo para abordar las grandes inquietudes de la contemporaneidad con un enfoque social, complejo, crítico y genealógicamente fundamentado. Los conocimientos históricos adquiridos en la escuela no solo proporcionan unos saberes básicos comunes sobre las grandes periodizaciones y el desarrollo de las sociedades, sino que brindan también un utillaje procedimental y conceptual básico para analizar el tiempo presente. Es en la asignatura de Historia donde los grandes ámbitos sociales como la política, la economía, la sociedad, la cultura y sus complejas interrelaciones son enmarcados y trabajados. Pero, ¿y el ámbito de la comunicación? ¿Qué categorías históricas, debates historiográficos y metaconceptos vinculados a la comunicación se tratan en las clases de historia? Y más concretamente, ¿a cuáles deberíamos dar prioridad teniendo en cuenta los grandes desafíos del tiempo presente?

A partir de esta problemática planteada, el estudio propuesto tiene como objetivo principal el identificar aquellos retos contemporáneos vinculados a la comunicación a los que debería dar respuesta la enseñanza histórica en los institutos de secundaria. De este objetivo general derivan dos objetivos específicos: en primer lugar, identificar los grandes retos sociocomunicacionales actuales señalados por instituciones y organismos políticos, económicos y sociales de alcance español e internacional; y en segundo lugar, relacionar algunos de estos retos con hechos

históricos comunicacionales que sirvan para ilustrar la importancia de la enseñanza de la historia de la comunicación en las aulas escolares.

La metodología utilizada es un análisis de contenido de literatura institucional reciente centrada en grandes desafíos contemporáneos y la comparativa de algunos de los desafíos sociocomunicacionales identificados en ella con ejemplos históricos de fenómenos comunicacionales. El resultado previsto es doble: en primer lugar, una panorámica de grandes retos sociocomunicacionales contemporáneos caracterizada según metaconceptos propios de la comunicación; y, en segundo lugar, una muestra limitada de ejemplos históricos que ilustren los aportes que la enseñanza histórica puede proporcionar para abordar desde las aulas los retos sociocomunicacionales contemporáneos.

La propuesta forma parte de un proyecto más amplio de investigación doctoral que se centra en estudiar cómo se plantea la historia de la comunicación en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato en España. La intervención propuesta para el congreso es una de las piezas básicas del planteamiento del problema que trata de responder a la pregunta básica de partida: por qué la enseñanza de la historia en secundaria y bachillerato debería incorporar la comunicación como ámbito y objeto sociohistórico.

PALABRAS CLAVE: historia; comunicación; didáctica.

REFERENCIAS

Castells, M. (2024). *La sociedad digital*. Madrid: Ariel.

Comisión Internacional sobre los Futuros de la educación. (2022). *Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación*. UNESCO y Fundación SM.

Checa Godoy, A. (2008). *La historia de la comunicación: de la crónica a la disciplina científica*. Sevilla.

Duarte Piña, O. M. (2022). La enseñanza de la historia en educación secundaria: el cambio educativo a través de proyectos didácticos innovadores. *Panta Rei: revista digital de Historia y didáctica de la Historia*, 137-161.

Rodrigo Alsina, M. (2001). *Teorías de la comunicación: Ámbitos, métodos y perspectivas*. Publicacions de la Universitat de València

Xnet, Bayo, C., Monterde, A., Rodríguez. A.G., Persson, J., Couldry, N., Ávila, R., Serra, A., Cabello, F., Raffaghelli, J., Posada, F., Klas, I., Steeves, V., Vico, F., Raffery, P., Arsgames, Saura, G. y Cuillo, R. (2022). *Declaración por una educación digital democrática y abierta. Propuestas de mejora de los marcos y programas de competencias digitales*. I Curso Internacional de Educación Digital Democrática y Open Edtech.

NOTA BIOGRAFICA

Cecilia Bayo es licenciada en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), máster en Historia por el Institut Universitari d'Historia Jaume Vicens Vives (Barcelona) y máster en Formación del Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Barcelona, en la especialidad de Geografía e Historia. Actualmente cursa estudios de doctorado en esta misma universidad donde desarrolla una investigación doctoral sobre la didáctica de la historia de la comunicación en la enseñanza de secundaria y bachillerato a través de los libros de texto.

MIGRAÇÕES E CULTURA HISTÓRICA: CAMINHO(S) EM REDE(S) DE SENTIDO(S) PARTILHADO(S)

Filipe Oliveira

Centro de Investigação em Educação da da Universidade do Minho

RESUMO

Interpretar o mundo é interpretar a sua mudança.

A migração, longe de ser apenas um fenómeno social ou demográfico, revela a própria estrutura da existência humana no tempo. Como sublinha Rüsen (2009), compreender o mundo implica compreender a sua transformação: a vida humana é sempre histórica, marcada por processos contínuos de mudança. Neste horizonte, a migração surge como uma experiência intensificada de temporalidade: viver entre lugares significa também viver entre tempos, transportando expectativas, memórias e sentidos em permanente reconstrução.

As sociedades caracterizam-se por múltiplas pertenças, muitas vezes coexistentes e até contraditórias. Essa diversidade, porém, não anula a unidade da condição humana: o que permanece coeso, apesar da pluralidade, é a humanidade partilhada que fundamenta o respeito pela dignidade (Rüsen, 2020). A migração torna visível esta tensão constitutiva entre pluralidade e unidade, obrigando a reconsiderar identidades que se julgavam fixas ou homogêneas. É neste contexto que a cultura histórica assume um papel decisivo, pois é pela interpretação do passado que indivíduos e comunidades organizam simultaneamente a continuidade e a mudança. Aqui, a Educação Histórica constitui o enquadramento no qual se compreende como indivíduos e comunidades atribuem sentido ao tempo em contextos de transformação.

A diversidade cultural mostra, de forma particularmente clara, que não existe uma única forma legítima de atribuir sentido à experiência humana. O encontro entre culturas - inevitável nos movimentos migratórios - revela que cada sujeito constrói sentidos próprios, enraizados em valores e vivências específicas. Reconhecer estas diferenças constitui um imperativo ético e hermenêutico. Por isso, Rüsen (2009, 2020) defende que a cultura histórica deve promover abertura ao outro, evitar leituras etnocêntricas e favorecer a compreensão de significados divergentes.

A migração torna-se, assim, um verdadeiro laboratório da cultura histórica: desafia narrativas estabelecidas, introduz memórias alternativas e amplia a compreensão da condição humana no tempo. Obriga as sociedades a reinterpretar o passado, a repensar identidades e memórias, revelando a historicidade da própria vida humana.

Jaeggi (2018) aprofunda esta visão ao conceber as formas de vida como estruturas abertas, sujeitas a crítica e transformação. A migração evidencia a porosidade das fronteiras entre modos de vida e sublinha que nenhum é isento de limitações. A hibridez e a condição de entre-lugar tornam-se espaços privilegiados de aprendizagem: é na confrontação com outras práticas que uma forma de vida reconhece as suas insuficiências e desenvolve novos espaços.

Assim, esta comunicação propõe uma reflexão sobre a migração como via privilegiada para compreender a cultura histórica, lugar onde se cruzam mudança, pluralidade, memória, identidade e o respeito pela dignidade humana, num movimento incessante de produção de sentido. As migrações mostram que os sentidos históricos não emergem de sujeitos isolados, mas que se tecem em rede - uma construção necessariamente partilhada da humanidade no tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Histórica; Educação Histórica; Migrações.

REFERÊNCIAS

- Rüsen, J. (2009). *Cultura faz sentido: Orientações no mundo da vida* (L. Leitão, Trad.). Edições 70. (Obra original publicada em 2006)
- Rüsen, J. (2020). *Geschichtskultur, Bildung und Identität: Über Grundlagen der Geschichtsdidaktik*. Peter Lang.
- Jaeggi, R. (2018). *Critique of forms of life* (C. Cronin, Trad.). Harvard University Press. (Obra original publicada em 2014)
- Luhmann, N. (2022). *The making of meaning: From the individual to social order* (M. Hiley & M. King, Eds.). Oxford University Press.
- Saldern, A. von, & Schulz, M. (Eds.). (2022). *Dynamics of emigration: Émigré scholars and the production of historical knowledge in the 20th century*. Berghahn Books.

NOTA BIOGRÁFICA

Doutorando em Ciências da Educação, na especialidade de Educação em História e Ciências Sociais. Investigador no CIEd - Centro de Investigação em Educação. Mentor e cofundador do EDHILAB - Educação Histórica: Laboratório.

O PAPEL DO HISTORIADOR NA EDUCAÇÃO HISTÓRICA: POSSIBILIDADES, DESAFIOS E DIÁLOGOS

Cláudia Novais

Universidade do Minho, Portugal

RESUMO

Propõe-se uma reflexão acerca dos modos como o historiador se inscreve no campo da Educação Histórica e dos desafios epistemológicos, metodológicos e éticos que emergem dessa articulação. O título do trabalho abre um caminho de análise que procura esclarecer como se estruturam as relações entre o historiador e a investigação em educação histórica, entendida como uma área dedicada a compreender como os sujeitos interpretam, aprendem e atribuem significado ao passado. Esta reflexão resulta também da observação do modo como a prática historiográfica dialoga com o campo educativo, exigindo rigor científico, sensibilidade pedagógica e atenção às implicações éticas das escolhas narrativas. Assume-se, adicionalmente, o objetivo de evidenciar materiais de investigação que possam ser integrados na prática letiva, contribuindo para abordar temas frequentemente ausentes dos manuais escolares.

Padilha e Nascimento (2002) sublinham que a investigação histórica em educação envolve decisões fundamentais sobre fontes, temporalidades e referenciais teóricos, dependentes das conceções de História que orientam o investigador. A seleção de fontes não só influencia a produção historiográfica, como também enriquece o ensino quando incorporada em contexto educativo. A utilização de documentos presentes no quotidiano — como processos judiciais, registos paroquiais, escrituras notariais, correspondência privada, iconografia, objetos ou testemunhos orais — oferece acesso a experiências diversificadas e a realidades sociais amplamente omitidas dos manuais. Estes materiais permitem compreender a complexidade dos contextos históricos e demonstram aos estudantes que o conhecimento histórico assenta em evidências concretas, produzidas em circunstâncias específicas e sujeitas a interpretações fundamentadas.

Schmidt (2019) destaca que a Educação Histórica se tem renovado através do diálogo entre a teoria da História e a investigação sobre ensino e aprendizagem, salientando a importância de

metodologias qualitativas na análise de como os estudantes constroem explicações sobre o passado. O contacto direto com fontes autênticas potencia a formação de competências de pensamento histórico, promovendo uma aprendizagem ativa, analítica e crítica que ultrapassa a mera receção de conteúdos.

Martins (2012, 2014) reforça esta perspetiva ao evidenciar que a consciência histórica emerge da articulação entre narrativas historiográficas e narrativas culturais mais amplas. Sublinha, adicionalmente, a dimensão ética do ensino da História, defendendo que as escolhas narrativas moldam a formação crítica dos estudantes e influenciam a construção das suas identidades. Assim, o recurso a materiais diversificados assume um papel central na promoção de uma educação histórica que valorize a pluralidade de vozes e a contextualização rigorosa dos fenómenos históricos.

Em síntese, os contributos analisados revelam que o historiador desempenha um papel decisivo enquanto mediador entre o conhecimento historiográfico e as práticas educativas. Ao integrar na sala de aula fontes do quotidiano e materiais de investigação, torna-se possível promover uma educação histórica mais plural, crítica e consciente, aproximando os estudantes da realidade concreta do trabalho historiográfico.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Pensamento Histórico; Consciência Histórica

REFERÊNCIAS

- Martins, E. R. (2012). *História, historiografia e investigação em educação histórica*. Educar em Revista, 44, 23–40. <https://doi.org/10.1590/S0104-40602012000400003>
- Martins, E. R. (2014). *Educação histórica: epistemologia, estética e ética*. Revista da Faculdade de Letras – História, 15(1), 15–30.
- Padilha, A. M. L., & Nascimento, M. I. M. R. (2002). *A investigação histórica e a história da educação*. HISTEDBR On-line, 10, 1–11.
- Schmidt, M. A. (2019). *O historiador e a investigação em educação histórica*. HISTEDBR, 19(2), 1–24.

NOTA BIOGRÁFICA

Licenciada e mestre em História, e pós-graduada em Sistemas de Informação pela Universidade do Minho. Encontra-se atualmente a realizar o doutoramento em História na mesma instituição, desenvolvendo o projeto *“Perdoar para não litigar: justiça, crime, género e honra feminina no Minho (séculos XVII e XVIII)”* (<https://doi.org/10.54499/2022.11112.BD>).

A FUNÇÃO PRÁTICA DO PENSAMENTO HISTÓRICO: PARA QUE SERVE A HISTÓRIA?

Sara Isabel Machado Oliveira

Marília José do Gago Alves Quintal

Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal

RESUMO

Este estudo de investigação, ainda em progresso, pretende compreender de que forma estudantes, professores de História e Historiadores compreendem a função prática do pensamento histórico, ou seja, como relacionam a História na construção de identidade e explicação de realidade, bem como na tomada de decisão e agência histórica. Este estudo tem como preocupação o desenvolvimento do pensamento histórico, enquadrando-se na investigação em Educação Histórica. O estudo será qualitativo e seguirá os pressupostos da *Grounded Theory* (Charmaz, 2009). A História desempenha um papel fundamental na formação da identidade, entendida como construída a partir de experiências, vivências e diálogos ao longo do tempo. A utilidade da História, quando devidamente trabalhada, passa por nos permitir aprender a questionar, a desconstruir e a avaliar afirmações e interpretações sobre os diferentes passados, de forma que estejamos preparados a enfrentar falsas crenças e interpretações menos válidas, e construirmos o nosso conhecimento de forma mais complexa e válida. O conhecimento do passado deve ser utilizado para compreendermos o nosso presente, um mundo em constante mudança, cheio de desafios inimagináveis (Shemilt, 2011). Com essa compreensão conseguimos encarar o mundo de forma mais complexa e mais humanista (Gago, 2019), contribuindo para a tomada de decisão e agência histórica de forma mais compreensiva e refletida, considerando o passado para desenhar os diversos cenários do presente em que se vive e do futuro que se pretende. Para perspetivar o futuro de forma fiável, é necessário que essa perspetiva seja baseada numa referência empiricamente fundamentada do passado (Rüsen, 2021). O desenvolvimento da consciência histórica permite dar sentido e significado à aprendizagem histórica e à compreensão do mundo, tendo duas funções fundamentais, a orientação temporal e a criação de identidade (Rüsen, 2021). O presente estudo de investigação

pretende compreender como é que a consciência histórica de estudantes, professores de História e Historiadores é implicada/influencia a vida prática, o que pode dar pistas para a ação docente e a formação de professores.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Consciência Histórica; Significância Histórica

REFERÊNCIAS

- Charmaz, K. (2009) A construção da teoria fundamentada: um guia prático para a análise qualitativa. Artmed.
- Gago, M. (2019, Outubro 15). Formação de Professores: humanismo e interculturalidade [Sessão de conferência]. XI Seminário de Estágio em História: formação de professores, interculturalidade e pós-colonialidade, Goiás, Brasil.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZcnJG7Om3dw&t=628s>
- Rüsen, J. (2021). Os Princípios da Aprendizagem: A filosofia da História na Didática da História. In L. A. M. Alves & M. Gago (Coords.) Diálogo(s), Epistemologia(s) e Educação Histórica: um primeiro olhar (pp. 11 a 20). CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória.
- Shemilt, D. (2011). The Gods of the Copybook Headings: Why Don't We Learn from the Past? In L. Perikleous & D. Shemilt (Eds.), The Future of the Past: Why History Education Matters (pp. 69–127). Association For Historical Dialogue and Research.

NOTA BIOGRÁFICA

Sara Isabel Machado Oliveira: Professora de História do grupo 400, a lecionar atualmente num colégio em Braga. Doutoranda em Ciências da Educação, especialização em Educação em História e Ciências Sociais, na Universidade do Minho, com o tema “Consciência Histórica na vida prática: Ideias de Estudantes, Professores de História e Historiadores”.

Marília José do Gago Alves Quintal: Professora de Ensino de História do Instituto de Educação da Universidade do Minho e coordenadora do Mestrado em Ensino de História do mesmo instituto. Doutora em Educação, Metodologia do Ensino da História e Ciências Sociais, pela Universidade do Minho.

DIREITOS HUMANOS E O ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA DO NOVO HUMANISMO

Claudio Aparecido de Souza

SEED/LAPEDUH/UFPR

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a intersecção entre os Direitos Humanos e o Ensino de História, a partir da perspectiva teórica do Novo Humanismo, buscando compreender de que maneira essa abordagem pode contribuir para a formação ética, crítica e cidadã dos estudantes. Parte-se da premissa de que o ensino de História não se limita à transmissão de conteúdos factuais, mas se constitui como um campo privilegiado para a problematização das experiências humanas, das lutas por reconhecimento e da construção da dignidade ao longo do tempo. Nesse sentido, os Direitos Humanos configuram-se como categoria fundamental para a leitura histórica do mundo contemporâneo e para a promoção de uma cultura de paz. Investigo como os direitos humanos são incorporados às práticas pedagógicas e aos currículos escolares de História, analisando as formas pelas quais esses conteúdos são trabalhados e problematizados em sala de aula. O referencial teórico fundamenta-se em autores como André de Carvalho Ramos, que discute a estrutura normativa dos direitos humanos no contexto jurídico internacional; Lynn Hunt, que aborda a emergência histórica dos direitos a partir das sensibilidades modernas; Norberto Bobbio, que problematiza a historicidade e a expansão progressiva desses direitos; e Jörn Rüsen, cuja teoria da consciência histórica contribui para compreender o papel formativo da História na construção de sentidos e valores. As contribuições, os direitos humanos são categorizados em diferentes dimensões analíticas — formal, material, social, democrática e humanista —, permitindo uma leitura mais ampla de sua presença no currículo e nas práticas educativas. A dimensão formal refere-se ao arcabouço jurídico e normativo; a material, às condições concretas de efetivação dos direitos; a social, às desigualdades e exclusões historicamente construídas; a democrática, à participação cidadã; e a humanista, à valorização da dignidade, da alteridade e da empatia. Como procedimento metodológico, adota-se a análise de conteúdo proposta por Maria Laura Puglisi Barbosa Franco, aplicada a documentos curriculares, materiais didáticos e

produções acadêmicas da área. Tal abordagem possibilita identificar recorrências, lacunas e potencialidades na articulação entre Ensino de História e Direitos Humanos, evidenciando a ainda incipiente produção científica que trate dessa relação de forma sistemática e epistemologicamente fundamentada. Os resultados parciais indicam que, embora os direitos humanos apareçam de forma transversal nos documentos oficiais, sua abordagem ainda é frequentemente fragmentada e desprovida de uma reflexão teórica consistente, o que limita seu potencial formativo. Nesse contexto, argumenta-se que os historiadores e professores de História possuem papel central na consolidação de uma educação orientada pelo Novo Humanismo, ao promoverem leituras críticas do passado e do presente que favoreçam a construção de valores como solidariedade, respeito à diversidade e responsabilidade social. Conclui-se que o fortalecimento do diálogo entre a Ciência da História e os Direitos Humanos é condição essencial para a efetivação de práticas pedagógicas comprometidas com a dignidade humana. A pesquisa abre-se, assim, a novas possibilidades de aprofundamento teórico e empírico, indicando a necessidade de estudos e ações que consolidem o Ensino de História como espaço privilegiado para a formação humanista e para a promoção de uma cultura de direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Ensino de História. Produção acadêmica científica. Novo Humanismo.

REFERÊNCIAS

- BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa. *Análise de conteúdo*. 4. ed. Brasília: Líber Livro, 2012.
- RAMOS, André de Carvalho. *Curso de direitos humanos*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
- RÜSEN, Jörn. *História viva: teoria da história III: formas e funções do conhecimento histórico*. Brasília: Editora UnB, 2007.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *Direitos humanos, democracia e desenvolvimento*. São Paulo: Cortez, 2013.
- CANDAU, Vera Maria. *Educação em direitos humanos: fundamentos teóricos e metodológicos*. Petrópolis: Vozes, 2012. Parte inferior do formulário

NOTA BIOGRÁFICA

Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Educação pela UFPR. Professor de História da Rede Estadual de Educação do Paraná. Atualmente está como Diretor Auxiliar do Colégio Estadual Des. Guilherme de Albuquerque Maranhão/SEED-Pr.

XXV CONGRESSO INTERNACIONAL das JORNADAS em EDUCAÇÃO HISTÓRICA

2000 - 2026

EDUCAÇÃO HISTÓRICA EM TEMPOS DE DESASSOSSEGO

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO MINHO

29 · 30 · 31

JANEIRO DE 2026

